

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

- **навколишнє середовище**
окружающая среда
environment
- **професійне здоров'я**
профессиональное здоровье
occupational health
- **патологія**
патология
pathology

2024
№ 1 (75)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (75), 2024 р.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регеда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. А.Н.Стоянов (Україна), д.м.н., д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.N.Stoyanov (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 29.03.2024 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 1 (75), 2024 г.

Основан в августе 2005 г.

4

Зміст:		Content:
Клінічні аспекти медицини транспорту	7	Clinical Aspects of Transport Medicine
СТРИКТУРИ СЕЧОВОДУ ЯК ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ УСКЛАДНЕННЯ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ — <i>Стецишин Р.В.</i>	7	STRICTURE OF THE URETER AS URETEROLITHOTRYPSY POSTOPERATIVE COMPLICATION. — <i>Stetsyshyn R.V.</i>
ЦЕРВІКО-ВАГІНАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я НАПРИКІНЦІ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, ІНДУКОВАНОЇ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ — <i>Ханча Ф. О., Носенко О. М.</i>	15	CERVICO-VAGINAL HEALTH DURING PREGNANCY INDUCED IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY PROGRAMS IN WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE — <i>Khancha F.O., Nosenko O.M.</i>
Проблемні статті	24	Problem Articles
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СУЧАСНЕ СТАВИЩЕ ПРОЯВІВ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ (АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ) — <i>Хомік Ю. В., Валецький Ю. М., Калінчук С. В.</i>	24	INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON THE CURRENT ATTITUDE OF MANIFESTATIONS OF GENDER CHARACTERISTICS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF DOCTORS AND NURSES (ANALYSIS OF THE PROBLEM IN MODERN UKRAINIAN REALITIES) — <i>Khomik Y. V., Valetsykyi Y.M., Kalinchuk S. V.</i>
Гігієна, епідеміологія, екологія	36	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МОНІТОРИНГУ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ — <i>Валькевич Д.В., Бабієнко В.В., Мокієнко А.В.</i>	36	JUSTIFICATION OF THE NEED MONITORING AND IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY OF THE RURAL POPULATION — <i>Valkevich D.V., Babienko V.V., Mokienko A.V.</i>
АНТИСЕПТИКА В ПРОФІЛАКТИЦІ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (огляд) — <i>Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О., Лях С.І.</i>	45	ANTISEPTICS IN THE PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS IN MODERN CONDITION (Review) — <i>Morozova N.S., Marievsky V.F., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov A.A., Lyakh S.I.</i>

Зміст:		Content:
СОЛЯЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ ВОДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ — Мокієнко А.В., Лотоцька О.В.	50	SOLAR DISINFECTION OF WATER: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION — Mokiienko A.V., Lototska O.V.
Медицина катастроф	62	Emergency Medicine
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ — Майданюк В.П., Печиборщ В.П., Якимец В.М., Волянский П.Б., Якимец В.В., Печиборщ А.В., Бабий В.П., Лапшин Д.Е., Поспелов А.М.	62	MEDICAL SUPPORT PECULIARITIES FOR PYROTECHNIC UNITS WHEN DEMINING TERRITORIES — Maidanyuk V.P., Pechiborshch V.P., Yakimets V., Volyanskyi P.B., Yakimets V.V., Pechiborshch .V., Babiy V.P., Lapshin D.Ye., Pospelov A.M.
Экспериментальные исследования	75	The Experimental Researches
НО-ЕРГІЧНА СИСТЕМА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО РИНИТУ, ВИКЛИКАНОГО ЛУЖНИМ ОПІКОМ, НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ «КВЕРЦЕТИН» — Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О.	75	NO-ERGIC SYSTEM IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL CHEMICAL RHINITIS INDUCED BY ALKALI BURN ON THE BACKGROUND QUERCETIN ADMINISTRATION — Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O.
НЕЙТРОФІЛЬНО-ЛІМФОЦИТАРНЕ ТА ЛІМФОЦИТАРНО-МОНОЦИТАРНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ В ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ВТОРИННО ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ТЛІ БЛОКАДИ РЕЦЕПТОРІВ СУБСТАНЦІЇ Р — Шевченко О.М., Сич В.О., Шевченко О.О.	81	NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE AND LYMPHOCYTE-MONOCYTE RATIOS IN THE PERIPHERAL BLOOD OF RATS IN SECONDARY CHRONIC INFLAMMATION AFTER THE SUBSTANCE P BLOCKADE — Shevchenko O.M., Sych V.O., Shevchenko O.O.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ТРАВНОМУ ТРАКТІ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ — Кіка В.В., Макарєнко О.А.	87	COMPARATIVE RESEARCH OF ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT THERAPY EFFECTIVENESS OF PROPHYLACTIC MEDICINES IN THE DIGESTIVE TRACT OF RATS WITH CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION — Kika V.V., Makarenko O.A.
ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ Na ⁺ -K ⁺ -АТФази І СИСТЕМИ АДЕНІЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ — Терещенко Л.О., Васильєва А.Г., Степанов Г.Ф., Селіванська І.О., Маринюк Г.С., Дубна Є.С., Дімова А.А.	98	PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF DISORDERS OF Na ⁺ -K ⁺ -ATPase FUNCTIONING AND ADENYLE NUCLEOTIDE SYSTEM UNDER CONDITIONS OF COMBINED EFFECT OF IONIZING RADIATION AND INTENSIVE PHYSICAL EXERTION — Tereshchenko L.O., Vasilieva A.G., Stepanov G.F., Selyvanska I.O., Maryniuk G.S., Dubna Y.S., Dimova A.A.

Зміст:		Content:
ВИВЧЕННЯ ПРОПОЛІСУ ТА ЕКСТРАКТУ ВОСКОВОЇ МОЛІ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ І ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ — <i>Лакманюк Ю. Р., Боднарюк Н. В., Устянська О. В., Еберле Л. В., Цісак А.О., Грицук О.І., Улізко І. В.</i>	106	STUDY OF PROPOLIS AND WAX MOTH EXTRACT AS A PREVENTIVE AND THERAPEUTIC MEANS FOR SOME DISEASES — <i>Lakhmanyuk Y. R., Bodnariuk N. V., Ustianska O. V., Eberle L. V., Tsisak A.O., Gritsuk O.I., Ulizko I.V.</i>
ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ НІТРАТЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ХРОНІЧНОМУ СТРЕСІ НА ТЛІ ГІПЕРТИРЕОЗУ — <i>Шнайдер С.А., Гавриченко Д.Г., Комлевої О.М., Федоренко Т.В., Гончарова Л.В., Дімова А.А.</i>	114	NITRATERGIC SYSTEM PATHOGENETIC ROLE IN EXPERIMENTAL CHRONIC STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPERTHYROIDISM — <i>Shneider S.A., Gavrichenko D.G., Komlevoi O.M., Fedorchenko T.V., Goncharova L.V., Dimova A.A.</i>
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА — <i>Регеда М.С., Шклярський Н.В.</i>	123	PATHOGENETIC FEATURES OF CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM IN THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO MYOCARDIA — <i>Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.</i>
Історія медицини	128	History of Medicine
«ПАТОЛОГІЯ» У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (кінець XVIII ст. — перша половина XIX ст.) — <i>Гоженко А.І., Васильєв К.К., Васильєв Ю.К., Сарахан В.М., Кузьменко І.А.</i>	128	“PATHOLOGY” IN THE SYSTEM OF HIGHER MEDICAL EDUCATION (end of the 18th century -first half of the 19th century) — <i>Gozhenko A.I., Vasiliev K.K., Vasiliev Yu.K., Sarakhan V.M., Kuzmenko I.A.</i>
ПРОФЕСОР ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ ВЕЛЛАНСЬКИЙ (1774-1847) ЯК ПАТОЛОГ — <i>Гоженко А.І., Васильєв К.К., Васильєв Ю.К., Сарахан В.М., Кузьменко І.А.</i>	137	PROFESSOR DANILLO MYKHAYLOVYCH VELLANSKY (1774-1847) AS A PATHOLOG — <i>Gozhenko A.I., Vasiliev K.K., Vasiliev Yu.K., Sarakhan V.M., Kuzmenko I.A.</i>
Рецензія	144	Review
«МАГНІЙ ЯК ЕСЕНЦІЙНИЙ МІКРОНУТРИЄНТ: ГІГІЄНИЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ» (автори - В.В. Бабієнко, А.В. Мокієнко, О.А. Полюлях, 2023 р.) — <i>Андрусишина І.М.</i>	144	"MAGNESIUM AS AN ESSENTIAL MICRON-TRIENT: HYGIENE AND MEDICO-BIOLOGICAL ASPECTS" (authors - V.V. Babienko, A.V. Mokienko, O.A. Polyulyakh, 2023) — <i>Andrusyshina I.M.</i>
Наші вітання!	146	Our Congratulations!
60 РОКІВ ПРОФЕСОРУ ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ СТОЯНОВУ	146	60 YEARS OF PROFESSOR ALEXANDR MYKOLAYOVYCH STOYANOV
Правила для авторів	148	Rules for authors

УДК 616.62-003.7-08-06

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888548>

СТРИКТУРИ СЕЧОВОДУ ЯК ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ УСКЛАДНЕННЯ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ

Стецишин Р.В.

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

СТРИКТУРЫ МОЧЕТОЧНИКА КАК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ УРЕТРОЛИТОТРИПСИИ

Стецишин Р.В.

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

STRICTURE OF THE URETER AS URETEROLITHOTRYPHY POSTOPERATIVE COMPLICATION.

Stetsyshyn R. V.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Summary/Резюме

The incidence of urolithiasis ranges from 5 % to 12 % in developed countries. The most common approach to the treatment of urolithiasis is ureteroscopic stone surgery due to its efficiency and minimal invasiveness. Complications include mucosal damage, false course, ureteral perforation, ureteral detachment, thermal injury, and intussusception. Late postoperative complications include vesicoureteral reflux, stricture, and necrosis of the ureter. *Purpose:* to analyze own data on strictures of the ureter after ureteroscopy, to substantiate the choice of optimal tactics of detection, observation of patients, choice of treatment method. *Materials and methods.* From 2016 to 2023, minimally invasive surgical interventions were performed — ureteroscopy with contact lithotripsy and lithoextraction ($n = 1268$). The follow-up period for patients ranged from 4 months to 5 years. The average age of the patients was 61.34 ± 4.09 y. o. 1115 (87.9 %) patients had stones in the lower parts of the ureter, in 162 (12.8 %) patients the stones were located in the proximal parts of the ureter, including 78 (6.2 %) patients with stones in the upper third of the ureter and 84 (6.6 %) patients with stones in the middle third. Stone-free status was confirmed in 1046 (82.5 %) patients. Repeat surgery was performed in 43 (3.4 %) patients after 2 weeks due to the presence of residual calculi. In 82 patients, intraoperative complications were noted in the form of damage to the mucous membrane, false passage, perforation, hemorrhage that required the termination of the operation, and ureteral avulsion. The greatest risk of developing strictures occurs in patients with intraoperative injuries of the ureteral wall, as well as in patients with stones larger than 1.5 cm due to their localization in the proximal departments.

Key words: *urolithiasis, intraoperative injuries, minimally invasive surgical interventions.*

Заболеваемость мочекаменной болезнью составляет от 5 % до 12 % в развитых странах. Наиболее распространенным подходом к лечению мочекаменной бо-

лезни является уретроскопическая хирургия камней благодаря эффективности и малоинвазивности. Среди осложнений наблюдаются повреждения слизистой, ложный ход, перфорация мочеточника, отрыв мочеточника, термическая травма и инвагинация. Среди поздних послеоперационных осложнений следует назвать пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктура и некроз мочеточника. *Цель:* проанализировать собственные данные о стриктурах мочеточника после уретероскопии, обосновать выбор оптимальной тактики выявления, наблюдения за больными, выбор метода лечения. *Материалы и методы.* В период 2016 — 2023 г. г. были выполнены малоинвазивные оперативные вмешательства — уретероскопия с контактной литотрипсией и литоэкстракция ($n = 1268$). Сроки наблюдения пациентов составляли от 4 месяцев до 5 лет. Средний возраст больных составил $61,34 \pm 4,09$ г. 1115 (87,9 %) больных имели камни нижних отделов мочеточника, у 162 (12,8 %) больных камни располагались в проксимальных отделах мочеточника, включая 78 (6,2 %) больными с конкрементами верхней трети мочеточника и 84 (6,6 %) пациентами с камнями средней трети. Статус “stone-free” был подтвержден у 1046 (82,5 %) пациентов. Повторная операция выполнена у 43 (3,4 %) больных через 2 недели в связи с наличием резидуальных конкрементов. У 82 пациентов отмечены интраоперационные осложнения в виде повреждения слизистой, ложного хода, перфорации, геморрагии, требовавшей прекращения операции, авульсии мочеточника. Наибольший риск развития стриктур имеет место у пациентов с интраоперационными повреждениями стенки мочеточника, а также у больных с камнями размерами более 1,5 см при локализации в проксимальных отделах.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, интраоперационные повреждения, малоинвазивные оперативные вмешательства.

Захворюваність на сечокам'яну хворобу становить від 5 % до 12 % у розвинених країнах. Найпоширенішим підходом до лікування сечокам'яної хвороби є уретероскопічна хірургія каменів завдяки ефективності та малоінвазивності. Серед ускладнень спостерігаються пошкодження слизової оболонки, помилковий хід, перфорація сечоводу, відрив сечоводу, термічна травма та інвагінація. Серед пізніх післяопераційних ускладнень слід назвати міхурово-сечовідний рефлюкс, стриктура та некроз сечоводу. *Мета:* проаналізувати власні дані про стриктури сечоводу після уретероскопії, обґрунтувати вибір оптимальної тактики виявлення, спостереження за хворими, вибір методу лікування. *Матеріали та методи.* У період 2016 — 2023 р. р. було виконано малоінвазивні оперативні втручання — уретероскопія з контактною літотрипсією та літоекстракція ($n = 1268$). Терміни спостереження за пацієнтами становили від 4 місяців до 5 років. Середній вік хворих склав $61,34 \pm 4,09$ р. 1115 (87,9 %) хворих мали камені нижніх відділів сечоводу, в 162 (12,8 %) хворих камені розташовувалися в проксимальних відділах сечоводу, включно із 78 (6,2 %) хворими із конкрементами верхньої третини сечоводу та 84 (6,6 %) пацієнтами з камінням середньої третини. Статус “stone-free” був підтверджений у 1046 (82,5 %) пацієнтів. Повторну операцію виконано у 43 (3,4 %) хворих через 2 тижні у зв'язку з наявністю резидуальних конкрементів. У 82 пацієнтів відзначено інтраопераційні ускладнення у вигляді пошкодження слизової, помилкового ходу, перфорації, геморагії, що вимагала припинення операції, авульсії сечоводу. Найбільший ризик розвитку стриктур має місце у пацієнтів з інтраопераційними ушкодженнями стінки сечоводу, а також у хворих із каменями розмірами понад 1,5 см за їхньої локалізації в проксимальних відділах.

Ключові слова: сечокам'яна хвороба, інтраопераційні ушкодження, малоінвазивні оперативні втручання.

Сечокам'яна хвороба є серйозною проблемою охорони здоров'я в усьому світі: за оцінками, захворюваність на неї становить від 5 % до 12 % у розвинених країнах [1,2]. Із удосконаленням ендоскопічних пристроїв уретероскопічна хірургія каменів стала найпоширенішим підходом до лікування сечокам'яної хвороби [3,4]. Хоча уретероскопія (УРС) вважається ефективною та малоінвазивною процедурою, вона все ще асоціюється з певними ускладненнями, зокрема як пошкодження слизової оболонки, помилковий хід, перфорація сечоводу, відрив сечоводу, термічна травма та інвагінація [5]. Серед пізніх післяопераційних ускладнень — міхурово-сечовідний рефлюкс, стриктура та некроз сечоводу [6,7]. Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ) також може бути альтернативним варіантом лікування каменів сечоводу, однак було показано, що уретероскопічна літотрипсія має вищі показники відсутності каменів і нижчі показники повторного лікування порівняно з ЕУХЛ [8,9].

Стриктура сечоводу — це звуження його просвіту, що призводить до клінічно значущої обструкції. Вона може розвинути як наслідок інструментальної травми сечоводу під час екстракції каменів. Частота утворення стриктури після УРС коливається від 0,5 до 5 % і може збільшуватися до 24 % у пацієнтів з імпактними каменями сечоводу [10].

Патогенез утворення стриктури сечоводу ще не до кінця вивчений. Ймовірно, певну роль у цьому процесі відіграють характеристики пацієнта і каменю, а також особливості втручання. Існують докази того, що травми сечоводу, такі як перфорація, відриви та термічні пошкодження, можуть значно сприяти утворенню стриктури. Інші фактори, такі як використання інструментів великого калібру, потрапляння каменю та надмірна тривалість операції, також є потенційними причинами стриктури сечоводу [11].

Немає єдиної думки щодо того, як визначати імпакцію каменю. Деякі літе-

ратурні джерела описують його наступним чином:

- 1) неможливість провести провідник за камінь сечоводу під час першої спроби;
- 2) гідронефроз від легкого до важкого ступеня, спричинений каменем;
- 3) камінь залишається на одному місці протягом 2 місяців [12,13].

Метою цього дослідження став аналіз власних даних про стриктури сечоводу після уретероскопії, вибір оптимальної тактики виявлення, спостереження за хворими, вибір методу лікування.

Матеріали та методи

У період 2016-2023 рр. В урологічному відділенні № 4 КНП ХОР "Обласний медичний клінічний центр урології та нефрології ім. В. І. Шаповала" з приводу конкрементів різних відділів сечоводів нами виконано малоінвазивні оперативні втручання, а саме, уретероскопію з контактною літотрипсією та літоекстракцією 1268 пацієнтам. Терміни спостереження за пацієнтами становили від 4 місяців до 5 років.

Вік хворих коливався від 19 до 87 років, у середньому $61,34 \pm 4,09$ років, тобто найбільшу кількість хворих становили особи віком близько 50-70 років.

При виконанні уретероскопії ми використовували напівжорсткий уретероскоп 8F/9.8F компанії RICHARD WOLF GmbH (Німеччина) і відеосистеми з ендоскопіями виробництва фірм R. Wolf (Німеччина) і Olympus (Японія). Для дезінтеграції конкрементів у 1025 (80,8 %) пацієнтів використовували ультразвуковий літотриптор R. Wolf (Німеччина), а у 243 (19,2 %) пацієнтів виконували лазерну літотрипсію за допомогою лазерного літотриптора Richard Wolf Tower 30+. Як розчин для іригації використовували 0,9 % розчин натрію хлориду.

Зазвичай, передопераційне обстеження включало вивчення скарг, анамнезу. Проводилося біохімічне та загальноок-

лінічне обстеження. Інтегральною частиною доопераційного обстеження стало рентгенологічне обстеження, водночас перевагу надавали комп'ютерній томографії у зв'язку зі значно вищою інформативністю дослідження, можливістю визначити розміри, локалізацію і щільність каменю. Успішною вважали операцію в разі повного видалення каменю або залишення резидуальних фрагментів < 2 мм.

Для підтвердження ефективності операції наступного дня виконували УЗ-дослідження, за наявності сумнівів останнє доповнювали оглядовою рентгенографією.

Подальше обстеження включало вивчення клініко-лабораторних даних, передусім наявність змін в аналізах сечі, наявність лихоманки та больового синдрому. За наявності показань виконували ультразвукове дослідження, у разі виявлення піелоуретероектазії виконували екскреторну урографію або КТ з контрастним посиленням.

Стриктуру ідентифікували як рентгенологічну знахідку у вигляді звуження сечоводу і (або) гідронефрозу за відсутності резидуальних або рецидивних каменів. За відсутності патологічної симптоматики — болю або лихоманки, вважали, що у пацієнта має місце "німа" обструкція. Середні терміни спостереження до виявлення стриктури становили $24,23 \pm 2,16$ міс (від 7 до 42 місяців). Результати спостереження аналізували статистично з використанням тесту Фішера і критерію Стьюдента, вважаючи значення $P < 0,05$ статистично значущим.

Результати

Уретероскопія з контактною лазерною або ультразвуковою літотрипсією була виконана у 1268 хворих. З них у 1115 (87,9 %) хворих мали місце камені нижніх відділів сечоводу, що розташовувалися нижче його перехрестя з клубовими судинами, а в 162 (12,8 %) хворих камені розташовувалися в проксимальних відділах сечоводу, включно із 78 (6,2 %) хворими із конкрементами верхньої третини сечоводу та 84 (6,6 %) пацієнтами з камінням середньої третини.

Під час післяопераційного обстеження статус "stone-free" був підтверджений у 1046 (82,5 %) пацієнтів. Повторну операцію виконано у 43 (3,4 %) хворих через 2 тижні у зв'язку з наявністю резидуальних конкрементів. У 82 пацієнтів відзначено такі інтраопераційні ускладнення (табл. 1)

У разі перфорації сечоводу було виконано негайне його стентування, повторну процедуру виконано за 4-6 тижнів, і вона була успішною в плані повного видалення конкременту. У 31 (37,8 %) із 82 хворих розміри каменю перевищували 1,5 см, розташовувалися вони у 8 (66,67 %) хворих у проксимальних, а у 4 (33,3 %) хворих у дистальних відділах сечоводу. Необхідно зазначити, що у 12 (60 %) із 20 хворих із перфорацією сечоводу виявлено його стриктури.

Для досягнення мети нашого дослідження було з'ясовано причини пізніх післяопераційних ускладнень, для чого проведено моноваріантний аналіз основних чинників, які під час виконання уретеролітотрипсії могли б вплинути на розвиток ускладнень цієї групи.

Післяопераційні ускладнення розподіляли за ступенем тяжкості відповідно до класифікації MCCS (P.A.

Інтраопераційні ускладнення у хворих на уретеролітіаз в залежності від розміру каменю

Вид ускладнень	Розміри каменю, см			Всього
	< 1,0	1,0-1,5	> 1,5	
Пошкодження слизової	10 (12,2 %)	10 (12,2 %)	18 (20,7 %)	38 (46,3 %)
Помилковий хід	7 (8,5 %)	8 (9,8 %)	3 (3,7 %)	17 (20,7 %)
Перфорація	8 (9,8 %)	7 (8,5 %)	5 (6,1 %)	20 (24,4 %)
Геморагія, що вимагала припинення операції	0	1 (1,2 %)	5 (6,2 %)	6 (7,3 %)
Авульсія сечоводу	0	0	1 (1,2 %)	1 (1,2 %)
Разом	25 (30,5 %)	26 (31,7 %)	31 (37,8 %)	82 (100 %)

Таблиця 1

Clavien, J.R. Sanabria, S.M. Strasberg, 1992).

Grade 1: Будь-яке відхилення від нормального перебігу операції або післяопераційного періоду без необхідності фармакологічного, хірургічного, ендоскопічного або радіологічного втручання. Допустиме використання протиблювотних, жарознижувальних, аналгетиків, діуретиків, корекції електролітів і фізіотерапії.

Grade 2: Ускладнення, які потребують фармакологічного лікування з використанням препаратів, відмінних від тих, які використовують під час лікування ускладнень Grade 1. Сюди також включено переливання крові та повне парентеральне харчування.

Grade 3: Ускладнення, що вимагають хірургічного, ендоскопічного або радіологічного втручання.

Grade 3a: Втручання, які не потребують загальної анестезії.

Grade 3b: Втручання під загальною анестезією.

Grade 4: Ускладнення, що загрожують життю, які потребують поміщення пацієнта у відділення інтенсивної терапії.

Grade 4a: Моноорганна дисфункція (включаючи діаліз).

Grade 4b: Поліорганна дисфункція.

Grade 5: Смерть пацієнта.

Дані про розподіл пізніх післяопераційних ускладнень залежно від розмірів каменю наведено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл пізніх післяопераційних ускладнень залежно від розмірів каменю, %

Рис. 2. Розподіл пізніх післяопераційних ускладнень залежно від локалізації каменю, %

Згідно даних, наведених на рис. 1, при розмірах каменя до 1 см пізні післяопераційні ускладнення відмічено у 30 (33,3 %) з 90 пацієнтів. З них скороминущий міхурово-сечовідний рефлюкс був у 28 (31,1 %) хворих, а у 2 (2,2 %) хворих виявлено важче ускладнення — стриктура сечоводу.

За розмірів каменя від 1 до 1,4 см скороминущий рефлюкс виявлено у 23 (25,6 %) хворих, а стриктура сечоводу — у 5 (5,6 %) пацієнтів. Приблизно таку саму кількість ускладнень — загалом 32 (35,6 %) випадки відмічено в пацієнтів із конкрементами сечоводу розмірами понад 1,5 см, при цьому в 27 (30,0 %) був скороминущий рефлюкс, а в 5 (5,6 %) довелося виконувати лікувальні заходи з приводу стриктури сечоводу.

Під час аналізу даних про залежність пізніх усклад-

нень від локалізації каменя в різних відділах сечоводу відзначено особливості, наведені на рис. 2.

З даних рис. 2. випливає, що за локалізації каменя в в/3 сечоводу пізні післяопераційні ускладнення відмічено у 29 (32,2 %) пацієнтів, з них у 25 (27,8 %) був скороминущий рефлюкс, а у 4 (4,4 %) пацієнтів — стриктури сечоводу. У пацієнтів із камінням, що розташовувалися в с/3 сечоводу, ускладнення зафіксовано в 17 (18,9 %) випадків. При цьому, у 14 (15,6 %) це був міхурово-сечовідний рефлюкс, а у 3 (3,3 %) відзначені стриктури сечоводу. За локалізації каменя в нижніх відділах сечоводу пізні післяопераційні ускладнення відзначено приблизно в половині всіх хворих цієї групи — у 44 (48,9 %) із 90. При цьому у 39 (43,3 %) виявлено скороминущий рефлюкс, а у 5 (5,6 %) — стриктури сечоводу.

Також нами проаналізовано взаємозв'язок між пізніми післяопераційними ускладненнями та щільністю каменя (рис. 3).

При цьому, нами було відзначено, що при щільності конкременту до 1000 НУ пізні ускладнення виникли у 26 (28,9 %) пацієнтів з 90. У 23 (25,6 %) з них виявлено скороминущий міхурово-сечовідний рефлюкс, а у 3 (3,3 %) було виявлено стриктуру сечоводу.

У пацієнтів із щільністю каменя від 1000 до 1500 НУ пізні ускладнення операції виявлено у 34 (37,8 %) хворих, а саме скороминущий міхурово-сечовідний рефлюкс був у 29 (32,2 %) пацієнтів, а в 5 вияв-

Рис. 3. Розподіл пізніх післяопераційних ускладнень залежно від щільності каменя, %

лено стриктури сечоводу. За щільності каменя понад 1500 НУ ускладнення відзначені у третини хворих — у 30 (33,3 %) випадках. При цьому, у 26 (28,9 %) виявлено скороминущий рефлюкс, а у 4 (4,4 %) були стриктури сечоводу.

У 9 хворих мали місце стриктури сечоводу, що розташовувалися в дистальних відділах сечоводу, а у 3 з них вони розташовувалися в проксимальних відділах. Зв'язок між перфорацією сечоводу в зоні стояння каменя і стриктурою був статистично значущим ($p = 0,005$). У 9 із 12 випадків мала місце перфорація стінки сечоводу при дезінтеграції каменя великого розміру 1,5 см і більше. У дистальних відділах сечоводу у 2 з 9 пацієнтів камінь був великим, але при цьому його дезінтеграція не супроводжувалася перфорацією стінки сечоводу, що становило 0,02 % від загальної кількості

Таблиця 2

Зв'язок між розмірами каменя, його локалізацією, наявністю перфорації сечоводу і наявністю стриктури

Показник	Відділ сечоводу		Разом
	Проксимальний	Дистальний	
Всього	472	796	1268
Перфорація	4 (0,8 %)	4 (0,5 %)	8 (0,6 %)
<i>Розмір каменя, см</i>			
< 1,5	1 (0,2 %)	2 (0,3 %)	3 (0,2 %)
> 1,5	7 (1,5 %)	2 (0,3 %)	9 (0,7 %)
Кількість випадків стриктур	3 (0,6 %)	9 (1,1 %)	12 (0,9 %)
<i>Лікування</i>			
Дилатація		1 (0,1 %)	1 (0,1 %)
Розсічення	8 (1,7 %)	3 (0,4 %)	11 (0,9 %)

хворих (табл. 2).

Стриктура сечоводу виникла в 9 (4,4 %) із 204 пацієнтів із камінням 1,5 см і більше і в 3 (0,3 %) із 1064 пацієнтів із камінням менше 1,5 см. Таким чином, має місце статистично достовірною кореляція між розміром каменя і наявністю стриктури ($P < 0.001$).

У 8 пацієнтів стриктура була виявлена через 3-6 місяців після уретероскопії, тоді як у 3 хворих стриктура розвинулася через 13 місяців, а в 1 хворого — через 18 місяців після операції (рис. 4). У всіх цих випадках стриктури були виявлені завдяки клінічній презентації, насамперед тупому болю в попереку і (або) субфебрильній лихоманці. Діагноз стриктури й обструкції, що її супроводжувала, підтверджували рентгенологічно.

Лікування стриктур полягало в їхній дилатації за допомогою уретеральних бужів, яку виконали в 1 хворого, або ендуретеротомії (в 11 хворих) за допомогою холодного ножа, проведеного через робочий канал уретроскопа (рис. 5). Операцію завершували встановленням сечовідного стента терміном на 6 тижнів.

Хірургічне лікування стриктур у всіх пацієнтів виявилось успішним. Рецидиву стриктури не відзначено в жодному з випадків.

Вивчення особливостей післяопераційних ускладнень, зокрема стриктур сечоводу, у пацієнтів з уретеролітазом після контактної уретеролітотрипсії дасть змогу зменшити кількість ускладнень, знизити ризик розвитку інфекційно-запальних захворювань верхніх сечових шляхів. Для підтвердження цієї гіпотези необхідне подальше дослідження впливу стентування сечоводу на розвиток інтра-, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень.

Висновки

Таким чином, буденне післяопера-

Рис. 4. Післяопераційна стриктура сечоводу

Рис. 5. Ендоскопічна картина після ендуретеротомії

ційне обстеження з використанням ультразвукового та/або рентгенологічного обстеження показане всім пацієнтам після ускладненої уретероскопії, а також усім хворим після ендоскопічного лікування каменів сечоводу понад 1,5 см. Спостереження за такими хворими слід здійснювати протягом 18 місяців після операції.

Стриктури можуть бути виявлені в пізні терміни навіть за відсутності змін у ранньому післяопераційному періоді.

Найбільший ризик розвитку стриктур має місце у пацієнтів з інтраопераційними ушкодженнями стінки сечоводу, а також у хворих із каменями розмірами понад 1,5 см за їхньої локалізації в проксимальних відділах.

References/Література

1. Tzelves L, Tьrk C, Skolarikos A. European Association of Urology Urolithiasis Guidelines: Where Are We Going? *Eur Urol Focus*. 2021 Jan; 7 (1): 34-38. doi: 10.1016/j.euf.2020.09.011
2. Quhal F, Seitz C. Guideline of the guidelines: urolithiasis. *Curr Opin Urol*. 2021 Mar 1; 31 (2): 125-129. doi: 10.1097/MOU.0000000000000855
3. Assimios DG. Urolithiasis/Endourology. *J Urol*. 2022 Mar; 207 (3): 729-731. doi: 10.1097/JU.0000000000002355
4. Xiong M., Zhu X., Chen D., Hossain M.A., Xie Y., Gou X., Deng Y. Post ureteroscopic stone surgery ureteral strictures management: A retrospective study. *Int. Urol. Nephrol*. 2020; 52: 841-849. doi: 10.1007/s11255-020-02375-4.
5. Morgan K, Possoit H, Conelly Z, Frilot CF 2nd,

- Khater N, Gomelsky A Predicting failed access in unstented ureteroscopy. *Urolithiasis*. 2023 Feb 28; 51 (1): 41. doi: 10.1007/s00240-023-01410-0.
6. De Coninck V, Keller EX, Somani B, Giusti G, Proietti S, Rodriguez-Socarras M, Rodriguez-Monsalve M, Doizi S, Ventimiglia E, Traxer O. Complications of ureteroscopy: a complete overview. *World J Urol*. 2020 Sep; 38 (9): 2147-2166. doi: 10.1007/s00345-019-03012-1
 7. Sunaryo PL, May PC, Holt SK, Sorensen MD, Sweet RM, Harper JD. Ureteral Strictures Following Ureteroscopy for Kidney Stone Disease: A Population-based Assessment. *J Urol*. 2022 Dec; 208 (6): 1268-1275. doi: 10.1097/JU.0000000000002929
 8. Jung H.D., Hong Y., Lee J.Y., Lee S.H. A Systematic Review on Comparative Analyses between Ureteroscopic Lithotripsy and Shock-Wave Lithotripsy for Ureter Stone According to Stone Size. *Medicina* 2021; 57: 1369. doi: 10.3390/medicina57121369.
 9. Garrido-Abad P, Rodriguez-Cabello MB, Platas-Sancho A. Steinstrasse following extracorporeal shock wave lithotripsy. *Arch Esp Urol*. 2021 Apr; 74 (3): 363-364.
 10. Ulvik O, Harneshaug J.R., Gjengsto P. Ureteral Strictures Following Ureteroscopic Stone Treatment. *J. Endourol*. 2021; 35: 985-990. doi: 10.1089/end.2020.0421.
 11. May PC, Hsi RS, Tran H, Stoller ML, Chew BH, Chi T, Usawachintachit M, Duty BD, Gore JL, Harper JD. The Morbidity of Ureteral Strictures in Patients with Prior Ureteroscopic Stone Surgery: Multi-Institutional Outcomes. *J Endourol*. 2018 Apr; 32 (4): 309-314. doi: 10.1089/end.2017.0657
 12. Yamashita S, Inoue T, Kohjimoto Y, Hara I. Comprehensive endoscopic management of impacted ureteral stones: Literature review and expert opinions. *Int J Urol*. 2022 Aug; 29 (8): 799-806. doi: 10.1111/iju.14908.
 13. Fam X.I., Singam P., Ho C.C.K., Sridharan R., Hod R., Bahadzor B., Goh E.H., Tan G.H., Zainuddin Z. Ureteral stricture formation after ureteroscope treatment of impacted calculi: A prospective study. *Korean J. Urol*. 2015; 56: 63-67. doi: 10.4111/kju.2015.56.1.63.

*Вперше надійшла до редакції 05.11.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.177-089.888.11-053.88:618.2-079.5-039.11:618.15-008.8-076-078
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888554>

**ЦЕРВИКО-ВАГІНАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я НАПРИКІНЦІ ПЕРШОГО
ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, ІНДУКОВАНОЇ У ПРОГРАМАХ
ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, У ЖІНОК
ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ**

¹Ханча Ф. О., ²Носенко О. М.

¹Донецький національний медичний університет, Кропивницький, Україна,
²Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

**ЦЕРВИКО-ВАГИНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ В КОНЦЕ ПЕРВОГО
ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ В
ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА**

¹Ханча Ф. О., ²Носенко Е. Н.

¹Донецкий национальный медицинский университет, Кропивницкий, Украина,
²Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

**CERVICO-VAGINAL HEALTH DURING PREGNANCY INDUCED IN
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY PROGRAMS IN
WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE**

¹Khancha F. O., ²Nosenko O. M.

¹Donetsk National Medical University, Kropivnytskyi, Ukraine,
²Odessa National Medical University, Odesa, Ukraine,

Summary/Резюме

*The purpose of the study is to assess the state of the cervicovaginal microbiota in women of late reproductive age at the end of the first trimester of pregnancy induced in assisted reproductive technology (ART) programs. Material and methods. Under observation were 123 women with infertility cured in ART cycles, of which 65 were pregnant women of late reproductive age, 58 women of active reproductive age. The control group consisted of 57 pregnant women of late reproductive age after the natural concept. All women's pregnancies ended in childbirth. pH-metry, microscopy and cultural examination of urogenital secretions were performed at 12-13 weeks of pregnancy. Results. Studies of the cervicovaginal microbiota in women of late reproductive age at the end of the first trimester of pregnancy induced in ART programs showed the following differences from that in pregnant women of late reproductive age after the natural concept: an increase in the number of cases of the presence of an increased number of leukocytes in the field of view during microscopy of discharge from cervical canal and vagina; an increased number of pregnant women with a moderate number of epithelial cells in the field of view when examining discharge from the cervical canal and vagina; more often the cervicovaginal microflora was rod-like and less often mixed; high frequency during bacteriological examination of urogenital discharges of the presence of *Enterococcus faecium*, *Enterococcus faecalis* and *Staphylococcus haemolyticus*. Conclusions. The cervicovaginal microbiota of women of late reproductive age at the end of the first trimester of pregnancy*

induced in ART programs is characterized by more pronounced dysbiotic and inflammatory changes compared to pregnant women of late reproductive age after a natural concept, which requires timely diagnosis and therapeutic and preventive correction.

Key words: *late reproductive age, assisted reproductive technologies, induced pregnancy, first trimester, cervicovaginal microbiota, pH-metry, microscopy and cultural examination of urogenital secretions.*

Мета дослідження – оцінити стан цервіко-вагінальної мікробіоти у жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). *Матеріал та методи.* Під спостереженням знаходилося 123 жінки з вилікуванням в циклах ДРТ безпліддям, з яких 65 вагітних пізнього репродуктивного віку, 58 жінок активного репродуктивного віку. Контрольну групу склали 57 вагітних пізнього репродуктивного віку після природньої концепції. У всіх жінок вагітність закінчилася пологамі. Провели рН-метрію, мікроскопію та культуральне дослідження уrogenітальних виділень у 12-13 тижнів вагітності. *Результати.* Проведені дослідження цервіко-вагінальної мікробіоти у жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої у програмах ДРТ, показали наступні відмінності від такої у вагітних пізнього репродуктивного віку після природньої концепції: збільшення числа випадків наявності підвищеної кількості лейкоцитів в полі зору при мікроскопії виділень з цервікального каналу та вагінального секрету; збільшену чисельність вагітних з помірною кількістю епітеліоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу та піхви; частіше цервіко-вагінальна мікрофлора була паличковою і рідше змішаною; більша частота при проведенні бактеріологічного дослідження уrogenітальних виділень наявності *Enterococcus faecium*, *Enterococcus faecalis* та *Staphylococcus haemolyticus*. *Висновки.* Цервіко-вагінальна мікробіота жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої в програмах ДРТ, характеризується більш вираженими дисбіотичними та запальними змінами порівняно з вагітними пізнього репродуктивного віку після природньої концепції, що потребує своєчасної діагностики та лікувально-профілактичної корекції.

Ключові слова: *пізній репродуктивний вік, допоміжні репродуктивні технології, індукована вагітність, перший триместр, цервіко-вагінальна мікробіота, рН-метрія, мікроскопія та культуральне дослідження уrogenітальних виділень.*

Цель исследования – оценить состояние цервика-вагинальной микробиоты у женщин позднего репродуктивного возраста в конце первого триместра беременности, индуцированной в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). *Материал и методы.* Под наблюдением находилось 123 женщины с вылеченным в циклах ВРТ бесплодием, из которых 65 беременных позднего репродуктивного возраста, 58 женщин активного репродуктивного возраста. Контрольную группу составили 57 беременных позднего репродуктивного возраста после природной концепции. У всех женщин беременность окончилась родами. Проводили рН-метрию, микроскопию и культуральное исследование уrogenітальных выделений в 12-13 недель беременности. *Результаты.* Проведенные исследования цервика-вагинальной микробиоты у женщин позднего репродуктивного возраста в конце первого триместра беременности, индуцированной в программах ВРТ, показали следующие отличия от таковой у беременных позднего репродуктивного возраста после естественной концепции: увеличение числа случаев наличия повышенного количества лейкоцитов в поле зрения при микроскопии выделений из цервикального канала и влага-

лица; увеличенную численность беременных с умеренным количеством эпителиоцитов в поле зрения при исследовании выделений из цервикального канала и влагалища; чаще цервико-вагинальная микрофлора была палочковой и реже – смешанной; большая частота при проведении бактериологического исследования урогенитальных выделений наличия *Enterococcus faecium*, *Enterococcus faecalis* и *Staphylococcus haemolyticus*. **Выводы.** Цервико-вагинальная микробиота женщин позднего репродуктивного возраста в конце первого триместра беременности, индуцированной в программах ВРТ, характеризуется более выраженными дисбиотическими и воспалительными изменениями по сравнению с беременными позднего репродуктивного возраста после естественной концепции, что требует своевременной диагностики и лечебно-профилактической коррекции.

Ключевые слова: поздний репродуктивный возраст, вспомогательные репродуктивные технологии, индуцированная беременность, первый триместр, цервико-вагинальная микробиота, pH-метрия, микроскопия и культурное исследование урогенитальных выделений.

Вважається, що баланс між різними видами бактерій є важливим для оптимального вагінального здоров'я [1, 2]. Хоча представники *Lactobacillus spp.* найчастіше є домінуючими видами у піхві, існують значні відмінності в нормальній мікробіоті між окремими особами, етнічними групами та навіть у однієї людини в різних ситуаціях, таких як менструація, овуляція, статевий акт та вагітність [3, 4]. Крім того, структуру та склад мікроорганізмів, що мешкають у жіночому репродуктивному тракті, пов'язують із результатами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) [1, 5].

Сучасна тенденція відкладення планування вагітності до більш пізнього віку призвела до збільшення використання ДРТ. Внаслідок цього генітальна мікробіота та її вплив на фертильність (а точніше на успіх ДРТ) викликали величезний інтерес в останні роки.

Так J. M. Fettweis et al. (2019) [6] довели, що жінки, які народили передчасно, мають значно нижчі вагінальні рівні *Lactobacillus crispatus* та більшу кількість *Prevotella*. M. M. Naque et al. (2017) [7] дійшли висновку, що існують значні відмінності між вагінальними мікробіомами «першого триместру», отриманими від жінок із терміновими та передчасними пологами.

Недавній метааналіз прийшов до

висновку, що ризик передчасних пологів при одноплідній вагітності в результаті ЕКЗ/ІКСІ значно вищий, ніж при спонтанно зачатій одноплідній вагітності [8].

Передчасний розрив оболонок (ПРПО) є ще одним несприятливим ускладненням вагітності, тісно пов'язаним із дисбалансом вагінальної мікробіоти [9, 10]. ПРПО тісно асоціюється із захворюваністю матері та новонародженого, наприклад, зі значно нижчою масою тіла при народженні та гестаційним віком, раннім початком неонатального сепсису, фуніцитом, ендометритом, хоріоамніонітом, інфекцією сечовивідних шляхів та післяпологовою бактеріємією [9, 11].

Інтраамніотична інфекція (ІАІ) є серйозним ускладненням вагітності, яке може призвести до передчасних пологів, дистресу плода та внутрішньоутробної смерті. Це викликано піднесенням патогенних мікроорганізмів з піхви в амніотичну порожнину, що призводить до запальної реакції та потенційно шкідливих наслідків як для матері, так і для плоду. Існує все більше доказів того, що зміни у вагінальній мікробіоті можуть сприяти розвитку ІАІ, підкреслюючи важливість розуміння ролі вагінальної мікробіоти під час вагітності [12, 13].

Прееклампсія, руйнівний несприятливий результат вагітності, є однією з найсерйозніших причин захворюваності

та смертності для здоров'я матері та плоду. Патогенез прееклампсії досі точно не з'ясований. Деякі теорії припускають, що до розвитку цього захворювання може бути залучений хронічний запальний стан. Порушення вагінальної мікробіоти може сприяти таким несприятливим результатам вагітності, беручи участь у розвитку хронічних запальних процесів [14, 15].

Своєчасне виявлення та лікування дисбалансу вагінальної мікробіоти у вагітних жінок є критично важливими для забезпечення позитивних результатів вагітності. Рання діагностика стану цервіко-вагінальної мікробіоти та відповідна при необхідності корекція можуть запобігти несприятливим результатам індукованої в циклах ДРТ вагітності, таким як викидні, передчасні пологи, низька вага при народженні, ПРПО та ІАІ.

Мета дослідження – оцінити стан цервіко-вагінальної мікробіоти у жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої у програмах допоміжних репродуктивних технологій

Матеріал та методи

Дослідження проводилося на базі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету з 2020 по 2023 рік, є фрагментом науково-дослідної теми «Вдосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи жінки із застосуванням новітніх медичних та молекулярно-генетичних технологій» (№ д/р 0117U007494), ухвалено Комісією з питань біоетики ОНМеду (протокол № 31 від 31 травня 2021 року), виконувалося з дотриманням принципів Етичного кодексу Всесвітньої медичної асоціації (Гельсінська декларація) щодо досліджень, до яких долучають людей. Клінічними базами дослідження були ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія Одеса» м. Одеси, ТОВ «Профільна лікарня AIRMED» м. Одеси, КНП «Пологовий будинок № 7»

Одеської міської ради.

Під спостереженням знаходилося 123 жінки з вилікуваним в циклах ДРТ безпліддям, з яких 65 вагітних пізнього репродуктивного віку групи I, 58 жінок активного репродуктивного віку групи II. Контрольну групу К склали 57 вагітних пізнього репродуктивного віку після природної концепції. У всіх жінок вагітність закінчилася пологами.

Мікробіологічне дослідження цервіко-вагінальної мікробіоти проводили у 12-13 тижнів вагітності після закінчення у групах I і II підтримки вагітності вагінальними формами мікронізованого прогестерону.

Проведення рН-метрії урогенітальних виділень здійснювали за допомогою «Тест-смужки Citolab рН для визначення рН вагінального середовища» ТОВ «НВК «ФАРМАСКО», Україна) з можливістю його визначення в діапазоні від 4,0 до 7,0 з кроком поділу 0,2-0,3-0,5 (норма 4,0–4,4). Тест заснований на принципі методу сухої хімії. Після абсорбування зразка на паперовій частині тест-смужки відбувається хімічна реакція і колір тестової зони змінюється в залежності від рівня рН. Шкала оцінки результатів представлена кольорами від темно-жовтого до темно-синього. У тесті використані такі реагенти, як метиленовий червоний і бромтимоловий синій.

При бактеріоскопії проводили світлову мікроскопію урогенітальних мазків, забарвлених по Граму.

При культуральному дослідженні виділення та ідентифікацію аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів здійснювали класичним мікробіологічними методом з використанням відповідних поживних середовищ і визначенням роду та виду бактерій за допомогою тест-систем «PLIVA-LachemaDiagnostika sro» (Чеська республіка).

При статистичному аналізі розраховували середнє (М) та похибку стандартного відхилення (\pm SEM). Для порівнян-

ня безперервних фонових змінних між групами вагітних використовували t -тест із двома вибірками та U -тест Манна-Уїтні; для порівняння категоріальних змінних – критерій χ^2 , точний критерій Фішера, ставлення шансів (СШ), 95 % довірчий інтервал [95%ДІ].

Результати та їх обговорення

Середній вік обстежених жінок з вилікуваним безпліддям групи I був $38,71 \pm 0,54$ років ($p_{I-II} < 0,01$, $p_{I-K} > 0,05$), групи II – $30,86 \pm 0,38$ років ($p_{II-K} < 0,01$), групи K – $37,65 \pm 0,29$ років, індекс маси тіла відповідно – $24,32 \pm 0,58$ кг/м² ($p_{I-K} > 0,05$), $23,47 \pm 0,66$ кг/м² ($p_{II-K} > 0,05$), $24,27 \pm 0,73$ кг/м².

Нормальна піхва вкрита тонким шаром прозорої рідини, широко відомої як вагінальний секрет. Виходячи з кількох опублікованих досліджень, нормальний рН вагінального секрету для жінок дітородного віку різних етнічних груп коливається від 3,8 до 5,0, що є характерним для помірно кислого середовища

Рис. 1 Чисельність вагітних при терміні гестації 12-13 тижнів з рН вагінального середовища понад 4,4.

Рис. 2 Середня кількість лейкоцитів в полі зору мікроскопу при проведенні бактеріоскопії цервікальних та вагінальних виділень у вагітних досліджуваних груп у 12-13 тижнів вагітності.

[16]. Відповідно критеріям Амсея нормоценоз піхви характеризується рН < 4,5 [17]. Відповідно інструкції до використання «Тест-смужок Citolab рН для визначення рН вагінального середовища» верхньою межею норми запропоновано рН 4,4. Багато факторів можуть призвести до змін або дисбалансу значення рН вагінального середовища, у тому числі застосування гормональних препаратів, репродуктивне старіння [16-18]. Проведення рН-метрії вагінального середовища у 12-13 тижнів вагітності у досліджуваних групах показало, що рН > 4,4 у групі I відмічали у 25 (38,46%) жінок (СШ_{I-II} 0,4735 [0,230-0,974], $p_{I-II} < 0,03$; СШ_{I-K} 1,354 [0,640-2,865], $p_{I-K} > 0,05$), у групі II – у 33 (56,90%) (СШ_{II-K} 2,860 [1,334-6,133], $p_{II-K} < 0,01$), у групі K – у 18 (31,58%) (рис.1).

Середня кількість лейкоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу у групі I складала $18,51 \pm 3,14$ ($p_{I-II} < 0,01$, $p_{I-K} < 0,01$), у групі II – $27,02 \pm 3,57$ ($p_{II-K} < 0,01$), у групі K – $12,13 \pm 2,07$, при дослідженні вагінальних виділень – відповідно $18,17 \pm 2,82$ ($p_{I-II} < 0,01$, $p_{I-K} < 0,01$), $23,84 \pm 3,37$ ($p_{II-K} < 0,01$) і $14,82 \pm 2,36$ (рис. 2).

Підвищена кількість лейкоцитів у цервікальних та вагінальних мазках свідчить за наявність запалення у вигляді цервіциту або вагініту. Кількість вагітних з підвищеною кількістю лейкоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу у групі I складала 17 (26,15%) (СШ_{I-II} 0,354 [0,166-0,754], $p_{I-II} < 0,01$; СШ_{I-K} 1,1987 [0,523-2,749], $p_{I-K} > 0,05$), у групі II – 29 (50,00%) (СШ_{II-K} 3,385 [1,514-7,569], $p_{II-K} < 0,01$), у групі K – 13 (22,81%), при дослідженні вагінальних виділень відповідно 16 (24,62%) (СШ_{I-II} 0,355 [0,160-0,790], $p_{I-II} < 0,02$; СШ_{I-K} 1,0029 [0,439-2,291], $p_{I-K} > 0,05$), 23 (39,66%) (СШ_{II-K}

2,018 [0,907-4,493], $p_{II-K} > 0,05$), 14 (24,56%) (рис. 3).

Підвищена кількість епітеліальних клітин в мазках цервіко-вагінальних виділень виникає внаслідок надлишкового злущення дистрофічно змінених епітеліоцитів і спостерігається при наявності цервіко-вагінального дисбіозу. Кількість вагітних з малою кількістю епітеліоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу у групі I складала 14 (21,54%) (CS_{I-II} 0,549 [0,245-1,232], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 0,437 [0,197-0,969], $p_{I-K} < 0,05$), у групі II – 19 (32,76%) (CS_{II-K} 0,775 [0,361-1,665], $p_{II-K} > 0,05$), у групі K – 22 (38,60%), при дослідженні вагінальних виділень відповідно – 7 (10,77%) (CS_{I-II} 0,579 [0,205-1,637], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 0,437 [0,197-0,968], $p_{I-K} < 0,05$), 10 (17,24%) (CS_{II-K} 0,178 [0,069-0,460], $p_{II-K} < 0,01$), 23 (40,35%) (рис. 4).

Чисельність вагітних з помірною кількістю епітеліоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу у групі I дорівнювала 51 (78,46%) (CS_{I-II} 1,917 [0,860-4,275], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 7,286 [3,247-16,346], $p_{I-K} < 0,01$), у групі II – 38 (65,52%) (CS_{II-K} 3,800 [1,755-8,226], $p_{II-K} < 0,01$), у групі K – 19 (33,93%), при дослідженні вагінальних виділень відповідно – 56 (86,15%) (CS_{I-II} 1,798 [0,705-4,584], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 12,444 [5,091-30,417], $p_{I-K} < 0,01$), 45 (77,59%) (CS_{II-K} 6,923 [3,027-15,832], $p_{II-K} < 0,01$), 19 (33,93%) (див. рис. 4).

Кількість вагітних зі значною кількістю епітеліоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу у групі I була 0 (0,00%) ($p_{I-II} > 0,05$; $p_{I-K} < 0,01$), у групі II – 1 (1,72%) ($p_{II-K} < 0,01$), у групі K – 15 (26,32%), при дослідженні вагінальних виділень відповідно – 2 (3,08%) ($p_{I-II} > 0,05$; $p_{I-K} < 0,01$), 3 (5,17%) ($p_{II-K} < 0,01$), 14 (24,56%) (див. рис. 4).

У всіх досліджуваних групах вагітних з терміном гестації 12-13 тижнів переважали жінки з паличковою цервіко-вагінальною мікрофлорою. Паличкову цервіко-вагінальну мікрофлору реєстрували у 55 (84,62%) жінок групи I (CS_{I-II} 0,880 [0,322-2,405], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 3,208 [1,355-7,600], $p_{I-K} < 0,01$), у 50 (86,21%) групи II (CS_{II-K} 3,646 [1,453-9,150], $p_{II-K} < 0,01$), у 36 (63,16%) групи K; змішану цервіко-вагінальну мікрофлору – відповідно у 10 (15,38%) (CS_{I-II} 1,325 [0,469-3,742], $p_{I-II} > 0,05$; CS_{I-K} 0,3364 [0,142-0,800], $p_{I-K} < 0,02$), у 7 (12,07%) (CS_{II-K} 0,254

Рис. 3 Відсоток жінок в досліджуваних групах з підвищеною кількістю лейкоцитів в полі зору мікроскопу при проведенні бактеріоскопії цервіко-вагінальних виділень у 12-13 тижнів вагітності.

Рис. 4 Розподіл жінок з різною кількістю епітеліальних клітин у вагінальних та цервікальних мазках в досліджуваних групах при проведенні бактеріоскопії у 12-13 тижнів вагітності.

[0,097-0,663], $p_{I-K} < 0,01$), у 20 (35,08%); кокову цервіко-вагінальну мікрофлору – у 0 (0,00%) ($p_{I-II} > 0,05$; $p_{I-K} > 0,05$), у 1 (1,72%) ($p_{II-K} > 0,05$) та у 1 (1,75 %) (рис. 5).

При проведенні культурального дослідження урогенітальних виділень встановлено, що вагітних пізнього репродуктивного віку з індукованою в циклах ДРТ вагітністю від вагітних пізнього репродуктивного віку після природної концепції відрізняла більша частота наявності *Enterococcus faecium* (29,23 % проти 3,51%; СШ 11,359 [2,512-51,352]), *Enterococcus faecalis* (29,23 % проти 12,28%; СШ 2,950 [1,136-7,664]), *Staphylococcus haemolyticus* (9,23% проти 0,00%, $p_{I-K} < 0,01$). Спектр виявлених бактерій при культуральному дослідженні урогенітальних виділень у вагітних I і II груп не мав вірогідних відмінностей. Характерною особливістю урогенітальної мікробіоти вагітних усіх досліджуваних груп була присутність грибів роду *Candida*: у групі I - у 12 (18,46%) випадках ($p_{I-II} > 0,05$; $p_{I-K} > 0,05$), у групі II – у 14 (24,14%) ($p_{II-K} > 0,05$), у групі K – у 15 (26,79%) ($p > 0,05$) (табл.).

Проведені дослідження цервіко-вагінальної мікробіоти у жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої у програмах ДРТ, показали наступні відмінності від такої у вагітних пізнього репродуктивного віку після природної концепції:

Рис. 5 Розподіл вагітних в залежності від типу цервіко-вагінальної мікрофлори у досліджуваних групах.

збільшення числа випадків наявності підвищеної кількості лейкоцитів в полі зору при мікроскопії виділень з цервікального каналу та вагінального секрету; збільшену чисельність вагітних з помірною кількістю епітеліоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу та піхви; частіше цервіко-вагінальна мікрофлора була паличковою і рідше змішаною; більша частота при проведенні бактеріологічного дослідження урогенітальних виділень наявності *Enterococcus faecium*, *Enterococcus*

Таблиця

Спектр виявлених бактерій при культуральному дослідженні урогенітальних виділень у вагітних досліджуваних груп

Мікроорганізм	Група I, n=65	Група II, n=58	Група K, n=57
<i>Enterococcus faecium</i>	19(29,23) [*]	14(24,14) [*]	2(3,51)
<i>Enterococcus faecalis</i>	19(29,23) [*]	10(17,24)	7(12,28)
<i>Enterobacter cloacae</i>	0(0,00)	0(0,00)	2(3,52)
<i>Enterobacter aerogenes</i>	6(9,23)	7(12,07) [*]	1(1,75)
<i>Escherichia coli</i>	8(12,31)	7(12,07)	6(10,53)
<i>Proteus mirabilis</i>	0(0,00)	1(1,72)	0(0,00)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	10(15,38)	6(10,34)	7(12,50)
<i>Staphylococcus aureus</i>	0(0,00)	0(0,00)	2(3,51)
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	6(9,23) [*]	3(5,17)	0(0,00)
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	2(3,08)	0(0,00)	0(0,00)
<i>Streptococcus haemolyticus</i>	8(12,31)	5(8,62)	4(7,02)
<i>Staphylococcus epidermiicus</i>	0(0,00)	1(1,72)	3(5,26)
<i>Corynebacterium</i>	0(0,00)	0(0,00)	3(5,26)
<i>Klebsiella pneumonia</i>	2(3,08)	2(3,45)	2(3,51)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	4(6,15)	2(3,45)	0(0,00)
Гриби роду <i>Candida</i>	12(18,46)	14(24,14)	15(26,79)

Примітка. * – статистично вірогідна відмінність з показниками групи K ($p < 0,05$).

faecalis та *Staphylococcus haemolyticus*. Виявлені зміни можна пояснити наявністю в анамнезі у більшості жінок пізнього репродуктивного віку з індукованою в циклах ДРТ вагітністю хронічних запальних захворювань геніталій, при яких, не дивлячись на передконцепційну санацію, проведення гормональної підтримки вагітності у першому триместрі приводило до рецидиву аномальних змін у цервіко-вагінальній мікробіоті та появі явищ дисбіозу та запальної реакції. Окрім того, інтенсивне застосування гормональних препаратів під час контрольованої стимуляції овуляції, підтримки лютеїнової фази і вагітності у першому триместрі може сприяти аномальним змінам у стані цервіко-вагінальної мікробіоти під кінець першого триместру індукованої вагітності. Було виявлено, що фактори фертильності, пов'язані з рівнями репродуктивних гормонів, змінюють вагінальний мікробіом у жінок репродуктивного віку, виявляючи меншу кількість видів *Lactobacillus spp.* у жінок з вищими рівнями естрадіолу (E_2) і лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і вищою концентрацією патогенних бактерій [19].

У проведеному дослідженні вагітних пізнього репродуктивного віку після ДРТ від жінок активного репродуктивного віку з вагітністю після ДРТ наприкінці першого триместру відрізняли менша кількість жінок з $pH > 4,4$ вагінального середовища; менша середня кількість лейкоцитів в полі зору при дослідженні виділень з цервікального каналу та піхви; менша частота випадків наявності підвищеної кількості лейкоцитів в полі зору при мікроскопії виділень з цервікального каналу та вагінального секрету.

Неможливо переоцінити важливість виявлення вагітних жінок із високим ризиком несприятливих перинатальних наслідків через незбалансовану мікробіоту піхви та визначення того, коли та як їх лікувати. Тому вкрай важливо виявити жінок із дисбалансом вагінальної мікробіоти та забезпечити відповідне лікування.

Висновки

Цервіко-вагінальна мікробіота жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої в програмах допоміжних репродуктивних технологій, характеризується більш вираженими дисбіотичними та запальними змінами порівняно з вагітними пізнього репродуктивного віку після природної концепції, що потребує своєчасної діагностики та лікувально-профілактичної корекції.

Перспективи подальших досліджень

Необхідно проаналізувати зв'язок змін цервіко-вагінальної мікробіоти жінок пізнього репродуктивного віку наприкінці першого триместру вагітності, індукованої в програмах допоміжних репродуктивних технологій, з акушерськими та перинатальними результатами.

References/Література

1. Dube R. Genital Microbiota and Outcome of Assisted Reproductive Treatment-A Systematic Review / R. Dube, S. S. Kar // Life (Basel). – 2022. – Vol. 12(11). – P. 1867.
2. Garcia-Velasco J. A. What fertility specialists should know about the vaginal microbiome: a review / J. A. Garcia-Velasco, M. Menabrito, I. B. Catalán // Reprod Biomed Online. – 2017. – Vol. 35(1). – P. 103-112.
3. Influence of sexual intercourse on genital tract microbiota in infertile couples / Borovkova N., Korrovits P., Ausmees K., et al. // Anaerobe. – 2011. – Vol. 17(6). – P. 414-8.
4. Vaginal microbiome of reproductive-age women / Ravel J., Gajer P., Abdo Z., et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. – 2011. – Vol. 108, Suppl 1. – P. 4680-7.
5. Microbiota and Human Reproduction: The Case of Female Infertility / Tomaiuolo R., Veneruso I., Cariati F., D'Argenio V. // High Throughput. – 2020. – Vol. 9(2). – P. 12.
6. The vaginal microbiome and preterm birth / Fettweis J. M., Serrano M. G., Brooks J. P, et al. // Nat. Med. – 2019. – Vol. 25 (6). – P. 1012-1021.
7. First-trimester vaginal microbiome diversity: A potential indicator of preterm delivery risk / Haque M. M., Merchant M., Kumar P. N., et al. // Sci. Rep. – 2017. – Vol. 7(1). – P. 16145.
8. Risk of spontaneous preterm birth in singleton pregnancies conceived after IVF/ICSI

- treatment: meta-analysis of cohort studies / Cavoretto P., Candiani M., Giorgione V., et al. // *Ultrasound Obstet. Gynecol.* – 2018. – Vol. 51 (1). – P. 43-53.
9. Bennett P. R. Vaginal Microbiome in Preterm Rupture of Membranes / P. R. Bennett, R. G. Brown, D. A. MacIntyre // *Obstet. Gynecol. Clin. North. Am.* –2020. – Vol. 47(4). – P. 503-521.
10. Alterations in the vaginal microbiota of patients with preterm premature rupture of membranes / Yan C., Hong F., Xin G., et al. // *Front Cell Infect. Microbiol.* – 2022. – Vol. 12. – P. 858732.
11. Vaginal and neonatal microbiota in pregnant women with preterm premature rupture of membranes and consecutive early onset neonatal sepsis / Dos Anjos Borges L. G., Pastuschek J., Heimann Y., et al. // *B.M.C. Med.* – 2023. – Vol. 21(1). – P. 92.
12. Roles of the Microbiota of the Female Reproductive Tract in Gynecological and Reproductive Health / Zhu B., Tao Z., Edupuganti L., et al. // *Microbiol Mol Biol Rev.* – 2022. – Vol. 86 (4). – e0018121.
13. The interaction between vaginal microbiota, cervical length, and vaginal progesterone treatment for preterm birth risk / Kindinger L. M., Bennett P. R., Lee Y. S., et al. // *Microbiome.* – 2017. – Vol. 5(1). – P. 6.
14. Microbiome of the placenta in pre-eclampsia supports the role of bacteria in the multifactorial cause of pre-eclampsia / Amarasekara R., Jayasekara R. W., Senanayake H., Dissanayake V. H. // *J. Obstet. Gynaecol. Res.* – 2015. – Vol. 41(5). – P. 662-9.
15. Severe preeclampsia is associated with a higher relative abundance of *Prevotella bivia* in the vaginal microbiota / Lin C. Y., Lin C. Y., Yeh Y. M., et al. // *Sci. Rep.* – 2020. – Vol. 10(1). – P. 18249.
16. Vaginal pH Value for Clinical Diagnosis and Treatment of Common Vaginitis / Lin Y. P., Chen W. C., Cheng C. M., Shen C. J. // *Diagnostics (Basel).* –2021. – Vol. 11(11). – P. 1996.
17. Integrating compositional and functional content to describe vaginal microbiomes in health and disease / Holm J. B., France M. T., Gajer P., et al. // *Microbiome.* – 2023. – Vol. 11(1). – P. 259.
18. Longitudinal analysis of vaginal microbiota during IVF fresh embryo transfer and in early pregnancy / Вдіндмц S., Saqib S., Kalliala I., et al. // *Microbiol. Spectr.* – 2023. – Vol. 11 (6). – e0165023.
19. Fertility factors affect the vaginal microbiome in women of reproductive age / Xu J., Bian G., Zheng M., et al. // *Am. J. Reprod. Immunol.* –2020. – Vol. 83(4):e13220.

*Вперше надійшла до редакції 23.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 316.346.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888560>

**ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СУЧАСНЕ СТАВИЩЕ
ПРОЯВІВ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ (АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ В
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ)**

Хомік Ю. В., Валецький Ю. М., Калинчук С. В.

Комунальний заклад вищої освіти «Волинський медичний інститут», м. Луцьк

**ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА СОВРЕМЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА И
МЕДСЕСТРЫ (АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ)**

Хомик Ю.В., Валецкий Ю.М., Калинин С.В.

Коммунальное заведение высшего образования «Волинский медицинский институт», г. Луцк

**INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON THE CURRENT
ATTITUDE OF MANIFESTATIONS OF GENDER CHARACTERISTICS
IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF DOCTORS AND NURSES
(ANALYSIS OF THE PROBLEM IN MODERN UKRAINIAN
REALITIES)**

Khomik Y. V., Valetskyi Y. M., Kalinchuk S. V.

Communal institution of higher education "Volyn Medical Institute", Lutsk

Summary/Резюме

The problem of gender equality and gender stereotypes among medical workers of different age categories remains relevant. The bearers of the idea of "gender differences" and moderators of gender stereotypes at the subconscious level are representatives of the medical community (both 1 and 2 groups of respondents), who belong to the "X" generation and, partially, to the "Y" generation. Moreover, the respondents of group 1 in the age category 35-50 are more committed to the idea of "gender differences" than the respondents of group 2. This may be related to the level of education, the circle of communication, as well as the fact that medicine as a field is quite conservative and therefore the changes that occur in society as a whole move more slowly in the medical field. For the "digital generation" of both groups 1 and 2, and most representatives of the generation of "millennials", especially representatives of the 2 group of respondents, gender stereotypes are perceived negatively, but this attitude does not lead to active opposition to this phenomenon. This may be due to the fact that the general environment is quite conservative, and the leadership in medicine, for the most part, belongs to the "X" generation. Solving the problem of gender equality and the negative impact of gender stereotypes for the medical field remains quite relevant and requires more informational

support at all levels. Active involvement of representatives of the “digital generation” and “millennials” in general leadership in the medical field can also be one of the tools for solving this problem.

Key words: *gender stereotypes, medical field*

Проблема гендерного равенства и гендерных стереотипов среди медицинских работников разных возрастных категорий остается актуальной. Носителями идеи «гендерных различий» и модераторами гендерных стереотипов на подсознательном уровне являются представители медицинского сообщества (как 1 так и 2 группы респондентов), принадлежащих к поколению «X» и частично к поколению «Y». Причем, у респондентов 1 группы возрастной категории 35-50 приверженность идее «гендерных различий» больше, чем у респондентов 2 группы. Это может быть связано с уровнем образования, кругом общения, а также тем, что медицина как отрасль достаточно консервативна и поэтому изменения, которые происходят в обществе в целом, в медицинской отрасли движутся медленнее. Для «цифрового поколения» как 1 так и 2 группы и большинства представителей поколения «миллениалов», особенно представителей 2 группы респондентов, гендерные стереотипы воспринимаются отрицательно, но при этом такое отношение не приводит к активному противодействию этому явлению. Это может быть связано с тем, что общая среда достаточно консервативна, а руководство в медицине, в большинстве своем, принадлежит к поколению «X». Решение проблемы гендерного равенства и негативного влияния гендерных стереотипов на медицинскую сферу остается достаточно актуальным и требует большей информационной поддержки на всех уровнях. Одним из инструментов решения этой проблемы также может быть активное вовлечение представителей «цифрового поколения» и «миллениалов» в общее руководство в медицинской сфере.

Ключевые слова: *гендерные стереотипы, медицинская сфера.*

Проблема гендерної рівності та гендерних стереотипів серед медичних працівників різних вікових категорій залишається актуальною. Носіями ідеї «гендерних відмінностей» та модераторами гендерних стереотипів на підсвідомому рівні є представники медичної спільноти (як 1 так і 2 групи респондентів), які належать до покоління «X» та, частково, до покоління «Y». Причому, у респондентів 1 групи вікової категорії 35-50 прихильність до ідеї «гендерних відмінностей» більша, ніж у респондентів 2 групи. Це може бути пов'язано з рівнем освіти, колом спілкування, а також тим, що медицина як галузь є досить консервативна і тому зміни, які відбуваються в суспільстві в цілому, в медичній галузі рухаються повільніше. Для «цифрового покоління» як 1 так і 2 групи, та більшості представників покоління «міленіалів», особливо представників 2 групи респондентів, гендерні стереотипи сприймаються негативно, але при цьому таке ставлення не призводить до активної протидії цьому явищу. Це може бути пов'язано з тим, що загальне середовище є досить консервативним, а керівництво в медицині, в більшості своїй, належить до покоління «X». Вирішення проблеми гендерної рівності та негативного впливу гендерних стереотипів для медичної сфери залишається досить актуальним і потребує більше інформаційної підтримки на всіх рівнях. Одним із інструментів вирішення цієї проблеми також може бути активне залучення представників «цифрового покоління» та «міленіалів» до загального керівництва в медичній сфері.

Ключові слова: *гендерні стереотипи, сфера медицини*

Не дивлячись на прогрес в суспільному мисленні щодо ставлення населення України до європейських цінностей, який ми отримали за останні роки, все ж гендерні стереотипи мають великий вплив як на сімейному, так і на професійному рівні. Це пов'язано з глибоко вкоріненими патріархальними нормами, які вузько і стереотипно формують гендерні ролі. Згідно гендерного аналізу Danish Neighborhood Programme, проведеного в квітні 2021р, вторгнення РФ в Крим та Донбас сприяло закріпленню бінарних гендерних ролей, відповідно до яких чоловіків сприймають як захисників та героїв, а жінок — або як передусім турботливих матерів, або як тих, хто потребує захисту (info Sapiens).

Безумовно, повномасштабна війна, яка була розпочата росією проти України 24 лютого 2022 р вплинула на ставлення суспільства до гендерних стереотипів, але цей вплив є також неоднозначним. З одного боку, війна спричиняє посилення традиційних ролей чоловіка як захисника та жінки як «берегині». З іншого боку, спостерігається посилення активної ролі жінки в соціумі та в країні — передусім у ЗСУ, а також у сфері волонтерства (info Sapiens). Так чи інакше, маємо констатувати, що в суспільстві відбуваються суттєві зміни в ставленні до гендерних стереотипів, гендерних ролей і, в цілому, до гендерної рівності. Ці зміни проходять в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в розподілі професійних ролей в галузі охорони здоров'я.

На сьогоднішній день в системі охорони здоров'я України працює набагато більше жінок, ніж чоловіків (83 % проти 17 % — дані з електронної системи охорони здоров'я).

Це одна з причин, чому медицину переважно вважають «жіночою» галуззю. При цьому, якщо проаналізуємо залученість жінок до прийняття рішень як на галузевому, так і на рівні окремого підприємства, то мусимо констатувати досить сумну ситуацію.

Кожен 30 чоловік, який працює в медичному закладі, займає керівну посаду. Серед жінок цей показник становить 1 на 176.

Якщо ми подивимось на розподіл в розрізі посад, то картина буде виглядати таким чином, що більше 90 % середніх та молодших медичних працівників — це жінки. А це — найменше оплачувані посади в галузі. При цьому, в структурі лікарських посад, особливо хірургічного профілю, понад 80 % займають чоловіки. І така ситуація є притаманною не тільки для нашої країни. Так, в США у 1990-х роках жінки почали отримувати повну медичну освіту приблизно в однаковому співвідношенні з чоловікам, і це мало призвести до рівного представництва в академічному керівництві. Але, станом на 2014 рік, складала 46 % абітурієнтів, студентів та ординаторів, і менше 38 % викладачів вищих медичних шкіл, 21 % професорів і 16 % деканів. У 2019 році абітурієнти жіночої статі у США вперше превалювали серед усіх бажаючих вступити на медичний факультет (50,5 % проти 49,5 %). У середині 2018 року чиновниками Токійського медичного університету визнали, що систематично змінювали оцінки вступних випробувань до медичних шкіл, щоб зменшити кількість претенденток. Починаючи з 2006 р. університет вираховував певну кількість балів абітурієнтам чоловічої статі з чіткою метою зменшити відсоток жінок, які вступають у медичні школи. Відсоток вступниць сягнув 40 % у 2010р і зараз становить приблизно 30 %.

У дослідженні, опублікованому в «Journal of Women's Health», було вивчено 150 пацієнтів та їх взаємодію з лікарями та медсестрами у відділенні невідкладної допомоги. Дослідники виявили, що близько 32 % пацієнтів вважали, що жінки у відділенні, вдягнені у медичний одяг, були медсестрами. Щодо медичних працівників чоловічої статі, 3 із 4 пацієнтів визнали їх саме лікарями.

Науковці виявили також, що в цьому викривленні сприйняття грає роль вік

пацієнта. Міленіали (віком від 32 років і молодше) були більш успішними як в ідентифікації лікарів-жінок (2/3 цієї кількості), так і в розпізнаванні медбратів (100 %). Бейбі-бумери (особи старше 55 років) правильно ідентифікували лікарів лише у 54 % випадків, а медичних братів — у 65 %. Цей факт свідчить про те, що існування стійких гендерних стереотипів не лише серед осіб старшого покоління, а й серед молодших представників суспільства (Де місце жінки в медицині? — Анастасія Моїсеєнко).

Стереотипи і особливо гендерні узагальнення є дуже частими в повсякденності суспільства. Вони спрощують життя. Стереотипи зручні, вони ідеально структурують реальність. Упередження пов'язують групу із загальними стереотипами і є невід'ємною частиною людського життя (і тому наша відома філософиня Катерина Карпенко каже про необхідність не руйнувати стереотипи, а замінити негативні стереотипи на позитивні). Насправді стереотипи є елементами міфологічного мислення, оскільки вони надзвичайно особисті і впливають на поведінку людей; відтворюють зразки та моделі для наслідування, спираючись на переконання, що не потрібно змінювати те, що «робилося століттями і допомагало нашим предкам».

Гендерні узагальнення є причиною дискримінації жінок під час прийому на роботу та одним з пояснень їх відсутності на ключових посадах. Тому залишаються досить поширеними такі явища як «скляна стеля», «липка підлога» (проблеми з кар'єрою, затримка на нижчих посадах), дискримінація при наймі, гендерна різниця в оплаті праці. І всі ці види дискримінації ґрунтуються на стереотипах та нерівності. (Гендерні стереотипи в медицині (нарративний аналіз розповідей лікарів).

Мета роботи: визначити наявність гендерних стереотипів та ступінь їхнього поширення в середовищі медичної спільноти різних вікових груп та різних професій (середнього медичного персо-

налу та лікарів).

Завдання дослідження:

- дослідити рівень поширення гендерних стереотипів серед медичної спільноти ВОКЛ;
- визначити рівень обізнаності медичних представників щодо гендерних стереотипів;
- з'ясувати канали поширення інформації з питання гендерної рівності, гендерних стереотипів для різних вікових, статевих і професійних груп серед медичних працівників;

Методом дослідження було опитування, яке проводилося серед медичних працівників Волинської обласної лікарні. Опитування проводилося в жовтні — листопаді 2023 року.

Метод збору даних — анкетування.

Інструмент дослідження — анкета для медичних працівників Волинської обласної лікарні, що включає 12 закритих та 4 відкритих питання.

Складові частини анкети:

- 1) Портрет респондентів;
- 2) Основна частина, яка стосується безпосередньо інформації стосовно поширеності гендерних стереотипів у різних сферах життя, ставлення медичних працівників до вказаної теми, розуміння проблеми;
- 3) Питання стосовно рівня обізнаності, зацікавленості в подальшому інформуванні щодо цієї мети та найзручніших каналів комунікації.

Методи аналізу:

- Статистичні: методи вимірювання та математичної обробки даних, їх системний та якісний аналіз, графічна інтерпретація;
- Спеціальні методи: порівняльний, прогнозний.

Портрет респондентів.

Загальна кількість респондентів, які взяли участь в анкетуванні — 80 осіб. Серед них було 40 лікарів та 40 медичних сестер/братів.

Розподіл респондентів за статтю: серед медичних сестер/братів: — 92,5 % (37 осіб) становили жінки, 7,5 % (3 особи) — чоловіки. Серед лікарів: 67,5 % (27 осіб) респондентів склали чоловіки; 32,5 % (13 осіб) склали жінки.

Серед опитуваних медичних сестер/братів значно переважають жінки (92,5 %), що відповідає загальнонаціональним статистичним даним. Серед лікарів переважають чоловіки (67,5 % проти 32,5 %) що є відображенням гендерного розподілу серед лікарів мультипрофільних високоспеціалізованих стаціонарів.

Розподіл респондентів за віком є наступним:

Серед медичних сестер/братів:

Віком 20-35 років — чоловіків 3 (7,5 %), жінок — 7 (17,5 %);

Віком 35-50 років — чоловіків 0 (0 %), жінок 16 (40 %);

Віком 50 і старше — чоловіків 0 (0 %), жінок 14 (35 %).

Серед лікарів:

Віком 20-35 років — чоловіків 8 (20 %), жінок — 3 (7,5 %);

Віком 35-50 років — чоловіків становить 11 (27,5 %) осіб, жінок 6 (15 %);

Віком 50 і старше чоловіків було 8 (20 %), жінок 4 (10 %).

Отримані нами дані свідчать про те, що серед медичних сестер/братів значно переважають вікові категорія 30-50 і старше — 75 %. При цьому чоловіки 100 % перебувають в категорії 20-35 років. Цей показник може свідчити про те, що в суспільстві поступово починає змінюватися стереотип про те, що робота медичної сестри/брата — це суто «жіноча справа».

Результати опитування

На запитання «Чи мають жінки та чоловіки рівні права в Україні?» респонденти відповіли таким чином: 100 % (3 осіб) чоловіків із групи медичних братів/сестер вважають що «так», з цієї ж групи 86,5 % (32 особи) жінок також дали

ствердну відповідь, тоді як 13,5 % (5 осіб) жінок відповіли, що «ні». Варто зауважити, що про відсутність рівноправ'я серед медичних братів/сестер частіше говорили молоді люди, а саме жінки віком 20-35 років. У групі лікарів картина виглядає інакше. 85,2 % (23 особи) чоловіків відповіли «так», тоді як 14,8 % (4 особи) вважають, що «ні», при цьому чіткого поділу за віком не спостерігалось. Відповіді лікарів розділились майже порівну, 53,8 % (7 осіб) вважають, що «так» і 46,2 % (6 осіб), що «ні». Знову ж таки, відсутність рівних прав частіше помічають молоді жінки віком 20-35 років.

Отже, більшість опитаних вважає, що рівність прав жінок та чоловіків в Україні існує, проте молодь не погоджується із таким твердженням.

На запитання «Чи можуть жінки бути успішними керівницями на різних рівнях?» 100 % опитаних жінок (37 осіб) та чоловіків (3 осіб) з групи медичних братів/сестер дали ствердну відповідь. 88,8 % (24 особи) чоловіків з групи лікарів також вважають що «так» і 11,2 % (3 особи) кажуть, що «ні». 100 % жінок із цієї ж групи дали відповідь «так». Респонденти, які вважають, що жінка не може бути успішною керівницею, мали вік 35-50 та старше.

Можна зробити висновок про те, що майже усі опитані дотримуються думки: жінки таки можуть бути успішними керівницями.

На запитання «Успішна кар'єра важливіша чоловіку, ніж жінці?» 40,5 % (15 осіб) жінок та 100 % (3 особи) чоловіків із групи медичних братів/сестер відповіли «так». 59,5 % (22 особи) медичних сестер вважають, що «ні». У лікарів 63 % (17 осіб) та 23 % (3 осіб) чоловіків та жінок відповідно відповіли, що «так». 37 % (10 осіб) чоловіків та 77 % (10 осіб) жінок стверджують, що «ні».

Отже, серед чоловіків була популярнішою відповідь «так», що свідчить про скептичне їх ставлення до здатності жінок будувати успішну кар'єру. Щоправ-

да молоді представники чоловічої статі більш лояльні до кар'єрного зросту жінок.

Розподіл відповідей на запитання «Під час прийому на обрану посаду чи питали Вас про: наявність вагітності чи дітей, сімейного статусу, планів взяти шлюб?» був наступним:

- наявність вагітності чи дітей — 33,3 % (1 особа) чоловіків та 10,8 % (4 особи) жінок з групи медичних братів/сестер; 14,8 % (4 особи) чоловіків та 15,4 % (2 особи) жінок з групи лікарів.
- сімейного статусу — 33,3 % (1 особа) чоловіків та 32,4 % (12 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер; 33,3 % (9 осіб) чоловіків та 7,7 % (1 особа) жінок з групи лікарів.
- планів узяти шлюб + сімейного статусу — у 2,7 % (1 особа) та 15,4 % (2 особи) жінок з обох груп.
- наявність вагітності чи дітей + сімейного статусу — у 5,4 % (2 особи) жінок з групи медичних братів/сестер.
- запитували усі варіанти — у 10,8 % (4

особи) та 23,1 % (3 особи) жінок з обох груп.

- не запитували нічого — у 33,3 % (1 особа) чоловіків та 37,9 % (14 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер; 51,9 % (14 осіб) чоловіків та 38,4 % (5 осіб) жінок з групи лікарів.

З отриманих даних видно, що у третини, а подекуди й половини респондентів не запитували про сімейний стан та інше. Водночас ті що дали ствердну відповідь, а це і жінки й чоловіки, переважно люди молодого віку.

На запитання «Розподіл домашніх обов'язків між чоловіком та жінкою має бути рівним?» 100 % (3 особи) та 67,6 % чоловіків та жінок з групи медичних братів/сестер відповіли, що «так», ще 32,4 % (12 осіб) — «це питання можна узгодити по-різному». 33,3 % (9 осіб) чоловіків та 46,1 % (6 осіб) жінок з групи лікарів вважають, що «так». 63 % (17 осіб) чоловіків та 53,9 % (7 осіб) жінок думають, що «це питання можна узгодити по-різному», а 3,7 % (1 особа) чоловіків з тієї ж групи відповіли «ні, хатня робота-це лише жіночий обов'язок».

Таблиця 1

Розподіл відповідей респондентів щодо питання про наявність сімейного статусу

Під час прийому на обрану посаду чи питали Вас про наявність сімейного статусу				
Медичні брати/сестери				
	Чоловіки		Жінки	
Так	1	33,3 %	12	32,4 %
Ні	2	66,7 %	25	67,6 %
Лікарі				
	Чоловіки		Жінки	
Так	9	33,3 %	1	7,7 %
Ні	18	66,7 %	12	92,3 %

Більшість опитуваних готові до розподілу домашніх обов'язків між чоловіком та жінкою.

На запитання «Чи може чоловік іти у відпустку по догляду за дитиною, а жінка працювати?» 100 % (3 особи) чоловіків та 83,8 % (31 особа) жінок з групи медичних братів/сестер відповіли, що «так». Водночас 16,2 % (6 осіб) жінок з тієї ж групи вважають: «ні, доглядати дитину-жіноча справа». В іншій групі розподіл відповідей був таким:

Таблиця 2

Розподіл відповідей респондентів про питання щодо наявності планів взяти шлюб + сімейного статусу із групи медичних братів/сестер

Під час прийому на обрану посаду чи питали Вас про наявність планів взяти шлюб + сімейного статусу				
Медичні брати/сестери				
	Чоловіки		Жінки	
Так	0	0 %	1	2,7 %
Ні	3	100 %	36	97,3 %
Лікарі				
	Чоловіки		Жінки	
Так	0	0 %	2	15,4 %
Ні	27	100 %	11	84,6 %

85,2 % (23 особи) чоловіків та 84,6 % (11 осіб) жінок погодились із цим твердженням. 4,8 % (4 особи) чоловіків та 15,4 % (2 особи) жінок –заперечили його.

Отже, практично усі респонденти вважають, що чоловік може іти у декрету відпустку, а жінка працювати. У групі медичних сестер/братів заперечували це твердження жінки 35-50 років та старші. Серед лікарів відповідь «ні» частіше звучала у чоловіків 35-50 років, такої ж думки декілька жінок віком 20-35 років.

На запитання «За кермом краще впорається чоловік?» 33,3 % (1 особа) чоловіків та 27 % (10 осіб) жінок відповіли, що «так», а 66,7 % (2 особи) чоловіків та 73 % (27 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер вважають, що «Вміння водити не залежить від статі». В групі лікарів думки чоловіків розділились майже порівну, 48,1 % (13 осіб) відповіли «так» і 51,9 % (14 осіб) — «вміння водити не залежить від статі». Ствердну відповідь також дали 92,3 % (12 осіб) жінок і лише 7,7 % (1 особа) заперечили це твердження.

Отже, аналізуючи відповіді на це питання можна констатувати, що вони вирізняються із загальної картини, оскільки не залежно від віку статі та професії більшість респондентів стверджують що Вміння водити машину не залежить від статі. Ймовірно такий результат можна пояснити відсутністю у більшості особистого водійського досвіду.

На запитання «Для Вас норма, коли чоловік показує свої емоції (плаче, ображається, інше)?» 100 % (3 особи) чоловіків та 59,5 % (22 особи) жінок з групи медичних братів/сестер відповіли: «так, показувати емоції-це абсолютно нормально», протилежну відповідь дали 40,5 % (15 осіб) жінок із цієї ж групи.

Лікарі відповіли так: 77,8 % (21 особа) чоловіків та 92,3 % (12 осіб) жінок погодились із твердженням. «Ні, справжні чоловіки не плачуть» сказали 22,2 % (6 осіб) чоловіків та 7,7 % (1 особа) жінок.

Можна зробити висновки, що для абсолютної більшості є нормою прояв емоцій у чоловіків. Ті хто дотримувався думки, що справжні чоловіки не плачуть, переважно мали вік 35-50 років та старше.

На запитання «Чи знаєте, що таке гендерні стереотипи?» 66,7 % (2 особи) чоловіків та 70,3 % (26 осіб) жінок сказали, що так. Ще 33,3 % (1 особа) чоловіків та 29,7 % (11 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер відповіли, що ні. 92,6 % (25 осіб) чоловіків та 100 % (13 осіб) жінок з групи лікарів відповіли — так і лише 7,4 % (2 особи) чоловіків, що ні.

Отже, більшість опитуваних знають, що таке гендерні стереотипи. Протелюди 35-50 та старше часто уточнювати та питали визначення цьому поняттю і вже після давали відповідь на питання.

На запитання «Чи зустрічались Ви з гендерними стереотипами стосовно себе?» відповіді в групі медичних братів/сестер були такими: так –66,7 % (2 особи) чоловіків та 29,7 % (11 осіб) жінок; ні –33,3 % (1 особа) чоловіків та 56,7 % (21 особа) жінок; стосовно інших — 13,6 % (5 осіб) жінок. У групі лікарів: так –11,1 % (3 особи) чоловіків та 53,8 % (7 осіб) жінок; ні –70,4 % (19 осіб) чоловіків та 30,8 % (4 особи) жінок; стосовно інших

Таблиця 3

Розподіл відповідей респондентів із групи медичних братів/сестер щодо розподілу домашніх обов'язків між чоловіком та жінкою

Розподіл домашніх обов'язків між чоловіком та жінкою має бути рівним?				
Медичні брати/сестери				
	Чоловіки		Жінки	
Так	3	100 %	14	37,9 %
Ні	2	66,7 %	23	62,1 %
Це питання можна узгодити по-різному				
Лікарі				
	Чоловіки		Жінки	
Так	14	51,9 %	5	38,4 %
Ні	13	48,1 %	8	61,6 %
Це питання можна узгодити по-різному				

— 18,5 % (5 осіб) чоловіків та 15,4 % (2 особи) жінок.

Отже, більшість респондентів не зустрічались із гендерними стереотипами стосовно себе. Проте все ще залишається відсоток людей (переважно молодь) які стикалися з гендерними стереотипами не лише стосовно себе, а й інших.

На запитання «Де ви зустрічались із гендерними стереотипами?» респонденти відповіли так:

- у навчальному закладі — 10,8 % (4 особи) жінок з групи медичних сестер та 11,1 % (3 особи) чоловіків з групи лікарів;
- на робочому місці — 24,3 % (9 осіб) жінок із групи медичних сестер та 18,6 % (5 осіб) чоловіків з групи лікарів;
- у сімейному побуті — 33,3 % (1 особа) чоловіків та 10,8 % (4 особи) жінок з групи медичних братів/сестер. 3,7 % (1 особа) чоловіків із групи лікарів;
- у громадських місцях — 33,3 % (1 особа) чоловіків та 18,9 % (7 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер. 22,2 % (6 осіб) чоловіків та 7,7 % (1 особа) жінок з групи лікарів;
- у навчальному закладі + на робочому місці + у громадських місцях —

33,3 % (1 особа) чоловіків та 2,7 % (1 особа) жінок з групи медичних братів/сестер. 3,7 % (1 особа) чоловіків та 30,7 % (4 особи) жінок з групи лікарів;

- на робочому місці та у громадських місцях — 2,7 % (1 особа) жінок з групи медичних сестер. 3,7 % (1 особа) чоловіків та 15,4 % (2 особи) жінок з групи лікарів;
- у всіх місцях — 8,1 % (3 особи) жінок з групи медичних сестер. 11,1 % (3 особи) чоловіків та 15,4 % (2 особи) жінок з групи лікарів;
- не зустрічались ніде — 21,7 % (8 осіб) жінок з групи медичних сестер. 25,9 % (7 осіб) чоловіків та 30,8 % (4 особи) жінок з групи лікарів.

Можна зробити висновки про те, що третя частина опитаних ніде не зустрічались із гендерними стереотипами. Найчастіше стикалися із ними у таких місцях: на робочому місці, у громадських місцях та навчальному закладі.

На запитання «Чи застосовували Ви гендерні стереотипи стосовно інших?» 33,3 % (1 особа) чоловіків та 16,2 % (6 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер відповіли, що так. Таку ж відповідь дали 26 % (7 осіб) чоловіків з групи лікарів. Ні, сказали 66,7 % (2 особи) чоловіків та 83,8 % (31 особа) жінок з групи медичних братів/сестер і 74 % (20 осіб) чоловіків та 100 % (13 осіб) жінок з групи лікарів.

Таблиця 4

Розподіл відповідей респондентів щодо форм інформування

Яка форма інформування Вам найбільше підходить?				
Медичні брати/сестери				
	Чоловіки		Жінки	
Онлайн-інформування	1	100 %	7	29,2 %
Тренінги, семінари, тощо	0	0 %	10	41,6 %
Інформаційна друкована продукція	0	0 %	7	29,2 %
Лікарі				
	Чоловіки		Жінки	
Онлайн-інформування	4	40 %	3	50 %
Тренінги, семінари, тощо	3	30 %	2	33,3 %
Інформаційна друкована продукція	3	30 %	1	16,7 %

Отже, більшість респондентів стверджують, що не застосовували гендерні стереотипи стосовно інших.

На запитання «Чи цікавить Вас означена тема для глибшого вивчення?» 33,3 % (1 особа) чоловіків та 64,8 % (24 особи) жінок з групи медич-

них братів/сестер відповіли — так. 66,7 % (2 особи) чоловіків та 35,2 % (13 осіб) жінок з тієї ж групи відповіли — ні. 37 % (10 осіб) чоловіків та 46,2 % (6 осіб) жінок з групи лікарів сказали, що так, 63 % (17 осіб) чоловіків та 53,2 % (7 осіб) жінок — ні.

Проаналізувавши відповіді може зробити висновок про те, що лише половину опитуваних цікавить тема гендерних стереотипів для глибшого вивчення, серед них у медичних сестер/братів частіше відповідали ствердно респонденти віком 20-35 та старше 50 років. У лікарів же зацікавленість проявили люди 20-35 та 35-50 років.

На запитання «Яка форма інформування Вам найбільше підходить?» респонденти відповіли наступне:

- онлайн-інформування — 100 % (1 особа) чоловіків та 29,2 % (7 осіб) жінок з групи медичних братів/сестер. 40 % (4 особи) чоловіків та 50 % (3 особи) жінок з групи лікарів;

- тренінги, семінари, тощо — 41,6 % (10 осіб) жінок з групи медичних сестер. 30 % (3 особи) чоловіків та 33,3 % (2 особи) жінок з групи лікарів;

- інформаційна друкована продукція — 29,2 % (7 осіб) з групи медичних сестер. 30 % (3 особи) та 16,7 % (1 особа) жінок з групи лікарів.

Можна зробити висновок, що спосіб ознайомлення із темою респонденти обирали з огляду на звичний для себе тип отримання інформації: у віці старше 50 — друкована продукція, молодші та середнього віку обирали онлайн-інформування, тренінги і семінари. Щодо останнього, то вірогідно припустити, що більше третини опитаних, обираючи тренінги і семінари, прагнуть дискусії і зворотнього зв'язку.

Висновки

Дослідження щодо поширення гендерних стереотипів серед медичних працівників Волинської обласної лікарні, засвідчило, що ця тема є актуальною, особливо у віковій категорії 20-35 р. Серед

опитаних медичних сестер/братів переважна більшість жінок (92,5 %), серед лікарів — чоловіків — 67,5 %. Ці показники прямо корелюються із загальнонаціональними показниками розподілу медичних професій по статі. Але, той факт, що в віковій категорії 20-35 р. серед медичних сестер/братів було 3 чоловіка, говорить про те, що стереотип «медична сестра — це жіноча професія» починає змінюватись.

(84,6 %) Переважна більшість респондентів, а саме 100 (3 особи) чоловіків 1 групи та 84,6 % (32 особи) жінок 1 групи, 85,2 % (23 особи) 2 групи і 53,8 % (7 осіб) жінок 2 групи вважають, що жінки та чоловіки мають рівні права в Україні. Однак, майже половина жінок — лікарки (46,2 %) не погоджуються з тим, що у жінок та чоловіків в нашій країні рівні права, при цьому всі ці респонденти відносяться до вікових груп 20-35 р. та 35-50 р. Це може свідчити про те, що більш ліберальне молоде покоління жінок в своїй роботі та побуті може відчувати на собі вплив консервативних гендерних стереотипів, на які чоловіки не звертають уваги. До речі, всі чоловіки — лікарі (4 особи), які відповіли «ні» на дане питання, також відносяться до вікової категорії 20-35 р. Це може свідчити про зміни патріархальних настроїв на більш ліберально-демократичні у молодого покоління.

Майже всі респонденти (100 % медичних сестер/братів, 100 % жінок лікарів та 88,8 % чоловіків лікарів) погоджуються з тим, що жінки можуть бути успішними керівницями різного рівня. Примітно, що не зважаючи на те, що певна частка жінок 1 групи мають більш консервативні (патріархальні) погляди на розподіл функціональних зобов'язань в суспільстві за гендерними ознаками, все ж вони відповіли на дане питання «так», що може бути пов'язано з асоціацією керівника медичного персоналу середньої ланки (старша медична сестра, головна медична сестра) з жінкою. Крім того, 11,2 % (3 особи) чоловіків лікарів вважають, що жінка не

може бути ефективним керівником (всі вони відносяться до вікової категорії 50 і старше).

40,5 % жінок першої групи та 100 % чоловіків цієї групи вважають, що успішна кар'єра більш важлива для чоловіка, ніж для жінки. При цьому, більшість лікарів — чоловіків (63 %) також є носіями думки, що «кар'єра — це справа чоловіча». І тільки 23 % жінок лікарів погоджуються з цим стереотипом. Така ситуація може свідчити про те, що консервативно — патріархальні погляди ще досить розповсюджені в медичному середовищі, особливо це стосується людей старше 50 років, та може корелювати з рівнем освіти («кар'єра — це для чоловіка» — «так» відповіли 40,5 % жінок медсестер проти 23 % жінок лікарів).

Більшість респондентів як першої, так і другої групи, вважають, що розподіл домашніх обов'язків між чоловіком та жінкою має бути рівним, або може бути узгоджений по-різному, що може свідчити про певний рух в бік гендерного рівноправ'я на цивільно-побутовому рівні.

Переконалива група опитуваних з двох груп погоджуються з тим, що чоловік може іти у відпустку по догляду за дитиною, а жінка буде працювати. При цьому 16,2 % жінок першої групи та 15,4 % жінок другої групи вважають, що «доглядати дитину — жіноча справа». І якщо в першій групі це були жінки з вікової категорії 35 і старше, то в другій групі таку думку мали 2 жінки — лікарки з вікової категорії 20-35 р., що може свідчити про досить глибокі коріння цього стереотипу в суспільстві.

Майже 27 % жінок першої групи та переважна більшість жінок другої групи (жінки-лікарки) — 92,3 % вважають, що чоловік краще впорається за кермом, ніж жінка. При цьому тільки 33 % чоловіків 1 групи та 48 % чоловіків 2 групи погодилися з цим твердженням. Це можна трактувати як, з одного боку, відсутність особистого водійського досвіду, так і досить

закореним стереотипом в цьому питанні серед суспільства, з іншого боку. Не дивлячись на те, що статистичні дані скоєння ДТП свідчать про те, що чоловіки частіше стають учасниками цих подій, цей стереотип є досить стабільним не тільки для суспільства в цілому, але він також залишається досить розповсюджений в медичному середовищі.

Переконалива більшість респондентів обох груп вважають за норму, коли чоловік показує свої емоції. Але при цьому 40,5 % жінок першої групи та 22,2 % чоловіків другої групи не погоджуються з цією думкою. Всі ці особи відносяться до категорії 35- 50 та 50 і старше, що може свідчити про досить великий рівень консерватизму в цих вікових групах.

Що стосується обізнаності з питання «гендерних стереотипів», переважна більшість респондентів 2 групи (100 % жінок та 92,6 % чоловіків) продемонстрували позитивні результати. В першій групі майже 30 % жінок в своїх відповідях свідчили протилежне. Майже всі ці респонденти були з вікової категорії 50 і старше, що говорить про те, що питання гендерної рівності і гендерних стереотипів є більш актуальним для «цифрового покоління» та «мелінеалів», ніж для покоління «Х» і може бути пов'язане з рівнем освіти.

Вивчаючи відповіді наших респондентів на питання «Чи зустрічались Ви з гендерними стереотипами стосовно себе чи інших?» можна зробити висновок, що нажаль, в медичному середовищі гендерні стереотипи залишаються досить розповсюдженим явищем. «Так» дали відповідь на це питання 66,7 % чоловіків та 43,3 % жінок першої групи і 29,6 % чоловіків та 69,2 % жінок другої групи.

Щодо більш поглибленого вивчення питання гендерної рівності та гендерних стереотипів треба відмітити більшу зацікавленість в цьому процесі респондентів першої групи і досить низький рівень зацікавленості у респондентів дру-

гої групи (37 % та 46,2 % у чоловіків та жінок відповідно). Це може свідчити про невисокий ступінь актуальності даного питання в шкалі особистих пріоритетів серед медичних працівників. Крім того, більш цікавим це питання є для осіб вікової категорії 20-35 та частково цікавим для категорії 35-50.

Що стосується питання найбільш оптимальної форми отримання інформації, треба відзначити, що майже для половини респондентів 2 групи це онлайн — інформування (при цьому це особи, які входять в вікову категорію 20-35 та, частково, в 35-50). Також залишається актуальним джерелом інформації для даної групи семінари та тренінги. Для респондентів 1 групи у віковій категорії 20-35 це, переважно, онлайн — інформування, для категорії 35-50 та 50 і старше — семінари, тренінги та друкована продукція. Таким чином, для медичної спільноти, яка належить до «цифрового покоління» та покоління «міленіалів» основним джерелом інформації виступають різноманітні інтернет-ресурси, тоді як для покоління «Х» залишаються актуальними такі джерела інформації як семінари, тренінги, друкована продукція.

Проаналізувавши отриману інформацію, можемо зробити декілька висновків:

- Проблема гендерної рівності та гендерних стереотипів серед медичних працівників різних вікових категорій залишається актуальною;

- Носіями ідеї «гендерних відмінностей» та модераторами гендерних стереотипів на підсвідомому рівні є представники медичної спільноти (як 1 так і 2 групи респондентів), які належать до покоління «Х» та, частково, до покоління «У». Причому, у респондентів 1 групи вікової категорії 35-50 прихильність до ідеї «гендерних відмінностей» більша, ніж у респондентів 2 групи. Це може бути пов'язано з рівнем освіти, колом спілкування, а також тим, що медицина як галузь є досить консервативна і тому

зміни, які відбуваються в суспільстві в цілому, в медичній галузі рухаються повільніше.

- Для «цифрового покоління» як 1 так і 2 групи, та більшості представників покоління «міленіалів», особливо представників 2 групи респондентів, гендерні стереотипи сприймаються негативно, але при цьому таке ставлення не призводить до активної протидії цьому явищу. Це може бути пов'язано з тим, що загальне середовище є досить консервативним, а керівництво в медицині, в більшості своїй, належить до покоління «Х».

- Вирішення проблеми гендерної рівності та негативного впливу гендерних стереотипів для медичної сфери залишається досить актуальним і потребує більше інформаційної підтримки на всіх рівнях. Одним із інструментів вирішення цієї проблеми також може бути активне залучення представників «цифрового покоління» та «міленіалів» до загального керівництва в медичній сфері.

Література

1. Кисильова К. В. Проблематика гендерних стереотипів сучасного суспільства: питання теорії і практики. Наукові записки. Серія: право. Випуск 14, 2023р., С. 238-242.
2. Волосевич І., Прочуханова О., Стрельник О. Info Sapiens, ГО «інсайт», KVINFO, New Democracy Fund. Гендерні стереотипи та ролі очима молоді: до і після початку повномасштабної російської агресії (дослідження)., 2022, С. 22 — 30; 50 — 51, 65 — 67;
3. Старик В.А. Гендерні відмінності у стресостійкості фахівців допоміжних професій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017, Випуск 4. Том 2, С. 152 — 156.
4. Комовська Н. Гендерна перспектива сфери охорони здоров'я в Україні. (дослідження), 2022. С. 23 — 31.
5. Юровська Г., Жданкіна Л. Людська цінність і гендерна рівність: конституційні метаморфози. Вісник Конституційного Суду країни 2021 №1 С. 107 — 118.
6. Луб М. Л. Гендерні стереотипи у професійній діяльності в Україні. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: 36. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2020 р.).

- Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2020 р. С. 119 — 123.
- Петрова А. В. Сучасні дослідження гендерології: зіставлення понять «гендерний стереопит» і «лінгвокультурний типаж». Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія «Філологічні науки», Мовознавство; 2018, №10, С. 96 -98.
 - K. V. Kyslyova. Problems of gender stereotypes in modern society: issues of theory and practice. Proceedings. Series: Law. Issue 14, 2023, pp. 238-242.
 - Volosevych I., Prochukhanova O., Strelnyk O. Info Sapiens, GO "insight", KVINFO, New Democracy Fund. Gender stereotypes and roles through the eyes of young people: before and after the beginning of full-scale Russian aggression (research)., 2022, pp. 22-30; 50-51, 65-67;
 - Staryk V.A. Gender differences in stress resistance of specialists in auxiliary professions. Scientific Bulletin of Kherson State University. 2017, Issue 4. Volume 2, pp. 152-156.
 - Komovska N. Gender perspective of the sphere of health care in Ukraine. (research), 2022. P. 23 — 31.
 - Yurovska G., Zhdankina L. Human value and gender equality: constitutional metamorphoses. Bulletin of the Constitutional Court of the country 2021 No. 1 P. 107 — 118.
 - Lub M. L. Gender stereotypes in professional activity in Ukraine. Gender construction of society: history and modernity: Collection. of materials of the international scientific and practical conference (Odesa, May 20-21, 2020). — Odesa, Odesa National University named after I. I. Mechnikova, 2020, pp. 119 — 123.
 - Petrova A V. Modern studies of genderology: comparing the concepts of "gender stereotype" and "linguistic and cultural type". Scientific Bulletin of Drohobyt'sk State Pedagogical University named after Ivan Franko. Series "Philological Sciences", Linguistics; 2018, No. 10, pp. 96-98.

References

*Вперше надійшла до редакції 01.12.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 614.777:628.1.033:616-056

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888562>

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МОНИТОРИНГУ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Валькевич Д.В., Бабієнко В.В., ¹Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет

¹*Національний університет «Острозька академія»*

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГА И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Валькевич Д.В., Бабиенко В.В., ¹Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет

¹*Национальный университет «Острожская академия»*

JUSTIFICATION OF THE NEED MONITORING AND IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY OF THE RURAL POPULATION

Valkevich D.V., Babienko V.V., ¹Mokienko A.V.

Odessa National Medical University

¹*Ostroh Academy National University*

36

Summary/Резюме

Introduction. According to the National reports on the quality of drinking water and the state of drinking water supply in 2015-2021, the deterioration of the quality of drinking water from rural centralized water supply systems is determined. The rest of the rural population consumes water from wells and individual wells, which are mostly in an unsatisfactory sanitary and technical condition.

The above indicates the urgent need to improve the monitoring system and improve the state of water supply for the rural population.

The goal of the work. Justification of the need to monitor and improve the state of water supply of the rural population based on the analysis of literature data on the current state of water supply of the rural population in developing countries.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Research results and their discussion. It was found that the WHO-recommended risk management approach to ensure safe drinking water in small drinking water systems can be difficult for rural communities with limited human, financial and administrative resources.

It is shown that awareness of the obvious necessity of water disinfection requires its correct, consistent and constant use, which according to real estimates is at a low level. Dependence on individual acceptance, level of awareness, intellectual, cultural and mental

factors determines the negative impact on the effectiveness of decentralized water supply compared to centralized in low and middle income countries. The success of the implementation of water disinfection technology depends on the preliminary study of the structural features of the water supply system.

The prospect of implementing the SODIS solar disinfection technology for the disinfection of drinking water in rural communities is substantiated.

Key words: *water, water quality, monitoring, water supply, rural population.*

Введение. В соответствии с Национальным докладом о качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в 2015-2021 годах отмечается ухудшение качества питьевой воды из сельских централизованных систем водоснабжения. Остальное сельское население потребляет воду из колодцев и индивидуальных скважин, которые в подавляющем большинстве находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Вышеуказанное свидетельствует об острой необходимости усовершенствования системы мониторинга и улучшения состояния водоснабжения сельского населения.

Цель работы. Обоснование необходимости мониторинга и улучшения состояния водоснабжения сельского населения на основе анализа данных литературы по современному состоянию водоснабжения сельского населения в развивающихся странах.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что рекомендованный ВОЗ подход к управлению рисками для обеспечения безопасной питьевой воды в небольших системах питьевого водоснабжения может быть сложным для сельских общин с ограниченными человеческими, финансовыми и административными ресурсами.

Показано, что осознание очевидной необходимости обеззараживания воды требует его правильного, последовательного и постоянного использования, по настоящим оценкам находится на низком уровне. В зависимости от индивидуального принятия, уровня осведомленности, интеллектуальных, культурных и ментальных факторов обуславливает негативное влияние на эффективность децентрализованного водоснабжения по сравнению с централизованным в странах с низким и средним уровнем доходов. Успех внедрения технологии обеззараживания воды зависит от предварительного изучения конструктивных особенностей водоснабжения.

Обоснована перспективность внедрения технологии солнечной дезинфекции SODIS для обеззараживания питьевой воды в сельских общинах.

Ключевые слова: *вода, качество воды, мониторинг, водоснабжение, сельское население.*

Вступ. Відповідно Національних доповідей про якість питної води та стан питного водопостачання у 2015-2021 роках визначається погіршення якості питної води з сільських централізованих систем водопостачання. Решта сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться у незадовільному санітарно-технічному стані. Вищезазначене свідчить про гостру необхідність вдосконалення системи моніторингу та поліпшення стану водопостачання сільського населення.

Мета роботи. Обґрунтування необхідності моніторингу та поліпшення стану водопостачання сільського населення на основі аналізу даних літератури щодо су-

часного стану водопостачання сільського населення у країнах, що розвиваються.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що рекомендований ВООЗ підхід до управління ризиками для забезпечення безпечної питної води в невеликих системах питного водопостачання може бути складним для сільських громад з обмеженими людськими, фінансовими та адміністративними ресурсами.

Показано, що усвідомлення очевидної необхідності знезараження води вимагає його правильного, послідовного та постійного використання, яке за реальними оцінками знаходиться на низькому рівні. Залежність від індивідуального прийняття, рівня обізнаності, інтелектуальних, культурних та ментальних чинників обумовлює негативний вплив на ефективність децентралізованого водопостачання у порівнянні із централізованим у країнах із низьким та середнім рівнем доходів. Успіх впровадження технології знезараження води залежить від попереднього вивчення конструктивних особливостей системи водопостачання.

Обґрунтовано перспективність впровадження технології сонячної дезинфекції SODIS для знезараження питної води у сільських громадах.

Ключові слова: вода, якість води, моніторинг, водопостачання, сільське населення.

Вступ

За офіційними статистичними даними (<https://vue.gov.ua>) станом на 2020 рік кількість населення України становила 41,9 млн осіб, із них міського населення — 29,1 млн осіб, сільського — 12,7 млн осіб. Спостерігалася стійка динаміка скорочення населення в міських і сільських населених пунктах, але водночас зростала питома вага міського населення. Із 1991 по 2020 рр. кількість міського та сільського населення скоротилася від 35 085 200 та 16 859 200 до 29 139 346 і 12 763 070 осіб тобто на 5 945 484 та 4 096 130, що майже рівноцінно у процентному відношенні (16,9 % і 17,7 % відповідно).

Відповідно Національних доповідей про якість питної води та стан питного водопостачання (далі Довіди) у 2015-2017 роках рівень охоплення населення в Україні централізованим водопостачанням становив 87,2 %, 69,1%, 89,1% для селищ міського типу; 29,2 %, 22,2 %, 30% для сіл відповідно.

Вищезазначене свідчить про гостру необхідність вивчення сучасного стану водопостачання, вдосконалення системи моніторингу та поліпшення водозабезпе-

чення сільського населення.

Мета роботи

Обґрунтування необхідності моніторингу та поліпшення стану водопостачання сільського населення на основі аналізу даних літератури щодо сучасного стану водопостачання сільського населення у країнах, що розвиваються.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення

Впродовж 2015-2021 рр. у Довідах, зокрема в останній (2021 рік) в розділі «Санітарний стан джерел та систем питного водопостачання у сільських населених пунктах, у тому числі нецентралізованого водопостачання» зазначається наступне: «Особливу занепокоєність викликає стан водопостачання сільського населення. Визначається погіршення якості питної води з сільських централізованих систем водопостачання. Зміна форм власності та передача сільських водопроводів на баланс органів місцевого самоврядування загострили проблему забезпечення населення питною водою гарантованої якості. Водопроводи знаходяться в незадовільному технічному стані, населення змушено

проводити ремонти за свої кошти. На багатьох сільських водопроводах немає очисних споруд та знезаражуючих установок, відсутній виробничий лабораторний контроль якості питної води. Водночас централізованим водопостачанням забезпечено лише четверту частину сіл України. Решта сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться у незадовільному санітарно-технічному стані».

Ступінь «незадовільності» та «переважної більшості» невідома, але, з Доповідей за 2018-2021 рр, принаймні, можна зробити висновок щодо кількісних характеристик (табл. 1).

Згідно Доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» станом на 2017 рік зареєстровано 1,3 тис. сільських населених пунктів, які користуються привізною водою з населенням 950 тис. осіб в 16 регіонах України.

Сьогодні є все більше зрозумілим недосконалість загального доступу до безпечної води до 2030 року, як це декларувалося Цілями Сталого Розвитку 6. Як показує аналіз деяких джерел літератури, для сільської місцевості це взагалі примаара.

Результати моніторингу якості питної води в національно-репрезентативних обстеженнях домогосподарств у країнах з низьким і середнім рівнем доходу (перехресний аналіз 27 кластерних обстежень за багатьма індикаторами за 2014–2020 рр.) [1] показав наступне.

Автори зазначають, що Цілі сталого розвитку до 2030 року (ЦСР) встановлюють новий амбітний стандарт для безпечного управління послугами з питної

води (SMDWs), але багатьом країнам бракує національних даних щодо наявності та якості питної води.

Проведено кількісну оцінку доступності і мікробіологічної якості питної води, відповідність SMDWs і дослідження факторі ризику зараження *Escherichia coli* (*E. coli*) у 27 країнах з низьким і середнім рівнем доходу (LMICs).

Впроваджено новий модуль якості води для обстежень домогосподарств в 27 багатоіндикаторних кластерних обстеженнях. Команди використовували портативне обладнання для вимірювання *E. coli* в резервуарах (PoC, n=61 170n=61 170) і в місці використання (PoU, n=64 900n=64 900) і запитували респондентів про наявність і доступність води для пиття.

Кишкову паличку зазвичай виявляли на PoC (діапазон 16–90%) і більш часто на PoU (діапазон 19–99%). У середньому 84% домогосподарств використовували покращене джерело питної води, а 31% відповідали всім критеріям SMDW. Зараження кишковою паличкою було основною причиною невиконання критеріїв SMDW (15 з 27 країн). Поширеність *E. coli* у зразках PoC була нижчою серед домогосподарств, які використовували покращені джерела води [коефіцієнт ризику (RR)=0,74; 95% довірчий інтервал (ДІ): 0,64, 0,85]. Зараження *E. coli* зразків PoU було менш поширеним для більш багатих домогосподарств порівняно з біднішими (RR=0,70; 95% ДІ: 0,55, 0,88) і в громадах з (>75%) покращеною санітарією (BP=0,94; 95% ДІ: 0,90, 0,97). Володіння худобою (RR=1,08; 95% ДІ: 1,04, 1,13), проживання в сільській місцевості у порівнянні з містом (RR=1,10; 95% ДІ: 1,04, 1,16) та переважно вологий клімат проти сухого (RR =1,07; 95% ДІ: 1,01, 1,15) були позитивно пов'язані із забрудненням на PoU.

Таблиця 1

Динаміка зниження чисельності джерел децентралізованого водопостачання сільських населених пунктів

	2018	2019	2020	2021
Джерела нецентралізованого водопостачання	70 830	58 780	38 522	36 893
Шахтні колодязі	59 821	47 824	31 927	29 717
Артезіанські свердловини	7 183	7 318	4 625	4 989
Каптажі	713	534	438	465

Перехресні дані про якість води можуть бути зібрані під час обстежень домогосподарств і використані для оцінки нерівності в рівнях обслуговування, відстеження показника ЦСП для SMDWs та вивчення факторів ризику забруднення. Існує нагальна потреба в кращому управлінні ризиками для зменшення фекального забруднення через служби питної води в SMDWs.

Декілька ключових уроків із цього досвіду масштабного тестування води можуть стати основою для розробки та впровадження майбутніх досліджень. Тестування питної води в підвибірці домогосподарств на обмежену кількість пріоритетних параметрів має вирішальне значення для ефективності витрат і практичності цього підходу. Потрібна подальша робота для підтримки рекомендацій щодо вибору 3–5 домогосподарств на кластер. Наполегливо рекомендується залучати регулюючі органи, враховуючи їхні повноваження щодо нагляду за наданням послуг водопостачання. Заходи контролю якості є важливими під час польових робіт і зміцнення впевненості в результатах. Подальша робота може вивчити зв'язок між позитивними тестами та факторами ризику зараження. Особливу увагу необхідно приділяти тренінгу, який, залежно від кількості команд і виконавців, має тривати 3–5 днів і включати достатню практику (бажано принаймні 15 тестів) для кожного кроку процесу. Слід визнати необхідним покращене інформування про якість води з домогосподарствами та їх громадами.

Автори [2] мали на меті дослідити забруднення джерел питної води, порівнюючи вдосконалені та непокращені джерела в міських і сільських умовах. Використано дані кластерних досліджень за кількома індикаторами для аналізу зразків джерела води та очищеної води на забруднення *Escherichia coli* у 38 країнах. Забруднення було широко поширеним і тривожно високим майже в усіх країнах, місцях і джерелах води із значною нерівністю між країнами та всере-

дині них. У 51,7% домогосподарств виявлено забруднення води у джерелі та 70,8% у питній воді. Деякі покращені джерела (наприклад, захищені колодязі та дощова вода) мали таку ж імовірність забруднення, як і непокращені джерела. Встановлено значно більшу ймовірність забруднення водопроводу в сільській місцевості, ніж у містах, тоді як для інших індикаторів не спостерігалось жодної різниці. Моніторинг забруднення води разом із подальшими дослідженнями збирання, зберігання та класифікації джерел води є важливим і має бути розширений для досягнення універсального доступу до безпечної води.

У роботі [3] констатується повсюдна деградація джерел води в сільській місцевості Індії. Розроблено модель прогнозування ризику для здоров'я сільського населення на основі кількісних і якісних факторів. Було відібрано 2370 сільських домогосподарств у трьох районах Карнатаки. Дослідження показало, що оцінка ризику для здоров'я, передбачена моделлю, має вищу значущу кореляцію (0,8) з різними існуючими факторами забруднювача. Для джерел питної води та якості питної води виявлено більш високу позитивну кореляцію (0,87 та 0,81 відповідно) зі здоров'ям мешканців сільських домогосподарств.

Проведено оцінку якості підземних і поверхневих вод у типовій шахтарській громаді із застосування індексів якості води та ієрархічного кластерного аналізу [4]. Мова йде про гірничодобувний район у південно-західній частині Гани. Якість води 82% джерел води вздовж потоку Кавере була низькою (класи III і IV). Головними забруднювачами були важкі метали Fe, As і Mn. Встановлено високий ризик водно-обумовлених хвороб у місцевих жителів. Результати цього дослідження є важливими для визначення швидкості зниження якості питної води в країнах, що розвиваються, і потенційним впливом на здоров'я людей.

Вивчення потенційного ризику для здоров'я мешканців сільських громад у

Південній Африці від вживання підземної води із свердловин показав наступне [5]. Всього було обстежено 125 свердловин, з яких лише 12 були функціонуючими. Із них вода із семи свердловин дала позитивний результат на загальну кількість коліформ і *E. coli*, чотирьох (33,3%) - на діарейну *E. coli*. Встановлено, що 58% проб води не становили ризику для здоров'я, 17% мали низький ризик і 25% могли спричинити інфекцію відповідно до стандартів якості води Південної Африки. Це дослідження показало важливість ролі муніципалітетів і планів технічного обслуговування, які повинні гарантувати, що всі свердловини функціонують і забезпечують безпечну питну воду для сільських громад.

Відомо, що політичні та регуляторні інструменти є критично важливими рушійними силами для впровадження планів безпеки питної води (WSP) ВООЗ (WHO, 2017a). У дослідженні H. van den Berg et al. [6] розроблено інтегрований підхід до планування безпеки водопостачання та санітарії (iWSSP) разом із керівництвом та навчальним матеріалом для практичного застосування цього нового підходу. Зазначено позитивність міждисциплінарності та залучення багатьох зацікавлених сторін для оцінки всього циклу водопостачання, включаючи постачання питної води та санітарію. Показано, що відсутність співпраці між різними зацікавленими сторонами може бути перешкодою для впровадження iWSSP. Завдяки присутності різноманітних зацікавлених сторін у командах iWSSP спостерігалося покращення зв'язку та співпраці між часто відокремленими сферами питної води та санітарії, що також є перевагою впровадження WSP.

Інтегрований підхід був апробований у трьох невеликих системах у сільській місцевості Сербії. Мета полягала у підвищенні рівня знань і розумінні систем питного водопостачання та санітарії серед персоналу. Раніше описано, що впровадження WSP сприяло кращому розумінню постачання питної води.

Інтегруючи планування безпеки питної води та санітарії, можна досягти покращеної безпеки за рахунок кращого розуміння обох систем, того, як вони взаємопов'язані та як вони можуть впливати одна на одну.

Виявлено складність інтегрування постачання питної води та каналізації, оскільки системами керують по-різному. Спостерігається відсутність комплексної та інтегрованої оцінки питного водопостачання та водовідведення на пілотних ділянках. Це було спричинено існуючою організацією систем у комунальних підприємствах, у яких роботи з питної води та водовідведення розділені. Більше того, у деяких сільських районах системами громадського питного водопостачання управляє не комунальне підприємство, а місцеві громади, і ніхто не несе відповідальності за функціонування каналізації на місці. На пілотних об'єктах було недостатньо інформації про санітарію та спостерігалось менше заходів, пов'язаних із санітарією. В одній із громад (Соколовиці) впровадження iWSSP було складним через відсутність повноважень для інспектування систем санітарії на місці для спостереження за системою та виявлення небезпек і небезпечних подій. У цьому дослідженні автори не оцінювали вплив на якість води, санітарні практики та управління, що доцільно зробити у майбутньому.

У Сербії зміна клімату була визначена як суттєва загроза для безпечності питної води, враховуючи високу частоту повеней за останні 15 років і кількість постраждалих річкових басейнів. Невеликі системи питного водопостачання в сільській місцевості особливо вразливі до зміни клімату. Оскільки ці джерела часто залежать від одного джерела води, вони чутливі до проливних дощів, повеней або засух. Включення цього фактору ризику в iWSSP є необхідним для створення стійкості до зміни клімату. Це передбачає вільний доступ до кліматичної інформації. У цьому дослідженні повторне використання очищених стічних вод

не було враховано, оскільки це не застосовувалося на пілотних ділянках. Однак, коли дефіцит води зростає через зміну клімату або урбанізацію, можна розглянути повторне використання води.

Перед розширенням впровадження iWSSP у Сербії рекомендується переглянути та оновити шаблони на основі відгуків та досвіду цього пілотного проєкту. Рекомендується, щоб шаблони були специфічними для малих систем. Вони також повинні залишатися достатньо гнучкими, щоб дозволити інтеграцію таких ресурсів, як фотографії, таблиці та письмовий текст. Шаблони мають бути узагальненими, що дозволить краще вирішувати проблеми малих систем сільського водопостачання.

Централізоване хлорування води історично сприяло значному зниженню захворювань, що передаються через воду. У місцях без ефективної централізованої очистки води широко пропагується хлорування в місцях використання (POU) для домогосподарств з метою покращення якості питної води та мінімізації її впливу на здоров'я населення.

Мета роботи [7] полягала у визначенні ефективності впровадження хлорування на місці застосування, тобто окремими споживачами. Проведено систематичний огляд програм хлорування у домогосподарствах з 1990 по 2021 рр. з кількісними показниками впровадження в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Визначено 36 досліджень побутового хлорування питної води, які відповідали заздалегідь визначеним критеріям прийнятності, і 46 груп втручання з різноманітними хлорними реагентами. Найпоширенішим показником була частка проб води, що зберігалася в домогосподарствах, із залишковим вмістом вільного хлору $>0,1 - 0,2$ мг/л.

Виявлено надзвичайне різноманіття використання хлорних реагентів в POU: діапазон 1,5%–100%; медіана, зва-

жена за розміром вибірки = 47%; незважена медіана = 58%). Середня тривалість спостереження серед груп втручання становила 3 місяці. У середньому рівень використання зменшувався з часом і був позитивно пов'язаний із частотою контактів між респондентами та персоналом дослідження.

У розглянутих дослідженнях не існувало стандартного визначення для хлорування води POU, але частка домогосподарств з залишковим вільним хлором вище порогового значення під час неоголошених відвідувань була показником, який найбільш вірогідно охоплює як правильні, так і послідовні використання. Показано, що вимірювання в один момент часу є більш інформативними, ніж протягом усього дослідження через мінливість і тому, що об'єднані показники в різні моменти часу не дозволяють пов'язати впровадження з результатами, виміряними в окремі моменти часу.

Апробація системи очищення води (електролізер гіпохлориту натрію) в громаді з низькими ресурсами [8] в сільській місцевості Беніну (Західна Африка) показала наступне. Тридцять один резервуар для води було відібрано у співпраці з місцевою владою для установки електрохлораторів (WATA™). Проби води досліджували у двох точках: до хлорування та на найвіддаленішому терміналі після хлорування. Були проведені контрольні випробування залишкового хлору та мікробіологічні контрольні випробування. Зразки води, які дали позитивний результат на наявність мікроорганізмів, аналізували в лабораторії, коли це було можливо. Вода, що надавалася громаді, не завжди була хлорованою, у більше ніж половині резервуарів вода не хлорувалась. 30% (9/31) резервуарів мали структурні проблеми, які перешкоджали належній роботі. Крім того, 60% проб води, відібраних перед хлоруванням, були позитивними на мікробіологічне забруднення. Усі зразки, відібрані з резервуарів, де відбувалося належне хлорування, дали негативний результат

на мікробіологічне забруднення. Проте вода з шести резервуарів із структурними проблемами продовжувала подаватися населенню, незважаючи на забруднення.

Споживання неочищеної забрудненої питної води поширене в багатьох країнах, що розвиваються, і є фактором ризику водно-обумовлених інфекцій. У відповідь на це з'явилися практичні та економічно ефективні рішення у вигляді інноваційних методів обробки води на побутовому рівні, відомих як очищення води в домашніх умовах (HWT). Сонячна дезінфекція води (SODIS) отримала визнання як один із таких методів. В роботі [9] розглядається ефективність SODIS як методу HWT шляхом аналізу надійних наукових доказів, що підтверджують його мікробіологічну ефективність і позитивний вплив на здоров'я серед користувачів.

Проведено загальний огляд різних лабораторних досліджень та польових випробувань щодо оцінки ефективності SODIS для інактивації кишкових патогенів, покращення мікробної якості води та зниження діарейних захворювань. Показано, що SODIS вдалося знизити захворюваність на діарейні хвороби на понад 75% у деяких країнах, що розвиваються. Продемонстровано, що синергетичний ефект, який є наслідком спільного впливу ультрафіолетового світла та підвищення температури води, знищує 99,9% багатьох кишкових мікроорганізмів.

Однак, певні патогени, особливо цисти, можуть бути менш сприйнятливими до сонячної дезінфекції, вимагаючи альтернативних підходів або вищих доз УФ-опромінення для ефективної інактивації. Крім того, важливо ретельно розглянути такі питання, як подовжений час впливу, повторний ріст патогенів та стійкість під час застосування SODIS. Щоб подолати ці обмеження, було запропоновано кілька інноваційних підходів для підвищення ефективності SODIS і скорочення необхідного часу впливу. Такі

технології, як фотокаталіз TiO_2 і сонячна фототермічна дезінфекція за допомогою наноматеріалів, показали багатообіцяючі результати щодо покращення ефективності інактивації та запобігання повторному росту патогенів. Однак, інтеграція цих технологій із SODIS вимагає спеціального обладнання та матеріалів, що нівелює оригінальну концепцію SODIS як недорогого та простого методу дезінфекції води. Дослідницькі зусилля повинні бути зосереджені на розробці економічно ефективних методів виробництва каталізаторів і наноматеріалів, що робить їх більш доступними для спільнот з обмеженими ресурсами. Це може включати дослідження альтернативних матеріалів або модифікацію існуючих для підвищення доступності.

Необхідно також провести комплексні дослідження для оцінки продуктивності та обмежень інтегрованої системи за різних умов навколишнього середовища та джерел води. Створення практичних рекомендацій для користувачів має вирішальне значення для забезпечення оптимальної роботи та надійних результатів дезінфекції. Співпраця між дослідниками, інженерами та політиками є життєво важливою для збору даних, обміну знаннями та розробки стандартизованих протоколів для реалізації комплексного підходу. Крім того, важливе значення має підвищення обізнаності громадськості та забезпечення освіти щодо інтегрованого підходу. Громади повинні бути проінформовані про переваги, обмеження та правильне використання технології. Навчальні програми та освітні матеріали мають бути надані для розширення можливостей окремих осіб і громад для ефективного прийняття та використання інтегрованої системи, максимізації її переваг та забезпечення довгострокової стійкості.

Висновки

1. Рекомендований ВООЗ підхід до управління ризиками для забезпечення безпечної питної води в невеликих системах питного водопостачан-

ня може бути складним для сільських громад з обмеженими людськими, фінансовими та адміністративними ресурсами.

2. Усвідомлення очевидної необхідності знезараження води вимагає його правильного, послідовного та постійного використання, яке за реальними оцінками знаходиться на низькому рівні. Залежність від індивідуального прийняття, рівня обізнаності, інтелектуальних, культурних та ментальних чинників обумовлює негативний вплив на ефективність децентралізованого водопостачання у порівнянні із централізованим у країнах із низьким та середнім рівнем доходів. Успіх впровадження технології знезараження води залежить від попереднього вивчення конструктивних особливостей системи водопостачання.
3. Враховуючи прогнозовані зміни клімату в Україні [10], слід визнати перспективним впровадження технології сонячної дезинфекції SODIS для знезараження питної води у сільських громадах.

References/Література

1. Monitoring Drinking Water Quality in Nationally Representative Household Surveys in Low- and Middle-Income Countries: Cross-Sectional Analysis of 27 Multiple Indicator Cluster Surveys 2014–2020. R. Bain et al. *Environ Health Perspect* V. 129, N. 9. <https://doi.org/10.1289/EHP8459>
2. E. coli contamination of drinking water sources in rural and urban settings: an analysis of 38 nationally representative household surveys (2014–2021). T. M. Santos et al. *J. Water Health*. 2023. № 21 (12). P. 1834–1846.
3. A health risk model for rural households based on the distribution of multi pollutants. G. V. Rathnamala et al. *Water Sci Technol*. 2023. V. 87 (7). P. 1686–1702. <https://doi.org/10.2166/wst.2023.084>
4. Assessment of groundwater and surface water quality in a typical mining community: application of water quality indices and hierarchical cluster analyses. E. Anang et al. *J. Water Health*. 2023. V. 21 (7)/ P. 925–938.
5. Borehole water: a potential health risk to rural communities in South Africa. S. Taonameso, L. S. Mudau, A. N. Traoré, N. Potgieter. *Water Supply*. 2018. V. 19 (1). P. 128–136. <https://doi.org/10.2166/ws.2018.030>
6. Experiences from integrating water and sanitation safety planning in small systems in rural Serbia. H. van den Berg et al. *J. Water Health*. 2023. V. 21 (12). P. 1772–1783.
7. Adoption of Point-of-Use Chlorination for Household Drinking Water Treatment: A Systematic Review. Y. S. Crider et al. *Environmental Health Perspectives*. 2023. V. 131 (1).
8. Novel water treatment system in a low-resource community. R. C. Nogueira et al. *J. Water Health*. 2022. V. 20 (5). P. 863–870. <https://doi.org/10.2166/wh.2022.064>
9. Phiri D. B., Bavumiragira J. P., Yin H. Efficacy of solar water disinfection treatment system in improving rural and peri-urban household drinking water quality and reducing waterborne diarrhoeal diseases. *AQUA - Water Infrastructure, Ecosystems and Society*. 2023. V.72 (7). P. 1288–1308. <https://doi.org/10.2166/aqua.2023.086>
10. Mokienko AV., Babienko V.V., Hushchuk Ih. V. Climate, water and infections: new challenges for the south of Ukraine against the background of old problems. *Public Health Journal*. 2023. № 4. P. 41–49.

*Вперше надійшла до редакції 05.11.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888569>

АНТИСЕПТИКА В ПРОФІЛАКТИЦІ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (ОГЛЯД)

**Морозова Н.С.¹, Марієвський В.Ф.², Коробкова І.В.¹, Головчак Г.С.¹,
Попов О.О.¹, Лях С.І.¹**

¹ Харківський національний медичний університет

² ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського»

НАМН України

ns.morozova@kntmu.edu.ua

АНТИСЕПТИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР)

**Морозова Н.С.¹, Мариевский В.Ф.², Коробкова И.В.¹, Головчак Г.С.¹,
Попов А.А.¹, Лях С.И.¹**

¹ Харьковский национальный медицинский университет

² ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.

Громашевского» НАМН Украины

ns.morozova@kntmu.edu.ua

ANTISEPTICS IN THE PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS IN MODERN CONDITION (REVIEW)

**Morozova N.S.¹, Marievsky V.F.², Korobkova I.V.¹, Golovchak G.S.¹,
Popov A.A.¹, Lyakh S.I.¹**

¹ Kharkiv National Medical University

² State Institution «Institution of Epidemiology and Infection Diseases named after L.V. Gromashevsky» National Academy of Medical Sciences of Ukraine

ns.morozova@kntmu.edu.ua

Summary/Резюме

The article discusses topical issues of prophylactic antiseptics for viral infections from the standpoint of resistance to antiseptics of various groups of enveloped and non-enveloped viruses.

The role of the hands of medical personnel as a leading factor in the transmission of viral infections is highlighted, which determines the importance of antiseptic treatment of the hands of medical personnel in the prevention of viral diseases. The issue of harmonization of approaches to the assessment of optimal antiseptic antiviral agents by domestic and foreign researchers was discussed

Keywords: viruses, enveloped viruses, non - enveloped viruses, antiseptics, resistance.

В статье рассматриваются актуальные вопросы профилактической антисептики при вирусных инфекциях с позиций устойчивости к антисептическим средствам различных групп вирусов, имеющих оболочку, и лишенных оболочки.

Отражена роль рук медицинского персонала как ведущего фактора передачи вирусных инфекций, определяющего важность антисептической обработки рук медперсонала в профилактике вирусных заболеваний. Обсужден вопрос гармонизации

підходів к оцeнкe оптимальних антисептических противовирусных средств отечественных и зарубежных исследователей.

Ключевые слова: *вирусы, вирусы, оболочечные вирусы, антисептики, резистентность.*

У статті розглядаються актуальні питання профілактичної антисептики при вірусних інфекціях з позицій стійкості до антисептичних засобів різних груп вірусів, що мають оболонку, і таких, що позбавлені оболонки.

Висвітлено роль рук медичного персоналу як провідного фактору передачі вірусних інфекцій, що визначає важливість антисептичної обробки рук медперсоналу в профілактиці вірусних захворювань. Обговорено питання гармонізації підходів до оцінки оптимальних антисептичних противірусних засобів вітчизняних і закордонних дослідників.

Ключові слова: *віруси, оболонкові віруси, безоболонкові віруси, антисептики, резистентність.*

В останні десятиліття у світі зареєстровано ряд пандемій і спалахів інфекційних захворювань, спричинених різними вірусами. Не виключена поява нових інфекцій, у тому числі вірусної етіології, при яких засоби для дезінфекції та антисептики є пріоритетними препаратами, що забезпечують негайний і ефективний захист населення.

Розглядаючи проблему вірусних інфекцій потрібно враховувати фактори передачі інфекцій, оскільки віруси можуть виживати на різних поверхнях, в тому числі – на руках. Доведено, що руки, зокрема медичного персоналу лікарняних закладів, більше ніж у 50 % випадків є фактором передачі інфекції. (1)

Руки медичного персоналу найчастіше контактують не тільки з об'єктами оточуючого середовища, але й з кров'ю, іншими біологічними рідинами, що інфіковані вірусами пацієнтів (наприклад, HBV, тощо) і можуть бути факторами передачі різних вірусів. Контамінація рук вірусами, а також розповсюдження вірусів через руки підтверджена багатьма дослідниками. (2)

У літературі описано випадки переносу гепатитів HBV, HCV та ін. від персоналу до пацієнтів, оскільки руки медперсоналу найчастіше піддаються контакту з кров'ю та іншими біологічними рідинами, інфікованими вірусами гепатитів пацієнтів. (3) Доведено, що вірус HAV

виживав на руках більше чотирьох годин, тому контаміновані HAV руки в повсякденній клінічній практиці стають фактором передачі інфекції іншим пацієнтам. (4)

Часто передаються руками риновіруси, що є збудниками вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів. Доведено, що у пацієнтів з ознаками респіраторної патології, спричиненої риновірусами, віруси найчастіше виявляються на руках (65 %). Описано перенос інфекції через руки в 11-ти з 15-ти випадків інфікування риновірусами. (5) Вірус грипу А виявляли на руках персоналу через 24 години після контакту з контамінованими вірусом поверхнями. (6) При епідемічному кон'юнктивіті, спричиненому аденовірусом, у 12-ти з 26-ти пацієнтів збудник був знайдений на руках. Вірус герпесу звичайного може виявлятися на руках протягом 2-х годин. (7) Вірус Ебола зберігається на поверхнях до 5-ти діб. Тому ВООЗ рекомендує 5 моментів гігієни рук в осередках хвороби Ебола та інших небезпечних інфекцій. (8)

П'ять моментів гігієни рук (ebolavirus):

- *перед надяганням рукавичок і захисного костюму на вході до боксу;*
- *перед будь-якими чистими /асептичними процедурами, що будуть проводитися пацієнту;*

- за будь-якого ризику забруднення або наявного забруднення кров'ю чи біологічними рідинами пацієнта;
- після дотику до контамінованих (навіть потенційно) поверхонь, предметів, обладнання в оточенні пацієнта;
- після зняття захисного костюму та залишення зони перебування пацієнта.

З огляду на виникнення спалахів вірусних інфекцій, де фактором передачі можуть бути руки медичного персоналу, актуальним є використання для знезараження рук антисептиків, які забезпечують ефективний протиепідемічний захист пацієнтів.

Пандемія COVID-19 є прикладом зростання потреби в ефективних біоцидних препаратах для зниження та усунення вірусів у зовнішньому середовищі. Під час пандемії коронавірусної інфекції в десятки разів збільшилося використання антисептиків населенням, що свідчить про актуальність і практичне значення застосування антисептиків для запобігання розповсюдженню вірусних інфекцій.

Антисептика спрямована на зни-

щення мікроорганізмів у рані, на шкірі, на слизових оболонках шляхом впливу антисептичних засобів різних хімічних груп, до яких віруси виявляють різну чутливість. (9)

Відповідно до сучасної універсальної системи класифікації з 58 сімейств вірусів тільки 20 паразитують в організмах людини і тварин. Із них 12 належать до РНК-вмісних і 8 – до ДНК-вмісних вірусів. Важливою характеристикою з практичної точки зору є наявність або відсутність у вірусів оболонки.

У проблемі профілактичної антисептики особливе місце відведено віруліцидній активності антисептиків щодо оболонкових та безоболонкових вірусів. Це зумовлено тим, що віруси без оболонки володіють значно вищою стійкістю до хімічних агентів, ніж віруси з оболонкою.

Інфекції, що спричинені безоболонковими вірусами реєструються в багатьох країнах, серед яких і Україна. Так, значно збільшилася частка гострих кишкових інфекцій (ГКІ) вірусної етіології: рота-, норо-, адено- та ентеровірусних. Описано численні спалахи таких інфекцій в лікувальних закладах.

У зв'язку з цим у багатьох країнах світу проводиться оцінка ефективності розроблених раніше противірусних антисептиків. (таблиця 1)

Таблиця 1

Віруліцидна дія різних препаратів для гігієнічної обробки рук

Діючі речовини	Вплив на віруси		
	вкриті оболонкою	позбавлені оболонки	
			ротавірус*** (виключення)
Спирти:			
- етанол (60-80 %)	+	+	+
- етанол (95 %)	+	-	+
- 1-пропанол (60-80 %)	+	-	+
- 2-пропанол (60-85 %)	+	-	+
Спирти + ЧАС*:			
- етанол + ЧАС	+	-	+
- 1-пропанол + ЧАС	+	-	+
- 2-пропанол + ЧАС	+	-	+
Спирти + ХГБ**:			
- етанол + ХГБ	+	-	+
- 1-пропанол + ХГБ	+	-	+
- 2-пропанол + ХГБ	+	-	+

Примітки * - ЧАС – четвертинні амонієві сполуки
** - ХГБ – хлоргесидину біглюконат
*** - ротавіруси чутливі до наведених препаратів

спирту володіють широким спектром дії, в тому числі щодо безоболонкових вірусів. Фармацевтичні властивості етанолу (99% об./об.) описані в Європейській Фармакопеї. (10)

Управлінням з продовольства та медикаментів США (FDA, USFDA) етанол і 2-пропанол визнані як безпечні та придатні для дезінфекції і допущені до використання в якості активно діючих речовин протимікробних засобів. (11)

У жовтні 2020 року Німецька Асоціація прикладної гігієни визначила свою позицію з цього питання, що була підтримана рядом провідних німецьких спільнот і асоціацій, Австрійським товариством гігієни, мікробіології та профілактичної медицини, Інститутом Роберта Коха, яка узагальнила: «Етанол є незамінним для гігієнічної антисептики рук через його ефективність проти безоболонкових вірусів, й альтернативи йому не існує». (12)

На цій підставі було визначено позицію медичної спільноти Євросоюзу, що відображена в Меморандумі Цільової групи зі спиртових антисептиків для рук (ABHR), співпрацюючого центру ВООЗ з безпеки пацієнтів, Комісії з лікарняної гігієни та профілактики інфекцій (KRINKO) Інституту Роберта Коха (далі – Меморандум). (13)

У Меморандумі наведені приклади безоболонкових вірусів, що були знайдені на руках (адено-, бока-, норо-, парво-, ротавіруси, Коксакі, ЕСНО, HAV, вірус папіломи людини, тощо), і передача яких через руки призвела до спалахів внутрішньолікарняних інфекцій. Результати досліджень, наведені в Меморандумі, свідчать що антисептики, які містять пропанол-1 і пропанол-2 були недостатньо ефективними щодо вірусу Коксакі, поліовірусу, ентеровірусу людини навіть при концентрації 90 % протягом 5 хвилин. У той же час етанол був ефективним в концентраціях «70 % в суспензійному методі та in vivo на руках.

На моделі дрібного безоболонково-

го вірусу ЕСНО показано, що під дією антисептику на основі етанолу в концентраціях від 70 % до 75 % ступінь інактивації вірусу варіював у межах 4,24 – 5,37 lg ТЦІД₅₀. Таким чином в Меморандумі підкреслено, що антисептики з вмістом етанолу є незамінними проти інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, та зростання захворюваності й смертності серед пацієнтів у всьому світі. (13)

Тому для гарантованої віруліцидної активності антисептиків на спиртовій основі потрібна оцінка епідеміологічної ситуації, тобто етіологічного фактора вірусу та його природи (оболонковий, безоболонковий вірус).

В сучасній ситуації не виключена вірогідність, а тим більше існує тенденція збільшення захворюваності інфекціями, спричиненими безоболонковими вірусами. Слід підкреслити, що широке застосування антисептичного засобу, що володіє активністю щодо більш стійких вірусів, також є ефективним стосовно до менш стійких. Тому засоби для знезараження шкірних покривів на основі етанолу за спектром віруліцидної активності є універсальними.

Таким чином антисептики широкого спектру дії, до яких належать препарати на основі етанолу, є необхідними в закладах, де можлива циркуляція як оболонкових, так і безоболонкових вірусів: лікувальні заклади, підприємства харчової промисловості, громадського харчування, тощо. Їх використання гарантує ефективність профілактичних і протиепідемічних заходів проти широкого кола інфекцій.

References/ Література

1. World Health Organisation. WHO Global Report of infection prevention and control. 5 May 2021. Departmental news. Geneva, Switzerland.
2. Кампф Г. Гигиена рук в здравоохранении: пер. с немецкого. – Київ: «Здоров'я», 2005. – с.289.
3. Beier FJ (2000) Risk of endangering patients by hepatitis B infected surgeons: monitoring the health of medical personnel in hospitals must be evaluated. Gesundheitswesen 62:

- 416-417.
4. Mbithi JN, Springthorpe VS, Boulet JR, Sattar SA (1992) Survival of hepatitis A virus on human hands and its transfer on contact with animate and inanimate surfaces. *J. Clin. Microbiol.* 30: 757-763.
 5. D'Alessio DJ, Peterson JA, Dick CR, Dick EC (1976) Transmission of experimental rhinovirus colds in volunteer married couples. *J. Infect. Dis.* 133: 28-36.
 6. Bean D, Moore BM, Sterner B, Peterson LR, Gerding DN, Balfour HH (1982) Survival of influenza virus on environmental surfaces. *J. Infect. Dis.* 146: 47-51.
 7. Bardell D (1989) Hand-to-hand transmission of herpes simplex virus type 1. *Microbios* 59: 93-100.
 8. Source: Bogoch II et al (2014) *Lancet*; Early Online Publication, 21 October 2014; doi: 10.16/S0140-6736(14)61828-6
 9. Rotter M (1990) Hygiene der Händе. *Z. gesamte Hyg.* 36: 77-79.
 10. Anonym: *European Pharmacopoeia* Strasburg: Council of Europe, 1996.
 11. Anonymous (1994): Tentative final monograph for health care antiseptic products: proposed rule. *Fed.Reg.*59: 31401-31452.
 12. Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) e.V. et al. (Eds.) As a biocidal active substance, ethanol is indispensable for hygienic hand disinfection. *Zentralsterilization.* 2020. V. 28(6): 354-359.
 13. Kramer A et al. Ethanol is indispensable for virucidal hand antisepsis: memorandum from the alcohol-based hand rub (ABHR) Task Force, WHO Collaborating Centre on Patient Safety, and the Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention (KRINKO), Robert Koch Institute, Berlin, Germany. 2022. *Antimicrobial Resistance & Infection Control* 11(1).DOI:10.1186/s13756-022-01134-7

*Вперше надійшла до редакції 11.10.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888573>

СОНЯЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ ВОДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Мокієнко А.В., ¹Лотоцька О.В.

Національний університет «Острозька академія»
¹Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського

СОЛНЕЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Мокиенко А.В., ¹Лотоцкая О.В.

Национальный университет «Острожская академия»
¹Тернопольский национальный медицинский университет
имени И.Я. Горбачевского

SOLAR DISINFECTION OF WATER: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

Mokienko A.V., ¹Lototska O.V.

Ostroh Academy National University
¹Ternopil National Medical University
named after I.Ya. Gorbachevskii

50

Summary/Резюме

Introduction. Domestic water treatment (HWT) methods have become practical and cost-effective solutions. They are specifically aimed at improving the microbiological quality of drinking water at the point of use, thereby providing immediate relief in areas lacking centralized water treatment infrastructure. Household water treatment and storage provides a temporary intervention for communities in the context of improving the microbiological quality of water at home.

The goal of the work. General characteristics of solar water disinfection.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Research results and their discussion. An analysis of literature data was conducted to evaluate the effectiveness of SODIS in inactivating intestinal pathogens, improving microbial water quality, and reducing the incidence of diarrheal diseases. SODIS has been shown to reduce the incidence of diarrheal diseases by more than 75 % in some developing countries. The need for comprehensive studies to evaluate the performance and limitations of the integrated system under different environmental conditions and water sources is substantiated. This concerns the creation of practical recommendations for users to ensure optimal performance and reliable disinfection results; cooperation between researchers, engineers and politicians; exchange of knowledge and development of standardized protocols for the implementation of an integrated approach; raising public awareness and providing education about an integrated approach.

Keywords: *drinking water, household water purification methods, solar disinfection.*

Введение. Методы очищения бытовой воды (HWT) стали практическими и экономически эффективными решениями. Они специально нацелены на улучшение микробиологического качества питьевой воды в месте использования, обеспечивая тем самым немедленное облегчение в районах, где отсутствует централизованная инфраструктура очистки воды. Обработка и хранение воды для домохозяйств обеспечивает временные меры для общин в контексте улучшения микробиологического качества воды на дому.

Цель работы. Общая черта солнечной дезинфекции воды.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты исследований и их обсуждение. Проведен анализ данных литературы по оценке эффективности SODIS по инактивации кишечных патогенов, улучшению микробного качества воды и снижению заболеваемости диарейными заболеваниями. Показано, что SODIS удалось снизить заболеваемость диарейными заболеваниями более чем на 75% в некоторых развивающихся странах. Обоснована необходимость комплексных исследований для оценки производительности и ограничений интегрированной системы в различных условиях окружающей среды и источников воды. Это касается создания практических рекомендаций для пользователей для обеспечения оптимальной работы и надежных результатов дезинфекции; сотрудничество между исследователями, инженерами и политиками; обмен знаниями и разработки стандартизированных протоколов для реализации комплексного подхода; повышение осведомленности общественности и обеспечение образования по интегрированному подходу.

Ключевые слова: питьевая вода, методы очистки бытовой воды, солнечная дезинфекция.

Вступ. Методи очищення побутової води (HWT) стали практичними та економічно ефективними рішеннями. Вони спеціально націлені на покращення микробиологічної якості питної води в місці використання, тим самим забезпечуючи негайне полегшення в районах, де відсутня централізована інфраструктура очищення води. Обробка та зберігання води для домогосподарств забезпечує тимчасові заходи для громад у контексті покращення микробиологічної якості води вдома.

Мета роботи. Загальна характеристика сонячної дезінфекції води.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення. Проведено аналіз даних літератури щодо оцінки ефективності SODIS щодо інактивації кишкових патогенів, покращення микробної якості води та зниження захворюваності на діарейні захворювання. Показано, що SODIS вдалося знизити захворюваність на діарейні захворювання на понад 75 % у деяких країнах, що розвиваються. Обґрунтовано необхідність комплексних досліджень для оцінки продуктивності та обмежень інтегрованої системи за різних умов навколишнього середовища та джерел води. Це стосується створення практичних рекомендацій для користувачів для забезпечення оптимальної роботи та надійних результатів дезінфекції; співпраці між дослідниками, інженерами та політиками; обміну знаннями та розробки стандартизованих протоколів для реалізації комплексного підходу; підвищення обізнаності громадськості та забезпечення освіти щодо інтегрованого підходу.

Ключові слова: питна вода, методи очищення побутової води, сонячна дезінфекція.

Вступ

Як відомо, джерела забруднення питної води є всюдисущими. Основним і загально визнаним ризиком для здоров'я, пов'язаним з питною водою, є зараження патогенними мікроорганізмами (бактеріями, вірусами, найпростішими та гельмінтами) [1]. Вживання неочищеної води призводить до передачі цих патогенних мікроорганізмів із навколишнього середовища в організм людини [2]. Внаслідок цього збудники можуть призвести до спалахів захворювань, що передаються через воду, таких як холера, лямбліоз, дизентерія, черевний тиф тощо. Тривожна реальність полягає в тому, що 25 % населення світу не мають доступу до безпечної питної води вдома [2], а приблизно 2 мільярди людей залежать від забруднених джерел води [1]. Це означає недосяжність цілі сталого розвитку під номером 6, яка спрямована на забезпечення загального та рівноправного доступу до безпечної та доступної питної води для всіх до 2030 року. На жаль, найменш розвиненими країнами буде особливо складно прискорити прогрес, особливо в нестабільних умовах [3]. Наприклад, за прогнозами до 2030 року лише 37 % населення Африки на південь від Сахари використовуватиме безпечну питну воду. Багато будинків у сільській місцевості країн, що розвиваються, надто малі та/або дуже розкидані, щоб виправдати витрати на встановлення систем фільтрації для високоякісного водопостачання чи централізованих очисних споруд питної води [4]. Як наслідок, більшість вдається до небезпечних джерел питної води. Крім занепокоєння забрудненням у джерелі, подальше мікробіологічне забруднення раніше безпечної води також відбувається через негігієнічне поводження з водою під час збору, транспортування та зберігання вдома [5]. Кілька досліджень спостерігали значне погіршення мікробіологічної якості питної води між джерелом води та місцем використання (POU). Щоб захистити вразливе населення від споживан-

ня мікробіологічно забрудненої води, інноваційні методи очищення побутової води (HWT) стали практичними та економічно ефективними рішеннями. Ці методи спеціально націлені на покращення мікробіологічної якості питної води в місці використання, тим самим забезпечуючи негайне полегшення в районах, де відсутня централізована інфраструктура очищення води [6]. Комбінація методів HWT із безпечним зберіганням, яка називається обробкою та зберіганням води для домогосподарств, забезпечує тимчасові заходи для громад, щоб взяти на себе відповідальність за власне покращення мікробіологічної якості води вдома, доки вони не зможуть отримати безпечну, надійну водопровідну воду [7].

Мета роботи.

Загальна характеристика сонячної дезінфекції води.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення

Сонячна дезінфекція води (SODIS) є одним із методів HWT, який з роками отримав визнання та популярність. Цей метод використовує сонячне світло для інактивації мікробних патогенів у воді. Пропонується просте, економічно ефективно та екологічно чисте рішення для очищення води без утворення токсичних побічних продуктів дезінфекції. Його ефективність і потенціал заслужили офіційне визнання та рекомендацію ВООЗ. Технологія дуже проста. Прозорі контейнери із забрудненою водою піддають дії сонячного світла протягом певного часу. Цей метод комбінує дію ультрафіолетового (УФ) випромінювання та підвищеної температури для інактивації широкого спектра патогенів питної води. Піонерські дослідження, проведені в громаді масаї в Кенії [8-10] підтвердили ефективність SODIS у покращенні якості води та зниженні захворювань, що передаються через воду. Подальші дослідження та польові випробування в різних частинах

світу постійно демонструють значне зниження мікробного забруднення та покращення результатів для здоров'я завдяки впровадженню SODIS.

Незважаючи на свої переваги, метод SODIS має обмеження, які перешкоджають його ефективності за певних обставин. Звичайний SODIS часто потребує тривалого часу впливу від 6 до 48 годин для досягнення ефективної дезінфекції. Це обмеження пояснюється залежністю від сонячного світла та вимогою до температури води 50 °C або вище. Недостатня кількість сонячного світла або похмура погода можуть перешкоджати процесу дезінфекції, тоді як потреба у високих температурах обмежує об'єм обробки невеликими кількостями, обмежуючи її масштабованість і практичність. Тривалий час впливу та неадекватна дезінфекція можуть призвести до повторного росту бактерій у обробленій воді. Різні фактори, включаючи каламутність води та кліматичні умови, можуть впливати на процес дезінфекції та підвищувати ризик повторного розмноження бактерій, що загрожує безпеці води. Крім того, такі проблеми, як обмежений об'єм, відсутність ПЕТ-пляшок і поведінка користувачів, перешкоджають соціальному прийняттю SODIS.

У огляді [11] аналізується ефективність SODIS як методу HWT на основі надійних науково підтверджених даних про мікробіологічну ефективність і позитивний вплив на здоров'я, про який повідомляють користувачі SODIS. Представлені обмеження, які впливають на ефективність інактивації патогенів, і проблеми, які впливають на його масштабованість і стійкість у реальних умовах. Підкреслено важливість заходів зі зміни поведінки для забезпечення послідовного та правильного застосування SODIS. Новизна полягає в розширеному дослідженні доступних стратегій та інноваційних підходів для подолання проблем, пов'язаних з ефективністю та впровадженням дезінфекції SODIS. Представлено переконливі причини для впроваджен-

ня та масштабованості SODIS у країнах, що розвиваються. Нова перспектива доповнює наявну літературу щодо покращення доступу до безпечної питної води в громадах, які мають проблеми із якісною питною водою, пропонуючи цінну інформацію про розвиток SODIS як практичного та сталого рішення для HWT.

Теорія SODIS

SODIS — це метод дезінфекції води, який базується на впливі сонячного випромінювання для знищення або інактивації патогенних мікроорганізмів у мікробіологічно забрудненій питній воді. Цей метод був схвалений ВООЗ у 2001 році та рекомендований для країн з низьким рівнем доходів та після стихійних лих або гуманітарних криз для покращення доступу до безпечної води [12, 13]. Відтоді цей метод пропагується в країнах, що розвиваються, через інформаційні та просвітницькі кампанії, навчання та консультування громадського сектору (урядових установ), мережеву діяльність, а також навчання користувачів на низовому рівні [14]. Будучи принципово новою стратегією зміни поведінки прийняття цього методу корпоративним світом залишається непривабливим, і багато хто не бажає його підтримувати. Незважаючи на це, технологія набула найбільшої популярності та прийнятності серед населення з низьким рівнем доходу. Наприкінці 2007 року було зареєстровано понад 2,1 мільйона користувачів [6]. Протягом останніх років метод досяг певного охоплення в деяких регіонах, хоча ці показники сильно відрізнялися залежно від умов (від 9 до 66 %, хоча постійне використання менш однозначне). Однак існує обмежена інформація щодо практичного застосування SODIS, включаючи масштаби його застосування та географічне охоплення. Як зазначають Ballesteros et al. [15], обмежена увага приділяється реальному застосуванню методів, керованих сонячними променями, а також іншим важливим аспектам, таким як тестування регульованих мікробних індикаторів і нових патогенів.

Підраховано, що до 2012 року понад 5 мільйонів людей у більш ніж 50 країнах, що розвивається (Латинська Америка, Азія та Африка), були регулярними користувачами SODIS [16].

Детальна процедура застосування SODIS описана в посібнику SODIS [17]. Вона включає себе наповнення потенційно мікробіологічно забрудненої води в прозорі ПЕТ-пляшки об'ємом до 2 л і дію повного сонячного світла протягом щонайменше 6 годин у сонячний день або протягом 2 днів поспіль (48 годин), якщо є хмарність. більше 50 %. Потім оброблена вода зберігається в пляшках до споживання, щоб уникнути повторного забруднення. Також рекомендується не пити протягом 24 годин, щоб уникнути можливості повторного росту після контакту [16].

Основні принципи SODIS

SODIS працює на основі двох основних принципів: використання сонячного світла для дезінфекції води та дотримання рекомендованого часу впливу. Коли вода піддається впливу сонячного світла, вона одночасно проходить два процеси, які сприяють її безпечності для споживання. Перший процес включає сонячне ультрафіолетове (УФ) випромінювання, зокрема УФ-А світло, яке має бактерицидні властивості. Це випромінювання проникає у воду, викликаючи порушення ДНК патогенів. Другий процес включає інфрачервоне тепло від сонячного світла, яке підвищує температуру води всередині пляшок. Ця підвищена температура ще більше посилює інактивацію мікроорганізмів, доповнюючи процес ультрафіолетової дезінфекції. Комбінований ефект обох стресів створює синергетичну дію, яка робить SODIS ефективним і доступним методом очищення побутової води в умовах обмежених ресурсів [18].

Обмеження SODIS

Тривалий час впливу

Одним із основних обмежень традиційного методу SODIS є тривалий час впливу, необхідний для досягнення ефек-

тивної дезінфекції. Час впливу зазвичай коливається від 6 до 48 годин, залежно від таких факторів, як інтенсивність сонячного світла та каламутність води. Недостатня кількість сонячного світла або хмарна погода можуть значно перешкодити процесу дезінфекції, подовжуючи час, необхідний для ефективної обробки води. Це обмеження створює проблеми в регіонах з непостійним режимом сонячного світла, особливо в певні пори року або в районах із високою хмарністю.

Залежність від погодно-кліматичних умов

SODIS покладається на енергію сонячного світла для інактивації патогенів у воді. Таким чином, такі фактори, як хмарність, кількість опадів і сезонні коливання інтенсивності сонячного світла, можуть впливати на ефективність процесу. Процес вимагає сприятливих кліматичних умов, тобто сонячного випромінювання та температури навколишнього середовища, бажано не нижче 500 Вт/м² і 20 °C відповідно. Кількість сонячного опромінення може значно коливатися протягом дня через хмарність [19]. Збільшення хмарності призводить до зменшення сонячного світла та зниження температури, що логічно означає повільнішу швидкість інактивації. У періоди хмарної погоди або безперервних опадів бажано збільшити час впливу SODIS до двох днів поспіль. Однак у випадках тривалої хмарності або постійних опадів рекомендується вживати кип'ячену воду або воду, попередньо оброблену SODIS, яка зберігалася [17].

Неможливість очищення води з високою каламутністю

SODIS пов'язаний з потенційними труднощами в обробці сильно каламутної води. Це пояснюється тим, що висока каламутність перешкоджає проникненню сонячного світла у воду, знижуючи ефективність дезінфекції [18]. Щоб отримати більш ефективні результати, рекомендується застосовувати SODIS до відносно чистої води, < 30 NTU [20]. Це означає застосування інших простих

способів зменшення каламутності води перед сонячною обробкою. Хоча, дослідження, проведені McGuigan et al. [21] та Joуse et al. [22] продемонстрували, що SODIS може ефективно інактивувати певні патогенні бактерії навіть у дуже каламутній воді (200 NTU), за умови, що температура води перевищує 55 °С.

Повторний ріст збудника

Мікроорганізми, в тому числі патогенні, розвинули механізми відновлення пошкоджень ДНК, спричинених теплом та іншими стресовими факторами. Це дозволяє їм відновити свою заразність і вижити в несприятливих умовах. Одним із важливих механізмів відновлення в різних організмах є фотореактивація, яка включає фермент фотоліазу. Фотоліаза використовує енергію світла для відновлення спричиненого ультрафіолетом пошкодження ДНК. Цей процес відновлення має вирішальне значення для підтримки цілісності ДНК і запобігання накопиченню генетичних пошкоджень. Окрім фотореактивації, ексцизійне відновлення є ще одним важливим механізмом відновлення ДНК. Ексцизійна репарація, класифікована як базова ексцизійна репарація (BER) і ексцизійна репарація нуклеотидів (NER), також відіграє значну роль у репарації ДНК. BER включає глікозилази, тоді як NER включає полімерази. Через деякі обмеження SODIS може не повністю інактивувати всі патогени у воді. Завдяки здатності до самовідновлення патогени можуть знову з'явитися у воді, обробленій SODIS. Розуміння механізмів відновлення, які використовуються мікроорганізмами, і обмежень SODIS щодо повного усунення всіх патогенів може скерувати розробку більш ефективних стратегій очищення води. Крім того, негігієнічне поводження та погані методи зберігання можуть внести нові забруднення, включаючи патогенні мікроорганізми, в очищену воду. Це підкреслює важливість належного зберігання води та процедур поводження з нею для мінімізації ризику повторного забруднення та забезпечення безпеки

води, обробленої SODIS. Рекомендується споживати очищену воду безпосередньо з оригінальних маленьких пляшок із вузьким горлечком і кришками протягом 24 годин.

Стійкість збудника до SODIS

Різні мікроорганізми мають різний рівень термостійкості. Такі технології, як SODIS, націлені насамперед на вегетативні форми мікроорганізмів. Однак, певні патогени можуть існувати на більш стійких стадіях, таких як цисти або спори, які не можуть бути ефективно деактивовані сонячним випромінюванням [23]. SODIS успішно знищує звичайні патогенні бактерії, що передаються у воді, після 6-годинного впливу за відповідних умов. Однак є випадки, коли фекальні коліформні бактерії демонструють повільніші темпи інактивації, а певні субпопуляції *E. coli* виявилися більш стійкими до світла та демонструють менші темпи інактивації. Це підкреслює різноманітні реакції штамів бактерій на сонячну дезінфекцію, що свідчить про наявність факторів, які впливають на їх сприйнятливість. Хоча спороутворюючі бактерії, такі як *Bacillus cereus* і *Clostridium perfringens*, можуть протистояти SODIS, вони, як правило, не пов'язані з передачею через воду, але вивчення їхньої поведінки дозволяє зрозуміти ефективність SODIS проти більш складних мікроорганізмів.

Протозойні патогени, такі як *Giardia lamblia* та *Cryptosporidium spp.*, виявляють резистентність до SODIS через те, що їх інфекційні стадії знаходяться в захисних структурах, таких як цисти або ооцисти. Ці структури роблять їх більш стійкими до впливу навколишнього середовища, включаючи сонячне ультрафіолетове випромінювання, що ускладнює їх ефективне видалення або дезактивацію за допомогою SODIS [17]. Навіть інші кип'ятіння та хлорування не можуть повністю дезактивувати цисти [23]. Дослідження показали, що SODIS може ефективно інактивувати поліовірус, але не може суттєво знизити життєздатність

цист *Acanthamoeba polyphaga* за нижчих температур [24]. Подібним чином SODIS та інші методи дезінфекції мають обмежену ефективність проти стадії цисти *A. polyphaga*. Ці висновки підкреслюють складність боротьби зі стійкими стадіями найпростіших патогенів у контексті SODIS, що потребує альтернативних підходів або вищих доз УФ для ефективної інактивації.

З іншого боку, різні види вірусів виявляють різний ступінь стійкості до сонячної дезінфекції. Деякі віруси, такі як соматичний фаг, бактеріофаг F2, бичачий ротавірус і вірус поліомієліту, були повністю інактивовані протягом кількох годин після впливу сонячного світла. Однак для повної інактивації пікорнавірусу (енцефаломіокардит) потрібен був довший час експозиції 12,5 год. У дослідженні Harding & Schwab [25] виявлено, що MNV (мишачий норовірус) демонструє виняткову стійкість до SODIS. Незважаючи на 6-годинну експозицію, SODIS досяг лише 1,4 log зниження MNV. Це викликає занепокоєння щодо ефективності SODIS у профілактиці вірусного гастроентериту, викликаного норовірусом людини. Для глибшого розуміння цього питання необхідні подальші дослідження. Parsa et al. [26] стверджують, що SODIS має обмежену ефективність в інактивації вірусу SARS-CoV-2. Причина цього полягає в специфічній структурі вірусу, що вимагає вищих температур ($> 56\text{ }^{\circ}\text{C}$) і довжин хвиль УФ-С (100–280 нм) для успішної інактивації. Навпаки, звичайні системи SODIS зазвичай працюють при нижчих температурах ($< 45\text{ }^{\circ}\text{C}$) і використовують УФ-А випромінювання (315–400 нм). У результаті покладатися виключно на SODIS як метод очищення стічних вод або забезпечення безпеки питної води під час пандемії може бути ненадійним підходом.

Можливості та проблеми для постійного використання та масштабованості SODIS

Таким чином, ефективність методу SODIS у зниженні впливу кишкових пато-

генів і покращенні мікробіологічної якості води доведена. Однак, реалізація відповідних переваг для здоров'я (зменшення діареї) може бути можлива лише за умови, що значна кількість користувачів прийме технологію та продовжуватиме використовувати її правильно та послідовно протягом тривалого часу. Це означає, що люди залишаються достатньо мотивованими та відданими інтегрувати техніку у своє повсякденне життя навіть довго після завершення інтенсивних досліджень. У цьому випадку вода, оброблена SODIS, повинна становити значно великий відсоток питної води, споживаної людьми в цільовій громаді, і її слід споживати постійно, регулярно та без перерви в постачанні [16]. Масштабованість досягається, коли початкові дрібномасштабні пілотні проекти, які охопили невелику кількість бенефіціарів, перетворюються на широке впровадження, яке в кінцевому підсумку досягає мільйонів [20].

Економічна ефективність

Вартість і готовність платити за технології HWT є важливими міркуваннями для їх впровадження. Висока ціна є однією з найважливіших перешкод і дослідження готовності платити показують, що попит на систему POU починає знижуватися, коли витрати досягають 0,3–0,4 % річного доходу домогосподарства [27]. Наприклад, McGuigan et al. [16] повідомили, що причиною продовження використання SODIS, яка часто згадується, є економічна вигода, а не покращення здоров'я. З орієнтовною вартістю лише 0,63 дол. США на людину на рік [6], SODIS є одним із найдешевших домашніх заходів проти хвороб, що передаються через воду, порівняно з іншими методами, такими як кип'ятіння, хлорування, фільтрація та флокуляція, які передбачають вартість 10,56, 0,66, 3,03 і 4,95 доларів США на людину на рік відповідно [28]. Цей метод базується в основному на доступних місцевих ресурсах (ПЕТ-пляшки та сонячне світло) і його можна відтворити з низькими інвестиційними витратами

тами [14]. Незважаючи на ці низькі витрати, ефективність методу інактивації бактерій у реальних польових застосуваннях була еквівалентна ефективності більш дорогих методів, таких як хлорування та керамічна фільтрація [17].

Зручність для користувача

Окрім того, що процедура застосування SODIS є економічною, вона дуже проста. Це важливо для сталого розвитку, оскільки стверджується, що люди більш готові змінити свою поведінку щодо технології, якщо її застосування легко виконати, а матеріали надходять з місцевих джерел. Однак ця простота також може бути недоліком. Ефективність SODIS як методу лікування часто ставиться під сумнів і зустрічається скептично через його просту процедуру. Як наслідок, його часто затьмарюють усталені методи, такі як хлорування [29]. Наприклад, у своєму дослідженні щодо встановлення факторів, що впливають на постійне використання SODIS у рамках глобальної програми просування та розповсюдження, Meierhofer & Landolt [14] повідомили, що освічених людей було важче переконати, що SODIS може ефективно очищувати питну воду. Так само Rai et al. [30] зіткнулися з жорсткою опозицією, щоб переконати здорових людей у міських нетрах щодо ефективності цього простого економічно ефективного методу.

Екологічність

SODIS — це екологічно безпечна технологія, яка не вимагає використання традиційних джерел енергії, таких як дрова, деревне вугілля та газ/газ. Таким чином, вирубка лісів, яка є основною екологічною проблемою в більшості країн, що розвиваються, і забруднення повітря, створене спалюванням традиційних джерел енергії, зменшуються. Наприклад, підраховано, що 1 кг деревини потрібен для кип'ятіння 1 л води [6]. Це сприяє вирубці лісів. Використовуючи SODIS, домогосподарство може заощадити приблизно 3650 кг деревини на рік. Крім того, час і енергія, які в іншому ви-

падку були б витрачені на постачання дров, насамперед для жінок і дівчат, спрямовуються на іншу продуктивну діяльність [6]. Крім того, використання порожніх пластикових пляшок сприяє переробці твердих відходів.

Жодних змін смаку води

SODIS не залежить від додаткових хімічних речовин. Як наслідок, це пов'язано з мінімальною зміною смаку води і не викликає утворення шкідливих побічних продуктів дезінфекції в питній воді. Крім того, повторне забруднення дуже мало ймовірно, якщо воду споживати безпосередньо з маленьких пляшечок із вузьким горлечком і кришками, у яких вона була оброблена.

Виклики

Необхідність зміни поведінки користувача

Впровадження SODIS вимагає додаткових зусиль, таких як належне очищення води, регулярне очищення та заміна пляшок для запобігання росту біоплівки, щоденне керування кількома пляшками, гігієнічні практики після обробки та інші дії, які вимагають змін у поведінці та способі життя користувачів SODIS. У цьому випадку очікується, що цільова група буде більш готова змінити свою звичайну поведінку та прийняти нову відповідно до вимог технології. На жаль, люди рідко змінюють і зберігають нову поведінку. Це, у поєднанні з такими факторами, як культурні переконання, недостатня обізнаність і конкуруючі пріоритети, сприяє непослідовній прихильності та відповідності серед користувачів. Наприклад, люди можуть неохоче приймати SODIS через скептицизм або культурні практики, які сприяють альтернативним методам очищення води. В інших випадках люди можуть забути або знехтувати виставленням пляшок на сонячне світло протягом рекомендованого часу, що погіршує ефективність процесу дезінфекції. Показано відсутність чітких і переконливих переваг, які б переконали користувачів продовжувати нову поведінку. Наприклад, є труднощі в переконанні лю-

дей, які протягом життя звикли до сильного сонячного світла і ніколи не розглядали можливість того, що сонячне світло може дезінфікувати воду. Щоб підвищити ефективність SODIS, пропонується доповнити фундаментальний технічний компонент інтенсивними зусиллями, спрямованими на сприяння зміні поведінки та мотивації. Всебічна освіта громади, інформаційні кампанії та адвокації відіграють життєво важливу роль у створенні SODIS на низовому рівні.

Кількість виробленої води та час обробки

Хоча робота SODIS вимагає простих кроків, система підходить для обробки невеликих об'ємів води, а вплив сонячного світла зазвичай здійснюється в невеликих пластикових пляшках для напоїв. Отже, попит на безпечну питну воду не завжди задовольняється, якщо не використовується кілька пляшок одночасно. Це може створити трудомісткий процес, особливо враховуючи значний час, необхідний для очищення води, що призводить до зниження прийнятності для користувача. Тим не менш, деякі вдосконалення можуть бути використані для скорочення часу обробки. Крім того, інші дослідження продемонстрували доцільність збільшення об'єму ПЕТ-тари. Встановлено, що за умов сильного сонячного світла та помірної температури 19-літрові диспенсери для води забезпечують інактивацію бактерій, подібно до 2-літрових ПЕТ-пляшок. Результати нещодавнього дослідження, проведеного в чотирьох сільських громадах регіону Тіграй на півночі Ефіопії, показали подібне зменшення випадків діарейних захворювань у дітей у групах імплементації (25 л ПЕТ TJC) і контрольної (2 л ПЕТ пляшки) [31]. В іншому дослідженні Polo-Lopez et al. [32] спостерігали подібну кінетику інактивації *E. coli*, фага MS2 та *S. parvum*, використовуючи 5- та 20-літрові прозорі поліпропіленові відра, виготовлені на місцевому рівні за низьку вартість у Малаві. Це призвело до 10-кратного збільшення об'єму партії оброб-

ки, що полегшило задоволення потреб більшості домогосподарств у питній воді. Ці висновки вказують на те, що альтернативні розміри контейнерів і матеріали можуть запропонувати потенційні рішення для обмежень систем SODIS на основі малих пляшок. Впровадження більших контейнерів або відер може підвищити потужність і ефективність очищення води, потенційно підвищивши практичність і прийнятність SODIS у різних умовах.

Відсутність ПЕТ пляшки

Місцева наявність достатньої кількості необхідних пляшок має вирішальне значення для послідовного та широкого довгострокового використання програми SODIS. У багатьох регіонах недоступність ПЕТ-пляшок є обмежуючим фактором для подальшого використання SODIS. Наприклад, відсутність пластикових ПЕТ-пляшок була найважливішою потенційною перешкодою для успішного впровадження SODIS у Зімбабве. У районах, де пластикові пляшки важкодоступні, виникає необхідність створити систему постачання для придбання та транспортування використаних пластикових пляшок із міських районів до сільських громад. Щоб вирішити проблему дефіциту ПЕТ-пляшок у деяких регіонах, запропоновано заснувати мікропідприємства. Вони відзначили успішне впровадження системи постачання пляшок у Східному Ломбоку, де місцева система охорони здоров'я ініціювала програму закупівлі порожніх пляшок у виробника ПЕТ-пляшок для розповсюдження користувачам через медичні пункти. В даний час ПЕТ-пляшки комерційного виробництва, спеціально розроблені для цілей дезінфекції води, є дефіцитними, що спонукає до використання стандартних ПЕТ-пляшок, спочатку призначених для інших цілей.

Обмежені знання теорії мікробних захворювань

Через нездатність погано освічених жителів села зрозуміти мікробну теорію

хвороб також їм важко оцінити необхідність застосування методів очищення води. Серед неписьменних людей важко досягти розуміння зв'язку між споживанням забрудненої питної води, дотриманням правил гігієни та небезпекою невидимих патогенів для здоров'я людини. Концепція невидимих мікроорганізмів, що викликають захворювання, є абстрактною, і їй важко зрозуміти без базової освіти з теорії мікробів. Багато людей не завжди сприймають обробку води як корисну для здоров'я, а діарея не завжди розглядається як серйозна загроза здоров'ю. Спостереження у Зімбабве, ще більше підтверджують думку про обмежені знання про бактеріальне забруднення води як головну проблему для впровадження SODIS. Обмежені знання про бактеріальне забруднення води були однією з головних проблем для впровадження SODIS в цій країні.

Як правило, недостатня обізнаність про наявність шкідливих бактерій у воді заважає визнати необхідність таких методів очищення води, як SODIS. Без чіткого розуміння ризиків, пов'язаних із бактеріальним забрудненням, стає важко мотивувати людей прийняти та підтримувати практику очищення води. Вирішення цієї проблеми вимагає комплексних освітніх та просвітницьких кампаній. Ці кампанії мають бути спрямовані на подолання розриву в знаннях шляхом надання доступної інформації про зв'язок між забрудненою водою, гігієнічними методами та впливом невидимих патогенів на здоров'я людини. Сприяючи розумінню та підвищенню обізнаності, можливо, стане можливим подолати бар'єри, пов'язані з обмеженими знаннями про мікробну теорію хвороб, і сприяти впровадженню ефективних методів очищення води, таких як SODIS.

Побоювання щодо можливого хімічного вимивання

В огляді літератури [18] виявлено занепокоєння щодо міграції хімічних речовин, таких як сурма та фталати, з пластикових контейнерів (з ПЕТ) у їжу або

воду, які вони містять. Стверджується, що вплив високих температур на пластмаси, виготовлені з ПЕТ, призводить до вимивання деяких токсичних добавок, таких як ацетальдегід, сурма та фталати. Однак, всупереч цим побоюванням, висновки інших досліджень) спростували міграцію небезпечних хімічних речовин у критичних рівнях у воду SODIS.

Тим не менш, існують альтернативи пластиковим пляшкам для застосування SODIS. Наприклад, прозорі пакети або сумки, виготовлені з матеріалів, що пропускають ультрафіолет, досліджувалися як альтернативні ємності. Виявлено, що певні типи прозорих пластикових пакетів, наприклад виготовлені з поліетилену (PE), можуть давати кращі результати порівняно з ПЕТ-пляшками, які традиційно використовуються в SODIS. Поліетиленові мішки продемонстрували швидшу дезінфекцію, досягнувши 6-log зменшення протягом 60 хвилин. Інші типи пакетів, як-от біоорієнтований поліпропілен, поліамід і ПЕТ, також перевершують ПЕТ-пляшки з точки зору ефективності дезінфекції. Орієнтація мішків або пляшок (вертикальна чи горизонтальна) суттєво не вплинула на результати дезінфекції. Використання плоских пластикових пакетів товщиною від 2 до 6 см забезпечує покращене співвідношення площі до об'єму та вищу температуру води порівняно з традиційними круглими пляшками. Скляні ємності, оснащені складними параболічними колекторами, також виявилися ефективними та можуть вміщувати більші об'єми. Прозорі 20-літрові поліетиленові контейнери також можуть служити міцною та довговічною альтернативою стандартним пластиковим пляшкам, зменшуючи потребу в частій заміні.

Висновки та перспективи

Ефективність SODIS щодо інактивації кишкових патогенів, покращення мікробної якості води та зниження захворюваності на діарейні захворювання продемонстрована різними лабораторними роботами та польовими випробу-

ваннями. Використовуючи головним чином доступні місцеві ресурси, SODIS вдалося знизити захворюваність на діарейні захворювання на понад 75 % у деяких країнах, що розвиваються.

Необхідно провести комплексні дослідження для оцінки продуктивності та обмежень інтегрованої системи за різних умов навколишнього середовища та джерел води. Створення практичних рекомендацій для користувачів має вирішальне значення для забезпечення оптимальної роботи та надійних результатів дезінфекції. Співпраця між дослідниками, інженерами та політиками є життєво важливою для збору даних, обміну знаннями та розробки стандартизованих протоколів для реалізації комплексного підходу. Крім того, важливе значення має підвищення обізнаності громадськості та забезпечення освіти щодо інтегрованого підходу. Громади повинні бути проінформовані про переваги, обмеження та правильне використання технології. Навчальні програми та освітні матеріали мають бути надані для розширення можливостей окремих осіб і громад для ефективного прийняття та використання інтегрованої системи, максимізації її переваг та забезпечення довгострокової стійкості.

References/Література

1. WHO, UNICEF, World Bank. State of the World's Drinking Water. World Health Organization. 2022 Available from: <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1474551/retrieve>.
2. Gwenzi W., Chaukura N., Noubactep C., Mukome F. N. Biochar-based water treatment systems as a potential low-cost and sustainable technology for clean water provision. *Journal of Environmental Management*. 2017. V. 197. P. 732-749. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.087>.
3. WHO and UNICEF. Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2020: Five Years Into the SDGs. 2021. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345081/9789240030848-eng.pdf?sequencej1>.
4. REAL-Water. Technological Innovations for Rural Water Supply in Low-Resource Settings. 2022 Available from: https://www.globalwaters.org/sites/default/files/4dec_technological_innovations.pdf.
5. Yefanova S. L. N., Ouidraogo J. C. W., Ouidraogo B., Bonzi-Coulibaly Y. L. The Use of plants for drinking water disinfection: traditional knowledge, scientific validation, current challenges and prospects for the future. *From Traditional to Modern African Water Management*. 2022. P. 115–133. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09663-1_9.
6. Clasen T. Scaling up Household Water Treatment among low-income Populations. World Health Organization, Geneva. 2009. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70049/WHO_HSE_WSH_09.02_eng.pdf
7. Interventions to improve water quality for preventing diarrhoea T. F. Clasen et al. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2015. V.10. CD004794. <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004794.pub3/full>.
8. Solar disinfection of drinking water and diarrhoea in Maasai children: a controlled field trial. R. M. Conroy et al. *The Lancet*. 1996. V. 348 (9043), P. 1695-1697. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(96\)02309-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)02309-4).
9. Solar disinfection of water reduces diarrhoeal disease: an update. R. M. Conroy et al. *Archives of Disease in Childhood*. 1999. V. 81 (4). P. 337-338. <https://doi.org/10.1136/adc.814.337>.
10. Solar disinfection of drinking water protects against cholera in children under 6 years of age. R. M. Conroy et al. *Archives of Disease in Childhood*. 2001. V. 85 (4). P. 293-295. <https://doi.org/10.1136/adc.854.293>.
11. Phiri D. B., Bavumiragira J. P., Yin H. Efficacy of solar water disinfection treatment system in improving rural and peri-urban household drinking water quality and reducing waterborne diarrhoeal diseases. *AQUA – Water Infrastructure, Ecosystems and Society*. 2023. V. 72 (7). P. 1288–1308. <https://doi.org/10.2166/aqua2023.086>
12. Rainey R. C., Harding A K. Acceptability of solar disinfection of drinking water treatment in Kathmandu Valley, Nepal. *International Journal of Environmental Health Research*. 2005. V. 15 (5), P. 361-372. <https://doi.org/10.1080/09603120500289168>.
13. Meierhofer R. Establishing solar water disinfection as a water treatment method at household level. *Madagascar Conservation & Development*. 2006. V. 1 (1). <https://doi.org/10.4314/mcd.v1i1.44036>.
14. Meierhofer R., Landolt G. Factors supporting the sustained use of solar water disinfection — experiences from a global promotion and dissemination programme. *Desalination*. 2009. V. 248 (1-3). P. 144-151. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2008.05.050>.

15. Ballesteros M., Brindley C., Sanchez-Perez J. A., Fernandez-Ibanez P. Worldwide research trends on solar-driven water disinfection. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. V. 18 (17). 9396. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179396>.
16. (SODIS): a review from bench-top to roof-top. Solar water disinfection. K. G. McGuigan et al. *Journal of Hazardous Materials*. 2012. V. 235. P. 29-46. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.07.053>.
17. Luzi S., Tobler M., Suter F., Meierhofer R. SODIS Manual: Guidance on Solar Water Disinfection. SANDEC, Department of Sanitation, Water and Solid Waste for Development, Eawag, Switzerland. 2016 Available from: https://www.sodis.ch/methode/anwendung/ausbildungsmaterial/dokumente_material/sodismanual_2016_lr.pdfM
18. Borde P., Elmusharaf K., McGuigan K. G., Keogh M. B. Community challenges when using large plastic bottles for solar energy disinfection of water (SODIS). *BMC Public Health*. 2016. V. 16 (1). P. 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3535-6>.
19. Berney M., Weilenmann H. U., Simonetti A., Egli T. Efficacy of solar disinfection of *Escherichia coli*, *Shigella flexneri*, *Salmonella typhimurium* and *Vibrio cholerae*. *Journal of Applied Microbiology*. 2006. V. 101 (4). P. 828-836. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.02983.x>.
20. World Health Organization Combating Waterborne Disease at the Household Level. World Health Organization. 2007. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43621/9789241595223_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
21. Solar disinfection of drinking water contained in transparent plastic bottles: characterizing the bacterial inactivation process. M. McGuigan et al. *Journal of Applied Microbiology*. 1998. V. 84 (6). P. 1138-1148. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.1998.00455.x>.
22. Joyce T., McGuigan K., Elmore-Meegan M., Conroy R. Inactivation of fecal bacteria in drinking water by solar heating. *Applied and Environmental Microbiology*. 1996. V. 62 (2). P. 399-402. <https://doi.org/10.1128/aem.62.2.399-402.1996>.
23. Den Besten H. M., Wells-Bennik M. H., Zwietering M. H. Natural diversity in heat resistance of bacteria and bacterial spores: impact on food safety and quality. *Annual Review of Food Science and Technology*. 2018. V. 9. P. 383-410. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-030117-012808>.
24. Solar disinfection of poliovirus and *Acanthamoeba polyphaga* cysts in water — a laboratory study using simulated sunlight. W. Heaselgrave et al. *Letters in Applied Microbiology*. 2006. V. 43 (2). P. 125-130. <https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.01940.x>.
25. Harding A. S., Schwab K. J. Using limes and synthetic psoralens to enhance solar disinfection of water (SODIS): a laboratory evaluation with norovirus, *Escherichia coli*, and MS2. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. 2012. V. 86 (4). 566. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2012.11-0370>.
26. Parsa S. M., Momeni S., Hemmat A., Afrand M. Effectiveness of solar water disinfection in the era of COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic for contaminated water/wastewater treatment considering UV effect and temperature. *Journal of Water Process Engineering*. 2021. V. 43. 102224. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102224>.
27. Deng Y. Making waves: principles for the design of sustainable household water treatment. *Water Research*. 2021. V. 198. 117151. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117151>.
28. Garcia-Gil A., Garcia-Munoz R. A., McGuigan K. G., Marugan J. Solar water disinfection to produce safe drinking water: a review of parameters, enhancements, and modelling approaches to make SODIS faster and safer. *Molecules*. 2021. V. 26 (11). 3431. <https://doi.org/10.3390/molecules26113431>.
29. A transdisciplinary methodology for introducing solar water disinfection to rural communities in Malawi — formative research findings. T. Morse et al. *Integrated Environmental Assessment and Management*. 2020. V. 16 (6). P. 871-884. <https://doi.org/10.1002/ieam.4249>.
30. Rai B., Pal R., Kar S., Tsering D. C. Solar disinfection improves drinking water quality to prevent diarrhea in under-five children in Sikkim, India. *Journal of Global Infectious Diseases*. 2010. V. 2 (3). 221. <https://doi.org/10.4103/0974-777X.68532>.
31. Solar water disinfection in large-volume containers: from the laboratory to the field. A case study in Tigray, Ethiopia A Garcia-Gil et al. *Scientific Reports*. 2022. V. 12 (1). P. 1-9. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23709-5>.
32. Microbiological evaluation of 5 L- and 20 L-transparent polypropylene buckets for solar water disinfection (SODIS). M. I. Polo-Lopez et al. *Molecules*. 2019. V. 24 (11), 2193. <https://doi.org/10.3390/molecules24112193>.

Вперше надійшла до редакції 05.11.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

Медицина катастроф

Emergency Medicine

УДК 614.253.52

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888577>

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ РОЗМІНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ

**Майданюк В.П.¹, Печиборщ В.П.², Якимець В.М.², Волянський П.Б.³,
Якимець В.В.⁴, Печиборщ О.В.⁵, Бабій В.П.¹, Лапшин Д.Є.¹,
Поспелов О.М.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України»

³Інститут Державного управління та наукових досліджень цивільного захисту

⁴ДУ «Головний медичний центр МВС України». Центр превентивної медицини

⁵Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний
госпіталь Державної прикордонної служби України)

e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ

**Майданюк В.П.¹, Печиборщ В.П.², Якимець В.М.², Волянський П.Б.³,
Якимець В.В.⁴, Печиборщ А.В.⁵, Бабій В.П.¹, Лапшин Д.Є.¹,
Поспелов А.М.¹**

¹Одесский национальный медицинский университет

²Государственное научное учреждение «Центр инновационных медицинских технологий Национальной академии наук Украины»

³Институт Государственного управления и научных исследований
гражданской защиты

⁴ГУ «Главный медицинский центр МВД Украины» Центр превентивной
медицины

⁵Главный военно-медицинский клинический центр (Центральный
клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины)

MEDICAL SUPPORT PECULIARITIES FOR PYROTECHNIC UNITS WHEN DEMINING TERRITORIES

**Maidanyuk V.P.¹, Pechiborshch V.P.², Yakimets V.², Volyanskyi P.B.³,
Yakimets V.V.⁴, Pechiborshch .V.⁵, Babiy V.P.¹, Lapshin D.Ye.¹, Pospelov
A.M.¹**

¹Odessa National Medical University

²State scientific institution “Center of Innovative Medical Technologies of the
National Academy of Sciences of Ukraine”

³Institute of Public Administration and Scientific Research of Civil Protection

⁴State Institution “Main Medical Center of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine”. Center of Preventive Medicine

⁵Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border
Guard Service of Ukraine)

Summary/Резюме

The purpose of the study is basing on UN experience to create an effective model for demining operations medical support organization, to determine ways to optimize the activities of the relevant services of the State Service of Ukraine for Emergency Situations and the medical forces of the Armed Forces of Ukraine. The materials of the UN experience and liquidation of the consequences of explosions at arsenals, bases and warehouses for storing missiles, artillery and engineering ammunition of the Ministry of Defense of Ukraine, legal acts, scientific publications in open sources of information were studied. Bibliographic, analytical and the method of system analysis were used. Based on a comprehensive analysis of the UN experience and the organization of medical support for demining territories in the process of eliminating the consequences of explosions at arsenals, bases and warehouses for storing missiles, artillery and engineering ammunition of the Ministry of Defense of Ukraine, an algorithm of actions of the medical units of the State Service of Ukraine for Emergency Situations in the preparatory period and during humanitarian demining operations. Mechanisms have been identified for medical care provision improvement at the stages of pyrotechnic units personnel of the State Service of Ukraine for Emergency Situations, the engineering troops of the Armed Forces of Ukraine and the population medical evacuation. Advance mutual agreement, joint planning of events, high professionalism of medical personnel, provision of medical products, equipment and appropriate sanitary equipment ensures the readiness of the forces and means of the medical service of the State Service of Ukraine for Emergency Situations to carry out tasks of medical support during out territories humanitarian demining.

Key words: *organization of medical support, State Service of Ukraine for Emergency Situations, humanitarian demining of territories*

Цель исследования — на основе исследования опыта медицинского обеспечения полевых операций разминирования Организации Объединенных Наций (ООН) и организации медицинского обеспечения разминирования территорий в процессе ликвидации последствий взрывов на арсеналах, базах и складах хранения ракет, артиллерийских и инженерных боеприпасов Министерства обороны Украины создать эффективную модель организации медицинского обеспечения операций разминирования, определить пути оптимизации деятельности соответствующих служб Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медицинских сил Вооруженных сил Украины. Исследованы материалы опыта ООН и ликвидации последствий взрывов на арсеналах, базах и складах хранения ракет, артиллерийских и инженерных боеприпасов Министерства обороны Украины, нормативно-правовые акты, научные публикации в открытых источниках информации. Использованы библиографический, аналитический методы и метод системного анализа. На основе всестороннего анализа опыта ООН и организации медицинского обеспечения разминирования территорий в процессе ликвидации последствий взрывов на арсеналах, базах и складах хранения ракет, артиллерийских и инженерных боеприпасов Министерства обороны Украины предложен алгоритм действий медицинских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в подготовительный период и во время операции по гуманитарному разминированию. Определены механизмы усовершенствования состояния предоставления медицинской и медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации личному составу пиротехнических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инженерных войск Вооруженных сил Украины и населению. Заблаговременное взаимосогласование, совместное планирование мероприятий, высокий профессионализм медицинского персонала, обеспеченность медицинскими изделиями,

аппаратурой оборудованим и соответствующей санитарной техникой обеспечивает готовность сил и средств медицинской службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к выполнению задач по медицинскому обеспечению во время гуманитарного разминирования территорий нашего государства.

Ключевые слова: *организация медицинского обеспечения, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, гуманитарное разминирование территорий*

64

Мета дослідження — на основі дослідження досвіду медичного забезпечення польових операцій розмінування Організації Об'єднаних Націй (ООН) та організації медичного забезпечення розмінування територій в процесі ліквідації наслідків вибухів на арсеналах, базах та складах зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Міністерства оборони України створити ефективну модель організації медичного забезпечення операцій розмінування, визначити шляхи оптимізації діяльності відповідних служб Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медичних сил Збройних Сил України. У дослідженні використані матеріали досвіду ООН та ліквідації наслідків вибухів на арсеналах, базах та складах зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Міністерства оборони України, нормативно-правові акти, наукові публікації у відкритих джерелах інформації. Застосовані бібліографічний, аналітичний методи та метод системного аналізу. На основі всебічного аналізу досвіду ООН та організації медичного забезпечення розмінування територій в процесі ліквідації наслідків вибухів на арсеналах, базах та складах зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Міністерства оборони України запропонований алгоритм дій медичних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у підготовчий період та під час операції з гуманітарного розмінування. Визначені механізми удосконалення стану надання домедичної, та медичної допомоги на етапах медичної евакуації особовому складу піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інженерних військ Збройних сил України та населенню. авчасне взаємоузгоджене, спільне плануванням заходів, високий професіоналізм медичного персоналу, забезпеченість медичними виробами, апаратурою обладнанням та відповідною санітарною технікою забезпечує готовність сил і засобів медичної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій до виконання завдань щодо медичного забезпечення під час гуманітарного розмінування територій нашої держави.

Ключові слова: *організація медичного забезпечення, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, гуманітарне розмінування територій*

Протягом восьми місяців особовий склад Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших силових структур і відомств України проявляють зразки мужності, відваги та патріотизму при захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої незалежної Держави. На захист нашої Батьківщини став партизанський рух України та мешканці тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Донецької, Луганської та Харківської областей.

Окупанти не відмовляються від застосування заборонених видів летальної і нелетальної зброї, що підтверджується застосуванням хімічної зброї, фосфорних боєприпасів при бомбардуваннях і артилерійських обстрілах бойових порядків військ та житлових масивів Маріуполя, Сєверодонецька, Краматорська, Попасної, Ірпеня, Ворзеля, Ізюму та інших зруйнованих міст і сіл.

Після звільнення окупованих територій Київської, Чернігівської, Сумської та

деяких районів Харківської області залишилась надзвичайно велика кількість встановлених загарбниками вибухонебезпечних предметів (ВНП), снарядів, мін, ракет тощо, що створює небезпеку для місцевого населення. Означене вимагає особливої уваги Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в питаннях розмінування територій інфраструктури міст і сіл та орних полів.

В процесі гуманітарного розмінування звільнених територій від окупантів та ліквідації наслідків застосування загарбниками повітряних бомбардувань, ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів житлових кварталів міст Харкова, Сум, Чернігова, Києва, Гостомеля, Ворзеля, Бучі завдяки мужності і героїзму піротехнічних підрозділів ДСНС у взаємодії з функціональною і територіальними підсистемами медичного захисту в Єдиній державній системі цивільного захисту збережене життя десяткам тисяч мирного населення.

Близько 300 тис. км² території України потребують гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами, посівні роботи на значній площі українських полів не можуть розпочатися через загрозу наявності там ВНП. «На сьогодні ми здійснили орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно виконати комплекс заходів із гуманітарного розмінування... За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тис. км² — майже половина території нашої країни», — сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС [1].

Піротехнічні підрозділи є в кожному регіоні України, загалом у ДСНС працюють близько 550 піротехніків, але цієї кількості недостатньо для якнайшвидшого розмінування територій, які були під тимчасово окупованими. Щодня вилучається та знешкоджується в середньо-

НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

за попередніми оцінками загальна площа забруднених територій внаслідок владення бойових дій майже сягає близько 300 тис. км²

найбільш забруднені 10 областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Закарпатська, Херсонська, Миколаївська.

Рис. 1. Забруднені території ВНП

му від 2 до 6 тис. ВНП.

Наразі основні зусилля з розмінування територій зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Чернігівсько-Броварському, Ніжинському та Тростянецькому напрямках, з метою повернення мешканців. Незважаючи на безперервні обстріли, щодня піротехніки працюють у Харківській та Миколаївській областях.

Російські окупанти використовують протипіхотні та протитанкові міни, в Харківській області ворог використав системи дистанційного мінування. На фоні масштабного мінування ворогом, дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватися для сільськогосподарської діяльності (Рис. 2).

Надзвичайно великі обсяги робіт з розмінування вимагають державного підходу до вирішення такої життєво важливої проблеми у найкоротші строки з використанням світового досвіду, а питання медичного забезпечення підрозділів ДСНС, інженерних військ Збройних сил України та мирного населення, набувають особливої актуальності. Для підвищення рівня доступності медичного захисту під час розмінування особовому складу піротехнічних підрозділів ДСНС, інженерних військ Збройних сил України та населенню в сучасних умовах війни виникла нагальна потреба більш поглибленого вивчення цих життєво важливих питань.

Рис. 2. Різновиди мін та мінування території
Фрагменти А і Б - протипіхотні та протитанкові міни.
Фрагменти В і Г - дистанційне мінування на вулицях та в приміщеннях будинків і квартир.

Мета дослідження — на основі дослідження досвіду медичного забезпечення польових операцій розмінування Організації Об'єднаних Націй (ООН) та організації медичного забезпечення розмінування територій в процесі ліквідації наслідків вибухів на арсеналах, базах та складах зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів МО України створити ефективну модель організації медичного забезпечення операцій розмінування, визначити шляхи оптимізації діяльності відповідних служб ДСНС та медичних сил ЗСУ.

На теренах Донецької і Луганської областей протягом 8-ми років була гібридна війна, яка внесла свої корективи і в діяльність ДСНС, про що свідчить Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2021 році, в якому висвітлено досвід гуманітарних розмінувань території України.

Піротехнічними підрозділами ДСНС у 2021 році забезпечено оперативне реагування на всі випадки виявлення насе-

ленням ВВП та виконання планових робіт з гуманітарного розмінування території України.

Всього здійснено 12 тис. 909 виїздів, виявлено, вилучено та знешкоджено 89 тис. 614 ВВП, із них 1 тис. 345 авіаційних бомб, обстежено та розміновано територію загальною площею 4 тис. 552 га та 173,6 га акваторії водних об'єктів, у тому числі під час гуманітарного розмінування територій Донецької та Луганської областей виявлено та знешкоджено 37 тис. 796 ВВП, обстежено та розміновано 1 тис. 833 га території та 14,24 га акваторії водних об'єктів.

Також під час виконання заходів щодо утилізації надлишкових та непридатних до використання боєприпасів у рамках виконання Імплементативної угоди між Кабінетом Міністрів України та НАТО піротехнічними підрозділами ДСНС знищено 20 тис. 552 ВВП.

Упродовж 2021 року забезпечено реалізацію заходів щодо співробітництва у сфері протимінної діяльності з міжнародними організаціями, зокрема: Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Україні, НАТО, Програмою розвитку ООН, Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування, Данською радою у справах біженців, Представництвом «ХАЛО ТРАСТ» в Україні та Шведським центром протимінної діяльності (SWEDEC).

У рамках реалізації спільного проекту ДСНС та Данської ради у справах біженців «Підготовка та залучення до виконання робіт з гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій — Фаза 2» впродовж 2021 року

Рис. 3. Забруднення території ВВП по регіонах

Рис. 4. Забруднення території ВВП території Київської області

на території Северодонецького району Луганської області очищено 112 тис. 737 м² території, виявлено та знешкоджено 716 ВВП. У рамках реалізації спільного проекту з представництвом «ХАЛО ТРАСТ» в Україні «Гуманітарна протимінна діяльність на сході України» виконували роботи з гуманітарного розмінування ділянки місцевості на території Лівобережного району м. Маріуполя Донецької області. За період виконання завдань розмінувано 24 тис. 457 кв² території, виявлено та знешкоджено 375 ВВП [2].

Відомо, що в рамках міжнародної співпраці у сфері протимінної діяльності проведені тренінги з особовим складом ДСНС за такими основними напрямками: міжнародні стандарти з протимінної діяльності; гуманітарне розмінування відповідно до сучасних міжнародних

практик; надання домедичної допомоги; управління інформацією у протимінній діяльності; нетехнічного обстеження території; знешкодження ВВП; інформування населення про ризики від ВВП; обслуговування та ремонт приладів пошуку ВВП; ідентифікація ВВП; протидія саморобним вибуховим пристроям (Рис. 3, 4) [2].

Це при тому, що державного органу управління гуманітарними розмінуваннями до початку широкомасштабної війни не було, і тільки 5 травня 2022 року прес-служба МВС України повідомила, що в МВС створений та розпочав роботу Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування. Він спрямований на мінімізацію ризиків від дії вибухових речовин на людей. Функції секретаріату покладаються на ДСНС.

У цьому ж повідомленні Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що для розмінування українських територій після окупації росії знадобляться роки. Щодо термінів він повідомив, що світова норма — на один день активних бойових дій йде до 30 днів розмінування.

З початку війни рятувальники ДСНС знешкодили 90 432 боєприпаси та понад 583 кг вибухової речовини, у тому числі 1 964 авіабомби. Наразі обстежено та очищено територію площею 16 370 гектари. «У міру звільнення окупованих територій ми починаємо масштабне розмінування. І це неймовірний обсяг завдань. Для цього нам потрібна міжнародна допомога наших друзів і партнерів. І фахівцями, і технікою, й фінансами, і новітніми підходами з використанням сучасних інформаційних технологій» [3].

З цього приводу, станом на 18

Рис. 5. Внаслідок підриву загинули тракторист та водій автомобіля

квітня у Генеральному штабі Збройних сил України оцінили витрати на розмінування України: сотні мільярдів доларів.

Напад росії на Україну завдав країні масштабної шкоди. Зокрема, тільки на розмінування територій України після перемоги над російсько-фашистськими загарбниками знадобиться не менше 250 млрд доларів.

У Генштабі кажуть, що таку суму вони вирахували, беручи до уваги практичний досвід гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки.

«Щонайменше саме ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, у тому числі тимчасово окупованих. Цю суму можна сміливо додати до загального підрахунку збитків України в результаті руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об'єктів. Наші фахівці продовжують працювати, і це тільки попередні розрахунки», — сказано в повідомленні [4].

Таким чином, яскраво висвітлюється загальна картина нанесених збитків нашому суспільству, визначені обсяги, строки, та станом на 18 квітня 2022 року, приблизна вартість проведення заходів розмінування в масштабі держави, не рахуючи збитків, що нанесені інфраструктурі міст і сіл (Рис. 5).

Враховуючи великі обсяги особливо небезпечних робіт з розмінувань внаслідок втрати належної уваги та мимовільного нехтування заходами техніки безпеки збільшується потенційна можливість

нещасних випадків та не виключені випадки вибухів боеприпасів безпосередньо при очищенні територій та їх евакуації для знешкодження. У цих випадках належне надання домедичної допомоги пораненим (травмованим), своєчасне і повноцінне надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги та проведення реанімаційних

заходів, термінова евакуації до найближчого закладу охорони здоров'я забезпечує збереження їх життя, а за необхідності й аеромедична евакуація для надання високоспеціалізованої медичної допомоги [8, 9, 12, 13].

В нинішніх умовах сьогодення гуманітарне розмінування територій здійснюється в умовах широкомасштабної війни і не виключена можливість виникнення на фоні війни надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, що значно обтяжить роботу особового складу піротехнічних підрозділів. Означені катаклізми матимуть негативний психологічний вплив не тільки на населення цих територій, а й на особовий склад цих підрозділів, що в свою чергу буде вимагати удосконалення та адаптації заходів медичного до цих умов та організації психологічного забезпечення та психологічної допомоги [13].

За цих обставин можуть набувати поширення гострі шлунково-кишкові захворювання та розлади в літній період та гострі респіраторні захворювання і грип в осінній, зимовий та весняний періоди. В цих умовах заклади охорони здоров'я, що розгорнуті на територіях розмінування можуть бути переповнені травмованими і хворими з місцевого населення, водночас ці заклади можуть бути не повністю укомплектовані медичним персоналом або напівзруйновані, тому у цих випадках при організації розмінувань не доцільно покладати нереалістичних сподівань на медичну інфраструктуру, а завчасно планувати максимально можливе

автономне медичне забезпечення [12, 13].

Забезпечення адекватного реагування на нещасні випадки під час розмінування вимагає належного планування, ефективної домедичної підготовки особового складу піротехнічних підрозділів та здатності медичних служб надавати ефективну екстрену медичну допомогу, реанімаційні заходи та здійснювати своєчасну медичну евакуацію до найближчого закладу охорони здоров'я, спроможного надати кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу в повному обсязі.

Один із співавторів цієї статті на посаді начальника Військово-медичного управління Південного оперативного командування приймав безпосередню участь в організації заходів медичного забезпечення ліквідації наслідків пожеж на складі боєприпасів 254 механізованої дивізії в м. Артемівськ Донецької області в 2003 році та 275 артилерійській базі ракет і боєприпасів Міністерства оборони с. Новобогданівка Запорізької області в 2004 році.

Враховуючи вимоги наказу МВС України від 18.08.2014 р. № 831 «Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій» [6] та досвід організації медичного забезпечення наслідків пожеж на складі боєприпасів та артилерійській базі ракет і боєприпасів організацію цих заходів доцільно розподілити на наступні етапи: заходи повсякденної діяльності — підготовчі заходи до здійснення гуманітарного розмінування; заходи медичного забезпечення під час гуманітарного розмінування.

Суттєве зменшення ймовірності травмувань і їх наслідків, загибелі особового складу піротехнічних підрозділів ДСНС та цивільного населення **у підготовчий період** можливо досягти:

- належним рівнем професійної підготовки та знання керівництвом та особовим складом медичної служби

особливостей медичного та психологічного забезпечення піротехнічних підрозділів при підготовці та здійсненні гуманітарних розмінувань;

- знанням особовим складом медичної та психологічної служб сучасної бойової патології та психологічних травмувань;
- створенням для кожного сектору розмінувань лікарсько-сестринських бригад (ЛСБ) оснащених санітарною технікою, обладнанням, апаратурою та засобами медичного призначення і спроможних надати екстрену (невідкладну) медичну допомогу за невідкладними показниками та здійснити медичну евакуацію до закладу охорони здоров'я;
- здатністю медичного персоналу щодо діагностування на місці події стану пораненого (потерпілого) та визначення заходів екстреної (невідкладної) медичної допомоги відповідно до уніфікованих клінічних протоколів екстреної медичної допомоги, розроблених на основі адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах [7];
- всеохоплюючим, взаємоузгодженим плануванням заходів медичного та медико-психологічного забезпечення гуманітарних розмінувань з органами місцевого самоуправління та системи охорони здоров'я, що забезпечує оперативне медичне реагування, своєчасне і повноцінне надання медичної допомоги рятувальникам та здійснення їм медико-психологічної допомоги та реабілітації;
- завчасним визначенням закладів охорони здоров'я (Мобільного госпіталю ДСНС) та узгоджених з місцевими органами самоврядування закладами системи охорони здоров'я спроможних надавати спеціалізовану медичну допомогу, що можуть бути залучені для медичного забезпечення гуманітарних розмінувань [8];

- з метою налагодження та підтримки належного медичного забезпечення території розмінування укладанням відповідних угод з місцевими та національними закладами охорони здоров'я;
 - здійснення своєчасної медичної евакуації при організації взаємодії з системою охорони здоров'я, функціональною та територіальною підсистемами медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту в межах єдиного медичного простору [8-13];
 - проведенням ретельного медико-психологічного відбору при наборі особового складу до піротехнічних підрозділів та згідно з вимогами керівних документів, регулярно їх психофізіологічне обстеження;
 - ретельним відпрацюванням теоретичних та практичних занять з домедичної підготовки особовим складом піротехнічних підрозділів зі складанням заліків;
 - забезпеченням особового складу піротехнічних підрозділів аптечками для надання домедичної допомоги та набуттям ними практичних навиків користування;
 - створенням резервів сил і засобів для надання екстреної медичної допомоги;
 - належною організацією санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів серед особового складу піротехнічних підрозділів на території розмінування та серед населення та санітарно-просвітницька робота[5, 12, 13];
 - своєчасною підготовкою мобільних медичних пунктів та виїзних лікарських (фельдшерських) бригад до виконання завдань за призначенням;
 - проведенням занять з медичними фахівцями, які будуть залучатися до медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу (рятувальників);
 - доукомплектуванням пересувних медичних підрозділів медичними виробами з розрахунку на один місяць роботи, обладнанням та медичною апаратурою;
 - завчасною підготовкою санітарної техніки до здійснення маршу;
 - перевіркою та видачею (підготовкою) індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри;
 - визначенням шляхів здійснення медичної евакуації і закладів охорони здоров'я на маршруті руху колон та напрямків руху поїздів;
 - проведенням профілактичних заходів серед особового складу який залучаються до гуманітарного розмінування;
 - організованою взаємодією з територіальними органами ДСНС України в областях та місті Києві, через які пролягатимуть маршрути руху колон, з метою надання допомоги в організації медичного забезпечення особового складу при здійсненні маршу на території області;
 - проведенням занять з особами рядового і начальницького складу (рятувальниками) щодо дотримання та виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час здійснення маршу та під час гуманітарного розмінування;
 - визначаються медичні фахівці, які будуть надавати медичну допомогу, та обсяги допомоги під час маршу;
 - здійсненням інших підготовчих заходів, спрямованих на організацію якісного медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу (рятувальників) під час маршу та проведення аварійно-рятувальних робіт [6, 12, 13].
- Заходи медичного забезпечення під час гуманітарного розмінування здійснюються особовим складом мобільних медичних пунктів та виїзних лікарських (фельдшерських) бригад:

- під час здійснення маршу домедична допомога надається у вигляді самодопомоги та взаємодопомоги, на привалах — визначеними медичними фахівцями. Госпіталізація хворих на марші здійснюється у найближчі лікувальні заклади за маршрутом руху колон з наступною доповіддю начальнику медичної служби ДСНС України;
 - за необхідності, керівництво територіальних органів ДСНС України в областях та місті Києві, через які пролягатимуть маршрути руху колон, забезпечує організацію госпіталізації особового складу ДСНС до закладів охорони здоров'я за територіальним принципом;
 - до прибуття на місце призначення підготовленими медичними фахівцями у складі оперативної групи проводиться медична розвідка місця розміщення піротехнічних підрозділів, організовується взаємодія з закладами охорони здоров'я та медичними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади для надання особовому складу піротехнічних підрозділів, у разі потреби первинної медико-санітарної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, а також з територіальними закладами **превентивної медицини МОЗ України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів** з метою профілактики виникнення епізоотій інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин для своєчасної організації і здійснення відповідних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
 - особовому складу піротехнічних підрозділів а також постраждалому населенню, що потребує медичної допомоги, надається екстрена (невідкладна) медична допомога у пунктах їх розміщення і в секторах проведення робіт з гуманітарного розмінування. У разі потреби здійснюється медичне сортування постраждалих та підготовка їх домедичної та аеромедичної евакуації до закладів охорони здоров'я;
 - організуються та проводяться санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи, зокрема медичний контроль за станом здоров'я особового складу піротехнічних підрозділів санітарний нагляд за умовами проведення розмінування та знищення, розміщення, харчування, водопостачання, лазне-прального обслуговування, медичної експертизи продуктів харчування та питної води, здійснюються заходи, спрямовані на зниження сприйнятливості особового складу до інфекцій;
 - налагоджується взаємозв'язок медичних фахівців піротехнічних підрозділів з медичним структурним підрозділом територіального органу ДСНС України в області та місті Києві, на території якого проводяться роботи з розмінування, і медичним структурним підрозділом ДСНС України, а також організовується щоденне їх інформування про стан медичного забезпечення та захворюваність осіб рядового і начальницького складу (рятувальників).
- Місця розгортання мобільних медичних пунктів виїзних лікарсько-сестринських (фельдшерських) бригад за секторами та чергування медичних працівників і санітарного транспорту на ділянці проведення аварійно-рятувальних робіт визначаються керівником цих робіт. При евакуації постраждалих до закладів охорони здоров'я здійснюється попередня передача інформації до цього закладу про надходження постраждалих, їх діагнози та стан. Медичні працівники обов'язково забезпечуються засобами зв'язку [5, 6].
- Алгоритм реагування на нещасні випадки під час операції гуманітарного розмінування наведений нижче (табл. 1)
- Госпіталізація особового складу

Таблиця 1 ними медичних

Алгоритм реагування на нещасні випадки під час розмінування

№	Заходи	Відповідальний	Виконавці
1.	Надання домедичної допомоги жертвам/постраждалим особам від нещасного випадку під час розмінування на місці події	керівник групи розмінування	особовий склад групи розмінування
2.	Вивезення (винесення) жертв/постраждалих осіб з території підвищеного ризику	керівник групи розмінування	особовий склад групи розмінування
3.	Надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи проведення реанімаційних заходів жертвам/ постраждалим особам від нещасного випадку під час розмінування на місці події особового складу піротехнічних підрозділів	керівник лікарсько-сестринської бригади	особовий склад лікарсько-сестринської бригади
4.	Медична евакуація жертв/постраждалих осіб до закладу охорони здоров'я чи мобільного госпіталю з документальною фіксацією проведених заходів	керівник лікарсько-сестринської бригади	особовий склад лікарсько-сестринської бригади
5.	Здійснення заходів невідкладної медичної допомоги жертвам/постраждалим особам під час їх евакуації (перевезення) до закладу охорони здоров'я	керівник лікарсько-сестринської бригади	особовий склад лікарсько-сестринської бригади
6.	Під час евакуації організація зв'язку із закладом охорони здоров'я щодо готовності ургентної бригади для надання спеціалізованої медичної допомоги	керівник лікарсько-сестринської бригади	особовий склад лікарсько-сестринської бригади

підрозділів та індивідуальними медичними аптечками особового складу піротехнічних підрозділів здійснюється через медичний структурний підрозділ територіального органу ДСНС України в області та місті Києві, на території якого проводяться роботи з розмінування.

Медичне забезпечення маршу у пункти постійної дислокації після завершення робіт з розмінування здійснюється аналогічно медичному забезпеченню маршу в район проведення розмінування. Напе-

72

піротехнічних підрозділів під час проведення заходів розмінування здійснюється до закладів охорони здоров'я за територіальним принципом на території якого проводяться ці роботи забезпечує можливість стаціонарного лікування особового складу піротехнічних підрозділів. Медичне забезпечення здійснюється за участі функціональної та територіальних систем медичного захисту єдиної державної системи цивільного захисту [10-12]. За потреби керівництво територіальних органів ДСНС України в областях та місті Києві також завчасно вирішує питання евакуації та надання, допомоги фахівцями вищевказаних закладів у діагностуванні і лікуванні особового складу піротехнічних підрозділів та організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення виникнення та розповсюдження сезонних інфекційних захворювань [8, 13].

Під час робіт з розмінування поновлення запасів медичного майна, виробів медичного призначення, забезпечення

редодні здійснення маршу хворі, лікування яких може бути завершено в амбулаторних умовах, виписуються з закладів охорони здоров'я. За наявності хворих, які залишаються в закладах охорони здоров'я, інформація про них передається територіальному органу ДСНС України в області та місті Києві, на території якого проводилися роботи з розмінування, з метою надання необхідної допомоги в організації якісного лікування цих хворих і медичному структурному підрозділу ДСНС України.

В контексті порядку проведення реабілітації особового складу піротехнічних підрозділів. У зонах розмінувань піротехнікам і постраждалим надають психологічну допомогу підготовлені за спеціальною програмою рятувальники і медичні працівники аварійно-рятувальних служб.

За межами зони розмінування проводяться психологічна допомога піротехнікам та постраждалим і визначення терміну проведення їх реабілітації в центрах

психологічної реабілітації. Психологічна допомога здійснюється психологами — фахівцями з кризової психології. Відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності особового складу піротехнічних підрозділів у разі залучення до гуманітарних розмінувань територій, а також постраждалих внаслідок вибухів ВВП здійснюється за допомогою медико-психологічної реабілітації.

Особи, які безпосередньо брали участь у розмінуванні мають право один раз на рік пройти безоплатно курс медико-психологічної реабілітації строком не менш як 14 діб, а ті з них, які отримали травми (поранення) зобов'язані пройти відповідне лікування та реабілітацію в центрах медико-психологічної реабілітації. Висновок про необхідність направлення на медико-психологічну реабілітацію надають лікарсько-експертні комісії ДСНС України або медико-соціальні експертні комісії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за місцем роботи [14].

Реабілітація проводиться в центрах. Тривалість реабілітації визначається індивідуально для рятувальника або постраждалого (з урахуванням його психо-емоційного та соматичного стану), але не повинна становити менше 12-14 днів і перевищувати для дорослих — двох, а для дітей — трьох календарних місяців. Приймання піротехніків на реабілітацію здійснюється за наявності направлення комісії піротехнічного підрозділу та «Медичної книжки піротехніка».

Після закінчення реабілітації комісією в складі: керівника санаторно-курортного закладу, директора центру та психолога рятувальнику надаються виписка з історії хвороби та довідка щодо подальшої придатності (непридатності) для роботи з особливими та небезпечними умовами для життя та здоров'я (фізичного і психічного).

Висновки

Завчасне взаємоузгоджене, спільне плануванням заходів, високий професіоналізм медичного персоналу, забезпеченість медичними виробами, обладнанням та відповідною санітарною технікою забезпечує готовність сил і засобів медичної служби ДСНС до виконання завдань щодо медичного забезпечення під час гуманітарного розмінування територій в регіонах.

Високий рівень знань домедичної підготовки особовим складом піротехнічних підрозділів, повноцінне надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги пораненим, здійснення своєчасної медичної та аеромедичної евакуації на етапи медичної евакуації, при організації взаємодії з системою охорони здоров'я, функціональною та територіальною підсистемами медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту в межах єдиного медичного простору забезпечує високі показники у виконанні завдань щодо збереження здоров'я та життя особового складу піротехнічних підрозділів при здійсненні гуманітарних розмінувань територій нашої держави.

References/Література

1. Almost half of the territory of Ukraine needs demining — State Emergency Service 14: 38 11.04.2022 <https://ua.interfax.com.ua/news/general/823156.html#> [In Ukrainian].
2. Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2021 [In Ukrainian].
3. The International Coordination Center for Humanitarian Demining has been established at the Ministry of Internal Affairs. Legal Gazette 05.05.2022 <https://yur-gazeta.com/golovna/u-mvs-stvoreno-mizhnarodniy-koordinaciy-niy-centr-z-pitan-gumanitaogorozminuvannya.html> [In Ukrainian].
4. National security, 18.04.2022 <https://www.slovoidilo.ua/2022/04/18/novyna/bezpeka/hostomeli-rozpochalysya-roboty-rozminuvannya-terytoriyi> [In Ukrainian].
5. Pechiborshch VP. Organization of medical support for military personnel under the conditions of liquidation of the emergency situation at the missile and ammunition artillery base. Military medicine of Ukraine.

- 2004; 4 (4): 75-79. [In Ukrainian].
6. On the approval of the Procedure for the organization of medical support in the system of the State Emergency Service of Ukraine. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 18.08.2014 N 831, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 09.09.2014 N 1095/25872. With changes in accordance with the Orders of the Ministry of Internal Affairs 07.29.2019 N 629. [In Ukrainian].
 7. On the approval and implementation of medical and technological documents on the standardization of emergency medical care. Order of the Ministry of Health of Ukraine 06.05.2019 N 1269 [In Ukrainian].
 8. On the approval of the Instructions on the organization of interaction between the State Service of Ukraine for Emergency Situations and the Ministry of Health Protection of Ukraine in case of emergency situations. Joint order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine 04.03.2018 N 275/600 registered in the Ministry of Justice on 04.19.2018 N 479/3931 [In Ukrainian].
 9. On approval of the Procedure for joint actions of civil defense forces and health care institutions during aeromedical evacuation by aircraft of the State Emergency Service of Ukraine. Joint order of the Ministry of Internal Affairs and Ministry of Health of Ukraine of the Ministry of Internal Affairs and Ministry of Health of Ukraine 16.08. 2018 N 677/1503 registered in the Ministry of Justice 30.10. 2018 N 12321/32681. [In Ukrainian].
 10. On the approval of the Regulation on the functional subsystem of medical protection of the population. Order of the Ministry of Health of Ukraine 25.03.2019 N 667 [In Ukrainian].
 11. On the approval of the Regulation on the specialized medical service of civil protection. Order of the Ministry of Health of Ukraine 12.06.2019 N 1349 registered in the Ministry of Justice of Ukraine 09.07.2019 N 758/33759. [In Ukrainian].
 12. Pechiborshch VP, Volyanskyi PB, Yakimets VM, Voronenko VV, Khizhnyak MI. Medical protection of the population in emergency situations in the unified state system of civil protection. Kiev: Lyudmila Publishing House. 2019: 693 [In Ukrainian].
 13. Pechiborshch VP, Volyanskyi PB, Yakimets VM, Voronenko VV, Khizhnyak MI., Perekhrestenko OV. et al. Optimizing the activities of the state disaster medicine service. Kiev: SPD Chalchynska N.V. 2019: 766 [In Ukrainian].
 14. On the approval of the Regulation on medical and psychological rehabilitation of rescuers of emergency rescue services and persons injured as a result of man-made and natural emergencies and the Regulation on medical and psychological rehabilitation centers. Order of the Ministry of Health of Ukraine and the Ministry of Emergency Situations and the Protection of the Population from the Consequences of the Chernobyl Disaster 14.05.2001 N 180/115 registered with the Ministry of Justice of Ukraine 15.08.2001 N 701/5892. [In Ukrainian].
- Вперше надійшла до редакції 12.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК: 616.61 – 001.17

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888583>

**НО-ЕРГІЧНА СИСТЕМА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ХІМІЧНОГО РИНИТУ, ВИКЛИКАНОГО ЛУЖНИМ ОПІКОМ, НА ТЛІ
ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ «КВЕРЦЕТИН»**

Нетюхайло Л.Г.¹, Остапенко І.О.²

¹Полтавський державний медичний університет

²Одеський національний медичний університет

e-mail: liluan07@gmail.com

**НО-ЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО РИНИТА,
ВЫЗВАННОГО ЩЕЛОЧНЫМ ОЖОГОМ, НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ
ПРЕПАРАТА «КВЕРЦЕТИН»**

Нетюхайло Л.Г.¹, Остапенко И.О.²

¹Полтавский государственный медицинский университет

²Одесский национальный медицинский университет

**NO-ERGIC SYSTEM IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL
CHEMICAL RHINITIS INDUCED BY ALKALI BURN ON THE
BACKGROUND QUERCETIN ADMINISTRATION**

Netyukhailo L.G.¹, Ostapenko I.O.²

¹Poltava State Medical University

²Odesa National Medical University

Summary/Резюме

Burn injury is considered to be one of the most common types of injuries in peacetime and during the war. Its relevance increases significantly during military conflicts involving the use of firearms. One of the leading places among burns in domestic conditions is occupied by chemical burns which often affect the respiratory system. With such a complex pathology, it is necessary to constantly search for and determine the efficacy of new methods and schemes of pathogenetically oriented correction of organs and body systems dysfunctions induced by burning. Our attention was drawn to nitrate-ergic system activity in this pathology. The purpose of the work was to study the state of the NO-ergic system in conditions of experimental chemical rhinitis induced by an alkaline burn, using quercetin administration. The experiments were carried out on 49 male rats weighing 180-220 g. The model of chemical rhinitis caused by an alkaline burn was reproduced by a damp swab soaked in a 40% sodium hydroxide solution injection into each nostril for 1-2 sec. Quercetin (10 mg/kg) was administered orally immediately after simulated rhinitis. NOS activity was determined by the difference in nitrite ions concentration before and after blood serum incubation in a space containing L-arginine and NADPH. 1% solution of aminoguanidine hydrochloride was added to assess cNOS activity. iNOS activity was determined by the difference between total NOS and cNOS activities. The tested parameters were studied in blood serum on the 3rd and 14th days of the trial. Under

conditions of experimental chemical rhinitis, nitrosative stress develops in the blood of animals with an increase in the activity of NO synthase, total and its inducible isoform, while the activity of the constitutive isoenzyme decreases. Quercetin administration in conditions of rhinitis resulted in the tested indexes significant decrease in all studied periods. The data obtained are an experimental background for quercetin efficacy testing reasonability in complex pathogenetically based therapy for upper respiratory tract burn injuries of chemical origin.

Key words: *rhinitis, alkaline burn, quercetin, NO-synthase, respiratory organs, inflammation, arginine*

Ожоговая травма считается одним из самых распространенных видов повреждений мирного и военного времени. Ее актуальность значительно возрастает во время военных конфликтов с применением огнестрельного оружия. Одно из ведущих мест среди ожогов в бытовых условиях занимают химические ожоги, при которых часто поражаются органы дыхания. При такой сложной патологии нужно постоянно искать и определять эффективность новых способов и схем патогенетически обоснованной коррекции индуцированных ожоговым поражением дисфункций органов и систем организма. Наше внимание привлекла активность нитрат-ергической системы при указанной патологии. Целью работы было исследование состояния NO-ергической системы в условиях экспериментального химического ринита, вызванного щелочным ожогом, на фоне введения кверцетина. Опыты проведены на 49 крысах-самцах массой тела 180-220 г. Модель химического ринита, вызванного щелочным ожогом, воспроизводили путем введения влажного тампона, пропитанного 40% раствором едкого натра в каждую ноздрю длительностью 1-2 секунды. Кверцетин (10 мг/кг) вводили перорально сразу после моделирования ринита. Активность NOS определяли по разности концентрации нитрит-ионов до и после инкубации сыворотки крови в среде, содержащей L-аргинин и NADPH. Для оценки активности cNOS добавляли 1% раствор аминогуанидина гидрохлорида. Активность iNOS определяли по разности суммарной активности NOS и активности cNOS. Тестируемые показатели изучали в сыворотке крови на 3-й и 14-й день эксперимента. В условиях экспериментального химического ринита в крови животных развивается нитрозативный стресс с повышением активности NO-синтазы, суммарной и ее индуцибельной изоформы, при снижении активности конститутивного изофермента. Введение кверцетина на фоне ринита показало, что изучаемые показатели были значительно ниже во все исследованные сроки. Полученные данные являются экспериментальным обоснованием целесообразности тестирования эффективности кверцетина в комплексной патогенетически обоснованной терапии при ожоговом поражении верхних дыхательных путей химического генеза.

Ключевые слова: *ринит, щелочной ожог, кверцетин, NO-синтаза, органы дыхания, воспаление, аргинин*

Опікова травма вважається одним із самих розповсюджених видів пошкоджень мирного та воєнного часу. Її актуальність значно зростає під час військових конфліктів із застосуванням вогнепальної зброї. Одні з провідних місць серед опіків за побутових умов займають хімічні опіки, з числа яких часто уражу-

ються органи дихання. за умов такої складної патології потрібно постійно шукати та визначати ефективність нових способів та схем патогенетично обґрунтованої корекції індукованих опіковим ураженням дисфункцій органів та систем організму. Нашу увагу привернула активність нітрат-ергічної системи за умов

означеної патології. Метою роботи було дослідження стану NO-ергічної системи в умовах експериментального хімічного риніту, викликаного лужним опіком, на тлі введення кверцетину. Досліди проведені на 49 щурах-самцях масою тіла 180-220 г. Модель хімічного риніту, викликаного лужним опіком, відтворювали шляхом введення вологого тампона, просякненого 40% розчином їдкового натру у кожну ніздру носа тривалістю 1-2 секунди. Кверцетин (10 мг/кг) вводили перорально відразу після моделювання риніту. Активність NOS визначали за різницею концентрації нітрит-іонів до та після інкубації сироватки крові у середовищі, що містить L-аргінін та NADPH. Для оцінки активності cNOS додавали 1% розчин гідрохлориду аміногуанідину. Активність iNOS визначали за різницею сумарної активності NOS та активності cNOS. Досліджувані показники вивчали в сироватці крові на 3-й та 14-й день експерименту. За умов експериментального хімічного риніту в крові тварин виникає розвиток нітрозативного стресу з підвищенням активності NO-синтази, сумарної та її індукцибельної ізоформи, при зниженні активності конститутивного ізоферменту. Введення кверцетину на фоні риніту показало, що досліджувані показники були значно нижчими в усі досліджені терміни. Отримані дані є експериментальним підґрунтям доцільності тестування ефективності кверцетину у складі комплексної патогенетично обґрунтованої терапії при опіковому ураженні верхніх дихальних шляхів хімічного ґенезу.

Ключові слова: риніт, лужний опік, кверцетин, NO-синтаза, органи дихання, запалення, аргінін

Опікова травма вважається одним із самих розповсюджених видів пошкоджень мирного та воєнного часу [2, 15, 21]. Її актуальність значно зростає під час військових конфліктів із застосуванням вогнепальної зброї [2]. За статистичними показниками, опіки в усьому світі стабільно посідають третє місце в структурі

травматизму [15]. На жаль, актуальності цій темі додають часті випадки опікових уражень, які отримують діти та люди похилого віку [21]. Є дані стосовно зменшення кількості зареєстрованих випадків опіків серед дорослого населення нашої країни, проте серед дітей та дорослих збільшилася частота тяжких опіків, які потребують хірургічного і стаціонарного лікування [7]. Одні з провідних місць серед опіків за побутових умов займають хімічні опіки, при яких часто уражуються внутрішні органи та органи дихання [6, 7, 15].

Зрозуміло, що за умов такої складної патології потрібно постійно шукати та визначати ефективність нових способів та схем патогенетично обґрунтованої корекції індукованих опіковим ураженням дисфункцій органів та систем організму. Нашу увагу привернула активність нітрат-ергічної системи за умов означеної патології.

Роль NO-ергічної системи при гострій патології, зокрема, органів дихання має суперечливий характер, так як оксид азоту має як негативний, так і протекторний вплив [5, 8, 13, 17, 18].

Відомо, що окис азоту (NO) безперервно синтезується ферментативним шляхом в організмі людини та тварин, виконуючи при цьому функцію одного з універсальних регуляторів метаболізму [14, 19]. Окрім регуляції фізіологічних функцій організму – регуляції тону судин в якості адреноблокатора, гальмування агрегації тромбоцитів та їх адгезії на стінках судин, регуляції синаптичної передачі нервового імпульсу, активації та/або пригнічення активності багатьох білків та ферментів, та ін. [18, 23] – відомою є роль NO у опосередкуванні гострих запальних реакцій [24].

Є дані про участь цієї молекули в патогенезі опікової хвороби, зокрема про зміни активності конститутивних та індукцибельної ізоформ NO-синтази, що супроводжується метаболічними розладами різних органів при опіковій хворобі [1, 3,

4, 10]. Ці дані можуть бути підтверджені тим, що за умов гострого запалення окис азоту ініціює локальну вазодилатацію, локальне ураження паренхіми органу, який підпадає під запалення, та його послідує ішемію [24].

Проте вплив хімічної травми на NO-ергічну систему органів дихання, зокрема, в умовах експериментального хімічного риніту досліджений недостатньо.

Метою роботи є дослідження стану NO-ергічної системи в умовах експериментального хімічного риніту, викликаного лужним опіком, на тлі введення кверцетину.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 49 щурів масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, робота та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Модель хімічного риніту, викликаного лужним опіком, відтворювали шляхом введення вологого тампона, просякненого 40% розчином їдкою натру у кожну ніздрю носа тривалістю 1-2 секунди [16].

Препарат «Кверцетин» виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» вводили перорально відразу після моделювання риніту з розрахунку 10 мг/кг маси тіла.

Активність NOS визначали за різницею концентрації нітрит-іонів до та

після інкубації сироватки крові у середовищі, що містить L-аргінін та NADPH. Концентрацію NO_2^- визначали шляхом утворення діазосполук у реакції з сульфаніловою кислотою, а потім проводили реакцію з б-нафтилетилендіаміном, у результаті якої утворюються похідні червоного кольору [12]. Для оцінки активності cNOS додавали 1% розчин гідрохлориду аміногуанідину («Sigma-Aldrich, Inc.», США). Активність iNOS визначали за різницею сумарної активності NOS та активності cNOS.

Отримані результати обчислювали статистично. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

У таблиці 1 наведено результати дослідження активності ізоформ NOS в крові щурів за умов моделювання експериментального хімічного риніту.

Уже через 3 доби після відтворення експериментального хімічного риніту в крові щурів підвищувалась сумарна активність NOS – в 2,72 раза, очевидно, за рахунок її індукційної ізоформи, активність якої збільшувалась порівняно з даними контрольної групи – у 3,85 раза. У цей же час істотно зменшувалась активність cNOS – у 1,96 раза.

У подальшому сумарна активність NOS в крові досліджуваних тварин залишалась збільшеною порівняно з контролем. Так, на 14-ту добу – в 2,25 раза показник перевищував значення контрольної групи.

Активність iNOS в крові тварин з експериментальним хімічним ринітом також протягом 14 доби розвитку дослі-

Таблиця 1

Активність NO-синтази в крові щурів за умов моделювання експериментального хімічного риніту (EXP)

Група тварин	Активність NOS ($M \pm m$), мкмоль /мл· хв		
	Загальна	cNOS	iNOS
Контроль	1,45 ± 0,12	0,49 ± 0,03	0,96 ± 0,23
EXP, 3-я доба	3,95 ± 0,13*	0,25 ± 0,03*	3,70 ± 0,12*
EXP, 14-та доба	3,27 ± 0,17*	0,23 ± 0,03*	3,04 ± 0,11*

Примітка: * - $p < 0,05$ порівняно з контролем.

джуваної патології перевищувала значення контрольної групи. На 3-ю добу після відтворення риніту цей показник був вищим за результат контрольної групи – в 3,85 раза, на 14-ту добу – майже в 3,2 раза.

Активність cNOS в крові також упорядковж усього часу спостереження вірогідно поступалася значенню контрольної групи. На 3-ю добу після відтворення експериментального риніту цей показник був нижчим за результат контрольної групи – в 1,96 раза, на 14-ту добу – в 2,13 раза.

Таким чином, при відтворенні експериментального хімічного риніту, в крові досліджуваних тварин виникає розвиток нітрозативного стресу з підвищенням активності NO-синтази, сумарної та її індукцибельної ізоформи, при зменшенні активності конститутивного ізоферменту.

Введення кверцетину (табл.2) при експериментальному хімічному риніті зменшує розвиток оксидативно-нітрозативного стресу, та, можна припустити, що буде інгібувати пошкодження білкових і ліпідних структур організму, що підтверджується вірогідним зменшенням активності NO-синтази за рахунок її індукцибельної ізоформи, усуненням дисбалансу між iNOS та cNOS зі збільшенням активності останньої.

Отже, нами доведено виражений протиопіковий ефект в разі введення флаваноїду кверцетину за умов хімічного риніту, індукованого в експерименті застосуванням лужної речовини. Отримані дані статистично доводять ефективність кверцетину при визначенні ак-

тивності ключового ферменту синтезу окису азоту – NO-синтази.

Ми зібрали відомі із літературних джерел на теперішній час ефекти застошованого в наших дослідженнях препарату кверцетин – природної біохімічної речовини групи біофлавоноїдів (вітамін групи P) [5, 9, 11, 20, 22]. Результати низки досліджень описаних в сучасній літературі демонструють, наступне.

Флаваноїд кверцетин – універсальний та натуральний антиоксидант, що зміцнює імунну систему та захищає організм від пошкодження вільними радикалами. Він здатний зменшувати існуючі запальні процеси в організмі та знижувати ризик виникнення нових запальних процесів за рахунок пригнічення утворення прозапальних цитокінів, утворенню лейкотрієнів.

Кверцетин має протизапальний ефект у результаті блокади ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти. За допомогою 5-ліпоксигенази кверцетин приєднує гідроксильну групу до п'ятого атому вуглецю і тим самим пригнічує його активність, внаслідок чого він проявляє протизапальні властивості.

Ймовірно також, що кверцетин має протизапальну дію за рахунок впливу на активність циклооксигеназ і, відповідно, пригнічення вироблення простагландинів, які беруть участь у запальних процесах. Репаративні властивості кверцетину проявляються у прискоренні загоєння ран. Він є стимулятором імунної системи, має протівірусну активність, пригнічує вироблення інтерлейкіну-4. Усе перераховане вище пояснює протизапальні та імуномодуючі властивості препарату.

Таблиця 2

Активність NO-синтази в крові щурів за умов моделювання експериментального хімічного риніту на фоні введення кверцетину

Група тварин	Активність NOS ($M \pm m$), мкмоль /мл· хв		
	Загальна	cNOS	iNOS
EXP, 3-я доба	2,95 ± 0,11*	1,18 ± 0,02*	1,77 ± 0,13*
EXP, 14-та доба	2,18 ± 0,12*	1,14 ± 0,02*	1,04 ± 0,10*

Примітка: * - $p < 0,05$ порівняно з моделювання експериментального хімічного риніту без корекції (табл. 1).

Отже, результати наших досліджень свідчать, що кверцетин можна призначати в комплексній терапії риніту. Отримані фактичні дані є експе-

риментальним підґрунтям доцільності тестування ефективності кверцетину у складі комплексної патогенетично обґрунтованої терапії при опіковому ураженні верхніх дихальних шляхів хімічного ґенезу.

Висновки

Доведено виражений протиопіковий ефект в разі введення флаваноїду кверцетину за умов хімічного риніту, індукованого в експерименті застосуванням лужної речовини.

Отримані дані доводять ефективність кверцетину при визначенні активності ключового ферменту синтезу окису азоту – NO-синтази.

Кверцетин можна призначати в комплексній терапії риніту. Отримані дані є експериментальним підґрунтям доцільності тестування ефективності кверцетину у складі комплексної патогенетично обґрунтованої терапії при опіковому ураженні верхніх дихальних шляхів хімічного ґенезу.

References/Література

- Basarab YaO. NO-ergic system in kidney tissues in burn disease. Actual problems of modern medicine. Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2019; 19(2): 107-109 [In Ukrainian].
- Zarutskyi YaL, Bilyi Ya. Military field surgery. Kyiv : PHOENIX. 2018: 544 [In Ukrainian].
- Klymenko MO, Netyuhailo LG. Burn disease (pathogenesis and treatment). Poltava 2009: 118 [In Ukrainian].
- Klymenko MO, Netyukhailo LG. Structural and metabolic changes of the lungs and their correction in asthma GlobeEdit. 2020: 128 [In Ukrainian].
- Netyukhailo LG, Ishcheykina LK, Basarab YaO, Kharchenko SV. Modern ideas about the NO-regulatory system. A young scientist. 2015; (1): 156-158 [In Ukrainian].
- Tiron OI, Vastyanov RS. Kidneys involvement into the thyroid gland burning pathogenetic mechanisms. Medical Science of Ukraine. 2023; 19(4): 91-99 [In Ukrainian].
- Khomenko IP, Lurin IA, Usenko OYu, Klymenko MO, Yakymova TP, Mykhaylusov RM. et al. Soft tissue gunshot wounds (experience of Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation). Kharkiv : Collegium. 2020: 400 [In Ukrainian].
- Ahmad A, Dempsey SK, Daneva Z, Azam M, Li N, Li P-L, Ritter JK. Role of Nitric Oxide in the Cardiovascular and Renal Systems. Int J Mol Sci. 2018; 19(9): 2605 doi: 10.3390/ijms19092605
- Azuma K, Ippoushi K, Ito H, Horie H, Terao J. Enhancing effect of lipids and emulsifiers on the accumulation of quercetin metabolites in blood plasma after the short-term ingestion of onion by rats. Biosci Biotechnol Biochem 2003; 67: 2548-2555 doi: 10.1271/bbb.67.2548
- Basarab YaO, Netyukhailo LH. Effects of liposomal form of phosphatidylcholine on oxidative-nitrosative stress in renal tissues of rats in burn disease. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(10): 191-200.
- Burak C, Stoffel-Wagner B, Wolfram S, Nickenig G. Effects of a quercetin-rich onion skin extract on 24 h ambulatory blood pressure and endothelial function in overweight-to-obese patients with (pre-)hypertension: a randomised double-blinded placebo-controlled cross-over trial. Br J Nutr. 2015; 114(8): 1263-77. doi: 10.1017/S0007114515002950
- Hevel JM, White KA, Marletta MA Purification of the inducible murine macrophage nitric oxide synthase. Identification as a flavoprotein. J Biol Chem. 1991; 266(34): 22789-22791.
- Hsu CN, Tain YL. Regulation of Nitric Oxide Production in the Developmental Programming of Hypertension and Kidney Disease. Int J Mol Sci. 2019; 20(3): 681
- Islam BU, Habib S, Ahmad P, Allarakha S, Moinuddin, Ali A Pathophysiological Role of Peroxynitrite Induced DNA Damage in Human Diseases: A Special Focus on Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP). Indian J Clin Biochem. 2015; 30(4): 368-385. doi: 10.1007/s12291-014-0475-8
- Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. Nat Rev Dis Primers. 2020; 6(1): 11. doi: 10.1038/s41572-020-0145-5
- Kryghna SI, Kievskaya Ya, Bagmut Yu, Titkova AV, Filipchenko SN. The study of new composition and acute toxicity of gel "Imbyrol". Medical Education. 2017; 3: 221-224
- Krishnan SM, Kraehling JR, Eitner F, Binardeau A, Sandner P. The Impact of the Nitric Oxide (NO)/Soluble Guanylyl Cyclase (sGC) Signaling Cascade on Kidney Health and Disease: A Preclinical Perspective. Int J Mol Sci. 2018; 19(6): 1712 doi: 10.3390/ijms19061712.
- Lee J, Bae EH, Ma SK, Kim SW. Altered Nitric Oxide System in Cardiovascular and Renal Diseases. Chonnam Med J. 2016; 52(2): 81-90.
- Li X, Yang T, Sun Z. Hormesis in Health and Chronic Diseases. Trends Endocrinol Metab. 2019; 30(12): 944-958. doi: 10.1016/

- j.tem.2019.08.007
20. Mys LA, Strutynska NA, Strutynskiy VR, Sagach VF. Activation of endogenous hydrogen sulfide synthesis inhibits mitochondrial permeability transition pore opening and restores constitutive NO-synthase coupling in old rat heart. *Int J Physiol Pathophysiol.* 2018; 9(1): 59-67.
21. Opriessnig E, Luze H, Smolle C, Draschl A, Zrim R, Giretzlehner M et al. Epidemiology of burn injury and the ideal dressing in global burn care - Regional differences explored. *Burns.* 2023; 49(1): 1-14. doi: 10.1016/j.burns.2022.06.018.
22. Tsay TB, Yang MC, Chen PH, Lin C-T, Hsu C-M, Chen L-W. TNF-alpha decreases infection-induced lung injury in burn through negative regulation of TLR4/iNOS. *J Surg Res.* 2013; 179(1): 106-114 doi: 10.1016/j.jss.2012.08.038
23. Wang Y, Qi X, Wang C, Zhao D, Wang H, Zhang J. Effects of propofol on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats with type-2 diabetes mellitus. *Biomed Rep.* 2017; 6(1): 69-74. doi: 10.3892/br.2016.805
24. Wu G, Meininger CJ, McNeal CJ, Bazer FW, Rhoads JM. Role of L-Arginine in Nitric Oxide Synthesis and Health in Humans. *Adv Exp Med Biol.* 2021; 1332: 167-187. doi: 10.1007/978-3-030-74180-8_10
- Вперше надійшла до редакції 15.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-002.2: 547.458.1: 616-002-008.853]-085.211-092.9
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888587>

НЕЙТРОФІЛЬНО-ЛІМФОЦИТАРНЕ ТА ЛІМФОЦИТАРНО-МОНОЦИТАРНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ В ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ВТОРИННО ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ТЛІ БЛОКАДИ РЕЦЕПТОРІВ СУБСТАНЦІЇ P

Шевченко О.М.¹, Сич В.О.¹, Шевченко О.О.²

¹Харківський національний медичний університет

²Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

e-mail: shevchenkoalexandr9@gmail.com

НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОЕ И ЛИМФОЦИТАРНО-МОНОЦИТАРНОЕ СООТНОШЕНИЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС ПРИ ВТОРИЧНО ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ НА ФОНЕ БЛОКАДЫ РЕЦЕПТОРОВ СУБСТАНЦИИ P

Шевченко А.Н.¹, Сыч В.А.¹, Шевченко А.А.²

¹Харьковский национальный медицинский университет

²Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE AND LYMPHOCYTE-MONOCYTE RATIOS IN THE PERIPHERAL BLOOD OF RATS IN SECONDARY CHRONIC INFLAMMATION AFTER THE SUBSTANCE P BLOCKADE

Shevchenko O.M.¹, Sych V.O.¹, Shevchenko O.O.²

¹ Kharkiv National Medical University

² V. N. Karazin Kharkiv National University

Summary/Резюме

Inflammation is a typical pathological process that is a topical issue in medicine, as it is the basis of most human diseases, such as cardiovascular, oncological, and others. Among the tachykinins that play a significant role in inflammatory processes, substance P is one of the most studied so far. Neuropeptides modulate the immune system response to inflammation

and regulate inflammation itself through a complex network of interactions. The aim of the work is to find out the neutrophil-lymphocyte and lymphocyte-monocyte ratios in the peripheral blood of rats in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P receptors. Secondary chronic inflammation was induced by administration of 10 mg of β -carrageenan ("Sigma-Aldrich", USA) in 1 ml of saline. To inhibit the synthesis and effects of substance P, the NK-1 receptor inhibitor aprepitant was used, which was administered intraperitoneally daily throughout the experiment. In the dynamics of natural secondary chronic carrageenan inflammation, as well as after the blockade of substance P on the 6th hr, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 14th, 21st and 28th day, the neutrophil-lymphocyte and lymphocyte-monocyte ratios in the peripheral blood of rats was studied. It was established that the lymphocyte-monocyte ratio in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P compared with that in the natural course significantly decreased by 2.6 times on day 28 ($p < 0.05$) and when comparing the neutrophil-lymphocyte ratio, there was a tendency to increase by 1.9 and 1.4 times on days 21 and 28, respectively. Thus, the results of the study obtained by comparing the lymphocyte-monocyte and neutrophil-lymphocyte ratios in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P with those in the natural course indicate that blockade of substance P affects the course and reduces the intensity of chronic inflammation.

Key words: *secondary chronic carrageenan inflammation, peripheral blood, substance P, lymphocyte-monocyte ratio, neutrophil-lymphocyte ratio*

Воспаление — типичный патологический процесс, являющийся актуальной проблемой медицины, так как лежит в основе большинства заболеваний человека — сердечно-сосудистых, онкологических и других. Среди тахикининов, играющих значительную роль в воспалительных процессах, вещество P является одним из наиболее изученных на сегодняшний день. Нейропептиды модулируют реакцию иммунной системы в ответ на воспаление и регулируют само воспаление посредством сложной сети взаимодействий. Цель работы — выяснить нейтрофильно-лимфоцитарное и лимфоцитарно-моноцитарное соотношения в периферической крови крыс при вторичном хроническом воспалении после блокады рецепторов вещества P. Вторичное хроническое воспаление индуцировали введением 10 мг β -каррагинана ("Sigma-Aldrich", США) в 1 мл физиологического раствора. Для торможения синтеза и действия вещества P использовали ингибитор рецепторов NK-1 апрепитант, который вводили внутривентриально ежедневно на протяжении всего эксперимента. В динамике естественного вторичного хронического каррагинанового воспаления, а также после блокады вещества P через 6 часов, на 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки исследовали нейтрофильно-лимфоцитарное и лимфоцитарно-моноцитарное соотношения в периферической крови крыс. Установлено, что лимфоцитарно-моноцитарное соотношение при вторичном хроническом воспалении после блокады вещества P, по сравнению с таковым при естественном течении, существенно снизилось в 2,6 раза на 28-е сутки ($p < 0,05$), а при сравнении с нейтрофильно-лимфоцитарным соотношением наблюдалось тенденция к увеличению в 1,9 и 1,4 раза на 21 и 28 дни опыта, соответственно. Таким образом, результаты исследования, полученные при сравнении лимфоцитарно-моноцитарного и нейтрофильно-лимфоцитарного соотношений при вторичном хроническом воспалении после блокады вещества P с таковыми при естественном течении воспалительного процесса, свидетельствуют о том, что блокада вещества P влияет на течение и снижает интенсивность хронического воспаления.

Ключевые слова: *вторичное хроническое каррагинановое воспаление, периферическая кровь, вещество P, лимфоцит-моноцитарное соотношение, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение*

Запалення — типовий патологічний процес, що є актуальною проблемою медицини, оскільки лежить в основі більшості захворювань людини — серцево-судинних, онкологічних та інших. Серед тахікінінів, які відіграють значну роль у запальних процесах, речовина Р є однією з найбільш досліджених на сьогодні. Нейропептиди модулюють реакцію імунної системи у відповідь на запалення та регулюють саме запалення за допомогою складної мережі взаємодій. Мета роботи — з'ясувати нейтрофільно-лімфоцитарне і лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів при вторинному хронічному запаленні після блокади рецепторів речовини Р. Для гальмування синтезу та дії речовини Р використовували інгібітор рецепторів NK-1 апрепітант, який вводили внутрішньоочередово щодня протягом усього дослідження. У динаміці природного вторинного хронічного карагінанового запалення, а також після блокади речовини Р через 6 годин, на 1-у, 2-у, 3-ю, 4-у, 5-у, 7-у, 14-у, 21-у та 28-у доби досліджували нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення у периферичній крові щурів. Встановлено, що лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення при вторинному хронічному запаленні після блокади речовини Р, порівняно з таким при природному перебігу, суттєво знизилася в 2,6 рази на 28 добу ($p < 0,05$), а при порівнянні з нейтрофільно-лімфоцитарним співвідношенням спостерігалася тенденція до збільшення в 1,9 та 1,4 рази на 21 та 28 доби дослідження, відповідно. Таким чином, результати дослідження, отримані при порівнянні лімфоцитарно-моноцитарного та нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношень при вторинному хронічному запаленні після блокади речовини Р з такими при природному перебігу запального процесу, свідчать про те, що блокада речовини Р впливає на перебіг та знижує інтенсивність хронічного запалення.

Ключові слова: вторинне хронічне карагінанове запалення, периферична

кров, субстанція Р, лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення, нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення

Запалення є типовим патологічним процесом, який є актуальною проблемою медицини, оскільки є основою більшості захворювань людини, таких як серцево-судинні, онкологічні та інші [8]. Воно складається з низки послідовних міжклітинних взаємодій, які регулюються медіаторами запалення. Істотний інтерес викликає питання про роль тахікінінів, а саме субстанції Р та нейрокінінів у патогенезі запалення, що й дотепер є недостатньо вивченим [2]. Основним джерелом нейропептидів є С-волокна аферентних нейронів. Ефектами нейропептидів є вазодилатація, підвищення проникності судин, спазм гладкої мускулатури, дегрануляція тканинних базофілів. Найбільш дослідженими тахікінінами є субстанція Р, нейрокінін А, нейрокінін Б, нейропептид К, нейропептид г, хемокінін-1, кальцитонін-ген пов'язаний пептид [4, 9, 12].

Серед тахікінінів, які беруть суттєву участь у запальних процесах, субстанція Р є одним з найбільш досліджених на сьогодні [4]. Структурно субстанція Р складається з 11 амінокислотних залишків, що синтезуються на рибосомах багатьох нейральних та позанейральних клітин, що включають імунні. Вважається, що субстанція Р відіграє певну роль в етіології запальних захворювань різної локалізації та захворювань центральної нервової системи тощо [6].

Нейропептиди модулюють відповідь імунної системи на запалення і регулюють саме запалення через складну мережу взаємодій. Краще розуміння того, яким чином регулюють нейропептиди шляхи цитокінів сприяло б точнішому інтерпретуванню запалення та лікуванню хвороб, які пов'язані із запаленням [13]. Тому актуальним є вивчення механізмів запалення, прогнозу запалення за допомогою показників нейтрофільно-лімфоцитарного та лімфоцитарно-моноцитар-

ного співвідношення в периферичній крові на тлі блокади рецепторів субстанції Р.

Метою роботи є з'ясування нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів за вторинно хронічного запалення на тлі блокади рецепторів субстанції Р.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальне дослідження проведено на 132 дорослих щурах-самцях лінії WAG масою тіла 180-200 г.

Контролем для природного перебігу запалення були інтактні тварини, контролем для запалення на тлі введення блокатора субстанції Р були щури, яким вводили апрепітант без подальшого викликання запалення.

Вторинно хронічне запалення викликали введенням 10 мг б-карагінану (Sigma, США) у 1 мл фізіологічного розчину [10].

Для пригнічення синтезу і ефектів субстанції Р застосовували інгібітор НК-1 рецепторів апрепітант, який вводили інтраперитонеально у дозі 10 мг, розчинений в 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію, щодня протягом усього експерименту [5].

У динаміці природного вторинно хронічного карагінанового запалення, а також на тлі блокади субстанції Р на 6-ту годину; 1-шу; 2-гу; 3-тю; 4-ту; 5-ту; 7-му; 14-ту; 21-шу; 28-му доби досліджували нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів.

Відношення нейтрофілів до лімфоцитів та лімфоцитів до моноцитів

розраховували як просте співвідношення між абсолютною кількістю нейтрофілів і лімфоцитів та лімфоцитів і моноцитів, підрахованих у периферичній крові відповідно.

Ведення банку даних та їх опрацювання здійснювали за допомогою програми «Microsoft Excel 2019». При значеннях $p < 0,05$ різницю розцінювали як статистично значущу [3].

Результати дослідження та їх обговорення

Лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення за природного перебігу запалення протягом усього експерименту змінювалось хвилеподібно: спостерігалась тенденція до підвищення на 1-шу добу, перевищуючи контроль в 1,1 раза, максимально знижувалось на 5-ту і 10-ту доби в 1,6 разів, а на 28-му добу наближалось до контролю (табл. 1).

Лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення на тлі блокади субстанції Р у порівнянні з контролем достовірно збільшувалось на 14-ту добу в 1,5 раза ($p < 0,05$), а на 28-му добу достовірно зменшувалось в 1,7 раза ($p < 0,01$; табл. 2). Достовірне зменшення цього співвідношення також спостерігалось на 28-му добу порівняно з 21-ою добою в 2,5 раза, $p < 0,05$.

Виділення субстанції Р нейроцита-

Таблиця 1

Лімфоцитарно-моноцитарне та нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення у периферичній крові щурів у динаміці природного перебігу карагінанового вторинно хронічного запалення, ($M \pm m$, $n = 6$)

Терміни дослідження	Лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення	Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення
Контроль	28.986 ± 9.510	0.364 ± 0.058
6 годин	22.972 ± 5.752	1.297 ± 0.393*
1 доба	30.500 ± 8.509	1.245 ± 0.266**
2 доба	22.850 ± 6.317	0.637 ± 0.103*
3 доба	25.722 ± 7.475	0.391 ± 0.065
5 доба	17.832 ± 3.926	0.363 ± 0.066
7 доба	21.550 ± 3.148	0.678 ± 0.116*^
10 доба	18.500 ± 2.742	0.578 ± 0.115
14 доба	26.888 ± 9.544	0.665 ± 0.165
21 доба	27.222 ± 4.617	0.237 ± 0.038^
28 доба	26.681 ± 5.322	0.618 ± 0.071*^^

Примітка: * — статистична значущість різниці 95,00 % ($p < 0,05$) порівняно з контролем; ** — статистична значущість різниці 99,00 % ($p < 0,01$) порівняно з контролем; ^ — статистична значущість різниці 95,00 % ($p < 0,05$) порівняно з попереднім терміном; ^^ — статистична значущість різниці 99,90 % ($p < 0,001$) порівняно з попереднім терміном.

Таблиця 2

Лімфоцитарно-моноцитарне та нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення у периферичній крові щурів за вторинно хронічного запалення на тлі блокади рецепторів субстанції Р, (M ± m, n = 6)

Терміни дослідження	Лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення	Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення
Контроль	17.798 ± 1.938	0.426 ± 0.071
6 годин	15.681 ± 1.669	1.366 ± 0.202**
1 доба	18.233 ± 2.645	0.849 ± 0.090**^
2 доба	16.288 ± 3.651	0.623 ± 0.106
3 доба	17.672 ± 4.214	0.557 ± 0.064
5 доба	24.175 ± 4.470	0.365 ± 0.056^
7 доба	25.122 ± 8.329	0.423 ± 0.050
10 доба	26.875 ± 9.784	0.550 ± 0.076
14 доба	27.361 ± 3.761*	0.555 ± 0.125
21 доба	25.933 ± 5.694	0.456 ± 0.091
28 доба	10.436 ± 1.162**^°	0.852 ± 0.129*^

Примітка: * — статистична значущість різниці 95,00 % ($p < 0,05$) порівняно з контролем; ** — статистична значущість різниці 99,00 % ($p < 0,01$) порівняно з контролем; ^ — статистична значущість різниці 95,00 % ($p < 0,05$) порівняно з попереднім терміном; ° — статистична значущість різниці 95,00 % ($p < 0,05$) порівняно з тим самим терміном звичайного перебігу запалення.

ми може призводити до хемотаксису лімфоцитів, що збільшують інтенсивність запалення і рівень болю за рахунок місцевих механізмів [7]. Субстанція Р реагує і з іншими клітинами, що знаходяться у вогнищі запалення і може навіть виходити в циркуляцію, що сприяє генералізації процесу [11].

При порівнянні лімфоцитарно-моноцитарного співвідношення на тлі блокади субстанції Р з природним перебігом запалення спостерігалось достовірне зменшення на 28-му добу в 2,6 рази ($p < 0,05$), що свідчить про те, що субстанція Р впливає на перебіг хронічного запалення.

Нейтрофіли під впливом субстанції Р виділяють супероксид та хемокіни, а також збільшують свої фагоцитарні властивості [12].

Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення за природного перебігу запалення також змінювалось хвилеподібно: достовірно збільшувалось на 6-ту годину, 1-шу і 2-гу доби, перевищуючи контроль відповідно в 4,0 рази ($p < 0,05$); 3,4 рази ($p < 0,01$) і 1,75 рази ($p < 0,05$); на 3-тю і 5-ту доби наближалось до контролю, а на 7-му і 28-му доби також достовірно збільшувалось відповідно в 1,86 рази ($p < 0,05$), і в 1,69 рази ($p < 0,05$).

Спостерігалось також достовірне зниження цього співвідношення на 21-шу добу в порівнянні з 14-ою добою в 2,8 рази ($p < 0,05$), а також достовірно збільшувалось на 28-му добу порівняно з 21-ою добою в 2,6 рази ($p < 0,001$).

Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення за вторинно хронічного

запалення на тлі блокади субстанції Р в порівнянні з контролем достовірно збільшувалось на 6-ту годину і 1-шу добу відповідно в 3,05 рази ($p < 0,01$), і в 1,99 рази ($p < 0,01$), і з 2-ої до 21-ої доби суттєво не відрізнялось від контролю. На 28-му добу спостерігалось достовірне збільшення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення в 2,0 рази ($p < 0,05$) порівняно з контролем. На 5-ту добу в порівнянні з 3-ою добою спостерігалось достовірне зменшення в 1,52 рази ($p < 0,05$), а на 28-му добу достовірно збільшення в порівнянні з 21-ою добою в 1,87 рази ($p < 0,05$).

При порівнянні нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення за вторинно хронічного запалення на тлі блокади субстанції Р з природним перебігом запалення спостерігалась тенденція до підвищення на 21-шу і 28-му доби відповідно в 1,9 і 1,4 рази, що свідчить про те, що блокада субстанції Р знижує інтенсивність хронічного запалення. Оскільки субстанція Р є основним тахікініном, що бере участь у реалізації процесів запалення, сприяючи екстравазації плазми, лейкоцитарній інфільтрації, ангіогенезу та генералізації запалення [14], то її пригнічення сприяє зменшенню хронічного запалення.

Субстанція Р підвищувала експре-

сію та синтез макрофагами таких прозапальних медіаторів як ФНП-б, ендотеліальний фактор росту судин, ІЛ-8, ІЛ-12, ІЛ-17 [1].

Висновок

Таким чином, при порівнянні лімфоцитарно-моноцитарного співвідношення за вторинно хронічного запалення на тлі блокади субстанції Р з таким за природного перебігу спостерігалось достовірне його зменшення на 28-му добу в 2,6 раза, $p < 0,05$, а при порівнянні нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення спостерігалась тенденція до підвищення на 21-шу і 28-му доби відповідно в 1,9 і 1,4 раза, що свідчить про те, що блокада субстанції Р впливає на перебіг та знижує інтенсивність хронічного запалення.

References/Література

1. Blum A, Setiawan T, Hang L, Stoyanoff K, Weinstock JV. Interleukin-12 (IL-12) and IL-23 induction of substance p synthesis in murine T cells and macrophages is subject to IL-10 and transforming growth factor beta regulation. *Infect Immun.* 2008; 76 (8): 3651-3656. doi: 10.1128/IAI.00358-08.
2. Chen L, Deng H, Cui H, Fang J, Zuo Z, Deng J. et al. Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget.* 2017; 9 (6): 7204-7218. doi: 10.18632/oncotarget.23208.
3. Lang TA, Secic M. How to Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers. Philadelphia: American College of Physicians. 2006. 490.
4. Ljñbrd L, Lószly K, Kertes E, Ollmann T, Pjczely L, Kovács A et al. Substance P and neurotensin in the limbic system: Their roles in reinforcement and memory consolidation. *Neurosci Biobehav Rev.* 2018; 85: 1-20. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.09.003.
5. Lim R, Morrill JM, Prushik SG, Reed KL, Gower AC, Leeman SE et al. An FDA approved neurokinin-1 receptor antagonist is effective in reducing intraabdominal adhesions when administered intraperitoneally, but not orally. *J Gastrointest Surg.* 2008; 12 (10): 1754-1761. doi: 10.1007/s11605-008-0634-4.
6. Majkowska-Pilip A, Halik PK, Gniazdowska E. The Significance of NK1 Receptor Ligands and Their Application in Targeted Radionuclide Tumour Therapy. *Pharmaceutics.* 2019; 11 (9): 443. doi: 10.3390/pharmaceutics11090443
7. Mashaghi A, Marmalidou A, Tehrani M, Grace PM, Pothoulakis C, Dana R. Neuropeptide substance P and the immune response. *Cell Mol Life Sci.* 2016; 73 (22): 4249-4264. doi: 10.1007/s00018-016-2293-z
8. Medzhitov R. Inflammation 2010: new adventures of an old flame. *Cell.* 2010; 140 (6): 771-776. doi: 10.1016/j.cell.2010.03.006
9. Navratilova E, Porreca F. Substance P and Inflammatory Pain: Getting It Wrong and Right Simultaneously. *Neuron.* 2019; 101 (3): 353-355. doi: 10.1016/j.neuron.2019.01.034
10. Radhakrishnan R, Moore SA, Sluka KA. Unilateral carrageenan injection into muscle or joint induces chronic bilateral hyperalgesia in rats. *Pain.* 2003 Aug; 104 (3): 567-577. doi: 10.1016/S0304-3959 (03)00114-3
11. Steinhoff MS, von Mentzer B, Geppetti P, Pothoulakis C, Bunnett NW. Tachykinins and their receptors: contributions to physiological control and the mechanisms of disease. *Physiol Rev.* 2014; 94 (1): 265-301. doi: 10.1152/physrev.00031.2013
12. Suvas S. Role of Substance P Neuropeptide in Inflammation, Wound Healing, and Tissue Homeostasis. *J Immunol.* 2017; 199 (5): 1543-1552. doi: 10.4049/jimmunol.1601751
13. Turner MD, Nedjai B, Hurst T, Pennington DJ. Cytokines and chemokines: At the crossroads of cell signalling and inflammatory disease. *Biochim Biophys Acta.* 2014; 1843 (11): 2563-2582. doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.05.014
14. Wirasasmita Y, Rahmadi M, Susilo I, Khotib J. Neurogenic modulation by neurokinin-1 receptor antagonist, CP-96,345 to inhibit rheumatoid arthritis development in adjuvant induced arthritis rat model. *Fol. Med. Indones.* 2017; 52 (2): 87-93. doi: 10.20473/fmi.v52i2.5216.

*Вперше надійшла до редакції 19.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: [612.085+615.01]:615.453+59.085-616-099
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888593>

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ТРАВНОМУ ТРАКТІ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Кіка В.В.¹, Макаренко О.А.^{1,2}

¹Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

²Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН
України

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВОМ ТРАКТЕ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Кика В.В.¹, Макаренко Е.А.^{1,2}

¹Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова

²Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии» НАМН Украины

COMPARATIVE RESEARCH OF ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT THERAPY EFFECTIVENESS OF PROPHYLACTIC MEDICINES IN THE DIGESTIVE TRACT OF RATS WITH CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION

Kika V.V.¹, Makarenko O.A.^{1,2}

¹Odesa I. I. Mechnykov National University

²State institution "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery" of the
National Academy of Sciences of Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. According to the Global status report on alcohol and health 2018, nearly 2.3 billion people drink alcohol regularly. Alcohol abuse can lead to a number of diseases, including the development of neuropsychiatric disorders, cardiovascular disease, liver disease, and digestive disorders. Many studies have shown a correlation between alcohol consumption and disorders of nutrient absorption. The current literature also provides evidence of the protective effect of minerals and vitamins against disorders of alcohol intoxication. *Materials and methods.* The experiment was performed for 104 days at the Faculty of Biology, I. I. Mechnykov Odesa National University on 60-day-old female Wistar rats with an average weight of 160 g. The model of alcoholization was induced by adding ethanol to drinking water: for the first 7 days - 8% solution, for the next 7 days - up to 16%, for the next 90 days - 25% ethanol solution. The prevention complexes were administered orally daily: "Vitamins and Minerals" at a dose of 500 mg/kg, "Minerol" at a dose of 1000 mg/kg. After 104 days, the rats were withdrawn from the experiment under thiopental anesthesia (20 mg/kg). The liver was isolated, as well as the mucous membranes

of the oral cavity, stomach, small and large intestines. The activity of elastase and acid phosphatase and the content of malondialdehyde were determined in the mucous membranes of the digestive tract and liver. *Results.* Long-term administration of ethanol to female rats caused signs of inflammation and activation of lipid peroxidation in the mucous membranes of the digestive tract and liver, as evidenced by an increase in elastase activity by 28.9-45.7 %, acid phosphatase activity by 23.4-95.0 % and malondialdehyde content by 32.4-62.2 %. Prophylactic use of the complex "Vitamins and Minerals" contributed to the inhibition of the growth of the studied parameters in the digestive tract and liver of rats with alcohol intoxication: elastase activity decreased by 19.1-34.6 %, acid phosphatase activity - by 10.9-34.7 %, MDA content - by 22.2-50.5 %. Daily administration of the "Minerol" complex to rats against the background of ethanol consumption led to a decrease in elastase activity by 11.1-33.1 %, acid phosphatase activity by 12.4-21.4 %, and malondialdehyde content by 16.8-50.5 %. *Conclusions.* The study on the parameters selected (elastase and acid phosphatase activity, MDA content) confirmed the development of inflammation and intensification of lipid peroxidation in the mucous membranes of the digestive tract and liver of rats chronically consuming alcohol. In the majority of cases, the complex "Vitamins and Minerals" was more effective in reducing the level of inflammation and lipid peroxidation in the mucous membranes of the digestive tract and liver of rats with alcohol intoxication.

Key words: *alcohol intoxication; gastrointestinal tract; inflammation; lipid peroxidation; prophylactic complexes.*

Введение. Около 2,3 миллиарда человек регулярно употребляют алкоголь по данным Global status report on alcohol and health 2018. Злоупотребление алкоголем может повлечь за собой ряд заболеваний, включая развитие нервно-психиатрических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, развития болезни печени и пищеварения. Во многих исследованиях указывается на связь между употреблением алкоголя и нарушением всасывания питательных веществ. В современной литературе есть также данные о защите действия минералов и витаминов от нарушений при алкогольной интоксикации. *Цель исследования:* провести сравнительную оценку профилактического комплекса «Витамины и минералы» и сорбента «Минерол» предупредить развитие воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и печени самок крыс при хронической алкогольной интоксикации. *Материалы и методы.* Исследование проводилось на биологическом факультете ОНУ имени И. И. Мечникова на 60-дневных самках крыс Wistar rats стадного разведения со средним весом 160 г. Модель алкоголизации вызвали добавлением этанола в питьевую воду: первые 7 дней – 8% раствор, следующие 7 дней – до 16%, в течение следующих 90 дней – 25% раствор этанола. Комплексы профилактики ежедневно вводили перорально: «Витамины и минералы» в дозе 500 мг/кг, «Минерол» – в дозе 1000 мг/кг. Через 104 дня крыс выводили из эксперимента под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг). Выделяли печень, а также слизистые полости рта, желудка, тонкой и толстой кишок. В слизистых оболочках пищеварительного тракта и печени определяли активность эластазы и кислой фосфатазы и содержание малонового диальдегида. *Результаты.* Длительное введение этанола самкам крыс вызвало в слизистых оболочках пищеварительного тракта и печени признаки воспаления и активации перекисного окисления липидов, о чем свидетельствовало увеличение активности эластазы на 28,9-45,7%, активности кислой фосфатазы – на 23,4-95 и содержания малонового диальдегида – на 32,4-62,2%. Профилактическое применение комплекса препаратов «Витамины и минералы» способствовало торможению роста исследуе-

мых показателей в пищеварительном тракте и крысиной печени с алкогольной интоксикацией: активность эластазы снизилась на 19,1-34,6 %, активность кислой фосфатазы – на 10,9-34,7 %, содержание МДА – на 22,2-50,5%. Ежедневное введение крысам комплекса «Минерол» на фоне употребления этанола привело к снижению активности эластазы на 11,1-33,1%, активности кислой фосфатазы – на 12,4-21,4%, содержанию малонового диальдегида – на 16,8-50,5%. **Выводы.** Проведенное исследование по выбранным показателям (активности эластазы и кислой фосфатазы, содержанию МДА) подтвердило развитие воспаления и интенсификацию ПОЛ в слизистых пищеварительного тракта и печени крыс, хронически употреблявших алкоголь. По способности снижать уровень показателей воспаления и перекисного окисления липидов в слизистых пищеварительного тракта и печени крыс при алкогольной интоксикации в большей части случаев более эффективным оказался комплекс «Витамины и минералы».

Ключевые слова: алкогольная интоксикация; желудочно-кишечный тракт; воспаление; перекисное окисление липидов; комплексы профилактики

Вступ. Близько 2,3 мільярда людей регулярно вживають алкоголь за даними Global status report on alcohol and health 2018. Зловживання алкоголем може спричинити низку захворювань, включаючи розвиток нервово-психіатричних розладів, серцево-судинних захворювань, розвитку хвороби печінки і травлення. В багатьох дослідженнях вказують на зв'язок між вживанням алкоголю та порушенням всмоктування поживних речовин. В сучасній літературі є також данні про захисту дію мінералів та вітамінів від порушень при алкогольної інтоксикації. Мета дослідження: провести порівняльну оцінку здатності профілактичного комплексу «Вітаміни і мінерали» та сорбенту «Мінерол» попереджувати розвиток запальних процесів в шлунково-кишкового тракті та печінці самиць щурів при хронічній алкогольної інтоксикації. *Матеріали та методи.* Дослідження проводилось на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова на 60-денних самках щурів Wistar rats стадного розведення з середньою вагою 160 г. Модель алкоголізації викликали додаванням етанолу в питну воду: перші 7 днів – 8% розчин, наступні 7 днів – до 16%, впродовж наступних 90 днів – 25% розчин етанолу. Комплекси профілактики вводили щоденно перорально: «Вітаміни і мінерали» у дозі 500 мг/кг, «Мінерол» – у дозі 1000 мг/кг. Через 104 дні щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг). Виділяли печінку, а також слизові оболонки ротової порожнини, шлунку, тонкої та товстої кишок. В слизових оболонках травного тракту та печінці визначали активність еластази та кислої фосфатази та вміст малонового діальдегіду. *Результати.* Тривале введення етанолу самицям щурів викликало у слизових оболонках травного тракту і печінці ознаки запалення та активації перекисного окиснення ліпідів, про що свідчило збільшення активності еластази на 28,9-45,7 %, активності кислої фосфатази – на 23,4-95,0 % та вмісту малонового діальдегіду – на 32,4-62,2 %. Профілактичне застосування комплексу препаратів «Вітаміни і мінерали» сприяло гальмуванню росту досліджуваних показників у травному тракті і печінці щурів з алкогольною інтоксикацією: активність еластази знизилася на 19,1-34,6 %, активність кислої фосфатази – на 10,9-34,7 %, вміст МДА – на 22,2-50,5 %. Щоденне введення шурам комплексу «Мінерол» на тлі вживання етанолу призвело до зниження активності еластази на 11,1-33,1 %, активності кислої фосфатази – на 12,4-21,4 %, вмісту малонового діальдегіду – на 16,8-50,5 %. *Висновки.* Проведене дослідження за обраними показниками (активності еластази та кислої фосфатази, вмісту МДА) підтвердило розвиток запалення та интенсифікацію ПОЛ в слизових оболонках травного тракту та печінці щурів, які хронічно вживали алкоголь. За здатністю знижувати рівень показників запалення і перекисного окис-

лення ліпідів у слизових оболонках травного тракту і печінки щурів при алкогольній інтоксикації в більшій частині випадків ефективнішим виявився комплекс «Вітаміни і мінерали».

Ключові слова: алкогольна інтоксикація; шлунково-кишковий тракт; запалення; перекисне окислення ліпідів; комплекси профілактики.

Вступ

За даними Global status report on alcohol and health 2018 близько 2,3 мільярда людей регулярно вживають алкоголь. Зловживання алкоголем може спричинити низку захворювань, включаючи розвиток нервово-психіатричних розладів, серцево-судинних захворювань, розвитку хвороби печінки і травлення. Після вживання алкоголь всмоктується у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) шляхом дифузії, а потім потрапляє в печінку через ворітну вену. Не зважаючи на те, що основна частина метаболізму алкоголю в організмі людини відбувається в гепатоцитах, епітелій ШКТ є місцем першого контакту з етанолом, тому органи травної системи можуть бути уражені алкоголем та його метаболітами в результаті окислювального та неокислювального метаболізму [4].

В багатьох дослідженнях вказують на зв'язок між вживанням алкоголю та порушенням всмоктування поживних речовин. Алкоголь впливає на всмоктування макроелементів, а також – на засвоєння водорозчинних вітамінів В7 [16], В1, В2, В6, В9, В12 і С. При постійному вживанні алкоголю порушується всмоктування жиророзчинних вітамінів А, D, Е і К, а також мінералів, зокрема кальцію, цинку [20], заліза, магнію [13] і селену [10]. Дефіцит магнію запускає розвиток запальних процесів [13], а нестача вітаміну D посилює оксидативний стрес та розвиток запальних процесів в печінці під час хронічного алкогольного ураження печінки [9, 17].

В сучасній літературі є також данні про захист дію мінералів та вітамінів від порушень при алкогольній інтоксикації. Так, цинк, магній, купрум, селен завдяки антиоксидантним властивостям ефективно попереджують активацію перекисно-

го окиснення ліпідів (ПОЛ), що індуковано етанолом. Дослідження гастропротекторного рівня селену при ураженні слизової оболонки шлунку етанолом показало максимальну захисну функцію даного мікроелементу в дозуванні 100 мкг/кг [10]. Також вживання селену суттєво послаблює індуковане етанолом ПОЛ у слизовій оболонці шлунку та підвищує активність ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза) дозозалежним чином. Отже, селен інгібує утворення уражень слизової оболонки шлунку, спричинених етанолом, шляхом запобігання ПОЛ та активації ферментативного знешкодження активних форм кисню (АФО) [7,10,]. Магній, як кофактор, необхідний супероксиддисмутазі для розщеплення токсичного супероксиду на воду та перекис водню [14]. Відомі антиоксидантні властивості кверцетину [11] та аскорбінової кислоти [6]. Встановлено, що прийом кверцетину та цинку сприяє підтримці структури та функції бар'єру слизової оболонки кишечника. Лікування препаратами магнію може знизити ризик смерті від алкогольної хвороби печінки [15].

Оскільки хронічна алкоголізація викликає накопичення різних токсичних речовин, головним чином ацетальдегіду, активних форм оксисену (АФО) та продуктів ПОЛ, які сприяють розвитку патологічних процесів у тканинах, при тривалому вживанні етанолу, доцільним є використання сорбентів.

Мета дослідження: провести порівняльну оцінку здатності профілактичного комплексу «Вітаміни і мінерали» та сорбенту «Мінерол» попереджувати розвиток запальних процесів в шлунково-кишкового тракту та печінці самиць щурів при хронічній алкогольній інтоксикації.

Матеріали та методи.

Всі процедури з тваринами та виведення тварин з експерименту проводили згідно з принципами, викладеними в Законі України “Про захист тварин від жорстокого поводження” (№ 1759-VI від 15.12.2009 р.), з урахуванням норм Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 18 березня 1986 р., ETS № 123).

Експеримент тривав 104 днів на кафедрі фізіології людини і тварин біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Дослідження проводилось на 60 денних самках щурів Wistar rats стадного розведення з середньою вагою 160 г. Тварин утримували в звичайних клітках по 2 особи в кожній. Всі тварини мали вільний доступ до стандартного корму для щурів, щоденне вживання корму не фіксувалось.

Дослідних тварин випадковим чином поділили на чотири групи. Перша група – контрольна, яка отримувала воду (n=8). Друга група – хронічна алкогольна інтоксикація (n=10), яка отримувала розчин етанолу. Третя група – хронічного алкоголю з корекцією, яка отримувала розчин етанолу та комплекс «Вітаміни і мінерали» (n=8). Четверта група – хронічного алкоголю з корекцією, яка отримувала розчин етанолу та комплекс «Мінерол» (n=8).

Модель алкоголізації: розчин етанолу є єдиною доступною рідиною для тварин. Пероральна техніка вживання алкоголю найбільше нагадує поведінку людини при вживанні алкоголю і тому була застосована в нашому дослідженні. Тварин груп з хронічною алкогольною інтоксикацією та корекцією (групи № 2, 3, 4) поступово адаптували до алкоголю: перші 7 днів давали 8% розчин етанолу, наступні 7 днів концентрація була збільшена до 16%, впродовж наступних 90 днів давали 25% розчин етанолу.

Комплекси корекції вводили тваринам групи № 3 і групи № 4 перорально о 9 годині щодня протягом 104 днів експерименту. Добова доза комплексу «Вітаміни і мінерали» складала 500 мг/кг. Добова доза комплексу «Мінерол» складала 1000 мг/кг.

Зважаючи на здатність етанолу змінювати гомеостаз кишечника, включаючи всмоктування поживних речовин, та індукувати окисний стрес, ми обрали наступний склад для профілактичного комплексу «Вітаміни і мінерали»: (500 мг/кг): кальцій – 1500 мг; селен – 500 мг; мідь – 750 мг; марганець – 250 мг; цинк – 500 мг; магній – 500 мг; аскорбінова кислота – 500 мг; вітамін D IU3 – 300 МО; кверцетин – 250 мг. Кількісні співвідношення компонентів обґрунтовано в залежності від їх потреби у патологічних умовах.

Основним компонентом другого профілактичного комплексу «Мінерол» був сорбент препарат «Мінерол» (НВМП «ГОБОР», Україна, м. Буча, U.S. FDA registration № 19847105946). Сорбційна активність препарату складає до 380 од., а сорбційна поверхня – до 260 м²/г, катіоннообмінна ємність – до 100 мг-екв. на 100 г речовини. Також «Мінерол» є джерело мінералів і містить майже всі макро- та мікроелементи (кальцій, кремній, залізо, магній, натрій, сірку, марганець, калій, фосфор, йод, літій, цинк мідь, хром, селен), які необхідні для фізіологічних процесів. У препараті відсутні вітаміни, тому їх ввели додатково. Склад профілактичного комплексу «Мінерол» (1000 мг/кг): Мінерол (НВМП «Гобор», Україна) – 900 мг; аскорбінова кислота (аскорбінова кислота № 20, ТОВ «Аптека Гаєвського») – 500 мг; вітамін D (Акваліт-Д3, ПрАТ «Технолог», Україна) IU3 – 300 МО; кверцетин (квертин, таблетки по 40 мг, Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна) – 250 мг.

Через 104 дні щурів виводили з експерименту під тіопенталовим нарко-

зом (20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з серця. Виділяли печінку, а також слизові оболонки ротової порожнини, шлунку, тонкої та товстої кишок. В слизових оболонках шлунково-кишкового тракту (20 мг/мл 0,05 М буфера трис-НСІ, рН 7,5) та печінці (50 мг/мл 0,05 М буфера трис-НСІ, рН 7,5) визначали маркери запалення (активність еластази та кислоти фосфатази) та маркер ПОЛ малонового діальдегіду (МДА) [1].

Дані в Таблицях і тексті представлені у вигляді середнього значення \pm стандартна похибка ($x \pm SE$). Аналіз статистичної значущості даних виконували в R версії 4.2.1 за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу та процедури множинного порівняння Тьюкі з достовірними відмінностями ($P < 0.05$).

Результати та їх обговорення

В проведеному дослідженні визначали маркери запалення в слизових оболонках ротової порожнини, шлунку, тонкої кишки, товстої кишки та печінці самок щурів, які хронічно вживали алкоголь та у тварин, які на тлі алкогольної інтоксикації отримували комплекси профілактики.

В якості маркерів запалення обрали активність еластази та кислоти еластази, також вміст МДА, маркеру ПОЛ. Еластаза – це фермент нейтрофільного походження, рівень активності якої показує вміст лейкоцитів в тканині та ступінь розвитку запальних процесів. Еластаза розщеплює такі речовини, як еластин, колаген, фібронектин. Активність нейтрофільної еластази становить приблизно 80% від загальної активності протеаз в організмі людини і сприяє розвитку запалення, прогресуванню бактеріальної інфекції та гіперсекреції слизу. Рівень та активність еластази може відобразити стан та тяжкість захворювання. Кисла фосфатаза – це лізосомальний фермент, активність якої говорить про ступінь руйнування клітин та клітинних компонентів. Через те, що кисла фосфатаза виділяється з різних тканин, вона є неспецифіч-

ним маркером і тому має більше значення для оцінки терапевтичних заходів, ніж для діагностики.

В слизовій оболонці ротової порожнини активність еластази та кислоти фосфатази при хронічній алкогольній інтоксикації збільшилась на 28,9 % та 28,0 %, відповідно ($P < 0,05$, табл. 1), що говорить про розвиток запалення і пошкодження слизової оболонки порожнини рота щурів 2-ої групи. Цей факт можна пояснити накопиченням ацетальдегіду та АФО, що утворюються під час окислювального метаболізму етанолу [3,8,18].

Концентрація МДА в слизовій оболонці ротової порожнини при хронічній алкогольній інтоксикації у всіх досліджуваних групах істотно не змінилась ($P > 0,05$).

Профілактичне введення комплексу «Вітаміни і мінерали» призвело до зменшення активності еластази на 19,4%, кислоти фосфатази – на 10,9% ($P < 0,05$). Використання комплексу «Мінерол» викликало зниження активності еластази на 11,8%, кислоти фосфатази – на 14,1% ($P < 0,05$). Таким чином, комплекси корекції, які вводили щурам, попереджували негативний вплив алкоголю на слизову оболонку ротової порожнини, що можна пояснити протизапальними властивостями компонентів комплексів. За ступенем зниження активності еластази більш ефективним був комплекс «Вітаміни і мінерали», а активність кислоти фосфатази у порожнині рота більшою мірою зменшилась після використання комплексу «Мінерол».

Вміст МДА, активність еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці шлунку щурів також значно підвищились при хронічній алкогольній інтоксикації ($P < 0,05$, табл. 2). Активність еластази збільшилась на 37,8 %, активність кислоти фосфатази – на 32,8 %, концентрація МДА – на 62,4 %. Ріст активності еластази можна пояснити тим, що вживання алкоголю призводить до окислення клітинних ліпідів і білків, що є однією із

Таблиця 1

Біохімічні показники маркерів запалення в слизовій оболонці ротової порожнини самиць щурів при хронічному вживанні алкоголю та його корекції ($\bar{x} \pm SE$, $n = 32$)

№	Групи	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/л
1	Контрольна	69,00 ± 2,32 ^a	18,95 ± 0,69 ^a	4,10 ± 0,27 ^a
2	Алкогольна інтоксикація	88,93 ± 1,71 ^b	24,26 ± 0,46 ^b	5,82 ± 0,68 ^a
3	Алкогольна інтоксикація + Вітаміни і мінерали	71,71 ± 3,37 ^a	21,62 ± 1,16 ^c	4,17 ± 0,55 ^a
4	Алкогольна інтоксикація + Мінерол	78,42 ± 4,33 ^{ab}	20,85 ± 0,55 ^{ac}	4,36 ± 0,92 ^a

Примітка: різними літерами «а», «b» або «с» позначено дані — $P < 0,05$; однаковими літерами (наприклад: «а», «а», «а») позначено дані — $P > 0,05$; значення з двома буквами «ас» не відрізняються ні від «а», ні від «с» ($P > 0,05$), але відрізняються від «b» ($P < 0,05$).

Таблиця 2

Біохімічні показники маркерів запалення в слизовій оболонці шлунку самиць щурів при хронічному вживанні алкоголю та його корекції ($\bar{x} \pm SE$, $n = 32$)

№	Групи	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/л
1	Контрольна	114,70 ± 9,88 ^a	28,96 ± 0,97 ^a	7,50 ± 0,38 ^a
2	Алкогольна інтоксикація	158,00 ± 6,19 ^b	38,45 ± 1,38 ^b	12,18 ± 0,44 ^b
3	Алкогольна інтоксикація + Вітаміни і мінерали	119,80 ± 4,49 ^a	32,68 ± 0,99 ^{ab}	6,03 ± 0,60 ^a
4	Алкогольна інтоксикація + Мінерол	125,47 ± 5,44 ^a	31,62 ± 1,10 ^a	6,03 ± 0,39 ^a

Примітки як до таблиці 1.

причин порушення бар'єру слизової оболонки шлунку, що сприяє проникненню лейкоцитів, розвитку запалення і руйнуванню клітин [3].

Під впливом введення профілактичного комплексу «Вітаміни і мінерали» у слизовій оболонці шлунку спостерігали зменшення активності еластази на 24,2%, кислоти фосфатази – на 15,0% ($P < 0,05$). Використання комплексу «Мінерол» призвело до зниження активності еластази на 20,6%, кислоти фосфатази – на 17,8% ($P < 0,05$). Введення комплексів корекції сприяло суттєвому зниженню концентрації МДА в досліджуваних зразках слизової оболонки шлунку – на 50,5% відносно показника у групі з алкогольною інтоксикацією ($P < 0,05$; табл. 2). Проф-

ілактична ефективність комплексів у слизовій оболонці шлунку була приблизно однаковою з невеликою перевагою «Вітамінів і мінералів» по гальмуванню активності ферментів.

Результати нашого дослідження показали більш інтенсивний розвиток запальних процесів в слизовій оболонці тонкої кишки при хронічній алкогольній інтоксикації, про що свідчить підвищення активності еластази на 45,7 % та кислоти фосфатази на 53,7 % ($P < 0,05$, табл. 3). Хронічне вживання алкоголю може привести не тільки до запалення, але і до дисбактеріозу в кишечнику, збільшенню проникності стінок кишечника, що дозволяє мікробним компонентам потрапляти в кровотік [2,4,12].

Введення комплексу «Вітаміни і мінерали» сприяло зменшенню активності еластази на 34,6%, кислоти фосфатази – на 24,1%. Профілактичне використання комплексу «Мінерол» також призвело до зниження активності еластази на 26,6%, кислоти фосфатази – на 15,3%. Тобто, запропоновані комплекси профілактики здатні послаблювати деструктивний вплив етанолу та покращувати стан слизової оболонки тонкої кишки. Профілактична ефективність за ступенем зменшення активності деструктивних ферментів у слизовій оболонці тонкої кишки більш притаманна комплексу «Вітаміни і мінерали».

Концентрація МДА у всіх дослід-

жуваних зразках істотно не змінилась ($P > 0,05$).

Хронічна алко-гольна інтоксикація призвела до розвитку запалення в слизовій оболонці товстої кишки самиць щурів. Активність еластази зросла на 33,7 % та кислій фосфатази – на 95,0 % ($P < 0,05$, табл. 4). Введення комплексу «Вітаміни і мінерали» гальмувало активність еластази на 19,9%, а кислій фосфатази – на 34,7%. Як і у слизовій оболонці рота, профілактика комплексом «Мінерол» сприяла більш вираженому зниженню активності еластази – на 33,1%, та меншому зниженню кислій фосфатази – на 21,4%.

Вміст МДА в слизовій оболонці товстої кишки групи алкогальної інтоксикації зросла на 42,6 % в порівнянні з контрольною групою ($P < 0,05$). Введення комплексу «Вітаміни і мінерали» ефективно запобігало накопиченню АФО, зменшуючи вміст МДА на 22,2 %. Введення комплексу «Мінерол» також призвело до зниження концентрації МДА, але в меншій мірі, – на 16,8 % ($P > 0,05$, табл. 4).

Хронічне вживання алкоголю сприяло в печінці самиць щурів підвищенню активності еластази на 38,1 %, кислій фосфатази – на 23,4 % ($P < 0,05$; табл. 5). Концентрація МДА збільшилась у печінці щурів при вживанні алкоголю на 62,2 %. Багатогранні механізми пошкодження печінки алкоголем. АФО, які утворюються під час метаболізму етанолу в печінці, викликають оксидативний стрес

Таблиця 3

Біохімічні показники маркерів запалення в слизовій оболонці тонкої кишки самиць щурів при хронічному вживанні алкоголю та його корекції ($\bar{x} \pm SE, n = 32$)

№	Групи	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислій фосфатази, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/л
1	Контрольна	1259,1 ± 107,00 ^a	26,67 ± 2,12 ^a	4,23 ± 0,79 ^a
2	Алкогольна інтоксикація	1834,067 ± 123,30 ^b	40,98 ± 1,55 ^b	5,60 ± 1,08 ^a
3	Алкогольна інтоксикація + Вітаміни і мінерали	1199,90 ± 60,60 ^a	31,11 ± 1,49 ^{abc}	4,01 ± 0,57 ^a
4	Алкогольна інтоксикація + Мінерол	1346,7 ± 119,70 ^a	34,71 ± 0,91 ^c	3,49 ± 0,54 ^a

Примітки як до таблиці 1.

Таблиця 4

Біохімічні показники маркерів запалення в слизовій оболонці товстої кишки самиць щурів при хронічному вживанні алкоголю та його корекції ($\bar{x} \pm SE, n = 32$)

№	Групи	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислій фосфатази, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/л
1	Контрольна	104,00 ± 8,70 ^a	31,37 ± 1,27 ^a	5,00 ± 0,17 ^a
2	Алкогольна інтоксикація	139,07 ± 5,08 ^b	61,17 ± 1,52 ^b	7,13 ± 0,31 ^b
3	Алкогольна інтоксикація + Вітаміни і мінерали	111,33 ± 9,93 ^a	39,92 ± 2,40 ^{ac}	5,55 ± 0,25 ^a
4	Алкогольна інтоксикація + Мінерол	93,00 ± 6,86 ^a	48,11 ± 2,61 ^c	5,93 ± 0,36 ^a

Примітки як до таблиці 1.

та ПОЛ, що призводить до пошкодження гепатоцитів і розвитку запалення у паренхімі. Введення комплексу «Вітаміни і мінерали» призвело до зниження активності еластази на 19,1%, кислій фосфатази на 11,6%. Введення комплексу «Мінерол» призвело до зменшення активності еластази на 11,1%, кислій фосфатази – на 12,4%. Введення комплексів корекції призвело до суттєвого зниження концентрації МДА в досліджуваних зразках приблизно на 46,0% відносно групи алкогальної інтоксикації ($P < 0,05$). Обидва профілактичних комплекси виявили однакову ефективність у печінці щурів, які вживали тривало етанол, але «Вітаміни і мінерали» у більшому ступеню знижав активність еластази, а значить, і інтенсивність запалення (табл. 5).

Проведене нами дослідження за

Біохімічні показники маркерів запалення в печінці самиць щурів при хронічному вживанні алкоголю та його корекції ($x \pm SE$, $n = 32$)

№	Групи	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/л
1	Контрольна	368,90 ± 12,46 ^a	121,58 ± 4,84 ^a	38,33 ± 2,69 ^a
2	Алкогольна інтоксикація	509,34 ± 12,11 ^b	150,03 ± 4,44 ^b	62,17 ± 2,95 ^b
3	Алкогольна інтоксикація + Вітаміни і мінерали	411,90 ± 8,88 ^{ab}	132,67 ± 6,10 ^a	33,37 ± 2,19 ^a
4	Алкогольна інтоксикація + Мінерол	452,57 ± 10,88 ^b	131,44 ± 4,91 ^a	33,58 ± 3,01 ^a

Примітки як до таблиці 1.

обраними показниками (активності еластази та кислої фосфатази, вмісту МДА) підтвердило розвиток запалення та інтенсифікацію ПОЛ в слизових оболонках ротової порожнини, шлунку, тонкої кишки, товстої кишки та печінці щурів, які хронічно вживали алкоголь. Хоча збільшення концентрації МДА відбулось в слизових оболонках шлунку, товстої кишки та печінці. В слизовій оболонці ротової порожнини та тонкої кишки вміст МДА змінився на 42,0 % і 32,4 %, відповідно, але, як показав статистичний аналіз, ці зміни не були вірогідними.

Відомо, що хронічне вживання алкоголю може призвести до розвитку запалення в травному тракті двома можливими шляхами: розвиток дисбіозу зі збільшенням продукції ендотоксинів [5] або порушення цілісності кишкового бар'єру, що призводить до можливості проходження ендотоксинів в кровотік [19]. Через ворітну вену ендотоксини потрапляють до печінки. Клітини печінки реагують на ендотоксини багатьма механізмами, включаючи активацію TLR4, що призводить до утворення АФО, хемокінів, а також цитокінів. Вироблення цих факторів призводить до запалення тканин і сприяє розвитку алкогольної патології органів.

При порівнянні профілактичної дії досліджуваних комплексів препаратів можна прийти до висновку, що більш ефективним був комплекс «Вітаміни і

Таблиця 5 мінерали», який у значній мірі попереджував збільшення показників у травному тракті щурів на тлі хронічного прийому алкоголю.

Отже, введення комплексу препаратів «Вітаміни і мінерали» більш ефективно, ніж комплексу «Мінерол», попереджувало ріст активності еластази в

слизовій оболонці ротової порожнини, шлунку, тонкої кишки і печінці. Комплекс «Вітаміни і мінерали» також виявився більш ефективним і в нормалізації активності кислої фосфатази в слизовій оболонці тонкої і товстої кишок, активність якої статистично не відрізнялась від рівня цього показника в інтактній групі. Комплекс «Мінерол» проявив декілька більшу ефективність в нормалізації активності еластази у слизовій оболонці товстої кишки щурів, що вживали алкоголь. Обидва комплекси однаково ефективно гальмували активність кислої фосфатази в слизовій оболонці ротової порожнини, шлунку і печінці щурів, які отримували хронічно етанол.

Вміст МДА більшою мірою знизився у слизовій оболонці товстої кишки після вживання препарату «Вітаміни і мінерали». А у печінці і шлунку обидва комплекси були ефективними в зменшенні концентрації МДА.

Запропоновані комплекси проявили гастропротекторні властивості, запобігаючи розвитку запальним процесам. Такий ефект можна пояснити надходженням достатньої кількості магнію та вітаміну D, засвоєння яких порушується при хронічній алкогольній інтоксикації. Зниженню концентрації МДА сприяли компоненти комплексу з антиоксидантними властивостями (кверцетин, аскорбінова кислота, селен, цинк, магній, купрум).

Висновки

1. Тривале введення етанолу самицям щурів викликало у слизових оболонках травного тракту і печінці збільшення активності еластази на 28,9-45,7 %, активності кислої фосфатази – на 23,4-95,0 % та вмісту малонового діальдегіду – на 32,4-62,2 %.
2. Профілактичне застосування комплексу препаратів «Вітаміни і мінерали» сприяло гальмуванню росту досліджуваних показників у травному тракті і печінці щурів з алкогольною інтоксикацією: активність еластази знизилась на 19,1-34,6 %, активність кислої фосфатази – на 10,9-34,7 %, вміст МДА – на 22,2-50,5 %.
3. Щоденне введення щурам комплексу «Мінерол» на тлі вживання етанолу призвело до зниження активності еластази на 11,1-33,1 %, активності кислої фосфатази – на 12,4-21,4 %, вмісту малонового діальдегіду – на 16,8-50,5 %.
4. За здатністю знижувати рівень показників запалення і перекисного окислення ліпідів у слизових оболонках травного тракту і печінки щурів при алкогольній інтоксикації в більшій частині випадків ефективнішим виявився комплекс «Вітаміни і мінерали».

Література

1. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О.А. Макаренко, Л.М. Хромагіна, І.В. Ходаков, Г.В. Майкова, Л.М. Мудрик, В.В. Кіка, Т.В. Могилевська. Одеса: видавець С.Л. Назарчук, 2022. 81с.
2. Ballway J.W., Song B.J. Translational Approaches with Antioxidant Phytochemicals against Alcohol-Mediated Oxidative Stress, Gut Dysbiosis, Intestinal Barrier Dysfunction, and Fatty Liver Disease. *Antioxidants (Basel)*. 2021. Mar. 4, P. 1-34.
3. Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity / Birkovb A., Hubkovb B., Iiĥmbrovb B., Bolerbzska B. *Int J Mol Sci*. 2021. Sep. 7. P. 1-22.
4. Alcohol and Gut-Derived Inflammation / Bishehsari F., Magno E., Swanson G., Desai V., Voigt R.M., Forsyth C.B., Keshavarzian A. *Alcohol Res*. 2017. 38(2). P. 163-171.
5. Intestinal and hepatic microbiota changes associated with chronic ethanol administration in mice / Bluemel S., Wang L., Kuelbs C., Moncera K., Torralba M., Singh H., Fouts D.E., Schnabl B. *Gut Microbes*. 2020. May 3;11(3). P. 265-275.
6. Gkgotek A., Skrzydlewska E. Antioxidative and Anti-Inflammatory Activity of Ascorbic Acid. *Antioxidants (Basel)*. 2022. Oct. 7;11(10). P. 1-18.
7. Hariharan S., Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: it's role in regulation of inflammation. *Inflammopharmacology*. 2020. Jun;28(3). P. 667-695.
8. Ethanol-Induced Cell Damage Can Result in the Development of Oral Tumors / Hoes L., Dok R., Verstrepn K.J., Nuyts S. *Cancers (Basel)*. 2021. Jul. 30;13(15). P.1-22.
9. Vitamin D Deficiency Aggravates Hepatic Oxidative Stress and Inflammation during Chronic Alcohol-Induced Liver Injury in Mice / Hu C.Q., Bo Q.L., Chu L.L., Hu Y.D., Fu L., Wang G.X., Lu Y., Liu X.J., Wang H., Xu D.X. *Oxid Med Cell Longev*. 2020. Feb. 27. P. 1-14.
10. Gastroprotective effect of selenium on ethanol-induced gastric damage in rats / Kim J.H., Park S.H., Nam S.W., Choi Y.H. *Int J Mol Sci*. 2012. 13(5). P. 5740-5750.
11. Improving Lipophagy by Restoring Rab7 Cycle: Protective Effects of Quercetin on Ethanol-Induced Liver Steatosis / Lin H., Guo X., Liu J., Liu P., Mei G., Li H., Li D., Chen H., Chen L., Zhao Y., Jiang C., Yu Y., Liu W., Yao P. *Nutrients*. 2022 Feb 4;14(3). P. 1-18.
12. Reduced gut microbiome protects from alcohol-induced neuroinflammation and alters intestinal and brain inflammasome expression / Lowe P.P., Gyongyosi B., Satishchandran A., Iracheta-Vellve A, Cho Y., Ambade A, Szabo G. *J Neuroinflammation*. 2018. Oct. 27;15(1). P. 1-12.
13. Mathew AA, Panonnummal R. 'Magnesium'-the master cation-as a drug-possibilities and evidences. *Biometals*. 2021 Oct;34(5). P. 955-986.
14. Pajarillo E.A.B., Lee E., Kang D.K. Trace metals and animal health: Interplay of the gut microbiota with iron, manganese, zinc, and copper. *Anim Nutr*. 2021. Sep;7(3). P. 750-761.
15. Poikolainen K., Alho H. Magnesium treatment in alcoholics: a randomized clinical trial. *Subst Abuse Treat Prev Policy*. 2008. Jan. 25. P. 1-7.
16. Effect of chronic alcohol exposure on gut vitamin B7 uptake: involvement of epigenetic mechanisms and effect of alcohol metabolites / Ramamoorthy K., Sabui S., Srinivasan P, Al-Juburi S., Pham Q., Chu B.D., Simoes R.D.,

- Fleckenstein J.M., Said H.M. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2021. Aug. 1;321(2). P. 123-133.
17. Role of Vitamin D in Liver Disease and Complications of Advanced Chronic Liver Disease / Ravaoli F., Pivetti A., Di Marco L., Chrysanthi C., Frassanito G., Pambianco M., Sicuro C., Gualandi N., Guasconi T., Pecchini M., Colecchia A. *Int J Mol Sci*. 2022 Aug 12;23(16). P. 1-21.
18. Metabolic property of acetaldehyde production from ethanol and glucose by oral Streptococcus and Neisseria / Tagaino R., Washio J., Abiko Y., Tanda N., Sasaki K., Takahashi N. *Sci Rep*. 2019. Jul. 18;9(1). P. 1-8.
19. Natural Recovery by the Liver and Other Organs after Chronic Alcohol Use / Thomes P.G., Rasineni K., Saraswathi V., Kharbanda K.K., Clemens D.L., Sweeney S.A., Kubik J.L., Donohue T.M. Jr., Casey C.A. *Alcohol Res*. 2021. Apr. 8;41(1). P. 1-15.
20. Paneth Cell Dysfunction Mediates Alcohol-related Steatohepatitis Through Promoting Bacterial Translocation in Mice: Role of Zinc Deficiency / Zhong W., Wei X., Hao L., Lin T.D., Yue R., Sun X., Guo W., Dong H., Li T., Ahmadi A.R., Sun Z., Zhang Q., Zhao J., Zhou Z. *Hepatology*. 2020 May;71(5). P. 1575-1591.
7. Hariharan S., Dharmaraj S. 2020, «Selenium and selenoproteins: it's role in regulation of inflammation», *Inflammopharmacology*, 28, pp. 667-695.
8. Hoes L., Dok R., Verstrepen K.J., Nuyts S. 2021, «Ethanol-Induced Cell Damage Can Result in the Development of Oral Tumors», *Cancers (Basel)*, 13, pp. 1-22.
9. Hu C.Q., Bo Q.L., Chu L.L., Hu Y.D., Fu L., Wang G.X., Lu Y., Liu X.J., Wang H., Xu D.X. 2020, «Vitamin D Deficiency Aggravates Hepatic Oxidative Stress and Inflammation during Chronic Alcohol-Induced Liver Injury in Mice», *Oxid Med Cell Longev*, 7, pp. 1-14.
10. Kim J.H., Park S.H., Nam S.W., Choi Y.H. 2012, «Gastroprotective effect of selenium on ethanol-induced gastric damage in rats», *Int J Mol Sci*, 13, pp. 5740-5750.
11. Lin H., Guo X., Liu J., Liu P., Mei G., Li H., Li D., Chen H., Chen L., Zhao Y., Jiang C., Yu Y., Liu W., Yao P. 2022, «Improving Lipophagy by Restoring Rab7 Cycle: Protective Effects of Quercetin on Ethanol-Induced Liver Steatosis», *Nutrients*, 14, pp. 1-18.
12. Lowe P.P., Gyongyosi B., Satishchandran A., Iracheta-Vellve A., Cho Y., Ambade A., Szabo G. 2018, «Reduced gut microbiome protects from alcohol-induced neuroinflammation and alters intestinal and brain inflammasome expression», *J Neuroinflammation*, 15, pp. 1-12.
13. Mathew A.A., Panonnummal R. 2021, «'Magnesium'-the master cation-as a drug-possibilities and evidences», *Biometals*, 34, pp. 955-986.
14. Pajarillo E.A.B., Lee E., Kang D.K. 2021, «Trace metals and animal health: Interplay of the gut microbiota with iron, manganese, zinc, and copper», *Anim Nutr*, 7, pp. 750-761.
15. Poikolainen K., Alho H. 2008, «Magnesium treatment in alcoholics: a randomized clinical trial», *Subst Abuse Treat Prev Policy*, 25, pp. 1-7.
16. Ramamoorthy K., Sabui S., Srinivasan P., Al-Juburi S., Pham Q., Chu B.D., Simoes R.D., Fleckenstein J.M., Said H.M. 2021, «Effect of chronic alcohol exposure on gut vitamin B7 uptake: involvement of epigenetic mechanisms and effect of alcohol metabolites», *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*, 1, pp. 123-133.
17. Ravaoli F., Pivetti A., Di Marco L., Chrysanthi C., Frassanito G., Pambianco M., Sicuro C., Gualandi N., Guasconi T., Pecchini M., Colecchia A. 2022, «Role of Vitamin D in Liver Disease and Complications of Advanced Chronic Liver Disease», *Int J Mol Sci*, 23, pp. 1-21.
18. Tagaino R., Washio J., Abiko Y., Tanda N., Sasaki K., Takahashi N. 2019, «Metabolic property of

References

1. Makarenko O.A, Khromahina L.M., Khodakov I.V. 2022, «Methods of researching the state of intestines and bones in laboratory rats», Odesa, S.L. Nazarchuk publisher, 81 p. (in Ukrainian)
2. Ballway J.W., Song B.J. 2021, «Translational Approaches with Antioxidant Phytochemicals against Alcohol-Mediated Oxidative Stress, Gut Dysbiosis, Intestinal Barrier Dysfunction, and Fatty Liver Disease», *Antioxidants (Basel)*, 10, pp. 1-34.
3. Birkov A., Hubkov B., Иїћмбров B., Bolerǒzska B. 2021, «Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity», *Int J Mol Sci*, 22, pp. 1-22.
4. Bishehsari F., Magno E., Swanson G., Desai V., Voigt R.M., Forsyth C.B., Keshavarzian A. 2017, «Alcohol and Gut-Derived Inflammation», *Alcohol Res.*, 38, pp. 163-171.
5. Bluemel S., Wang L., Kuelbs C., Moncera K., Torralba M., Singh H., Fouts D.E., Schnabl B. 2020, «Intestinal and hepatic microbiota changes associated with chronic ethanol administration in mice», *Gut Microbes*, 3, pp. 265-275.
6. Gkgotek A., Skrzydlewska E. 2022, «Antioxidative and Anti-Inflammatory Activity of Ascorbic Acid». *Antioxidants (Basel)*, 11, pp. 1-18.

- acetaldehyde production from ethanol and glucose by oral Streptococcus and Neisseria», *Sci Rep*, 9, pp. 1-8.
19. Thomes P.G., Rasineni K., Saraswathi V., Kharbanda K.K., Clemens D.L., Sweeney S.A., Kubik J.L., Donohue T.M. Jr., Casey C.A 2021, «Natural Recovery by the Liver and Other Organs after Chronic Alcohol Use», *Alcohol Res*, 41, pp. 1-15.
20. Zhong W., Wei X., Hao L., Lin T.D., Yue R., Sun X., Guo W., Dong H., Li T., Ahmadi A.R., Sun Z., Zhang Q., Zhao J., Zhou Z. 2020, «Paneth Cell Dysfunction Mediates Alcohol-related Steatohepatitis Through Promoting Bacterial Translocation in Mice: Role of Zinc Deficiency», *Hepatology*, 71, pp. 1575-1591.
- Вперше надійшла до редакції 15.10.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 577.352.465

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888595>

ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ $Na^+ - K^+$ -АТФАЗИ І СИСТЕМИ АДЕНИЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

**Терещенко Л.О.¹, Васильєва А.Г.¹, Степанов Г.Ф.¹, Селіванська І.О.¹,
Маринюк Г.С.¹, Дубна Є.С.², Дімова А.А.¹**

¹Одеський національний медичний університет, м.Одеса, Україна

²Ягеллонський університет, м. Краків, Польща

biochimie.ter@gmail.com

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ $Na^+ - K^+$ -АТФАЗЫ И СИСТЕМЫ АДЕНИЛОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

**Терещенко Л.А.¹, Васильєва А.Г.¹, Степанов Г.Ф.¹, Селиванская И.А.¹,
Маринюк А.С.¹, Дубна Е.С.², Димова А.А.¹**

¹Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

²Ягеллонский университет, г. Краков, Польша

biochimie.ter@gmail.com

PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF DISORDERS OF $Na^+ - K^+$ -ATPASE FUNCTIONING AND ADENYLE NUCLEOTIDE SYSTEM UNDER CONDITIONS OF COMBINED EFFECT OF IONIZING RADIATION AND INTENSIVE PHYSICAL EXERTION

**Tereshchenko ¹L.O. , Vasilieva ¹A.G. , Stepanov G.F. ¹, Selyvanska I.O ¹,
Maryniuk G.S. ¹, Dubna Y.S. ², Dimova A.A. ¹**

¹Odesa National Medical University, Odesa , Ukraine

²Jagiellonian University, Krakow, Poland

biochimie.ter@gmail.com

Резюме/Summary

The aim of the study: development and theoretical justification of a biologically active drugs complex to normalize activity of $Na^+ - K^+$ -ATPase, normalize content of adenyl nucleotides and to increase physical capacity of rats subjected to combined effect of r-

radiation and intense physical exertion.

Materials and methods. The experiment was conducted on 70 sexually mature male Wistar rats, divided into 7 groups of 10 animals each. 1 group - intact, 2-7 - experimental, in which animals were exposed to ionizing radiation at a dose of 154.8 mC/kg and intense physical exertion on a treadmill. In addition, rats from groups 5, 6 and 7 received an injection of biologically active drugs (α -tocopherol acetate, retabolil, cocarboxylase, nicotinamide, ATP, and galascorbin) immediately after irradiation. Animals were subjected to intensive physical exertion 1 hour, 1 day and 3 days after the exposure. Rats were decapitated in accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986). In a mitochondrial fraction of skeletal muscles activity of $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$ and adenyl nucleotides content was determined, and performance of the irradiated animals was calculated.

Results. The most significant stabilization of the investigated indicators in the mitochondrial fraction of skeletal muscles and physical capacity of irradiated exhausted rats after the introduction of biologically active drugs is noted starting from the end of the first day of observation. On the 3rd day, there was a normalization of ATP, ADP, AMP content, energy charge of cells and activity of $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$ of skeletal muscles, which was 2 times higher than in rats that did not receive the drug. At the same time, the performance of the animals almost reaches the control level, exceeding this indicator by 35% in animals that didn't receive drugs ($p < 0.05$).

The authors concluded that the injection of the proposed biologically active drugs to experimentally irradiated rats leads to the normalization of active transport of ions through biological membranes, energy supply of skeletal muscle cells and performance of animals and can be recommended for the complex treatment of radiation sickness of moderate severity.

Key words: rats, ionizing radiation, physical exertion, skeletal muscles, $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$, adenyl nucleotides.

Мета дослідження: розробка та теоретичне обґрунтування комплексу біологічно активних препаратів для нормалізації активності $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$, вмісту аденілових нуклеотидів і збільшення працездатності щурів, що зазнали поєднаної дії г-опромінення й інтенсивного фізичного навантаження.

Матеріали і методи. Експеримент проведено на 70 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар, поділених на 7 груп по 10 тварин у кожній. 1 група - інтактна, 2-7-дослідні, в яких тварин піддавали дії іонізуючого випромінювання у дозі 154,8 мКл/кг та інтенсивному фізичному навантаженню на тредбані. Крім того, щурам з 5, 6 і 7 груп вводили біологічно активні препарати (б-токоферола ацетат, ретаболіл, кокарбоксілазу, нікотинамід, АТФ та галаскорбін), починаючи одразу після опромінення. Інтенсивного фізичного навантаження тварини зазнавали через 1 годину, 1 добу та 3 доби після опромінення. Щурів забивали шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). У мітохондріальній фракції скелетних м'язів визначали активність $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$, вміст аденілових нуклеотидів та розраховували працездатність опромінених тварин.

Результати. Найбільш суттєва стабілізація досліджених показників в мітохондріальній фракції скелетних м'язів та працездатності опромінених виснажених щурів після введення біологічно активних препаратів відзначається з кінця першої доби спостереження. На 3 добу нормалізуються вміст АТФ, АДФ, АМФ, енергетичний заряд клітин, активність $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$ скелетних м'язів, яка у 2 рази вища, ніж у щурів,

що не отримували лікування. При цьому працездатність майже сягає рівня контролю, на 35% відсотків перевищуючи даний показник у тварин, яким препарати не вводили ($p < 0,05$).

Автори дійшли висновку, що введення запропонованих біологічно активних препаратів піддослідним опроміненим щурам призводить до нормалізації процесів активного транспорту іонів через біологічні мембрани, енергозабезпечення клітин скелетних м'язів та працездатності тварин і може бути рекомендоване для комплексного лікування променевої хвороби середньої важкості.

Ключові слова: щури, іонізуюче опромінення, фізичне навантаження, скелетні м'язи, Na^+, K^+ -АТФаза, аденилові нуклеотиди.

Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование комплекса биологически активных препаратов для нормализации активности Na^+-K^+ -АТФазы, содержания адениловых нуклеотидов и увеличения работоспособности крыс, подвергшихся сочетанному действию г-облучения и интенсивной физической нагрузки.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 70 половозрелых крысах- самцах линии Вистар, разделенных на 7 групп по 10 животных в каждой. 1 группа - интактная, 2-7- экспериментальные, в которых животных подвергали действию ионизирующего облучения в дозе 154,8 мКл/кг и интенсивной физической нагрузке на тредбане. Кроме того, крысам из 5, 6 и 7 групп вводили биологически активные препараты (α -токоферола ацетат, ретаболил, кокарбоксилазу, никотинамид, АТФ и галаскорбин), начиная сразу после облучения. Интенсивной физической нагрузке животных подвергали через 1 час, 1 сутки и 3 суток после облучения. Крыс забивали путем декапитации, придерживаясь Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются в экспериментальных и других научных целях (Страсбург, 1986). В митохондриальной фракции скелетных мышц определяли активность Na^+, K^+ -АТФазы, содержание адениловых нуклеотидов и рассчитывали работоспособность облученных животных.

Результаты. Наиболее существенная стабилизация исследуемых показателей в митохондриальной фракции скелетных мышц и работоспособности облученных утомленных крыс после введения биологически активных препаратов отмечается с конца первых суток наблюдения. На 3 сутки нормализуется содержание АТФ, АДФ, АМФ, энергетический заряд клеток, активность Na^+-K^+ -АТФазы скелетных мышц, которая в 2 раза выше, чем у крыс, не получавших лечение. При этом работоспособность почти достигает уровня контроля, на 35% превышая данный показатель у животных, которым препараты не вводили ($p < 0,05$).

Автори зробили висновок, що введення запропонованих біологічно активних препаратів піддослідним облученим щурам приводить до нормалізації процесів активного транспорту іонів через біологічні мембрани, енергозабезпечення клітин скелетних м'язів та работоспособності тварин і може бути рекомендовано для комплексного лікування лучевої хвороби середньої тяжкості.

Ключевые слова: крысы, ионизирующее облучение, физическая нагрузка, скелетные мышцы, Na^+, K^+ -АТФаза, адениловые нуклеотиды.

Вступ

Проблема радіаційного захисту у сучасному світі залишається дуже актуальною [1]. Через природні та техногенні фактори населення багатьох країн зазнає

перманентного радіаційного впливу [2]. Радіоактивне забруднення супроводжує всі ланки ядерної енергетики [3]. Особливо гостро питання протирадіаційного

захисту постало в умовах повномасштабного вторгнення, коли в нашій країні були окуповані певні цивільні ядерні об'єкти, в процесі звільнення яких військовослужбовцям, можливо, доведеться діяти в умовах високого радіаційного ризику [4]. В цьому випадку вплив іонізуючого опромінення буде поєднаний з інтенсивним фізичним навантаженням, а це, як було з'ясовано рядом авторів, посилює променеве ураження через індукцію окислювального стресу та збільшення енерговитрат [5, 6]. Доведено, що однією з мішеней дії радіації на організм є біологічні мембрани, що мають численні функціональні та регуляторні взаємовідносини з клітинним метаболізмом [7]. В свою чергу, порушення регуляторних функцій плазматичних мембран реалізується через натрій-калієвий насос, його взаємозв'язок з іншими транспортними системами клітин. Відомо, що гамма-опромінення здатне викликати зміни фізико-хімічних і структурних характеристик мембран мітохондрій, властивостей АТФ-синтази, призводить до втрати цитохромів. Дефіцит АТФ, енергетичний голод, які при цьому виникають, роблять суттєвий внесок у пострадіаційне порушення систем трансмембранного переносу іонів [8, 9, 10]

Мета дослідження

Розробка та теоретичне обґрунтування комплексу біологічно активних препаратів для нормалізації активності Na^+ - K^+ -АТФази, вмісту аденілових нуклеотидів і збільшення працездатності щурів, що зазнали поєднаної дії іонізуючого опромінення й інтенсивного фізичного навантаження.

Матеріали та методи

Дослідження проведені на 70 статевозрілих щурах- самцях лінії Вістар, поділених на 7 груп по 10 тварин у кожній. 1 група- інтактна; 2 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через 1 годину після опромінення; 3 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через

24 години після опромінення; 4 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через 3 доби після опромінення; 5 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через 1 годину після опромінення та початку введення біологічно активних препаратів; 6 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через 24 години після опромінення та початку введення біологічно активних препаратів; 7 група- щури, які зазнали інтенсивного фізичного навантаження через 3 доби після опромінення та початку введення біологічно активних препаратів.

Тварин піддавали тотальному гамма-опроміненню ^{60}Co у дозі 154,8 мКл/кг на гамма-терапевтичному пристрої АГАТ-Р № 83 за наступних технічних умов: відстань джерело-поле- 75 см, потужність дози 0,385 мА/кг. Через 1 годину, 1 добу та 3 доби після опромінення щури зазнавали важкого фізичного навантаження, для моделювання якого використовували тредбан. Довжина робочої частини стрічки 80 см. У кінці рухомої частини стрічки встановлено пристрій для електростимуляції 24В перемінного току. Швидкість обертання стрічки 0,5 м/с, кут нахилу 10° . Критерієм настання втоми вважався момент, коли тварина відмовлялася від бігу, не звертаючи увагу на електростимуляцію. Роботу, виконану на тредбані, розраховували за формулою $A(\text{кДж}) = \text{маса тіла (г)} \cdot \text{Ч} \cdot \text{дистанція (м)} \cdot \text{Ч} \cdot \text{синус кута нахилу}$ $\cdot \text{Ч}$ $9,81 \text{ м/с}^2$ [11]. Також визначали загальний стан опромінених виснажених тварин, тривалість життя, смертність.

На основі експериментальних досліджень, з урахуванням метаболічних порушень нами був розроблений комплекс біологічно активних препаратів для збільшення працездатності опроміненого організму, що містить: α -токоферол ацетат, ретаболіл, кокарбоксілазу, нікотинамід, АТФ та галаскорбін.

Препарати вводили за наступною схемою: одразу після опромінення токоферол ацетат внутрішньом'язово по 51

мг/кг, через 3 години кокарбоксілазу по 2,6 мг/кг, нікотинамід по 5,1 мг/кг підшкірно та АТФ по 36 мг/кг внутрішньом'язово. Ретаболіл внутрішньом'язово по 2,6 мг/кг через 6 та 12 годин. Через 24 години повторно вводили токоферол ацетат. Кокарбоксілазу, нікотинамід та АТФ в тих же дозах повторно вводили через 24, 48 та 72 години. Схема також включала введення пиття галаскорбіну по 10 мл на 20 мл води на протязі 3 діб, що складало 50 мг/кг маси тіла.

Щурів забивали шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). Визначення активності Na^+, K^+ -АТФази проводили у мітохондріальній фракції скелетних м'язів [12], вміст аденілових нуклеотидів у м'язовій тканині - за допомогою наборів Test-Combination фірми Voechringer. Активність ферментів виражали у мкмольх неорганічного фосфату на мг білка у пробі за 1 хвилину інкубації. Отримані дані піддавалися статистичній

обробці способом оцінки середньої за допомогою "таблиць Т" з використанням програм "Primer Biostatistics" та "Excel".

Обговорення результатів дослідження

Проведена нами раніше серія експериментів [13], присвячена комбінованій дії іонізуючого опромінення у дозі 154,8 мКл/кг та інтенсивного фізичного навантаження на організм щурів, продемонструвала виникнення суттєвих порушень в системі енергозабезпечення та активного транспорту іонів через біологічні мембрани клітин скелетних м'язів, що в свою чергу, викликало значну дезінтеграцію біокаталітичних процесів і, як наслідок, зниження працездатності.

Згідно результатам даного дослідження (Рис. 1), введення комплексу біологічно активних препаратів опромініним виснаженим щурам вже через 1 годину призводить до збільшення активності Na^+, K^+ -АТФази в мітохондріальній фракції скелетних м'язів на 49% у порівнянні з тваринами, які не отримували лікування, та в 1,1 рази по відношенню до показ-

Таблиця 1

Вміст аденілових нуклеотидів у мітохондріальній фракції клітин скелетних м'язів щурів після γ -опромінення у дозі 154,8 мКл/кг, інтенсивного фізичного навантаження та введення комплексу біологічно активних препаратів

Нуклеотиди	Інтактні тварини	Термін впливу фізичного навантаження після γ -опромінення			Термін впливу фізичного навантаження після опромінення та введення препаратів		
		1 година	1 доба	3 доби	1 година	1 доба	3 доби
Сума аденілових нуклеотидів	5,843 ± 0,500	4,444 ± 0,200 p < 0,02	5,852 ± 0,070 p > 0,05	2,935 ± 0,030 p < 0,001	4,751 ± 0,200 p < 0,05 p' > 0,05	5,619 ± 0,040 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,001	5,418 ± 0,050 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,01 p''' < 0,01
Енергетичний заряд	0,913 ± 0,040	0,898 ± 0,006 p > 0,05	0,915 ± 0,003 p > 0,05	0,842 ± 0,001 p < 0,001	0,904 ± 0,005 p > 0,05 p' < 0,001	0,923 ± 0,002 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,001	0,925 ± 0,006 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,001 p''' > 0,05
АТФ/АДФ	9,130 ± 1,400	6,132 ± 0,300 p < 0,05	7,601 ± 0,200 p > 0,05	3,540 ± 0,060 p < 0,001	6,195 ± 0,300 p < 0,05 p' > 0,05	7,955 ± 0,100 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,001	8,524 ± 0,800 p > 0,05 p' > 0,05 p'' < 0,001 p''' < 0,01
АТФ/АМФ	40,965 ± 2,000	24,745 ± 1,00 p < 0,001	30,393 ± 1,00 p < 0,001	13,753 ± 0,20 p < 0,001	30,261 ± 3,000 p < 0,01 p' > 0,05	37,840 ± 3,00 p > 0,05 p' < 0,001 p'' < 0,05	30,049 ± 2,00 p > 0,05 p' < 0,001 p'' < 0,01 p''' > 0,05

Примітка: p- ступінь вірогідності різниць показників у порівнянні з інтактною групою тварин; p'- в порівнянні з групою, що не отримувала лікування, p''- в порівнянні з 1 годиною експерименту, p'''- в порівнянні з 1 добою експерименту.

ників контролю. При цьому відзначається (Табл. 1) вірогідне зниження рівня АМФ, збільшення співвідношення АТФ/АМФ, а величина енергетичного заряду практично відповідає нормі.

Під кінець 1 доби активність Na^+, K^+ -АТФази суттєво не змінюється в порівнянні з попереднім терміном і групою тварин, яким не вводили препарати, концентрація АТФ збільшується на 18% по відношенню до показників на 1 годину спостереження ($p < 0,05$), майже досягаючи рівня контролю. В цей період вміст АМФ на 30% менший, ніж у щурів, які не отримували лікування, а співвідношення АТФ/АМФ збільшується на 18% ($p < 0,05$).

На 3 добу відбувається нормалізація вмісту АТФ, АДФ, АМФ, а також інших показників у м'язовій тканині, зокрема, співвідношення АТФ/АДФ та АТФ/АМФ, які наближаються до рівня інтактної групи, відносно експериментальних тварин,

що не отримували комплексну терапію вони більші на 54% та 61% відповідно ($p < 0,05$). Це свідчить про активізацію процесів ресинтезу АТФ.

Активність Na^+, K^+ -АТФази в цей період більш, ніж у 2 рази перевищує рівень у щурів, яким не вводили біологічно активні препарати ($p < 0,05$).

Стабілізація в системі аденілових нуклеотидів та покращення функціонування транспортних систем у скелетних м'язах на фоні фармакологічної корекції призводить до зниження смертності опромінених виснажених тварин у 2,87 рази, збільшення тривалості життя в 2 рази, підвищення працездатності у порівнянні з щурами, що не отримували лікування. І, якщо через 1 годину після опромінення та введення біологічно активних препаратів працездатність складала 70% від контролю, то в подальші терміни спостереження цей показник становив 76% на кінець першої доби і

96% на 3 добу дослідження ($p < 0,05$). По відношенню до групи тварин, які не отримували комплексної терапії, вона збільшувалася на 23% , 26% та 35% відповідно ($p < 0,05$). В цілому найбільш виражена стабілізація активності Na^+ , K^+ -АТФази, нормалізація рівня аденілових нуклеотидів в мітохондріальній фракції скелетних м'язів та працездатності відмічалася після першої доби спостереження. Це пов'язано, мабуть, з тим, що саме у той час у клітинах досягається максимальна концентрація сполук, які використовувалися для фармакологічної корекції.

Висновки

1. Курсове введення запропонованих біологічно активних препаратів опроміненим виснаженим щурам сприяє нормалізації активного транспорту іонів через біологічні мембрани, енергозабезпечення клітин скелетних м'язів та збільшенню працездатності тварин.
2. Біологічно активні препарати, використані в експерименті, можна рекомендувати в комплексному лікуванні променевої хвороби середньої важкості.

Література

1. Бази́ка Д.А., Литвиненко О.О., Литвиненко О.О. Класифікація медичних засобів протирадіаційного захисту// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.- 2022, вип.27.- С. 84-106.
2. Присяжнюк А.Є., Фузік М.М., Гудзенко Н.А. та ін. Захворюваність на злоякісні новоутворення мешканців малих забруднених радіонуклідами територіальних одиниць Чорнобильського регіону у віддаленому післяаварійному періоді// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.- 2020, вип. 25.- С.265-284.
3. Прилипко В.А., Морозова М.М., Озерова Ю.Ю., Гришан А.В., Пелюх О.О. Динаміка викидів та скидів радіонуклідів у природне середовище зони спостереження Південноукраїнської АЕС// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.- 2023, вип. 28.- С.158-175.

4. Рушак Л.В., Іванько В.А., Потапчук В.А., Рушак Д.О., Бази́ка Д.А., Сушко В.О., Чумак А.А. Стан чинної вітчизняної нормативної бази щодо забезпечення радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту військовослужбовців на період воєнного стану// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.- 2023, вип. 28.- С.93-109.
5. Belviranlı M., Gokbel H. Acute exercise oxidative stress and antioxidant changes / Eur. J. Gen. Med. 2006. V. 3. № 3. P. 126-131.
6. Sureda A, Tauler P, Aguilo A et al. Relation between oxidative stress markers and antioxidant endogenous defenses during exhaustive exercise // Free Radic. Res. 2005. V. 39. № 12. P. 1317-1324.
7. Дворецкий А.И., Айрапетян С.Н., Шаинская А.М., Чеботарев Е.Е. Трансмембранный перенос ионов при действии ионизирующей радиации на организм.- Киев: Наукова думка, 1990.- 135 с.
8. Kalocayova B., Kovacicova I, Radosinska J et al. Localization dependent sensitivity of cerebral Na,K-ATPase to irradiation induced oxidative imbalance in rats// J. of Physiol. and Pharmac. 2019. V. 70. № 4. P. 573-584.
9. Kalocayova B., Kovacicova I, Radosinska J et al. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ -irradiation/ / Physiol. Rep. 2019. V.7. № 3, e13969.
10. Mezesova, L., Vilkovicova J., Kalocayova B. et al. Effects of γ -irradiation on Na,K-ATPase in cardiac sarcolemma Molecular and Cellular Biochemistry. 2014. V. 388. № 1-2. P. 241-247
11. Бобков Ю.Г., Виноградов В.М., Катков В.Ф., Лосев С.С. и др. Фармакологическая коррекция утомления.- М.: Медицина, 1984.- 208 с.
12. Прохорова М.И. Методы биохимических исследований.- Ленинград, 1982.- 271 с.
13. Терещенко Л.О., Васильева А.Г., Степанов Г.Ф., Костіна А.А., Дубна Є.С. Активність Na^+ , K^+ -АТФази та вміст аденілових нуклеотидів в організмі щурів за умов поєднаної дії іонізуючого опромінення та фізичного навантаження// The XXXVI International Scientific and Practical Conference «The main prospects for the development of science in modern life». September 13-16, 2022. Warsaw, Poland. P.190-195.

References

1. Bazyka D.A, Lytvynenko O.O., Lytvynenko O.O. Classification of medical equipment

- for anti/radiation protection// Problems of Radiation Medicine and Radiobiology.- 2022, iss. 27. P.84-106.
2. Prysyzhnyuk A.Ye., Fuzik M.M., Gudzenko N.A. et al. Incidence of malignant neoplasms among residents of small radionuclide/contaminated Chornobyl districts in a post/accident period// Problems of Radiation Medicine and Radiobiology.- 2020, iss. 25. P.265-284.
 3. Prylypko V.A., Morozova M.M., Ozerova Yu.Yu., Gryshan A.V., Pelukh O.O. Time pattern of radionuclide emissions and discharges into the natural environment of the Pivdennoukrainska NPP surveillance zone// Problems of Radiation Medicine and Radiobiology.- 2023, iss. 28. P.158-175.
 4. Ruschak L.V., Ivanko O.M., Potapchuk V.A., Ruschak D.O., Bazyka D.A., Sushko V.O., Chumak A.A. Status of the current domestic regulatory base for ensuring radiation safety and anti/radiation protection of military personnel during the period of martial status// Problems of Radiation Medicine and Radiobiology.- 2023, iss. 28. P.93-109.
 5. Belviranli M., Gokbel H. Acute exercise oxidative stress and antioxidant changes / Eur. J. Gen. Med. 2006. V. 3. № 3. P. 126-131.
 6. Sureda A, Tauler P, Aguilo A et al. Relation between oxidative stress markers and antioxidant endogenous defenses during exhaustive exercise // Free Radic. Res. 2005. V. 39. № 12. P. 1317-1324.
 7. Dvoret'skii A.I., Airapentian S.N., Shainskaia A.M., Chebotariev E.E., Transmembrane transport of ions under the influence of ionizing radiation on the organism. - Kyiv: Naukova dumka, 1990. – p. 135
 8. Kalocayova B., Kovacicova I, Radosinska J et al. Localization dependent sensitivity of cerebral Na,K-ATPase to irradiation induced oxidative imbalance in rats// J. of Physiol. and Pharmac. 2019. V. 70. № 4. P. 573-584.
 9. Kalocayova B., Kovacicova I, Radosinska J et al. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ -irradiation/ / Physiol. Rep. 2019. V.7. № 3, e13969.
 10. Mezesova, L., Vilkovicova J., Kalocayova B. et al. Effects of γ -irradiation on Na,K-ATPase in cardiac sarcolemma// Molecular and Cellular Biochemistry. 2014. V. 388. № 1-2. P. 241-247
 11. Bobkov Y.G., Vinogradov V.M., Katkov V.F., Losiev S.S. et al., Pharmacological correction of fatigue. – M.: Medicina, 1984.- 208 p.
 12. Prokhorova M.I. Methods of biochemical research.- Leningrad, 1982.- 271 p.
 13. Tereshchenko L.O., Vasilieva A.G., Stepanov G.F., Kostina A.A., Dubna Y.S. Na⁺/K⁺-ATPase activity and adenyl nucleotides content in the body of rats under the conditions of combined action of ionizing radiation and physical exertion// The XXXVI International Scientific and Practical Conference «The main prospects for the development of science in modern life». September 13-16, 2022. Warsaw, Poland. P.190-195. Конец формы

*Вперше надійшла до редакції 18.10.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: 638.178:664
zenodo.10888599

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/>

STUDY OF PROPOLIS AND WAX MOTH EXTRACT AS A PREVENTIVE AND THERAPEUTIC MEANS FOR SOME DISEASES

*Lakhmanyuk Y. R., Bodnariuk N. V., Ustianska O. V., Eberle L. V.,
Tsisak A. O., Gritsuk O. I.,¹ Ulizko I. V.*
Odessa I. I. Mechnikov National University
¹Odessa National Medical University
olga2407152728@gmail.com

ВИВЧЕННЯ ПРОПОЛІСУ ТА ЕКСТРАКТУ ВОСКОВОЇ МОЛИ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ І ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

*Лахманюк Ю. Р., Боднарюк Н. В., Устянська О. В., Еберле Л. В.,
Цісак А. О., Грицук О. І.,¹ Улізко І. В.*
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса

ИЗУЧЕНИЕ ПРОПОЛИСА И ЭКСТРАКТА ВОСКОВОЙ МОЛИ КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

*Лахманюк Ю. Р., Боднарюк Н. В., Устянская О. В., Эберле Л. В.,
Цисак А. А., Грицук А. И.,¹ Улизко И. В.*
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса
¹Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса

106

Резюме/Summary

The paper presents an analysis of the literature data of the last decade on the clinical use of such apiproducs as propolis and wax moth extract as therapeutic and prophylactic agents. Interest in apitherapy and its effectiveness are due to the high content of compounds with pronounced biological activity in bee products. These compounds are both actually of plant origin and are the products of their subsequent metabolism in the body of the bee. Numerous studies demonstrate the healing properties inherent in apiproducs associated with anti-inflammatory, antioxidant, anticarcinogenic, antidiabetic, antiatherogenic, immunomodulatory and other effects.

Biologically active substances of propolis, indirectly affecting the intra- and extracellular structures of tissues, correct the metabolism of cancer cells, causing, in this regard, inhibition of growth and progression of tumors. The results obtained to date convincingly indicate the advisability of using propolis and other apiproducs in oncology as additional therapeutic agents. An analysis of new publications on the study of the effects of wax moth extract, both in the experiment and in the clinic, indicates that this apiproducs has antimicrobial and immunomodulatory properties that can be effective in combating tuberculosis and other dangerous pathologies.

Keywords: *apitherapy, biologically active substances, propolis, wax moth extract, oncology, tuberculosis, therapeutic and prophylactic agents.*

В работе представлен анализ литературных данных последнего десятилетия по клиническому применению таких апипродуктов как прополис и экстракт восковой моли в качестве лечебных и профилактических средств. Интерес к апитерапии и ее эффективность обусловлены высоким содержанием в продуктах пчеловодства соединений с выраженной биологической активностью. Эти соединения имеют как собственно растительное происхождение, так и являются продуктами их последующего метаболизма в организме пчелы. Многочисленные исследования демонстрируют свойственные апипродуктам целебные свойства, ассоциирующие с противовоспалительными, антиоксидантными, антиканцерогенными, антидиабетическими, антиатерогенными, иммуномодулирующими и другими эффектами.

Биологически активные вещества прополиса опосредованно воздействуя на внутри- и внеклеточные структуры тканей, корректируют метаболизм раковых клеток, вызывая в этой связи, торможение роста и прогрессии опухолей. Полученные к настоящему времени результаты убедительно свидетельствуют о целесообразности использования прополиса и других апипродуктов в онкологии в качестве дополнительных терапевтических средств. Анализ новых публикаций по исследованию эффектов экстракта восковой моли как в эксперименте, так и в клинике, свидетельствует о наличии у данного апипродукта антимикробных и иммуномодулирующих свойств, которые могут быть эффективны в борьбе с возбудителями туберкулеза и других опасных патологий.

Ключевые слова: апитерапия, биологически активные вещества, прополис, экстракт восковой моли, онкология, туберкулез, лечебные и профилактические средства.

У роботі представлений аналіз літературних даних останнього десятиліття щодо клінічного застосування таких апіпродуктів як прополіс та екстракт воскової молі як лікувальні та профілактичні засоби. Інтерес до апітерапії та її ефективність обумовлені високим вмістом у продуктах бджільництва сполук із вираженою біологічною активністю. Ці сполуки мають як рослинне походження, так і є продуктами їх подальшого метаболізму в організмі бджоли. Численні дослідження демонструють властиві апіпродуктам цілющі властивості, що асоціюють із протизапальними, антиоксидантними, антиканцерогенними, антидіабетичними, антиатерогенними, імуномодулюючими та іншими ефектами.

Біологічно активні речовини прополісу опосередковано впливаючи на внутрішньо- і позаклітинні структури тканин, коригують метаболізм ракових клітин, викликаючи у зв'язку з цим гальмування росту та прогресії пухлин. Отримані на даний час результати переконливо свідчать про доцільність використання прополісу та інших апіпродуктів в онкології як додаткові терапевтичні засоби. Аналіз нових публікацій щодо дослідження ефектів екстракту воскової молі як в експерименті, так і в клініці свідчить про наявність у даного апіпродукту антимікробних та імуномодулюючих вла-

стивостей, які можуть бути ефективними у боротьбі зі збудниками туберкульозу та інших небезпечних патологій.

Ключові слова: апітерапія, біологічно активні речовини, прополіс, екстракт воскової молі, онкологія, туберкульоз, лікувальні та профілактичні засоби.

Introduction

Today, the problem of maintaining and improving health is becoming increasingly acute. The influence of various anthropogenic environmental factors, the emergence of drug-resistant strains of pathogens, the emergence of expensive

and ineffective medicines: all this suppresses human immunity. That is why society often turns to medicines from the arsenal of alternative medicine, whose therapeutic properties are due to natural biologically active substances.

Apitherapy has been used since ancient times and is increasingly valued as a medical support by many doctors and scientists around the world. Numerous studies have attributed a wide range of properties to bee products, including antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, anti-tumour, and many others.

For example, propolis is a bee product known since ancient times for its healing properties. Due to its wide variety of chemical compositions, it has a rich biological and pharmacological activity and is widely used in medicine, cosmetology and other areas of human activity. This api product is one of the most researched and richest in biologically active components. It has been documented by many researchers that propolis contains more than 500 compounds, including flavonoids, phenolic compounds, polyphenols, terpenes, terpenoids, coumarins, steroids, amino acids and aromatic acids. It is also rich in essential oils, vitamins (A, B, C and E complexes) and minerals such as aluminium, sodium, potassium, calcium, copper, magnesium, iron and zinc. Numerous preclinical and clinical studies have shown that a wide range of natural compounds in propolis are potential anti-diabetic, anti-apoptotic, anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiviral and anticarcinogenic agents. Various studies have examined the antiproliferative effects of propolis from different countries, and its cytotoxic effects have been attributed to its polyphenol content. These results show that this apiproduct is able to reduce the proliferation of cancer cells and may play a promising role in the development of new anti-cancer drugs in the future.

An equally amazing medicine is the extract of wax moth larvae. Observations by scientists, apitherapists, and beekeepers

attest to their incredible medicinal properties.

Wax moth larvae are the only living creatures on the planet that feed on wax, but it is not pure wax, but honeycombs impregnated with all bee products, containing all vitamins and microelements, which makes it possible to restore a huge number of processes in the human body. By eating these bee products, the wax moth larva accumulates their biological potential. Many bacteria, viruses and protozoa have a protective shell that resembles wax in its properties and is resistant to chemical attack. The wax moth is the only living creature on Earth whose larvae have enzymes that can metabolise wax. More than 100 years ago, I. I. Mechnikov studied the properties of wax moth larvae on *Mycobacterium tuberculosis*. Studies have shown that the enzyme cerase in the alcohol extract of the wax moth is able to dissolve the lipid-wax component of the tuberculosis bacteria's membrane, making them less protected and more susceptible to drugs.

Additional studies of wax moth extract and propolis have proven their effectiveness and versatility in terms of clinical effects, which will open up new prospects for these bee products as an independent drug and a drug in the complex therapy of various pathological conditions.

The aim of the study is to analyse publications of the last decade on the clinical use of apiary products (propolis, wax moth larvae extract) as prophylactic and therapeutic agents for certain pathologies.

Results and discussion

Propolis is a natural substance containing about 50 different compounds. It is composed of plant resins with organic acids (55%), balsams containing tannins, essential oils, aromatic aldehydes, phenolic carboxylic acids (8% each), as well as wax (22%) and pollen (5-11%). In addition, there are mechanical impurities and ash elements such as calcium, potassium, manganese, zinc, aluminium, sodium, phosphorus, iron, magnesium, copper, cobalt, va-

nadium, silicon and strontium.

Although propolis contains a small amount of nitrogenous substances such as proteins, amides, amines and amino acids, the total nitrogen content is less than 0.7%. The known amino acids present are tryptophan, phenylalanine, leucine, cystine, methionine, valine, serine, glycine, histidine, arginine, proline, tyrosine, threonine, alanine, lysine, aspartic and glutamic acids.

The key components of propolis are flavonoids (19 identified), as well as the secretion of the maxillary glands of bees, which includes acetoxymethylchrysin; 10-oxy-2-decenoic acid (2-8 %), which has antioxidant properties [1, 2].

Chromatographic analysis has revealed various components of propolis, including flavones (chrysin, tectochrysin, luteolin, apigenin, etc.), flavonols (quercetin, kaempferol, galangin, isialpinin, ramocitrin), flavonols (pinocombirin, pinostrobin, etc.), phenolic acids (trans-caffeine, trans-coumarin, trans-ferulene, cinnamaldehyde, vanillin, etc.), as well as terpenoids, β -acetoxymethylchrysin, bisabolol and the aromatic aldehyde isoaniline (4-oxy-3-methoxybenzaldehyde) [3, 4].

Propolis has a variety of applications as a medicinal product, used both internally and externally, including in the form of inhalations and various preparations such as ointments, solutions, and candles [5, 6]. It has demonstrated effectiveness in the treatment of injuries, wounds, slow-healing postoperative wounds and burns.

For the treatment of trophic ulcers on the lower extremities, aerosols containing a 5% aqueous solution or an ointment containing 10-30% propolis are used.

In proctology, propolis is also used to treat anal fissures and haemorrhoids. For this purpose, ointment and suppositories containing 10% propolis are used. Propolis preparations can be recommended to patients after proctological operations.

In diseases of the upper respiratory tract and lungs, propolis is used due to its antibacterial, local anaesthetic, anti-inflam-

matory, regenerative and immunomodulatory properties. It also has the ability to enhance the effect of antibiotics, which makes it a valuable therapeutic agent for respiratory diseases [7, 8].

Propolis has been found to be useful in the treatment of upper respiratory tract and lung diseases due to its antibacterial properties; it also has local anaesthetic, anti-inflammatory, regenerative and immunomodulatory effects. It can also increase the effectiveness of antibiotics when used together [9, 10].

Propolis preparations are used in gastroenterology to treat diseases such as gastric and duodenal ulcers, gastritis, colitis, hepatitis, and biliary dyskinesia [11, 12].

In gynaecological practice, they are used to heal and eliminate inflammation, treat various diseases, such as cervical erosion, colpitis (vaginitis), endocervicitis, and poorly healing wounds after gynaecological operations.

In addition, in dermatology, propolis preparations are widely used in the treatment of various skin diseases: eczema, neurodermatitis, psoriasis, dermatomycosis, pustular processes and herpes simplex [13, 14].

Various studies by clinics and laboratories from different countries [15-18] have demonstrated the potential of propolis as a promising treatment for various types of cancer. Cancer is a heterogeneous disease, with two characteristic features being uncontrolled cell proliferation and insufficient apoptosis. Various studies have specifically focused on human breast cancer cells and found that propolis has a significant anti-tumour effect. It induces apoptosis; it has the ability to exhibit low toxicity to normal cells while selectively targeting tumour cells. This selectivity makes it a potentially outstanding treatment for breast cancer [17].

Scientists Benguedouar L. Lahouel M. Gangloff S. et al. studied the effect of an ethanolic extract of Algerian propolis on melanoma tumour growth. The researchers

found that one of the key compounds (galangin) present in propolis plays a significant role in inducing apoptosis and inhibiting melanoma cells in vitro. This suggests that propolis may be effective in the fight against melanoma, a type of skin cancer [18].

Various studies have examined the antiproliferative effects of propolis, a natural bee product from different countries, and its cytotoxic effects have been attributed to its polyphenol content. Turkish scientists Demir S. Aliyazicioglu Y. Turan I. et al. have shown the cytotoxic effects and possible mechanisms of action of ethanolic extract of Turkish propolis (EEP) on human lung cancer cell line (A549). The cytotoxic activity of EEP on A549 cells was detected by MTT assay. Then, the mechanisms involved in the cytotoxic effect of EEP on A549 cells were investigated in terms of apoptosis, mitochondrial membrane potential and cell cycle using flow cytometry, endoplasmic reticulum stress using RT-PCR and caspase activity. EEP showed selective toxicity to A549 cells compared to normal fibroblast cells. Scientists determined that EEP arrested the cell cycle of A549 cells in G1 phase, induced endoplasmic reticulum stress, caspase activity and apoptosis, and reduced mitochondrial membrane potential. These results show that Turkish propolis is able to reduce the proliferation of cancer cells and may play a promising role in the development of new anticancer drugs in the future [17, 19].

Everyone knows about the healing properties of bees, but the big wax moth (*Galleria mellonella*) can be considered an equally important and useful insect. It is a member of the subfamily Galleriinae of the family Pyralidae of the order Lepidoptera. This species of insect is a cosmopolitan, meaning that it can easily adapt to environmental conditions. Currently, the wax moth is found on all continents of the Earth (except Antarctica).

Wax moth extract stands out for its unique composition. It is a unique source of enzymes, trace elements and vitamins

that surpasses many conventional medicines. The tincture contains 20 of the 28 essential and nonessential amino acids necessary for a healthy and fulfilling life. These amino acids play specific roles that correspond to their functions in the body. For example, the valine, leucine and isoleucine contained in the tincture are essential for recovery from injury, muscle mass and protein absorption. Tryptophan, phenylalanine and methionine have a positive effect on heart function and strengthen the immune system. Arginine helps regulate growth, improves blood supply and stimulates the production of growth hormones.

The extract also contains serotonin-like substances, peptides, enzymes, xanthine, hypoxanthine, high molecular weight proteins, nucleotides, nucleosides, steroid hormones, a significant amount of essential trace elements such as copper, potassium, manganese, magnesium, selenium, zinc, iron, chromium, molybdenum and cobalt, as well as various vitamins.

The wax moth larva is a highly concentrated product, with free amino acids accounting for more than 50% of its weight, high molecular weight substances for 2%, and nucleotides and nucleosides for 1.5%. It also contains from 2 to 4.7% of monosaccharides and disaccharides, 0.1% of fatty acids and 7.1-9.1% of minerals. The extract contains peptides, proteins, carbohydrates, lipids and fatty acids (including essential linoleic and linolenic acids), purine derivatives, vitamins, important micro- and macroelements. Based on chromatography-mass spectrometry data, 48 individual substances were identified in the *Galleria mellonella* larvae tincture. Among them are glycerol, butan-1-ol, N,N-dimethylaminoethanol, phenylacetaldehyde, ethyl palmitate, ethyl linoleate and 6-aminobenzothiazole. This makes it similar to a living "tablet" of nutrients [20].

Indications for cardiovascular use of the extract include conditions associated with myocardial ischaemia and heart failure. It is also useful in chronic bronchopulmonary diseases, including chronic inflamma-

tory processes. The extract can treat sexual function disorders, such as infertility, miscarriage, menopausal symptoms in women, low sex drive, slow sperm motility and prostate adenoma in men. It has also been shown to have a positive effect in various immunodeficiency states, hypotrophy, anaemia of various origins, and anaemia during pregnancy [21].

Literature data indicate that the extract can be effective in the complex therapy of hypertension and gastrointestinal diseases, including duodenal ulcers, as well as to prevent scarring at the site of an ulcer. Scientists have found benefits in hepatitis, cholecystitis, pancreatitis, and gastritis of various etiologies. The extract has an antioxidant and strengthening effect, improves microcirculation, reduces thrombosis in varicose veins, and has anti-stress, adaptogenic and antioxidant properties [22].

It has been established that wax moth extract obtained from freshly collected larvae under certain conditions has healing properties, in particular in the treatment of tuberculosis. This extract contains biologically active substances, consisting of two main components - the serine protease enzyme and chitosan [23].

The idea of using wax moths in the treatment of tuberculosis was first mentioned by the great Nobel Prize-winning scientist I. I. Mechnikov. He suggested that the larvae may contain special enzymes capable of destroying the waxy outer layer of *Mycobacterium tuberculosis*, known as the Koch's bacillus. This concept was further developed by other scientists who proposed the "lipase concept" for treating TB using wax moths: the protective lipid layer of mycobacteria could be damaged, making them more susceptible to drugs and the human immune system [23].

Further studies have confirmed that serine protease (cerase enzyme) contained in wax moth tincture has the ability to dissolve the membranes of *E. coli*. This is a digestive enzyme that occurs naturally in

wax moth larvae and can be effectively extracted and preserved in an ethanol-based larval extract. In addition to breaking down waxy lipids, this enzyme also promotes lung tissue regeneration and promotes new cell growth.

Another useful component of wax moth tincture is chitosan, which has antibacterial and anti-tuberculosis effects. Studies have shown that as little as 10 minutes of interaction between mycobacterial cells and chitosan can lead to an antibacterial effect [24]. Chitosan binds to the surface of the cell membrane of tuberculosis bacteria and destroys it, which ultimately leads to the death of the bacterial cell.

Wax moth extract has significant pharmacological and therapeutic effects, offering a number of benefits with low toxicity and stable storage. It is well tolerated and does not cause undesirable side effects. However, it should be borne in mind that the use of bee products can be dangerous for people with allergies and intolerances to these products.

The extract has a multifaceted biostimulating effect on the body, combining adaptogenic, cardioprotective, hypotensive, hypocoagulant, antibacterial and other properties [24].

Conclusions

The problem of finding effective drugs for the treatment and prevention of various diseases remains important. This problem is especially relevant in connection with the phenomenon of polypharmacy, excessive and not always appropriate use of pharmacological drugs.

Propolis and wax moth extract have attracted considerable attention in recent years as potential candidates for the prevention and treatment of dangerous diseases. Based on numerous modern studies, these bee products have been analysed for their anticarcinogenic, anti-inflammatory, immunomodulatory and many other properties.

According to the results of studies in many clinics around the world, wax moth

extract has demonstrated great potential in the treatment of malignant tumours and tuberculosis due to its antibacterial and anticarcinogenic effects. Despite the promising preliminary findings, more extensive research, including clinical trials, is needed to determine the effectiveness of these natural substances in the treatment of particularly dangerous diseases.

In summary, propolis and wax moth extract have a powerful potential as a complement to conventional treatments for dangerous diseases, thanks to their various biologically active compounds. The joint efforts of scientists, physicians and beekeeping experts will be crucial to explore the potential of these natural remedies and turn them into safe and effective treatments for cancer, tuberculosis and other serious pathologies.

References

1. Propolis: chemical composition, biological and pharmacological activity – a review. Sanja Stojanovic, Stevo J. Najman, Biljana Bogdanova-Popov, Svetozar S. Najman. *Acta Medica Medianae* 2020; 59 (2). P. 108-113. doi: 10.1186/s13020-022-00651-2. PMID: 36028892.
2. Revisiting Greek Propolis: Chromatographic Analysis and Antioxidant Activity Study. Konstantinos Kasiotis, Pelagia Anastasiadou, Antonis Papadopoulou and Kyriaki Machera. *PLoS One*. 2017; 12 (1). doi: 10.1371/journal.pone.0170077. PMID: 28103258.
3. Physicochemical and Melissopalynological Characterization of Honey from *Castanea sativa* Miller in Northwestern Spain. Orantes-Bermejo, F.J.; Iglesias-Otero, M.A.; González-Porto, A.V.; García-Amoedo, L.H.; González-Muñoz, M.J. *Journal of Apicultural Research*, 2020, 59 (4), 702-711.
4. Review on medicinal value of honeybee products: apitherapy B. Basa, W. Belay, A. Tilahun, A. Teshale. // *Advances in Biological Research*. 2016. Vol. 10 (4). P. 236-247.
5. Doroshenko P.N. Diseases of the ENT organs are treated with honey / P.N. Doroshenko // *Pasika* – 2013. – No. 1. P. 20-21 («in Ukrainian»)
Дорошенко П. Н. Хвороби лор-органів лікуюмо медом / П. Н. Дорошенко // *Пасіка*. – 2013. – № 1. С. 20-21.
6. Користь бджолиного клею: [прополіс] // Фермерське господарство. – 2013. – Лип. (№ 25). С. 12.
Benefits of bee glue: [propolis] // *Farming*. - 2013. - Jul. (No. 25). P. 12. («in Ukrainian»)
7. Bacterial vaginosis – a brief summary of the literature. Coudray M.S., Madhivanan P. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*. 2020; 245. P. 143-148. PMID: 31901667
8. The evaluation of chosen extracellular matrix enzymes activity during regeneration of experimental thermal injuries. Olczyk P. Komosicka-Vassev K. Winsz-Szczotka K. Stojko J. Klimek K. Gajewski K. Olczyk K. *Leczenie Ran*. 2014; 11. P. 97-101. doi: 10.1038/s41423-020-0488-6. PMID: 32612154
9. The history and advances in cancer immunotherapy: understanding the characteristics of tumor-infiltrating immune cells and their therapeutic implications. Yuanyuan Zhang, Zemin Zhang. *Cell Mol Immunol*. 2020; 17 (8). P. 807-821. doi: 10.1038/s41423-020-0488-6. PMID: 32612154.
10. Antitumor Activity of Chinese Propolis in Human Breast Cancer MCF-7 and MDA-MB-231 Cells. Hongzhuan Xuan, Zhen Li, Haiyue Yan, Qing Sang, Kai Wang, Qingtao He, Yuanjun Wang, Fuliang Hu. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2014; 2014:280120. doi: 10.1155/2014/280120. PMID: 24963320.
11. Ethanolic Extract of Algerian Propolis and Galangin Decreased Murine Melanoma Tumor Progression in Mice. Lamia Benguedouar, Mesbah Lahouel, Sophie Gangloff, Anne Durlach, Florent Grange, Philippe Bernard, Frank Antonicelli. *Anticancer Agents Med Chem*. 2016; 16 (9). P. 83-1172. doi:10.2174/1871520616666160211124459. PMID: 26863880
12. Antiproliferative and proapoptotic activity of Turkish propolis on human lung cancer cell line. Demir S. Aliyazicioglu Y. Turan I. et al. *Nutrition and Cancer*. 2016; 68 (1). P. 2-165. doi:10.1080/01635581.2016.1115096. PMID: 26700423.
13. Recent advances in the use of *Galleria mellonella* model to study immune responses against human pathogen. Thais Cristine Pereira, Patrícia Pimentel de Barros, Luciana Ruano de Oliveira Fugisaki, Rodnei Dennis Rossoni, Felipe de Camargo Ribeiro, Raquel Teles de Menezes, Juliana Campos Junqueira, Liliana Scorzoni. *J Fungi (Basel)*. 2018 Nov 27; 4 (4):128. doi: 10.3390/jof4040128. PMID: 30486393.
14. Properties of the large wax moth extract. Ray N. M., Poletai V. M. Yanchenko V. O. *Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Science and Education*

- in Progress" (Dublin, Ireland, June 16-18, 2023). Scientific Collection "InterConf", 2023. No. 158, pp. 208-212.
- Властивості екстракту великої воскової моли. Рей Н. М., Полетай В. М. Янченко В. О. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science and Education in Progress» (Dublin, Ireland, June 16-18, 2023). Scientific Collection «Inter-Conf», 2023. № 158, С. 208-212.
15. Pathogenesis of tuberculosis and other mycobacteriosis. Pere-Joan Cardona, *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2018; 36 (1). P. 38-46. PMID: 29198784.
 16. Biodiversity and the role of animals in ecosystems: Proceedings of the VII International Scientific Conference. Dnipropetrovsk: Adverta, 2013. P. 20-21.
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VII Міжнародної наукової конференції. Дніпропетровськ: Адверта, 2013. С. 20-21.
 17. Brazilian green propolis induced apoptosis in human lung cancer A549 cells through mitochondrial-mediated pathway. Yahima Friyn-Herrera, Alexis Dnaz-Garcna, Jenny Ruiz-Fuentes, Hermis Rodriguez-Sbnchez, Josй Maurncio Sforcin. *Pharmacol.* 2015. Oct; 67 (10). P. 1448-56. doi: 10.1111/jphp.12449. PMID: 26206395.
 18. Algerian ethanolic extract of Propolis and galangin decreased melanoma tumour progression in C57BL6 mice / L. Benguedouar, M. Lahouel, S. Gangloff, A Durlach, F. Grange, P. Bernard, F. Antonicelli // *Annales de Dermatologie et de Vйпйгйologie* Volume 142, Issues 6-7, Supplement 1, June-July 2015, P. 294.
 19. Cytotoxic Effect of *Laurocerasus officinalis* Extract on Human Cancer Cell Lines / Demir S., Aliyazicioglu Y., Turan I. et al. // September, 2016. *Marmara pharmaceutical journal.* 21 (24530): 121-126. DOI:10.12991/marupj.259889
 20. Antitumor Effects of Poplar Propolis on DL-BCL SU-DHL-2 Cells / Xiaoqing Liu, Yuanyuan Tian, Ao Yang, Chuang Zhang, Xiaoqing Miao, Wenchao Yang. *Foods.* 2023 Jan 7; 12 (2). P. 283. doi: 10.3390/foods12020283. PMID: 36673375.
 21. Cytotoxicity of Propolis Extracts obtained using Dichloromethane and Hexane Solvent on Human Salivary Gland Tumor Cell Line Jirattikarn Kaewmuangmoon, Kanokwan Charoonpatrapong, Kajohnkiart Janebodin. *J Int Soc Prev Community Dent.* 2022 Oct. 31; 12 (5). P. 506-512. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_303_21. PMID: 3653232.
 22. Elevated Bax/Bcl-2 Ratio: A Cytotoxic Mode of Action of Kermanian Propolis Against an Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line, NALM-6 Moghadari Masoud, Samareh Salavati Pour Maryam, Sattarzadeh Bardsiri Mahla, Kouhbananinejad Seyedeh Mehrnaz, Lashkari Mahla, Vahidi Reza, Kashani Bahareh, Dehesh Tania, Farsinejad Alireza. *Indian J Hematol Blood Transfus.* 2022 Oct.; 38 (4). P. 649-657. doi: 10.1007/s12288-022-01522-4. Epub 2022 Jan. 31. PMID: 36258739.
 23. Propolis: Its Role and Efficacy in Human Health and Diseases. Nadzirah Zullkiflee, Hussein Taha, Anwar Usman. *Molecules.* 2022 Sep. 19; 27 (18). P. 6120. doi: 10.3390/molecules27186120. PMID: 3614485.
 24. Propolis: An update on its chemistry and pharmacological applications Rajib Hossain, Cristina Quispe, Rasel Ahmed Khan, Abu Saim Mohammad Saikat, Pranta Ray, Damira Ongalbek, Balakyz Yeskaliyeva, Divya Jain, Antonella Smeriglio, Domenico Trombetta, Roghayeh Kiani, Farzad Kobarfard, Naheed Mojgani, Parvaneh Saffarian, Seyed Abdulmajid Ayatollahi, Chandan Sarkar, Mohammad Torequl Islam, Dəlhun Keriman, Arserim Uzar, Miquel Martorell, Antoni Sureda, Gianfranco Pintus, Monica Butnariu, Javad Sharifi-Rad, William C. Cho. *Chin Med.* 2022 Au 26; 17 (1). P. 100. doi: 10.1186/s13020-022-00651-2. PMID: 36028892.

Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.441:599.323.4:615.459; 616.61;616.8-06:616.1
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888607>

ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ НІТРАТЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ХРОНІЧНОМУ СТРЕСІ НА ТЛІ ГІПЕРТИРЕОЗУ

**Шнайдер С.А.¹, Гавриченко Д.Г.², Комлевой О.М.², Федоренко Т.В.²,
Гончарова Л.В.², Дімова А.А.²**

¹ДУ «Інститут Стоматології та Щелепно-Лицевої Хірургії» НАМН України

²Одеський національний медичний університет
e-mail: androdental@gmail.com

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ НИТРАТЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧНОМ СТРЕССЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТИРЕОЗА

**Шнайдер С.А.¹, Гавриченко Д.Г.², Комлевой А.Н.², Федоренко Т.В.²,
Гончарова Л.В.², Димова А.А.²**

¹ГУ «Институт Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии» НАМН Украины

²Одесский национальный медицинский университет

NITRATERGIC SYSTEM PATHOGENETIC ROLE IN EXPERIMENTAL CHRONIC STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPERTHYROIS

**Shnaider S.A.¹, Gavrichenko D.G.², Komlevoi O.M.², Fedorchenko T.V.²,
Goncharova L.V.², Dimova A.A.²**

¹SU "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery" of National Academy of
Sciences of Ukraine

²Odesa National Medical University

114

Summary/Резюме

Constant long-term exposure to stress factors of supra-threshold intensity significantly limits the energy reserves of the human body for an adequate response. Iodide-containing thyroid hormones can provide an energy resource for a certain time to ensure a stress response. We were interested in the mechanisms of response to chronic stress that developed in conditions of thyroid gland hyperfunction, in terms of the nitratergic system, which is known to be involved in numerous physiological and pathophysiological processes, likely involvement in this pathophysiological reaction mediating. *The purpose* of the work is to determine the nitratergic system pathogenetic role in conditions of experimental chronic unpredictable stress in rats with thyroid gland hyperfunction. The authors studied the nitrites and nitrates content and the NO-synthase activity in rats' blood in the dynamics of chronic unpredictable stress against the background of the thyroid gland hyperfunction. The authors proved the nitratergic system activation in rats with chronic unpredictable stress against the background of hyperthyroidism, which indicates its involvement in chronic stress mediating with increased thyroid gland functional activity. NO-synthase system activation was confirmed by nitrogen-containing compounds level increase and key enzyme for nitric oxide synthesis – NO-synthase activation. NO-synthase block contributed to a slowdown in nitratergic system activation in the model conditions. The authors consider the data obtained to be an experimental evidence of nitratergic system involvement into the pathophysiological mechanisms of chronic stress against the background of

hyperthyroidism and the reasonability of NO-synthase blocker including into the complex pathogenetically oriented pharmacological correction of this pathological condition.

Key words: *chronic stress, thyroid gland, hyperthyroidism, nitratergic system, NO-synthase, pathophysiological mechanisms, pathogenetically oriented pharmacological correction*

Постійний тривалий вплив стресових чинників надпорогової інтенсивності суттєвим чином лімітує енергетичні резерви організму людини для формування адекватної реакції у відповідь. При цьому йод-вмісні гормони щитоподібної залози певний час можуть надавати енергетичний ресурс для забезпечення стресової реакції. Нас зацікавили механізми реакції у відповідь при хронічному стресі, який відбувається при гіперфункції щитоподібної залози, в аспекті ймовірного залучення до опосередкування зазначеної патофізіологічної реакції нітратергічної системи, активність якої опосередковує численні фізіологічні та патофізіологічні процеси. Метою роботи є визначення патогенетичної ролі нітратергічної системи за умов експериментального хронічного непередбачуваного стресу у щурів з гіперфункцією щитоподібної залози. Автори дослідили вміст нітритів і нітратів та активність NO-синтази у крові щурів в динаміці хронічного непередбачуваного стресу на тлі гіперфункції щитоподібної залози. Автори довели, що у щурів із хронічним непередбачуваним стресом на тлі гіпертиреозу відбувається активація нітратергічної системи, що свідчить про її залучення до опосередкування перебігу хронічного стресу при підвищеній функціональній активності щитоподібної залози. Активація системи NO-синтази підтверджувалася збільшенням концентрації азот-вмісних сполук та активацією ключового ферменту синтезу окису азоту NO-синтази, Блокада синтезу NO-синтази спричинила уповільнення активації нітратергічної системи за вказаних модельних умов. Отримані дані автори вважають експериментальним доказом залучення нітратергічної системи до опосередкування патофізіологічних механізмів хронічного стресу на тлі гіпертиреозу та доцільності включення до складу комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції зазначеного патологічного стану блокатора активності NO-синтази.

Ключові слова: *хронічний стрес, щитоподібна залоза, гіпертиреоз, нітратергічна система, NO-синтаза, патофізіологічні механізми, патогенетично обґрунтована фармакологічна корекція*

Постоянное длительное воздействие стрессовых факторов надпороговой интенсивности значительно лимитирует энергетические резервы организма человека для формирования адекватной ответной реакции. При этом йод-содержащие гормоны щитовидной железы определенное время могут предоставлять энергетический ресурс для обеспечения стрессовой реакции. Нас заинтересовали механизмы ответной реакции при хроническом стрессе, развившемся на фоне гиперфункции щитовидной железы, в аспекте вероятного привлечения к опосредованию указанной патофизиологической реакции нитратергической системы, которая участвует в многочисленных физиологических и патофизиологических процессах. Целью работы является определение патогенетической роли нитратергической системы в условиях экспериментального хронического непредсказуемого стресса у крыс с гиперфункцией щитовидной железы. Авторы исследовали содержание нитритов и нитратов и активность NO-синтазы в крови крыс в динамике хронического непредсказуемого стресса на фоне гиперфункции щитовидной железы. Авторы доказали, что у крыс с хроническим непредсказуемым стрессом на фоне гипертиреоза происходит актива-

ция нитратергической системы, что свидетельствует о её вовлечении в опосредование хронического стресса при повышенной функциональной активности щитовидной железы. Активация системы NO-синтазы подтверждалось увеличением концентрации азотсодержащих соединений и активацией ключевого фермента синтеза оксида азота NO-синтазы, Блокада синтеза NO-синтазы способствовала замедлению активации нитратергической системы при указанных модельных условиях. Полученные данные авторы считают экспериментальным доказательством вовлечения нитратергической системы в патофизиологические механизмы хронического стресса на фоне гипертиреоза и целесообразности включения в состав комплексной патогенетически обоснованной фармакологической коррекции указанного патологического состояния блокатора активности NO-синтазы.

Ключевые слова: хронический стресс, щитовидная железа, гипертиреоз, нитратергическая система, NO-синтаза, патофизиологические механизмы, патогенетически обоснованная фармакологическая коррекция

Актуальність всебічного дослідження впливу стресового чинника на організм людини є зрозумілою [11, 17, 24, 29]. Не обмежуючись звичайним підходом до даної проблеми, акцентуємо увагу на наступних її аспектах, які, потребують першочергової уваги фахівців відповідних галузей медичної науки та науковців експериментальних лабораторій, та суттєвим чином детермінують характер стресових реакцій, які відбуваються в біологічному організмі у відповідь на вплив численних за своєю натурою та етіологією стресових чинників. Фахівців суттєво непокоїть виражене розширення етіології стресового чинника; вплив на організм людини декількох стресових чинників, що значно підсилює вираженість стресового впливу; більша експозиція дії стресових чинників – ми вважаємо доцільним це визначити як «хронізацію» стресового процесу; більший за вираженістю стресовий вплив, який ми визначаємо як суттєво збільшену амплітуду стресового збудження, що відомо у фундаментальній науці як вплив надпорогової інтенсивності [8, 22].

Наведене вище характеризує зовнішній бік проблеми, яка розглядається. Щодо внутрішнього аспекту даної проблеми, то варто відзначити, що постійний останнім часом тривалий вплив стресових чинників надпорогової інтенсивності суттєвим чином лімітує енерге-

тичні резерви організму людини для формування адекватної реакції у відповідь [17, 22]. Слід також прийняти до уваги ймовірність впливу стресових чинників та формування хронічного стресу в осіб зі вже сформованим патологічним станом, що, по-перше, значно змінює реакцію у відповідь на вплив подразнюючого чинника, та, по-друге, може виступити в якості «тригерного чинника» розвитку подальшого ланцюга патофізіологічних реакцій, спрямованих на прогресування патологічного процесу та формування коморбідної патології [1, 22].

Отже, в якості аксіоми сьогодення слід визнати, що навіть поодинокий стресовий чинник завжди активує стреслімітуючі системи біологічного організму, який вже підпав під дію певного патологічного процесу з притаманними для нього патофізіологічними, патобіохімічними, патоморфологічними корелятами. І враховуючи теперішній хронічний характер стресового впливу, нас цікавить ймовірно залучення внутрішніх органів до опосередкування стресової реакції організму у відповідь, рівно як і механізми сформованої стрес-спричиненої хронічної реакції.

В разі хронічного стресового впливу, виходячи з фундаментальних уявлень, активності катехоламінергічної та кортикостероїдної систем буде недостатньо для формування реакції організму у

відповідь [11, 13, 24]. Відомо, що йод-вмісні гормони щитоподібної залози також певний час можуть надавати енергетичний ресурс для забезпечення стресової реакції [17, 22]. Відомо, що зважаючи на початковий функціональний стан щитоподібної залози, ймовірним є її гіпо- або гіперактивація при хронічному стресовому впливі [7, 26]. Нас зацікавили механізми реакції у відповідь при хронічному стресі, який відбувається при гіперфункції щитоподібної залози, в аспекті ймовірного залучення до опосередкування зазначеної патофізіологічної реакції нітратергічної системи, активність якої опосередковує численні фізіологічні та патофізіологічні процеси [9, 12, 20, 21].

Метою дослідження є визначення патогенетичної ролі нітратергічної системи за умов експериментального хронічного непередбачуваного стресу у щурів з гіперфункцією щитоподібної залози.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальні дослідження проведено на 140 статевозрілих білих щурах-самцях, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Гіпертиреоз у щурів відтворювали шляхом щоденного перорального введення тироксину (0.5 мг/кг, "Berlin-Chemie AG", Німеччина, при розчиненні у питній воді) протягом 14 діб [10].

Хронічний непередбачуваний стрес у щурів з гіпертиреозом відтворювали протягом 4 тижнів, змінюючи вид стрес-

сорного впливу та час його нанесення [25]. Стресорні подразники наносили щурам один раз на добу в різні інтервали часу від 08.00 до 18.00. Особливістю моделі є непередбачуваний характер нанесення стресового впливу протягом 7 діб. На 1-й добі тварин розташовували на підведеному обмеженому сухому майданчику (20x30 см), який містили в центрі басейну з холодною водою $T = 8-10$ °C протягом 1 год. На 2-й добі тварин іммобілізували в плексігласовому пеналі протягом 1 год. На 3-й добі щурів протягом 5 хв підвішували за шийну складку. На 4-й добі тварин протягом 1 год розташовували клітині з підлогою, залитою холодною водою $T = 8-10$ °C. На 5-й добі - депривація їжі та води (на 12 год, з вечора до ранку). На 6-й добі тварин містили в клітині, яку нахилили під кутом 45° (на 12 год, з вечора до ранку). На 7-й добі щурів не піддавали стресовому впливу.

На 7-й, 14-й, 21-й, 28-й і 35-й добах дослідів у крові експериментальних тварин визначали концентрацію метаболітів NO – нітритів (NO_2) і нітратів (NO_3), а також активність ключового ферменту синтезу NO – NO-синтази. Оскільки NO_2 є нестійким аніоном і легко окислюється до NO_3 , для визначення суми метаболітів нітрат-іон відновляли за допомогою металічного кадмію, імпрегнованого міддю, до нітрит-іона, вміст якого визначали за допомогою реактиву Грейса [14].

Активність NO-синтази визначали за різницею концентрації нітрит-іонів до та після інкубації сироватки крові у середовищі з L-аргініном та NADPH [15]. Для оцінки активності ендотеліальної NO-синтази (eNOS) використовували розчин гідрохлориду аміногуанідину (1%; "Sigma-Aldrich", США). Активність індукбельного різновиду NO-синтази (iNOS) визначали за різницею активностей NO-синтази та ендотеліальної NO-синтази.

В окремих групах щурів одноразово за 30 хв до початку першого стресового впливу вводили NG-нітро-L-аргінин,

який є інгібітором активності NO-синтази. NG-нітро-L-аргінін (в/очер, 20 мг/кг; “Sigma-Aldrich”) розчиняли у 0.9% фізіологічному розчині.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію АНОВА. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Через 7 діб з моменту початку відтворення хронічного непередбачуваного стресу в крові щурів з гіпертиреозом концентрація азот-вмісних сполук дорівнювала 7.19 ± 0.67 тмоль/л, що виявилось в 1.7 рази більше при порівнянні з аналогічним показником у інтактних

щурів ($p < 0.05$; табл. 1). В цей час активність NO-синтази вдвічі перевищувала нормальну величину ($p < 0.05$), активність iNOS втричі перевищувала відповідний показник при контрольних вимірюваннях ($p < 0.01$), а активність eNOS виявилась вдвічі менше, ніж в контролі ($p < 0.01$).

Аналогічна динаміка змін досліджуваних показників, яка характеризувалася суттєвим збільшенням вмісту нітратів/нітритів, зростанням активності загальної та індукційної NO-синтази разом зі зменшенням активності ендотеліальної NO-синтази, виявлялася протягом всіх термінів дослідження і тривала до 35-ї доби досліді.

За умов блокади активності NO-синтази введенням NG-нітро-L-аргінину

Таблиця 1

Концентрація нітритів/нітратів, активність загальної NO-синтази та її різновидів в крові щурів в динаміці хронічного непередбачуваного стресу на тлі гіпертиреозу

№	Групи щурів	Вміст та активність досліджуваних сполук ($M \pm m$)			
		Вміст нітритів/нітратів, $\mu\text{моль/л}$	NO-синтаза, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$	eNOS, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$	iNOS, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$
1 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,24 \pm 0,39$	$1,38 \pm 0,13$	$0,53 \pm 0,04$	$0,85 \pm 0,07$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$4,92 \pm 0,44$	$1,72 \pm 0,15$	$0,36 \pm 0,03$	$1,36 \pm 0,13$
7 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,17 \pm 0,41$	$1,33 \pm 0,12$	$0,52 \pm 0,05$	$0,81 \pm 0,07$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$7,19 \pm 0,67^*$	$2,84 \pm 0,26^{**}$	$0,27 \pm 0,03^{**}$	$2,57 \pm 0,24^{**}$
14 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,29 \pm 0,42$	$1,47 \pm 0,14$	$0,55 \pm 0,04$	$0,92 \pm 0,09$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$7,83 \pm 0,69^*$	$3,67 \pm 0,31^{**}$	$0,24 \pm 0,03^{**}$	$3,43 \pm 0,32^{**}$
21 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,13 \pm 0,37$	$1,37 \pm 0,14$	$0,55 \pm 0,04$	$0,82 \pm 0,07$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$8,73 \pm 0,71^{**}$	$3,96 \pm 0,36^{**}$	$0,21 \pm 0,03^{**}$	$3,75 \pm 0,33^{**}$
28 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,32 \pm 0,41$	$1,46 \pm 0,14$	$0,54 \pm 0,05$	$0,92 \pm 0,08$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$8,38 \pm 0,68^{**}$	$3,41 \pm 0,29^{**}$	$0,26 \pm 0,03^{**}$	$3,15 \pm 0,29^{**}$
35 доба					
1	Контроль (інтактні шури), $n = 7$	$4,27 \pm 0,38$	$1,42 \pm 0,13$	$0,51 \pm 0,04$	$0,91 \pm 0,09$
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	$7,82 \pm 0,63^*$	$2,94 \pm 0,27^*$	$0,28 \pm 0,03^*$	$2,66 \pm 0,26^{**}$

Примітки: * — $P < 0,05$ і ** — $P < 0,01$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (АНОВА тест),

на 7-й добі моделювання хронічного непередбачуваного стресу в щурів з гіпертиреозом величини всіх досліджуваних компонентів були співставними з відповідними показниками у інтактних щурів ($p > 0.05$; табл. 2).

На 21-й добі досліді в крові щурів концентрація азот-вмісних сполук дорівнювала 6.63 ± 0.64 тмоль/л, що виявилось на 61% більше порівняно з таким контрольним показником ($p < 0.05$). В цей час активність NO-синтази була на 88% більше, ніж в контролі ($p < 0.05$), активність iNOS в 2.8 разів перевищувала відповідний показник при контрольних вимірюваннях ($p < 0.01$), а активність eNOS вияви-

лася в 2.2 рази менше, ніж в контролі ($p < 0.01$).

Співставні результати, які демонстрували суттєве збільшення вмісту нітратів/нітритів, зростання активності загальної та індуцибельної NO-синтази, зменшення активності ендотеліальної NO-синтази, були отримані на 20-й та на 35-й добах досліджу.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що у щурів із хронічним непередбачуваним стресом на тлі гіпертиреозу відбувається активація нітратергічної системи. Подібний факт підтверджується збільшенням концентрації азотвмісних сполук, а також активацією ключового ферменту синтезу окису азоту NO-синтази. Нами отримано додаткове підтвердження залучення активності NO-синтази при опосередкуванні відповіді організму на стресові чинники при гіперфункції щитоподібної залози – блокада синтезу NO-синтази спричинила уповільнення активації нітратергічної системи за вказаних модельних умов.

Активність системи NO-синтази реєструвалася, починаючи вже з першого тижня досліджу, а її максимальна вираженість була відзначена протягом 21-ї – 28-ї доби відтворення хронічного непередбачуваного стресу за умов гіпертиреозу.

В разі блокади синтезу NO-синтази активність нітратергічної системи реєструвалася, починаючи з

21-ї доби досліджу, при цьому суттєві розбіжності активності ендотеліального та індуцибельного різновидів NO-синтази були помітні вже на 14-й добі досліджу.

Отримані дані висвітлюють дві основні позиції, на якій ми акцентуємо увагу. По-перше, нітратергічна система залучена до опосередкування перебігу хронічного стресу при підвищеній функціональній активності щитоподібної залози. І, по-друге, принциповим вважаємо факт того, що в разі блокади активності NO-синтази її активність долучається до патологічних ланцюгів опосередкування хронічного стресу на тлі гіпертиреозу на 3 тижня пізніше.

Для обговорення отриманих результатів доцільним вважаємо звернути

Таблиця 2
Вплив NG-нітро-L-аргініну на концентрацію азотвмісних сполук і активність загальної NO-синтази та її різновидів в крові щурів в динаміці хронічного непередбачуваного стресу на тлі гіпертиреозу

№	Групи щурів	Вміст та активність досліджуваних сполук ($M \pm m$)			
		Вміст нітритів/нітратів, $\mu\text{моль/л}$	NO-синтаза, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$	eNOS, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$	iNOS, $\mu\text{моль/мл} \cdot \text{хв}$
1 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.24 \pm 0.39	1.38 \pm 0.13	0.53 \pm 0.04	0.85 \pm 0.07
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	4.41 \pm 0.39	1.46 \pm 0.14	0.36 \pm 0.03	1.10 \pm 0.12
7 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.17 \pm 0.41	1.33 \pm 0.12	0.52 \pm 0.06	0.81 \pm 0.07
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	4.49 \pm 0.41	1.69 \pm 0.17	0.34 \pm 0.04	1.35 \pm 0.14
14 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.29 \pm 0.42	1.47 \pm 0.14	0.55 \pm 0.04	0.92 \pm 0.09
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	4.62 \pm 0.43	1.82 \pm 0.18	0.31 \pm 0.04*	1.51 \pm 0.16*
21 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.13 \pm 0.37	1.37 \pm 0.14	0.55 \pm 0.04	0.82 \pm 0.07
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	6.63 \pm 0.64*	2.58 \pm 0.26*	0.25 \pm 0.03**	2.33 \pm 0.23**
28 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.32 \pm 0.41	1.46 \pm 0.14	0.54 \pm 0.05	0.92 \pm 0.08
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	7.13 \pm 0.69*	2.92 \pm 0.28*	0.27 \pm 0.03**	2.65 \pm 0.27**
35 доба					
1	Контроль (інтактні щури), $n = 7$	4.27 \pm 0.38	1.42 \pm 0.13	0.51 \pm 0.04	0.91 \pm 0.09
2	Щури з хронічним стресом, $n = 8$	6.87 \pm 0.64*	2.83 \pm 0.27*	0.34 \pm 0.03*	2.49 \pm 0.24**

Примітки: * — $P < 0.05$ і ** — $P < 0.01$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (ANOVA тест).

увагу на наступне. Інтерес до молекули NO взагалі та її ролі в опосередкуванні фізіологічних та патологічних процесів з'явився на початку ХХ сторіччя [16]. І саме тоді фахівці стверджували залучення нітратергічних механізмів до патофізіологічних механізмів переважно гострих запальних патологічних процесів [12, 18, 27, 30]. Наші дані, будучи в певному протиставленні з тими доводами, свідчать про залучення нітратергічних механізмів до патогенезу хронічних процесів на прикладі хронічного непередбачуваного стресу. Нас тішить, що в такому разі, маючи розбіжності з фундаментальним уявленням, ми маємо певні аналогії в отриманих даних з такими при алергічному альвеоліті на тлі хронічного стресу за умов дослідів [2], а також в клініці при хронічному епіфарингіті [19].

Наступне – цікаво простежити, що збільшення концентрації азот-вмісних сполук, а також гіперактивація NO-синтази за часом відтворення дослідів співпало з добами, коли відзначали збільшення концентрації трийодтироніну та тироксину в крові щурів в динаміці хронічного непередбачуваного стресу [7]. В цьому плані цікаво, що за умов експериментальної блокади активності NO-синтази зміни досліджуваних нами показників відбувалися в схожій манері та спрямованості, як і без блокування активності NO-синтази, але з затримкою на два тижня. Важливим вважаємо відповідь на питання, що є первинним при суміщенні хронічного непередбачуваного стресу та гіпертиреозу і саме у відповідь на що активність NO-синтази починає бути залученою до опосередкування патологічного процесу? За нашими припущеннями, які базуються на даних інших авторів та на фундаментальних уявленнях, активність нітратергічної системи, скоріше за все, ініціюється у відповідь на підвищену функціональну активність щитоподібної залози, при якій доведено прискорення процесів ліпопероксидації та пригнічення активності антиоксидантного захисту, зрушення рео-

логічних властивостей крові та деструкція клітинних мембран [3-6, 23, 28].

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що при складанні патогенетично обґрунтованої комплексної фармакологічної корекції хронічного стресового синдрому, який виник на тлі гіпертиреозу, доцільним буде додаткове застосування фармакологічної сполуки, яка здатна буде пригнічувати синтез NO-синтази.

Резюмуючи, відзначимо, що отримані дані вважаємо експериментальним доказом залучення нітратергічної системи до опосередкування патофізіологічних механізмів хронічного стресу на тлі гіпертиреозу та доцільності включення до складу комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції зазначеного патологічного стану блокатора активності NO-синтази.

Висновки:

1. У щурів із хронічним непередбачуваним стресом на тлі гіпертиреозу відбувається активація нітратергічної системи, що свідчить про залучення нітратергічної системи до опосередкування перебігу хронічного стресу при підвищеній функціональній активності щитоподібної залози.
2. Активація системи NO-синтази, що підтверджувалося збільшенням концентрації азот-вмісних сполук та активацією ключового ферменту синтезу окису азоту NO-синтази, реєструвалася з першого тижня дослідів, а її максимальна вираженість була відзначена протягом 21-ї – 28-ї доби відтворення хронічного непередбачуваного стресу за умов гіпертиреозу.
3. Блокада синтезу NO-синтази спричинила уповільнення активації нітратергічної системи за вказаних модельних умов – в разі блокади активності NO-синтази її активність реєструється на 3 тижня пізніше.
4. При блокаді синтезу NO-синтази активність нітратергічної системи реєструвалася, починаючи з 21-ї доби дослідів, при цьому суттєві розбіж-

ності активності ендотеліального та індуцибельного різновидів NO-синтази були помітні вже на 14-й добі досліді.

5. Отримані дані вважаємо експериментальним доказом залучення нітратергічної системи до опосередкування патофізіологічних механізмів хронічного стресу на тлі гіпертиреозу та доцільності включення до складу комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції зазначеного патологічного стану блокатора активності NO-синтази.

References/Література

1. Vastyanov RS, Stoyanov AN, Bakumenko IK. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental and clinical aspects. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Ukrainian].
2. Regeda MS, Galii-Lutska VV. Determination of the effectiveness of corvitin and thiotriazoline in relation to the dynamics of deviations of the parameters of the nitric oxide system in experimental allergic alveolitis under conditions of immobilization stress. Actual problems of transport medicine. 2023; 4(74): 113-124 [In Ukrainian].
3. Tiron OI. Pathological dysregulation of the organs of the abdominal cavity under the conditions of thermal damage to the thyroid gland. Herald of marine medicine. 2023; 2(99): 150-163 [In Ukrainian].
4. Tiron OI, Vastyanov RS. Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid gland dysfunction in burn disease. Actual problems of transport medicine. 2023; 1-2(71-72): 203-217 [In Ukrainian].
5. Tiron OI, Vastyanov RS. Destruction of erythrocyte membranes in the pathogenesis of thermal damage to the thyroid gland. Herald of marine medicine. 2023; 1(98): 162-170 [In Ukrainian].
6. Tiron OI, Vastyanov RS. Kidneys involvement into the thyroid gland burning pathogenetic mechanisms. Medical Science of Ukraine. 2023; 19(4): 91-99 [In Ukrainian].
7. Shnaider SA, Savytskyi IV. Hormonal maintenance of chronic stress in hypo- and hyperfunction of the thyroid gland. Herald of maritime medicine. 2023; 4(101): 116-125 [In Ukrainian].
8. Shnaider SA, Savytskyi IV. Changes in the secretion of thyroid hormones during experimental chronic stress. Odesa Medical Journal. 2023; 4(185): 27-31 [In Ukrainian].
9. Andrabi SM, Sharma NS, Karan A, Shahriar SMS, Cordon B, Ma B, Xie J. Nitric Oxide: Physiological Functions, Delivery, and Biomedical Applications. Adv Sci (Weinh). 2023; 10(30): 2303259. doi: 10.1002/adv.202303259
10. Atici E, Menevse E, Baltaci AK, Mogulkoc R. Both experimental hypothyroidism and hyperthyroidism increase cardiac irisin levels in rats. Bratisl Lek Listy. 2018; 119(1): 32-35. doi: 10.4149/BLL_2018_007
11. Castillo-Campos A, Gutierrez-Mata A, Charli JL, Joseph-Bravo P. Chronic stress inhibits hypothalamus-pituitary-thyroid axis and brown adipose tissue responses to acute cold exposure in male rats. J Endocrinol Invest. 2021; 44(4): 713-723.
12. Cho CH. Current roles of nitric oxide on gastrointestinal disorders. J Physiol (Paris). 2001; 95(1-6): 253-256.
13. Fernandez V, Cornejo P, Tapia G, Videla LA. Influence of hyperthyroidism on the activity of liver nitric oxide synthase in the rat. Nitric Oxide. 1997; 6: 463-468.
14. Green LC, Wagner DA, Glogowski J, Skipper PL, Wishnok JS, Tannenbaum SR. Analysis of nitrate, nitrite, and [15N]nitrate in biological fluids. Anal. Biochem. 1982; 126(1): 131-138. doi: 10.1016/0003-2697(82)90118-x.
15. Hevel JM, White KA, Marletta MA. Purification of the inducible murine macrophage nitric oxide synthase. Identification as a flavoprotein. J Biol Chem. 1991; 266(34): 22789-22791
16. Hibbs JB, Taintor RR, Vavrin Z, Rachlin EM. Nitric oxide: a cytotoxic activated macrophage effector molecule. Biochem Biophys Res Commun. 1988; 157(1): 87-94.
17. Hussein Ael-A, Abbas AM, El Wakil GA, Elsamanoudy AZ, El Aziz AA. Effect of chronic excess iodine intake on thyroid function and oxidative stress in hypothyroid rats. Can J Physiol Pharmacol. 2012; 90(5): 617-625.
18. Janaszak-Jasiecka A, Siekierzycka A, Ploska A, Dobrucki IT, Kalinowski L. Endothelial Dysfunction Driven by Hypoxia-The Influence of Oxygen Deficiency on NO Bioavailability. Biomolecules. 2021; 11(7): 982. doi: 10.3390/biom11070982.
19. Mogitate M. Effectiveness of Epipharyngeal Abrasive Therapy on Chronic Epipharyngitis and the Exhaled Nitric Oxide Levels. Intern Med. 2023; 62(8): 1139-1144.
20. Molina MN, Ferder L, Manucha W. Emerging Role of Nitric Oxide and Heat Shock Proteins in Insulin Resistance. Curr Hypertens Rep. 2016; 18(1): 1. doi: 10.1007/s11906-015-

- 0615-4.
21. Moncada S, Higgs A. The L-arginine: nitric oxide pathway. *N Engl J Med.* 1993; 329(27): 2002-2012.
 22. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology.* Vynnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
 23. Nadolnik LI, Niatsetskaya ZV, Basinsky VA, Vinogradov VV. Morphological and functional changes in rat thyroid gland after a year following chronic exposure to low and intermediate doses of gamma-radiation. *Int J Radiat Biol.* 2024; 100(3): 343-352.
 24. Nair BB, Khant Aung Z, Porteous R, Prescott M, Glendining KA, Jenkins DE et al. Impact of chronic variable stress on neuroendocrine hypothalamus and pituitary in male and female C57BL/6J mice. *J Neuroendocrinol.* 2021; 33(5): 12972. doi: 10.1111/jne.12972.
 25. Papp M., Willner P., Muscat R. An animal model of anhedonia: attenuation of sucrose consumption and place preference conditioning by chronic unpredictable mild stress. *Psychopharmacology.* 1991; 104(2): 255-259.
 26. Quesada A, Sainz J, Wangensteen R, Rodriguez-Gomez I, Vargas F, Osuna A. Nitric oxide synthase activity in hyperthyroid and hypothyroid rats. *Eur J Endocrinol.* 2002; 147(1): 117-122.
 27. Rodriguez-Gomez I, Moliz JN, Quesada A, Montoro-Molina S, Vargas-Tendero P, Osuna A et al. L-Arginine metabolism in cardiovascular and renal tissue from hyper- and hypothyroid rats. *Exp Biol Med (Maywood).* 2016; 241(5): 550-556.
 28. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology.* 2022; 4(82): 246-251.
 29. Yiallouris A, Filippou C, Themistocleous SC, Menelaou K, Kalodimou V, Michaeloudes C, Johnson EO. Aging of the adrenal gland and its impact on the stress response. *Vitam Horm.* 2024; 124:341-366.
 30. Yousefzadeh N, Jeddi S, Ghasemi A. Impaired Cardiovascular Function in Male Rats with Hypo- and Hyperthyroidism: Involvement of Imbalanced Nitric Oxide Synthase Levels. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets.* 2021; 21(3): 526-533.

*Вперше надійшла до редакції 20.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.32-002.42-092.9-06:616.3

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888619>

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА

Регада М.С., Шклярський Н.В.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський медичний університет, м. Львів, Україна, lvivmedinst@gmail.com*

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И АДРЕНАЛИНОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА

Регада М.С., Шклярський Н.В.

*Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
Львовский медицинский университет, Украина, lvivmedinst@gmail.com*

PATHOGENETIC FEATURES OF CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM IN THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO MYOCARDIA

Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.

*Lviv National Medical University named after Danylo Haltskyi
Lviv Medical University, Lviv, Ukraine, lvivmedinst@gmail.com*

Резюме/Summary

The purpose of the study was to find out the pathogenetic features of immune system disorders in the formation of pneumonia and adrenaline damage to the myocardium.

Materials and methods. Experimental studies were conducted on 82 guinea pigs (males), which were divided into three groups.

Experimental pneumonia (EP) was reproduced according to Shlyapnikov's method []. APM according to the Markov method []. The content of T and B-lymphocytes in the blood of animals was determined by the method of Chernushenko K.F., Kogosova L.S., the level of CIC was determined by the method of Haskova V., Kaslik J. Statistical processing of the digital results was carried out by the Student's method.

Results and discussion. The results of the study made it possible to establish that with APM and EP, both separately and in combination, there was a decrease in the level of T-lymphocytes and an increase in the content of B-lymphocytes and CYC in the blood at all stages of the study (1st, 3rd, 6th and 14th day) in particular with an advantage in APM on the 1st and 3rd days of the experiment, and in APM and EP on the 6th and 14th days of the experiment relative to the control, which indicated significant violations of the immune system in the development of experimental tissues models of diseases, namely cellular depression and stimulation of humoral immunity, their participation in pathogenesis.

Key words: *epinephrine damage to the myocardium, experimental pneumonia, T and B lymphocytes, circulating immune complexes.*

Метою дослідження було з'ясувати патогенетичні особливості порушень імунної системи в формуванні пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда.

Експериментальні дослідження проводились на 82 морських свинках (самцях), які розподіляли на три групи.

Матеріали та методи. Експериментальну пневмонію (ЕП) відтворювали за методом Шляпнікова []. АПМ за методом Маркової []. Визначали вміст Т і В-лімфоцитів у крові тварин за методом Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С., рівень ЦІК – методом Haskova V., Kaslik J. Статистичне опрацювання цифрових результатів проводили за методом Стьюдента.

Результати та їх обговорення. Результати дослідження дозволили встановити, що при АПМ і ЕП як окремо так і в їх поєднанні відбувалося зниження рівня Т-лімфоцитів та зростання вмісту В-лімфоцитів і ЦІК в крові на усіх етапах дослідження (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) зокрема з перевагою при АПМ на 1-у і 3-ю доби експерименту, а при АПМ і ЕП на 6-у і 14-у доби експерименту відносно контролю, що свідчило про суттєві порушення імунної системи у розвитку цих експериментальних моделей хвороб, а саме депресію клітинного та стимуляція гуморального імунітету, участь їх в патогенезі.

Ключові слова: адреналінове пошкодження міокарда, експериментальна пневмонія, Т і В-лімфоцити, циркулюючі імунні комплекси.

Целью исследования было выяснить патогенетические особенности нарушений иммунной системы в формировании пневмонии и адреналинового повреждения миокарда.

Экспериментальные исследования проводились на 82 морских свинках (самцах), которые делились на три группы.

Экспериментальную пневмонию (ЭП) воспроизводили методом Шляпникова В.Н. []. АПМ по методу Марковой О.О. []. Определяли содержание Т и В-лимфоцитов в крови животных по методу Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С., уровень ЦИК – методом Haskova V., Kaslik J. Статистическую обработку цифровых результатов проводили по методу Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволили установить, что при АПМ и ЭП как отдельно так и в их сочетании происходило снижение уровня Т-лимфоцитов и увеличения содержания В-лимфоцитов и ЦИК в крови на всех этапах исследования (1-я, 3-я, 6-я и 14-е сутки) в частности с преимуществом при АПМ на 1-е и 3-е сутки эксперимента, а при АПМ и ЭП на 6-е и 14-е сутки эксперимента относительно контроля, что свидетельствовало о существенных нарушениях иммунной системы в развитии этих экспериментальных моделей болезней, а именно депрессию клеточного и стимуляцию гуморального иммунитета, участие их в патогенезе.

Ключевые слова: адреналиновое повреждение миокарда, экспериментальная пневмония, Т и В – лимфоциты, циркулирующие иммунные комплексы.

Вступ

За сьогодні як серед клініцистів так і теоретиків учених медиків, особливу увагу привертає коморбідна патологія тому, що вона зумовлює розвиток різноманітних ускладнень, затруднює діагностику та лікування, погіршує прогноз хвороби, обтяжує клінічних перебіг [2, 5, 6, 11, 12].

Важливу роль як відомо з літератури відводиться активній участі при різних захворюваннях імунної системи, яку вважають

мішенню впливу ендогенних та екзогенних факторів у збереженні динамічної рівноваги між довкіллям і організмом людини [2, 3]. Саме від стану імунної системи, її адаптаційних можливостей залежить адекватність реагування організму на генетично чужорідні агенти та вірогідність розвитку алергічних, інфекційних, аутоімунних і онкологічних захворювань. Отже, основне завдання імунної системи – розпізнавання збудника і відповідь на чужорідний антиген

при будь-якій його локалізації [3, 4].

У сучасній імунології велику увагу приділяють проблемі вивчення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) – одних з потенціальних факторів імунного ураження органів та тканин організму. Відомо, що утворення ЦІК – один з компонентів фізіологічної імунної відповіді. Воно повинно закінчуватися нейтралізацією та елімінацією антигену. Але за певних умов ЦІК можуть фіксуватися у судинній стінці та під базальними мембранами у деяких внутрішніх органах, включаючи й легені, і викликати запальну реакцію. Тому дослідження ЦІК повинна приділятися значна увага, як одній з важливих ланок патогенезу імунного ураження органів та тканин організму [2, 3].

У практичній роботі як кардіолога так і пульмонолога досить часто зустрічаються випадки поєднання ішемічної хвороби серця (ІХС) зокрема інфаркту міокарда з пневмонією.

Властиві ці два захворювання є одними з найбільш розповсюдженими патологіями в структурі серцево-судинних захворювань та патології бронхолегеневого апарату. Зокрема пневмонія складає близько 30-40% від захворювань органів дихання, а гострий інфаркт міокарда є однією з головних причин смертності серед усіх захворювань внутрішніх органів [5, 6, 7].

Як пневмонія так і інфаркт міокарда (ІМ) викликають цілий ряд ускладнень, спричиняють періоди непрацездатності та досить часто зумовлюють інвалідність і навіть смерть [1, 2, 3].

Тому проблема патогенезу, діагностики і лікування ІХС і пневмонії є гострою, актуальною і має соціально-економічне значення. Нині уже відомі ряд механізмів розвитку ІМ і пневмонії, проте до кінця послідовність залучення одних, а потім інших ланок в патогенезі як окремо, а тим більше в умовах коморбідності є невивченими.

Тому **метою** нашого дослідження було з'ясувати патогенетичні особливості порушень імунної системи в формуванні пневмонії та адреналінового пошкодження міокарда.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження здійснювалися на 82 морських свинках (самцях), що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на три групи: перша група – інтактні тварини – контроль (10); друга (дослідна) – тварини з адреналіновим пошкодженням міокарда (АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36); третя (дослідна) група- тварини з поєднаною патологією (ЕП і АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36).

ЕП відтворювали за методом Шляпникова В.Н., Солодова Т.Л. [9] шляхом інтраназального зараження тварин *Staphylococcus aureus*. АПМ моделювали шляхом одноразового внутрішньом'язового уведення 0,18% розчину адреналіну гідротартрат («Дарниця», Україна), у дозі 0,5 мг/кг [1].

У тварин проводили дослідження вмісту Т і В-лімфоцитів у крові за методом Чернушенко К.Ф., Когосова [8], а рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) за методом Haskova V., Kaslik J [10].

Статистичне опрацювання одержаних цифрових результатів проводили за методом Стьюдента.

Результати дослідження й обговорення

Нами було розпочато дослідження з рівня Т-лімфоцитів у крові при адреналіновому пошкодженні міокарда (АПМ).

Встановлено, що в динаміці (1-а, 3-я, 6-а, 14-а доби) формування АПМ спостерігалось зниження вмісту Т-лімфоцитів у крові відповідно на 20,5%, 21,8%, 20,0% і 19,8% ($P < 0,05$) відносно контрольної групи тварин (табл. 1).

Протилежних змін набули показники В-лімфоцитів і ЦІК в крові при даній міокардіопатії. Виявлено, що рівень В-лімфоцитів зростав у крові при АПМ (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) відповідно на 35,4%, 43,9%, 36,1%, 34,7% ($P < 0,05$) проти інтактної групи тварин морських свинок (табл. 1). Аналогічний

Таблиця 1

Вміст Т, В-лімфоцитів і ЦІК в крові при АПМ.

Форма дослідження	Кількість тварин	Т-лімфоцити %	В-лімфоцити %	ЦІК в од. опт. щільн.
Контроль	10	46,3±3,0	14,1±1,1	36,8±1,3
АПМ	1-а доба	36,8±2,3 P<0,05	19,1±1,5 P<0,05	45,4±1,5 P<0,05
	3-я доба	36,2±2,2 P<0,05	20,3±1,6 P<0,05	48,6±1,8 P<0,05
	6-а доба	37,0±2,4 P<0,05	19,2±1,5 P<0,05	44,1±1,5 P<0,05
	14-а доба	37,1±2,4 P<0,05	19,0±1,4 P<0,05	44,3±1,5 P<0,05

Примітка: P – достовірність різниці показників при АПМ в порівнянні з контролем (% від контролю).

вектор зрушень ми спостерігали при АПМ (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) відносно рівня ЦІК, які були підвищені у крові відповідно на 23,3%, 32,0%, 19,8% і 20,3% (P<0,05) в порівнянні з першою групою тварин (табл. 1).

Таким чином, проведені імунологічні дослідження показали порушення маркерів імунологічної реактивності організму, які проявлялися зниженням вмісту Т-лімфоцитів та підвищення рівня В-лімфоцитів і ЦІК в крові на усіх етапах (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) розвитку АПМ з перевагою на 1-у і 3-ю доби цієї експериментальної моделі хвороби проти контролю, що свідчило про пригнічення клітинної та стимуляцію гуморальної ланок імунітету.

Вивчення вищезазначених показників імунної системи в умовах коморбідної патології – АПМ і пневмонії були встановлені наступні особливості змін. Так, концентрація Т-лімфоцитів у крові поступово знижувалася на 32,2%, 33,4%, 38,6%, 47,9% відповідно проти АПМ і ЕП на 1-у, 3-ю, 6-у і 14-у доби експерименту відносно контрольної групи тварин (рис. 1). Дослідження показників гуморальної ланки імунітету, зокрема рівня В-лімфоцитів у крові в динаміці розвитку АПМ і пневмонії (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) показало поетапне підвищення його вмісту відповідно на 52,4%, 60,9%, 68,7% 73,7% (P<0,05) проти інтактної групи тварин (табл. 1).

Визначення ще одного маркера, за яким проводили характеристику гуморального імунітету були ЦІК в крові. Констатовано, що в процесі формування АПМ і пневмонії (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби експерименту) відбувалося зростання рівня ЦІК в крові відповідно на 35,5%, 35,3%,

39,4%, 51,6% (P<0,05) в порівнянні з першою групою тварин (рис. 1).

Отже, здійсненні нами окремі імунологічні дослідження дали змогу висловити думку про те, що в умовах коморбідної патології (АПМ і пневмонії) спостерігаються суттєві зміни імунного статусу, а саме поступове підвищення рівня В-лімфоцитів і ЦІК на тлі зниження вмісту Т-лімфоцитів у крові на усіх етапах нашого спостереження з перевагою у пізній період (6-а і 14-а доби) експерименту відносно контролю.

Висновки

АПМ на усіх етапах свого розвитку супроводжується депресією клітинної та стимуляцією гуморальної ланок імунітету з перевагою на 1-у і 3-ю доби експерименту проти контрольної групи тварин.

Коморбідна патологія (АПМ і пневмонія) зумовлює суттєві пригнічення клітинного та активізацією гуморального імунітету, на усіх періодах формування з домінуван-

Рис. 1. Показники імунної системи при АПМ і пневмонії (% від контролю).

ням на 6-у і 14-у доби експерименту відносно першої групи тварин.

Література:

1. Маркова О.О. Міокардіодистрофія і реактивність організму. Тернопіль: Укрмедкнига. 1998. 152 с.
2. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Регада С.М. Запалення: механізми пошкодження та захисту. *Монографія*. Львів. 2021. С. 177.
3. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія. *Монографія*. Львів. 2021. С. 228.
4. Регада С. М. Роль порушень імунних процесів в патогенезі формування пародонтиту на тлі експериментальної пневмонії та корекції тіотриазоліном. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017. Vol. 7, № 1. P. 350–358.
5. Сатурська Г.С. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу. *Здобутки клініч. та експерим. мед.* 2014. № 2 (21). С. 159-163.
6. Сатурська Г.С. Особливості змін цитокинового профілю крові при застосуванні триметазидину для корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю до гіпоксії. *Здобутки клініч. та експерим. мед.* 2015. № 1 (22). С. 106-111.
7. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я.. Діагностика та антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії у дорослих осіб у сучасних умовах. *Нова медицина*. 2006. № 1. С. 36–42.
8. Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммунология и иммунопатология заболеваний легких. К.: *Здоров'я*, 1981. С. 208.
9. Шляпнікова В.Н. Експериментальні моделі гострих пневмоній, які викликані умовно-патогенними бактеріями та їх асоціацією. *Методичні вказівки*, 1998. – С. 30.
10. Haskova V., Kaslik J., Matejckava M. Novy způsob stanovení cirkulujících imunokomplexů v lidských serech. *Cas. Lek. Ces.* 1977. T. 116, № 14. P. 436–437.
11. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive oxygen species and the cardiovascular system. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. 2013. Vol. 2013. №862423. P. 1-15.
12. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression and cellular provenance of thymic stromal lymphopoietin and chemokines in patients with severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol. 181. P. 2790–2798.

References

1. Markova O.O. Myocardiodystrophy and body reactivity. Ternopil: Ukrmedknyga 1998. 152 p.
2. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Regeda S.M. Inflammation: mechanisms of damage and protection. Monograph. Lviv. 2021. P. 177.
3. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Furdychko L.O. Pneumonia Monograph. Lviv. 2021. P. 228.
4. Regeda S. M. The role of immune process disorders in the pathogenesis of periodontitis formation against the background of experimental pneumonia and correction with thiotriazoline. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017. Vol. 7, No. 1. P. 350–358.
5. Saturdayska G.S. Changes in indicators of lipid peroxidation in the myocardial tissue of rats with different individual resistance to hypoxia during the development of diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis. *Achievements of the wedge. and experim. honey*. 2014. No. 2 (21). P. 159-163.
6. Saturdayska G.S. Peculiarities of changes in the blood cytokine profile when using trimetazidine for the correction of experimental diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia. *Achievements of the wedge. and experim. honey*. 2015. No. 1 (22). P. 106-111.
7. Yu. I. Feshchenko, O. Ya. Dzyublyk. Diagnosis and antibacterial therapy of community-acquired pneumonia in adults in modern conditions. *New medicine*. 2006. No. 1. P. 36–42.
8. Chernushenko E.F., Kogosova L.S. Immunology and immunopathology of lung diseases. K.: Health, 1981. P. 208.
9. Shlyapnikova V.N. Experimental models of acute pneumonia caused by opportunistic bacteria and their association. *Methodological guidelines*, 1998. - P. 30.
10. Haskova V., Kaslik J., Matejckava M. New method of determining circulating immunocomplexes in human brains. *Cas. Lek. Ces.* 1977. T. 116, No. 14. P. 436–437.
11. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive oxygen species and the cardiovascular system. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. 2013. Vol. 2013. No. 862423. R. 1-15.
12. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression and cellular provenance of thymic stromal lymphopoietin and chemokines in patients with severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol. 181. R. 2790–2798.

Вперше надійшла до редакції 25.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-01/-099

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888611>

**«ПАТОЛОГІЯ» У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
(КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ. — ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)**

**Гоженко А.І., Васильєв К.К., Васильєв Ю.К., Сарахан В.М.,
Кузьменко І.А.**

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України
Сумський державний університет
Одеський національний медичний університет
y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua

**«ПАТОЛОГИЯ» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЕЦ ХVІІІ В. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХІХ В.)**

**Гоженко А.И., Васильев К.К., Васильев Ю.К., Сарахан В.М.,
Кузьменко И.А.**

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины
Сумский государственный университет
Одесский национальный медицинский университет
y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua

**“PATHOLOGY” IN THE SYSTEM OF HIGHER MEDICAL EDUCATION
(END OF THE 18TH CENTURY -FIRST HALF OF THE 19TH
CENTURY)**

Gozhenko A.I., Vasiliev K.K., Vasiliev Yu.K., Sarakhan V.M., Kuzmenko I.A.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine Ministry of Health of Ukraine
Sumy State University
Odessa National Medical University
y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua

Summary/Резюме

The article examines the formation and development of pathology teaching in Ukraine.

Goal. To investigate the history of the emergence of pathology as an educational discipline in Ukrainian universities; consider how the teaching of the faculty discipline of pathology changed; to reveal the role of Ukrainian scientists in teaching this discipline. *Materials and methods.* The materials are published historical sources, and the method is historical. *Result.* The periodization of general pathology as a subject of teaching in Ukraine is proposed. *Conclusions.* The period of empirical general pathology (until 1863) is highlighted. It consists of two sub-periods: 1) until 1835, when the academic discipline of pathology, consisting of general and private, was read as one teaching subject; 2) since 1835; in accordance with this year's university charter, the Department of Physiology and General Pathology is being created at Kharkiv University, and in the next decade at Kiev University — the Department of General Pathology and Pathological Anatomy. At the end of the 18th century pathology, as a subject of teaching, is a necessary component in the system of higher medical education, the contribution to the reform of which was made by O.M. Shumlyanskyi and M.M. Terehovskiyi.

Keywords: *general pathology, teaching, Kharkiv University, Kiev University.*

В статье рассматривается становление и развитие преподавания патологии в Украине. *Цель.* Исследовать историю появления патологии как учебной дисциплины в украинских университетах; рассмотреть, как преподавание факультетской дисциплины патологии изменялось; выявить роль украинских ученых в преподавании этой дисциплины. *Материалы и методы.* Материалы – опубликованные исторические источники, а метод – исторический. *Результат.* Предложена периодизация общей патологии как предмета преподавания в Украине. *Выводы.* Выделен период эмпирической общей патологии (до 1863 г.). Он состоит из двух под периодов: 1) до 1835 г., когда учебная дисциплина патология, состоящая из общей и частной, читалась как один предмет преподавания; 2) с 1835 г.; согласно университетскому уставу в Харьковском университете создается кафедра физиологии и общей патологии, а в следующем десятилетии в Киевском университете – кафедра общей патологии и патологической анатомии. В конце XVIII ст. патология как предмет преподавания является необходимой составляющей в системе высшего медицинского образования, вклад в реформу которого внесли А.М. Шумлянский и М.М. Тереховский.

Ключевые слова: *всеобщая патология, преподавание, Харьковский университет, Киевский университет.*

У статті розглядаються становлення та розвиток викладання патології в Україні. *Ціль.* Дослідити історію появи патології як навчальної дисципліни в українських університетах; розглянути, як викладання факультетської дисципліни патології змінювалось; виявити роль українських вчених у викладанні цієї дисципліни. *Матеріали та методи.* Матеріали — опубліковані історичні джерела, а метод — історичний. *Результат.* Запропоновано періодизацію загальної патології як предмета викладання в Україні. *Висновки.* Виділено період емпіричної загальної патології (до 1863). Він складається з двох під періодів: 1) до 1835, коли навчальна дисципліна патологія, що складається із загальної і приватної, читалася як один предмет викладання; 2) з 1835; відповідно до цього річного університетського статуту в Харківському університеті створюється кафедра фізіології та загальної патології, а в наступному десятилітті в Київському університеті — кафедра загальної патології та патологічної анатомії. Наприкінці XVIII ст. патологія, як предмет викладання, є необхідною складовою у системі вищої медичної освіти, внесок у реформу якого внесли О.М. Шумлянський і М.М. Тереховський.

Ключові слова: *загальна патологія, викладання, Харківський університет, Київський університет.*

Вступ

У 2009 р. було видано збірку «Розвиток патофізіології в Україні», де подано дані та про історію кафедр патологічної фізіології. У зв'язку з цим була висвітлена предісторія кафедр патологічної фізіології, діяльність деяких почалася в XIX ст. [1,2]. Однак акцент був зроблений лише на перерахування у хронологічній послідовності прізвищ викладачів, які викладали патологію.

Мета — Дослідити історію появи патології як предмета викладання у вищих навчальних закладах України; розглянути, як факультетська дисципліна патологія еволюціонувала у системі вищої медичної освіти; виявити роль українських вчених у становленні та розвитку викладання цієї дисципліни.

Матеріали та методи дослідження

Матеріалами дослідження послужили-

ли опубліковані історичні джерела, а використуванням методом був історичний. Маємо звернути увагу, що в бібліографічних описах видань XVIII-XIX століть ми не даємо букв «ї», «с», «s» та «u» замінюючи їх на «і», «е», «ф», «в» відповідно; крім того, і без літери “ъ” наприкінці слів.

Результати та їх обговорення

У другій половині XVIII ст. «патологія» (від грецької *ρῆσις* — страждання і *λογία* — вчення), тобто дослівно наука про хвороби, викладалася як одна навчальна дисципліна. Вона складалася з двох частин: загальної патології, в рамках якої вивчалися причини та механізм розвитку основних патологічних процесів, та приватної патології — вивчення систематичного курсу хвороб. Точніше, якщо розподілити ці частини патології генетично, в історичному аспекті, то спочатку з'явилася приватна патологія; а з спостережень над окремими захворюваннями (їх виникнення, перебіг і результат) сформувалися узагальнюючі концепції патології, які мали тоді абстрактний характер.

У ту епоху велике поширення набула книга з патології німця Ієроніма Да-вида Гауба (H. D. Gaub; 1705-1780). Видана в 1758 р. в Лейдені латинською мовою — «*Institutiones pathologiae medicalis*» (Настанови з медичної патології), вона багаторазово перевидавалася у другій половині XVIII ст. У цій книзі патологія ділиться на загальну патологію (*Pathologia Generalis*) і приватну (*Pathologia Specialis*). У ті роки теоретична дисципліна патологія (загальна та приватна) читалася тим самим професором, який викладав терапію, тобто лікарем-клініцистом, спеціалістом із внутрішніх хвороб.

У 1787 р. українець Олександр Михайлович Шумлянський (1748-1795) запропонував систему наук, яка має бути покладена в основу викладання у вищій медичній школі. У виданій того року його книзі наведено перелік дисциплін («накреслення системи лікарської»), знання

яких необхідне майбутньому медику [3]. По Шумлянському ця система наук розподіляється на дві групи: 1.0. «Службові, тобто ті, які очищають, і просвічують розум учнів, навчаючи їх, як пізнавати природу взагалі і готують їх до пізнання людської природи»; та 2.0. «Суттєві або анфрпология [антропология] про природу людини, і про все те, що потрібно для її життя». Нас цікавить друга група, яка за Шумлянським поділяється на дві підгрупи: 2.1. «Теорія [теорія] анфрпологии [антропологии]: про пізнання природи людини через використання наук службових»; 2.2. «Практика анфрпологии [антропологии]: збереження природи людини здорової і про покращення хворобливої».

Теорію антропологии (2.1.) Олександр Шумлянський у свою чергу підрозділив на дві частини. 2.1.1: «Наука про пізнання здорової природи людини»; сюди увійшли анатомія та фізіологія. 2.1.2: «Наука про пізнання хворобливої природи людини», яка, за Шумлянським, складається з: А) «Носология [нозология]. Про пошкоджену будову тіла людського та його частин, тобто, про самі хвороби, показуючи їх на хворих людях, живих і від хвороби померлих; або за схожістю, на хворих худобах і здохлих». Б) «Пафология [патология]. Про ушкоджену дію [діяльність] життєвих сил і знарядь [органів] тілесних, тобто, про хворобливі напади, показуючи їх або на хворих людях, або на хворих тваринах».

Як бачимо, патологію («Наука про пізнання болючої природи людини») проф. Шумлянський у частині 2.1.2. поділив на дві дисципліни. Одна з них вивчає «будову», а інша — функціонування («дія») хворого організму. Тобто:

А) Патологічну анатомію — науку, що вивчає структурні основи патологічних процесів («носология» — наука «про пошкоджену будову тіла людського та її частин»). На той час ще не було усталеної термінології. Наприклад, деякі автори науку про патологію людини («Наука про пізнання хворобливої природи лю-

дини» за Шумлянським) називали «антропатологією», на відміну від патології тварин — «зоопатологія», та науки про хвороби рослин — «фітопатологія». Те саме можна сказати і про звичну для нашого вуха «патологічну анатомію», яку в ту епоху іменували по-різному: *Disquisition cadaverum morbosorum* (розтин патологічних трупів), *Anatomia practica rationalis* (раціональна практична анатомія), *Anatomia practica* (практична анатомія), *Anatomia medicale* (медична анатомія) тощо; а Олександр Шумлянський взяв інший термін.

При цьому ним було передбачено патологічні зміни в органах хворого, що помер, демонструючи учням, тобто проведення розтину трупа. Вважається, що завершилося формування наукової патологічної анатомії завдяки роботам італійського анатома та лікаря Д. Б. Морганьї (*G. B. Morgagni, 1682-1771*), який у 1761 р. опублікував фундаментальну працю «Про місцезнаходження та причини хвороб, відкритих за допомогою розтину» (*De sedi et causis morborum per anatomen indagatis*). Він визначив орган, як місце локалізації хворобливого процесу (органопатологія) і започаткував новий клініко-анатомічний напрям у медицині, але потрібен був час, щоб його ідеї були усвідомлені науковою спільнотою.

Б) Патологію у вузькому значенні цього терміну. Тобто, як патологічні зміни в «життєвих силах» (життєва сила — *vis vitalis* — розлита по всьому тілу і хвороба веде до її збільшення або зменшення; гуморальна теорія патології), та будову органів («зброї тілесної»; солідарна теорія патології) людини виявляються у «болючих нападах») [4].

Отже, проф. Шумлянський правильно зауважив, що на стику нормальної анатомії та тодішньої патології виникла нова наука, яку ми називаємо «патологічною анатомією»; та вказав на необхідність включити її до системи вищої медичної освіти, виділивши з тогочасної анатомії та патології в окрему дисципліну.

Олександр Шумлянський написав свою працю після спільної зі своїм земляком професором Мартином Матвійовичем Тереховським (1740-1796) закордонною поїздкою, здійсненою спеціально для збору відомостей про основи вищої медичної освіти у Західній Європі. Проте проф. Шумлянський, після повернення з відрядження, безпосередньо не брав участь у реформах вищих медичних навчальних закладів. Він виїхав до Москви, де очолив кафедру патології та терапії в Медико-хірургічному училищі, але його ідеї не могли не вплинути на реформу системи вищої медичної школи [5].

На відміну від проф. Шумлянського українець Мартин Тереховський взяв участь у складанні статуту вищого лікарського училища (академії), затвердженого 1792 р. Цей статут, складений головним чином проф. Тереховським, передбачав вісім професорів (кафедр). Між цими вісьмома професорами навчальні дисципліни поділялися таким чином: 1) методологія, історія медицини та *materia medica* (матерія медика: фармакогнозія та фармакологія — авт.); 2) природна історія (мінералогія, ботаніка та зоологія — авт.) та хімія; 3) природна філософія (тобто фізика — авт.) та математика; 4) анатомія та фізіологія; 5) семіотика, патологія та загальна терапія; 6) клініка, дієтетика («дієтетикою» тоді називали дисципліну, яку пізніше стали називати гігієною — авт.) і рецептура; 7) хірургія; 8) повитуха (тобто акушерство — авт.), судова медицина та *politia medica* (медична поліція — авт.). Як бачимо, кожен професор читає декілька навчальних дисциплін, що було зумовлено тим, що кількість студентів на кожному курсі була незначною, до 30 осіб. Патологія закріплена за п'ятим професором [6]. Статут 1792 вищого медичного училища (академії), у складанні якого брав участь проф. Тереховський, послужив основою для штату Петербурзької медико-хірургічної академії 1802 р. Останній передбачав наявність професора (кафедри) «патології та терапії», тобто, як

і раніше, професор-клініцист, який крім терапії, викладав «патологію» з усіма її частинами (загальна та приватна патологія).

Тут необхідно зупинитися на ролі Й. П. Франка (J. P. Frank; 1745—1821) у реформі вищої медичної освіти в Австрії. У 1785 р. він обійняв посаду професора практичної медицини (*praxis medica*) та директора клініки університету в Павії, яка тоді входила до складу названої держави. У лютому-березні 1785 р. він підготував проект нового навчального плану для медичного факультету Павійського університету, затвердженого імператором Йосипом II. Зокрема, І.П. Франк розділив викладання єдиного теоретичного курсу патології на дві самостійні навчальні дисципліни: загальну та приватну патологію. Викладання загальної патології зберігало суто теоретичний характер і було поєднано з курсом фізіології. Для чого створювалася нова кафедра фізіології та загальної патології, на якій студенти мали змогу вивчати основні принципи життєдіяльності людського організму у здоровому та хворому стані. Що ж до курсу приватної патології, то на думку І.П. Франка вона закріплювалася за професором практичної медицини.

У 1795 р. І.П. Франк переїхав до Відня, де 1798 р. він отримав завдання підготувати новий навчальний план для медичного факультету Віденського університету. У жовтні 1798 р. він направив до Комісії з ревізії медичної освіти складений ним навчальний план. Він так і не був реалізований, і тут не місце викладати його зміст. Зазначимо лише, що автор пропонував створити у Віденському університеті кафедру фізіології, загальної патології та гігієни (дієтетики). Таким чином, на відміну від Павіанського університету, де на одній кафедрі (одним професором) викладалися споріднені науки, скажімо, генетично пов'язані між собою — нормальна фізіологія та загальна патологія, проф. Франк при організації аналогічної кафедри у Відні пропонував додати ще одну дисципліну

— гігієну (дієтетику). Треба вважати, це було пов'язано з тим, що була необхідність зрівняти педагогічне навантаження факультетських професорів, кожен з яких читав кілька навчальних дисциплін, а останні були різні за обсягом.

Пізніше І.П. Франк провів реформи у викладанні в Петербурзькій медико-хірургічній академії, ректором якої він був у 1805 — 1808 роках. Зокрема, у 1806 р. з його ініціативи в Академії було організовано кафедру фізіології, загальної патології та гігієни («дієтетики»). Професор особисто очолив у цій Академії кафедру приватної патології, терапії з терапевтичною клінікою. Тобто він у даному випадку реалізовував свої падуанський та віденський навчальні плани. У 1817–1837 роках кафедру фізіології та загальної патології (на той час уже без гігієни) в Академії обіймав українець Д. М. Велланський (1774–1847). Його діяльність як професора загальної патології необхідно досліджувати окремо.

Перейдемо до розгляду університетських статутів. Саме ці законодавчі акти визначали організацію та статус університетів. Відштовхуючись від них, можемо спостерігати, як вони реалізовувалися щодо Харківського, а згодом Київського університетів. Університетський статут Харківського університету у 1804 р. передбачав на «відділенні лікарських чи медичних наук», так званого медичного факультету, шість кафедр, у тому числі кафедру «патології, терапії та клініки». Таким чином, професор цієї кафедри повинен був викладати три факультетські дисципліни: 1) патологію, яка на той час складалася із загальної патології та приватної патології; 2) терапію, в даному випадку мається на увазі теоретичний курс цієї дисципліни; 3) на базі факультетської терапевтичної клініки, біля ліжка хворого, вести клінічне викладання внутрішніх хвороб, тобто те, що у XVIII столітті називали латиною *praxis medica* (практичною медициною).

Офіційне відкриття університету в Харкові відбулося 1805 р. Названа ж ка-

федра в університеті з'явилася 1807 р., коли її зайняв Вільгельм Федорович Дрейсіг (1770-1819), який приїхав з Німеччини, і очолював він її до останнього дня життя. По 1808 р. на лікарському відділенні не було жодного студента, в 1809-1810 гг. — було лише два студенти, у 1811 р. їх 9, а 1812 р. — 17 студентів. У зв'язку з цим, проф. Дрейсіг перші роки не читав лекцій, а за дорученням факультету працював над складанням посібників латинською мовою, які не були опубліковані, залишилися в рукописі і, мабуть, не збереглися. Крім того, він займався приватною практикою, що робили переважна частина (за рідкісним винятком) факультетських професорів.

Після смерті В.Ф. Дрейсіга, до назначення іншого професора, читання навчальних дисциплін з кафедри патології, терапії та клініки було тимчасово доручено професору анатомії, фізіології, судової медицини та медичної поліції Харківського університету Івану Дмитровичу Книгину (1773-1830). Це був типовий професор-медик тієї епохи, який був готовий до викладання будь-яких факультетських дисциплін, а серед жителів міста був відомим як лікар-клініцист. До Харкова він очолював ветеринарну кафедру зоотомії (тобто анатомії свійських тварин — авт.), порівняльної фізіології та епізоотології (ветеринарна епідеміологія — авт.), а в Харківському університеті, як ми бачимо, йому довелося вести понад півдюжини абсолютно різних навчальних дисциплін і при тому, він був популярним лікарем-інтерністом [7].

Наступними викладачами патології в Харківському університеті були поспідовно професори Герман Федорович Брандейс (1794 —?) та Іван Миколайович Рейпільський (1789-1863), про діяльність яких збереглося мало відомостей.

У 1835 р. було прийнято новий університетський статут, згідно з яким кількість кафедр на медичному факультеті збільшувалася до 10. Серед інших,

було сформовано нову кафедру фізіології та загальної патології. Для цього: 1) фізіологію було вилучено з кафедри анатомії, фізіології та судової медицини; 2) з кафедри патології, терапії та клініки для нової кафедри була виділена загальна патологія, а навчальні дисципліни, що залишилися, склали кафедру приватної патології, терапії та терапевтичної клініки. (До «приватної патології», як однієї з терапевтичних дисциплін, ми більше не повертатимемося, а зазначимо лише, що в назвах кафедр внутрішніх хвороб цей термін протримався до початку 1920-х років [8]). Отже, у статуті Харківського університету 1835 р. було реалізовано те, що пропонували навчальні плани І.П. Франка (про них див. вище). Додамо, що з кафедри анатомії, фізіології та судової медицини було виділено також судову медицину, і вперше на цій кафедрі як окремий предмет викладання з'явилася «патологічна анатомія». Тим самим, лише в університетському статуті 1835 було зафіксовано те, на що свого часу вказував проф. Шумлянський — необхідність у системі вищої медичної освіти викладати патологічну анатомію, як окрему навчальну дисципліну.

Кафедру фізіології та загальної патології у Харківському університеті поспідовно очолювали Іван Осипович Каленіченко (1805-1876) та Іван Петрович Щелоков (1833-1909) [9]. Вони увійшли в історію як фізіологи, а не як фахівці із загальної патології. Таким чином, на це слід звернути увагу, професори названих кафедр були передусім фізіологами.

Професори даної комплексної кафедри повинні бути фізіологами не випадково. Поява фізіології як науки пов'язана з ім'ям англійця В. Гарві (W. Harvey; 1578-1657) — творця теорії кровообігу (1628). Отже, у першій половині XIX ст. науковій фізіології вже 200 років, у фізіології широко використовується експеримент, тоді як загальна патологія перебувала ще в стадії емпіричної науки. У аналізовану епоху фізіологія, завдяки експериментальному методу, стрімко розви-

вається, з'являється дедалі більше нових даних, але поступово експеримент починають використовувати і щодо фізіології хворого організму, що призвело до появи експериментальної загальної патології. Однак це вже інший період — друга половина XIX ст.

Наступним після медичного факультету Харківського університету було створено медичний факультет в університеті Святого Володимира у Києві. Університет Св. Володимира було відкрито ще 1834 р., але без медичного факультету. Медичний факультет цього університету бере початок лише з 1841 р. За рік до цього — у 1840 р., було підписано Високий наказ, який передбачав приєднання Медико-хірургічної академії у Вільні (нині Вільнюс, Литовська Республіка) до університету у Києві як медичний факультет. Вже наприкінці цього ж 1840 р. вийшов указ про заснування лише «першого класу медичних наук» в університеті Св. Володимира, оскільки відкриття всіх курсів цього факультету мало відбуватися поступово. Навчальний процес на медичному факультеті у Києві розпочався восени 1841 р., а всього на медичному факультеті було 29 студентів та всі вони навчалися на першому курсі.

У ті роки розроблялися статут та штат університету Св. Володимира. У Міністерстві народної освіти цим займався «Тимчасовий медичний комітет». Останнім за основу було взято проект петербурзького професора Карла Карловича Зейдліца (K.J. von Seidlitz; 1798-1885), який у свою чергу взяв як приклад німецькі університети, а в ту епоху в останніх були кафедри патології, які об'єднували в собі викладання патологічної анатомії загальної патології.

У червні 1842 р. було затверджено статут і штат університету Св. Володимира, які вже наступного місяця були введені в дію. Відповідно до штату університету Св. Володимира на медичному факультеті передбачалося 10 кафедр та одна з них: «фізіологія хворої людини або патологічна, з патологічною анатомією».

Таким чином, саме у статуті 1842 р. вперше в Україні офіційно предмет викладання «загальна патологія» названий «фізіологією патологічною», хоча, як ми побачимо далі, це словосполучення тоді не прижилося, а, як і раніше, використовували стару назву цієї навчальної дисципліни — загальна патологія. Це, по-перше; а по-друге, на відміну від Харківського університету, де на той час була кафедра фізіології та загальної патології, у Києві загальна патологія була поєднана з іншою навчальною дисципліною — патологічною анатомією.

Отже, на другий рік свого функціонування медичний факультет вступив, маючи статут та штат. У 1842/43 навчальному році на факультеті вже два курси — перший та другий; і в 1842 р. всього 34 студенти. Кафедри ж, які ми зазначили вище, повинні були відкриватися не одночасно, а поступово з появою нових факультетських курсів, отже, переважна більшість кафедр на той час були вакантні. Залишалася вакантною і кафедра «фізіології хворої людини або патологічна, з патологічною анатомією». У зв'язку з цим у другому півріччі 1842/43 навчального року професор анатомії Микола Іларіонович Козлов (1814—1889), окрім своєї дисципліни анатомії, приступив до читання лекцій та загальної патології. Отже, 1843 р. слід вважати початком викладання загальної патології на медичному факультеті Київського університету. Цікаво, що проф. Козлов, по-старому оголошує про початок викладання «загальної патології», хоча офіційно ця навчальна дисципліна в Київському університеті називається дещо інакше. У 1844 р. він повністю переходить на кафедру «фізіології хворої людини або патологічної з патологічною анатомією», а кафедру анатомії після нього очолив Олександр Петрович Вальтер (A. Walther; 1817/1818-1889). Цікаво, що через 40 років — у 1884 р. — Георгій Єрмолаєвич Рейн кафедрі, яку займав проф. Козлов назвав кафедрою патологічної фізіології (sic!) з патологічною анатомією [10].

У 1853 р. останній рік роботи проф. Козлова у стінах університету, київська кафедра стає вакантною і в січні 1854 р. професору анатомії Вальтеру доручено тимчасово викладати і загальну патологію, і патологічну анатомію; але вже у жовтні цього ж — 1854 р. — кафедру зайняв професор Юлій Іванович Мазон (Ju. F. Mazonn; 1817-1885). Патологічна анатомія твердо стояла на науковій основі, зі студентами проводилися розтину померлих хворих, при кафедрі був патологоанатомічний кабінет з колекцією патологоанатомічних препаратів [11], а загальна патологія викладалася теоретично, лабораторії загальної патології не було. Тож і проф. Козлов, та проф. Мазон мали бути передусім патологоанатомами.

У 1863 р. з'явився новий університетський статут, який мав відношення як до Харківського, так і до Київського університетів. Він на медичному факультеті передбачав уже 17 кафедр. Серед цих 17 кафедр була окрема кафедра загальної патології, як і самостійна кафедра фізіології та самостійна кафедра патологічної анатомії. Формування та розвиток самостійних кафедр загальної патології в Україні має бути предметом окремого вивчення. Саме тоді загальна патологія з теоретичної науки перетворюється на експериментальну.

Висновки

1. Розглянуту нами епоху (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) треба позначити як період емпіричної загальної патології. Він складається із двох під періодів.
 - 1.1. До 1835 р. коли навчальна дисципліна «патологія», що складається з двох частин — загальної та приватної, читалася як один предмет викладання, тим самим професором, який викладав терапію.
 - 1.2. У 1835 р. було прийнято новий університетський статут Харківського університету, який передбачав створення кафедри фізіології та загальної патології. Таким чином, професор

цієї кафедри викладав дві факультетські дисципліни: а) фізіологію; б) загальну патологію (вже без патології). У 1842 р. вступив у дію університетський статут Київського університету, і він також передбачав відокремлення «загальної патології» від єдиного предмета викладання «патологія», але у Києві, на відміну від Харкова, було утворено кафедру загальної патології та патологічної анатомії. Вона офіційно іменувалася кафедрою «фізіології хворої людини або патологічної, з патологічною анатомією».

2. У реформах вищої медичної школи кінця XVIII та початку XIX ст. активну участь брав Й.П. Франк, на думку якого патологія була поділена на дві навчальні дисципліни — загальну та приватну; перша з них, разом із фізіологією, склала окрему кафедру. Саме відповідно до навчального плану, розробленого проф. Франком, університетський статут Харківського університету 1835 р. передбачав організацію кафедри фізіології та загальної патології.
3. Наприкінці XVIII ст. патологія як предмет викладання є необхідною складовою в системі вищої медичної освіти, внесок у реформу якої зробили О.М. Шумлянський та М.М. Терехівський. Перший з них запропонував послідовну систему наук, яка повинна бути покладена в основу викладання у вищій медичній школі (1787), а другий брав участь у складанні статуту 1792 року вищого лікарського училища (академії).
4. У першій половині XIX ст. і фізіологія, і патологічна анатомія були вже сформовані науки зі своїми методами дослідження, що сприяло бурхливому їх розвитку, тоді як загальна патологія ще носила теоретичний характер. Професори харківської кафедри фізіології та загальної патології (І.О. Каленіченко, І.П. Щелоков) були насамперед фізіологами, тоді

як професори київської кафедри загальної патології та патологічної анатомії (М.І. Козлов, Ю.І. Мазон) — патологоанатомами.

5. У 1863 р. було ухвалено новий університетський статут, який поширювався як на Харківський, так і Київський університети. Цим університетським статутом було передбачено створення самостійної кафедри загальної патології і цей рік треба прийняти за умовну верхню хронологічну межу періоду емпіричної загальної патології. Наступний період — період експериментальної патології — має стати предметом окремого вивчення.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів

Література

1. Биць Ю.В. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (Кипв) // Розвиток патофізіології в Україні. Чернівці, 2009. С. 180-189.
2. Клименко М.О. Харківський національний медичний університет // Розвиток патофізіології в Україні. Чернівці, 2009. С. 190-205.
3. Шумлянський А.М. Думка одного істиннолюбця про виправлення найкориснішою для людей науки. СПб., 1787. [4], 64 с.
4. Васильєв Ю.К. Олександр Михайлович Шумлянський (1748-1795) про вдосконалення викладання у вищій медичній школі // Україна. Здоров'я нації. 2022. № 4 (70). С. 126-133.
5. Васильєв Ю.К., Васильєв К.К. Олександр Михайлович Шумлянський (1748-1795): історіографія // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. 2023. №2. С. 26-35.
6. Васильєв Ю.К. Мартин Матвійович Тереховський (1740-1796) і вдосконалення викладання у вищій медичній школі // Eastern Ukrainian Medical Journal. 2023. № 11 (1). С. 74-82.
7. Попов М.А. Професор Іван Дмитрович Книгін, його службова та літературна діяльність // Записки Імператорського Харківського університету. 1900. Кн. 2. С. 1-46.
8. Постоев Я.Я. Кафедра загальної патології // Медичний факультет Харківського університету за перші сто років його існування (1805-1905). Харків, 1905-1906. Частина 1. С. 261-

282.

9. Рейн Г.Е. Козлов Микола Іларіонович // Біографічний словник професорів і викладачів Імператорського університету Св. Володимира. (1834-1884). Київ, 1884. С. 270-275.
10. Мінх Н.Г. Кабінет при кафедрі патологічної анатомії // Історико-статистичні записки про наукові та навчально-допоміжні установи Імператорського університету Св. Володимира. 1834-1884. Київ, 1884. С. 289-284.

References

1. Byts Y.V. National Medical University named after O.O. Bogomolets (Kiev) // Development of pathophysiology in Ukraine. Chernivtsi, 2009. P. 180-189.
2. Klymenko M.O. Kharkiv National Medical University // Development of pathophysiology in Ukraine. Chernivtsi, 2009. P. 190-205.
3. Shumlyanskyi A.M. The opinion of a true lover about the correction of the most useful science for people. St. Petersburg, 1787. [4], 64 p.
4. Vasiliev Yu.K. Oлександр Mykhailovych Shumlyanskyi (1748-1795) on the improvement of teaching in the higher medical school // Ukraine. The health of the nation. 2022. No. 4 (70). P. 126-133.
5. Vasiliev Y.K., Vasiliev K.K. Oлександр Mykhailovych Shumlyanskyi (1748-1795): historiography // Eastern European Journal of Internal and Family Medicine. 2023. No. 2. P. 26-35.
6. Vasiliev Yu.K. Martyn Matviyovych Terehovskiy (1740-1796) and the improvement of teaching in the higher medical school // Eastern Ukrainian Medical Journal. 2023. No. 11 (1). P. 74-82.
7. Popov M.A. Professor Ivan Dmytrovych Knygin, his official and literary activities // Records of the Imperial Kharkiv University. 1900. Book 2. P. 1-46.
8. Postoev Ya Ya Department of General Pathology // Faculty of Medicine of Kharkiv University during the first hundred years of its existence (1805-1905). Kharkiv, 1905-1906. Part 1. P. 261-282.
9. Rein G.E. Mykola Ilarionovych Kozlov // Biographical dictionary of professors and teachers of the St. Volodymyr Imperial University. (1834-1884). Kiev, 1884. P. 270-275.
10. Minh N.G. Office at the Department of Pathological Anatomy // Historical and statistical notes on scientific and educational and auxiliary institutions of the Imperial University of St. Volodymyr. 1834-1884. Kiev, 1884. P. 289-284.

*Вперше надійшла до редакції 13.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-01/-099

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888615>

**ПРОФЕСОР ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ ВЕЛЛАНСЬКИЙ
(1774-1847) ЯК ПАТОЛОГ**

**Гоженко А.І., Васильєв К.К., Васильєв Ю.К., Сарахан В.М.,
Кузьменко І.А**

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України
Сумський державний університет
Одеський національний медичний університет
y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua

**ПРОФЕССОР ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ ВЕЛЛАНСКИЙ
(1774-1847) КАК ПАТОЛОГ**

**Гоженко А.И., Васильев К.К., Васильев Ю.К., Сарахан В.М.,
Кузьменко И.А.**

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины
Сумский государственный университет
Одесский национальный медицинский университет

**PROFESSOR DANILO MYKHAYLOVYCH VELLANSKY (1774-1847)
AS A PATHOLOGY**

**Gozhenko A.I., Vasiliev K.K., Vasiliev Yu.K., Sarakhan V.M.,
Kuzmenko I.A.**

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine Ministry of Health of Ukraine
Sumy State University
Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The activity of Prof. has not yet been studied. Vellanskyi in the field of pathology. *Goal.* Close the gap in the biography of the named professor. *Materials and methods.* The materials are published historical sources, and the method used is historical. The results. The work of D.M. was considered for the first time. Vellanskyi as a scientist and faculty teacher of general pathology. *Conclusions.* Danylo Vellanskyi, being a professor of physiology and general pathology, went down in history as a philosopher and physiologist, leaving works in these disciplines, and not as a pathologist. He taught general pathology at a higher medical school as a professor for 20 years (1817-1837), but limited himself to publishing only his translations of books by German authors, whose views, of course, could not but affect his idea of the goals and tasks of this educational subject. At the same time, it was D.M. Vellanskyi is the most outstanding representative of the domestic pathologist professors of the first half of the 19th century.

Keywords: *general pathology, teaching, higher medical school, D.M. Vellansky.*

До сих пор не была изучена деятельность проф. Велланский в области патологии. *Цель.* Закрыть пробел в биографии профессора. *Материалы* — опубликованные исторические источники, а используемый метод — исторический. *Результаты.* Впервые рассмотрена работа Д.М. Велланский как ученый и факультетский преподаватель общей патологии. *Выводы.* Даниил Велланский, являясь профессором физио-

логии и общей патологии, вошел в историю как философ и физиолог, оставив труды именно по этим дисциплинам, а не как патолог. Он преподавал всеобщую патологию в высшей медицинской школе как профессор 20 лет (1817-1837 гг.), но ограничился публикацией только своих переводов книг немецких авторов, взгляды которых, конечно, не могли не сказаться на его представлении о целях и задачах этого учебного предмета. В то же время именно Д.М. Велланский наиболее видный представитель из отечественных профессоров-патологов первой половины XIX века.

Ключевые слова: *общая патология, преподавание, высшая медицинская школа, Д.М. Велланский.*

Досі не була вивчена діяльність проф. Велланського у сфері патології. *Ціль.* Закрити пробіл в біографії названого професора. *Матеріали та методи.* Матеріали — опубліковані історичні джерела, а використований метод — історичний. *Результати.* Вперше розглянуто роботу Д.М. Велланського як вченого та факультетського викладача загальної патології. *Висновки.* Данило Велланський, будучи професором фізіології та загальної патології, увійшов до історії як філософ та фізіолог, залишивши праці саме з цих дисциплін, а не як патолог. Він викладав загальну патологію у вищій медичній школі як професор 20 років (1817-1837 рр.), але обмежився публікацією лише своїх перекладів книг німецьких авторів, погляди яких, звичайно, не могли не позначитися на його уявленні про цілі та завдання цього навчального предмета. Водночас саме Д.М. Велланський найбільш видатний представник із вітчизняних професорів-патологів першої половини XIX століття.

Ключові слова: *загальна патологія, викладання, вища медична школа, Д.М. Велланський.*

Вступ

У 1817-1837 роках кафедру фізіології та загальної патології у Медико-хірургічній академії у Петербурзі займав проф. Велланський. Українцю Велланському присвячено монографію М. К. Бородія, яку автор написав, спираючись на архівні матеріали, частину з яких вперше було введено ним у науковий обіг [1]. Це монографічне дослідження присвячене з'ясуванню та уточненню основних років життя професора.

Данило Велланський, удосконалився закордоном, де у Вюрцбурзькому університеті слухав лекції філософа Ф. В. Й. Шеллінґа (F. W. J. Schelling; 1775-1854) і захопився його натурфілософією, залишаючись до кінця життя її прихильником. Про проф. Велланського, як про філософа, також опубліковано монографію, де встановлено, що його працями були розглянені проблеми онтології, гносеології, висловлено деякі вихідні положення філософії історії та естетики [2].

Мета

Ми ж займемося тим, що ще не було вивчено. Тобто розберемо, що відомо про проф. Велланського як про викладача загальної патології; з'ясуємо, що написано про патологію у творах, які він перекладав.

Матеріали та методи дослідження

Матеріали — опубліковані історичні джерела, а використаний метод — історичний.

Результати та їх обговорення

У 1799 р. було видано, у перекладі тоді ще студента Данила Велланського, підручник німецького професора Йоганна Даніеля Мецгера (J. D. Metzger; 1739-1805). З книги «Початкові засади загальних частин лікарської науки. Навчальна книга. [3] ми процитуємо нижче лише деякі параграфи, що дають уявлення про патологію тієї епохи.

У параграфі восьмому розповідається про місце патології у системі

медичних наук. «§ 8. Отже, лікарська наука поділяється на дві головні частини < ... > : I. Наука про здоровий стан живого людського тіла < ... > ; II. Наука про хворобливий стан живого людського тіла, суть його частин: 1. Патологія, або наука про властивості, відмінності, причини та дії хвороб; 2. Семіотика, або наука про ознаки хвороб підтверджених почуттям, за якими укладати можна про властивість, якість та ймовірне закінчення цих; 3. Терапія, або наука про засоби проти хвороб діючих, та належне вживання їх.»

Для нас великий інтерес представляє параграф одинадцятий: «§ 11. < ... > безпідставна, так звана патологічна фізіологія, яку власне розуміти і визначити не можна». Отже, з цього випливає, що на той час — кінець XVIII століття — деякими авторами використовувався термін «патологічна фізіологія». Справді, це словосполучення навіть з'явилося в заголовку виданої в 1791 р. у Галі першого тому книги професора Августа Фрідріха Геккера (A. F. Hecker; 1763-1811): “Grundriß der Physiologia pathologica”, але, як бачимо, проф. Мецгер був супротивником застосування цього терміна. Додамо, що пізніше, в 1819 р. в Парижі, була видана в двох томах ще одна книга, назва якої також включала термін патологічної фізіології: Louis C. Caillot “Ййmens de pathologie genйrale et de physiologie pathologique”.

Далі у тринадцятому параграфі проф. Мецгер (переклад, нагадаємо, Д. Велланського) дає ще раз визначення патології: «§ 13. Патологія є наука про властивість, або суттєву якість хвороб, їх причини, дії та відмінності.»

У параграфах 14, 15 та 17 зазначається, що патологія розпадається на загальну та приватну (особливу). І розповідається про зміст цих частин патології.

«§ 14. Патологія поділяється також на загальну та особливу. Загальна пропонує надійні, безперечні та взагалі

прийняті підстави; чому патологія удостоїлася бути наукою, коли вона раніше мала одне лише найменування.

«§ 15. Отже, загальна патологія не вчить про складні хвороби так, як вони здебільшого трапляються в природі. Але пропонує їх у відповідному порядку, і пояснює окремо недоліки твердих, і рідких частин тіла людського.»

«§ 17. Особлива патологія містить в собі окремо історію складних, у природі хвороб, у міркуванні їх походження, властивостей і нападів, які пояснює вона з прибудовних [належних] загальної патології підстав.»

I, на закінчення, ще один параграф — 16-й, в якому автор підкреслює роль у розвитку патології нідерландця Г. Бургаве (H. Voerhaave; 1668-1738) та його учня німця Ієроніма Давида Гауба (H. D. Gaub; 1705-1780): «§ 16. Такими основами патології позичені [зобов'язані] ми Бургаву і Гаубію; і ганебно для безпідставного критика, який наважився б праці великих цих чоловіків зневажати, і гідність їх применшувати». У фізико-хімічній концепції проф. Бургаву була зроблена спроба об'єднати положення гуморального та солідарного навчань, ятрохімії та ятрофізики (ятромеханіки) в єдиний напрямок, вивчаючи сутність та причини патологічних явищ на основі досягнень та знання законів фізики та хімії XVIII століття Проф. Гауб автор латинського керівництва «Institutiones pathologiae medicalis» (Настанови з медичної патології), яке побачило світ у 1758 р., далі ми до нього ще повернемося.

У 1825 р. Д. Велланський переклав керівництво професора загальної патології, терапії та матерії медици Віденського університету Філіпа Карла Гартмана (Ph. C. Hartmann; 1773–1830) [4]. У 1814 році цей підручник побачив світ латинською мовою під заголовком «Theoria morbi, seu pathologia generalis» (Теорія хвороби, або загальна патологія), неодноразово перевидавався і вважався

найкращим такого роду твором на початку XIX ст. Переклад було зроблено проф. Велланським із німецькомовного видання книги Гартмана 1823 року, до якої автор вніс доповнення та виправлення.

Патологія визначається коротко, як “науку про хвороби”. Вона у свою чергу розпадається на дві частини: «§ 19. Пафологію [патологію] розділяють ґрунтовно на загальну та особливу. Загальна патологія розглядає хворобу взагалі, за її сутністю та загальним змістом; а особлива показує кожну хворобу у своєму вигляді, визначає подібність і відмінність її з іншими, і таким чином, створює носологічну [нозологічну] систему.»

Отже, у першій чверті XIX століття виділення з «патології» двох навчальних дисциплін — загальної та приватної — було встановленим правилом. І про це свідчить твір проф. Гартмана, який повністю присвячений лише загальній патології, на відміну керівництва проф. Гауба, виданого за півстоліття до того — у 1758 р. — і присвяченого як загальній патології, так і приватній патології (вище про цю книгу вже було сказано). Цікаво, що у праці проф. Гауба загальна патологія становить малу частину від усієї книги, вона викладена десь на 50 сторінках, а понад 400 сторінок присвячено приватній патології.

Далі у творі Гартмана обґрунтовується положення про те, що загальна патологія є теорією хвороби та необхідною частиною теорії медицини: «§ 20. Загальна пафологія [патологія] має бути теорія [теорією] хвороби, і містити філософське чи розумове пізнання нею. Але як філософічне пізнання обіймає сутність, причину та наслідки речей; то загальна патологія є частиною теорії лікарської науки, що показує сутність, походження та наслідок хвороби взагалі. Як здоровий організм становить предмет фізіології, так хворим займається пафологія [патологія], яку тому називають деякі фізіологію хвороби.

Загальну патологію проф. Гартман

ділив на три основні частини: загальну нозологію, симптоматологію та етіологію: «§ 21. З цього визначення загальної пафології [патології] випливає, що предмет її дослідження є троякий: 1. сутність та відмінність хвороб; 2. походження із відомих відносин тваринного організму до зовнішньої природи; і 3. наслідки хвороби, що виявляються в діях та органах тваринного тіла, і звані хворобливими явищами або випадками. Частина загальної патології, що викладає сутність та відмінність хвороби, є загальна носологія [нозологія] (*Nosologia generalis*), звана від деяких, хоча не так власне, пафогенією [патогенія — *Pathogenia*]. Інша частина, що досліджує виникнення хвороби від певних факторів, називається етіологія (*Aetiologia*); а третя, що показує хворобливі напади, називається симптоматологією (*Simptomatologia*).».

При порівнянні розділів загальної патології середини 18 століття (H. D. Gaub, 1758) та першої половини 19 століття (Ph. C. Hartmann, 1814) звертає на себе увагу, що залишилися ті ж три основні розділи, хоча їх назви дещо змінилися:

- 1) *Natura morbi* (характер хвороби) — *Nosologia generalis*.
- 2) *Symptomata morbi* (прояви хвороби) — *Symptomatologia*
- 3) *Causa morbi* (причина хвороби) — *Aetiologia*

Загальну патологію проф. Велланський викладав за записками і дослівно не керувався підручником загальної патології Гартмана, що він переклав. Тому, вважають біографи Данила Велланського, загальна патологія Гартмана не може дати нам справжнього уявлення про зміст його лекцій.

Тепер перейдемо до лекційних курсів проф. Велланського, саме до його лекцій, оскільки практичних занять у той час ні з фізіології, ні з загальної патології не було. Як не було при кафедрі ні фізіологічної лабораторії, ні лабораторії загальної патології, а це означає, що досл-

ідження експериментального характеру не проводилися. Втім, наш герой не залишив і теоретичних робіт із загальної патології, на відміну від фізіології.

Уявімо в аудиторії ще не старого чоловіка — проф. Велланський у 63 роки осліп (катаракта, яку невдало прооперували) та залишив кафедру. Він невеликого зросту, повненький, «кріпак, наче відлитої з металу». Форму голови має витончену, тримає її бадьоро і дивиться завжди прямо; очі темно-карі під густими віями, «погляд м'який, теплий, розумний, без різкої проникливості, яка справляє в людях нервових неприємне відчуття. Обличчя у нього «круглувате і смагляве південних уродженців, з рельєфними рисами»; щоки ж «не товсті, але повні, рум'яні з ямочками», а губи «яскраво-червоні товсті, все назовні». «Живі рухи та мова показують, що він людина весь «вогонь і полум'я»». Слова з вуст його ллються без зупинки та з українським акцентом («У розмовах та у викладанні на лекціях малоросійський акцент зберігся в ньому до кінця життя.») [5, с. 126].

Приступаючи до своїх курсів фізіології та загальної патології, Данило Велланський викладав початки натуральної філософії, які становили предмет його літературних праць та основу всього його світогляду. При цьому він опирався на свій твір «Прелюзія до медицини як ґрунтовної науки» («прелюзія» від лат. *prolusio* — введення) [6] та опубліковану свою латинську дисертацію на ступінь доктора медицини та хірургії «Про перетворення теорії медицини та фізики за допомогою натуральної філософії» [7], які, втім, ідентичні у своїх основних думках.

Передавши короткий курс натуральної філософії, необхідний розуміння подальших його лекцій слухачами, він переходив до читання власне фізіології і, лише після цього, до викладу загальної патології. Обидві ці факультетські дисципліни він розглядав з тієї ж точки зору натуральної філософії, користуючись при викладі дедуктивним методом,

знаходячи всюди сутності явищ і щедро вдаючись до аналогій, як рівноправного з іншими логічними прийомами доказу способу [8].

Натурфілософія, заснована Шеллінгом, довгий час, особливо в Німеччині, дуже вплинула на розвиток медицини. Грунтуючись на філософії свого вчителя, Д. Велланський визнавав, що метод пізнання — «внутрішнє переконання духу», «умогляд», але не спостереження та експеримент; бо природа — «прояв абсолютного універсу», а у її основі лежить «невидима і невідчутна сутність». Природні науки ж, у тому числі фізіологія, яка спирається на дані досліду, відбивають зовнішнє явище і неспроможна висвітлити його сутність [9]. З тієї ж точки зору натурфілософії підходив він і до розуміння патології, причому велике значення надавав явищу магнетизму і не випадково переклав німецьку книгу про це Карла Олександра Фердинанда Клуґе (К. А. F. Kluge; 1782-1844) [10]. В результаті вийшло те, що проф. Велланський все своє трудове життя провів у себе в кабінеті та на кафедрі (на відміну від своїх колег він не займався приватною практикою), ніколи не пропускав лекції, але й ніколи не поставив жодного досліду. У сатиричному оповіданні «Великий вихід у сатани» (1833) журналіста О. І. Сенковського у їдкій формі розповідається як у пеклі за наказом сатани затикають тріщину у стелі «Умоглядною фізикою» Велланського [11] — мовляв через цю книгу, написану в шеллінґіанському дусі, жодне світло не проб'ється [12].

Лекції проф. Велланського, в яких фізіологія та загальна патологія викладалися в новій формі, зробили викладання його особливо цікавим для слухачів. Д.М. Велланський виділявся із низки своїх товаришів. Він читав не по книзі, чи зошиті з виписками творів інших авторів, якими озброювалися зазвичай професори того часу. Данило Велланський брав в аудиторію лише нарис своєї лекції, сідав, закладаючи ноги за бічні перемички між ніжками стільця, і говорив півто-

ри години. Студенти, завжди повної аудиторії, «слухали його з такою увагою, що якби професор замовк, то в тиші став би, здається, чути рух павутиння в повітрі» [5, с.107].

Яків Олексійович Чистович свідчив: проф. Велланський умів захопити молоді уми своїх слухачів так, що «на його лекції дивилися як на якесь одкровення і захоплювалися ним до самозабуття. Курс його був, можна сказати, безперервним екстазом, про який колишні учні його не могли згадати без захвату навіть за двадцять років після виходу з Академії. Чудово при цьому, що Велланський не любив анатомії і ніколи не займався нею практично, хоч спочатку і вважався ад'юнктом при кафедрі анатомії. Можливо, це відчуження від анатомії і було причиною крайнього захоплення його абстрактними сферами.» [13, с. 296].

Наприкінці зазначимо, що ідеалістична натурфілософія кінця XVIII — початку в XIX ст. намагалася знайти відповіді на нові потреби природознавства, яких вже не могли задовольнити метафізична методологія, тобто методологія, яка розглядає речі, явища навколишнього світу та мислення поза взаємним зв'язком та поза розвитком, абстрактно, відокремлено, самі по собі. Натурфілософія прагнула узагальнити дані природознавства, встановити діалектичні зв'язки між явищами природи, тобто намагалася зрозуміти природу діалектично і в цьому відношенні вона відіграла провідну роль у розвитку методології природознавства того часу. У цьому, вважає біограф Д. Велланського, який досліджував філософські погляди нашого героя (на його книгу ми послалися вище), історична роль шеллінгової натурфілософії [2].

Загалом вчення Шеллінга, нехай і не на довгий час, глибоко позначилося на багатьох сторонах культури, на історичному світогляді та суспільних ідеалах. Увага багатьох найосвіченіших людей того часу до шеллінгіанських ідей, які висловлював Д. Велланський, показує,

що він узяв участь у загальному розумовому русі епохи, відгукнувшись у межах своєї галузі на духовні запити часу. У цьому полягає історична роль проф. Велланського та його місце в історії вітчизняної медицини [14].

Висновок

Данило Михайлович Велланський, будучи професором фізіології та загальної патології, увійшов в історію як філософ та фізіолог, залишивши праці саме з цих дисциплін, а не як патолог. Він викладав загальну патологію у вищій медичній школі як професор 20 років (1817-1837 рр.), але обмежився публікацією лише своїх перекладів книг німецьких авторів, погляди яких, звичайно, не могли не позначитися на його уявленні про цілі та завдання цього навчального предмета. Разом з тим, із вітчизняних професорів-патологів першої половини XIX століття саме Д.М. Велланський є найпомітнішим із них представником.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Література

1. Бородій М.К. Данило Михайлович Велланський. К., 1992. 125 с.
2. Мецгер І.Д. Початкові основи загальних частин лікарських науки. Навчальна книга / пров. з ним. СПб. Медико-хірургічної академії студент Данило Велланський. СПб., 1799. 222, [3] с.
3. Гартман Ф. К. Загальна патологія/пров. з ним. Д.М. Велланського. СПб., 1825. [12], 650, [2] с.
4. Розанов Н.І. Спогади про Данила Михайловича Велланського. Російський вісник. 1867. Т. 72 №11. С. 99-137.
5. Велланський Д.М. Прелюзія до медицини як ґрунтовної науки. СПб., 1805. [4], 79 с.
6. Wellansky D. De reformatione theoriae medicinae et physicae, auspicio philosophiae naturalis ineunte. Petropoli, 1807. XVIII, 240 р.
7. Авроров П.П. Історичний нарис кафедри загальної патології при Імператорській військово-медичній (колишній медико-хірургічній) академії (1806–1898). СПб., 1898. 256 с.
8. Клуга К.А.Ф. Тваринний магнетизм, пред-

- ставлений в історичному, практичному та теоретичному змісті / перші дві частини пров. з ньому., а третю написав Д.М. Велланський. СПб., 1818. [8], VIII, 407, [7] с.
9. Велланський Д.М. Досвідчена, спостережна і умоглядна фізика, що викладає природу в речових видах, діяльних силах і засадах неорганічного світу, що ґрунтуються — складова першу половину енциклопедії фізичних знань. СПб., 1831. [6], IV, [2], 902 с.
 10. Сенковський О. І. (Барон Брамбеус). Великий вихід у сатани Новосілля. СПб., 1833. Ч. 1. С. 129-186.
 11. Чистович Я.А. Ілля Васильович Буяльський. Російська старовина. 1876. №2. З. 289-310.
 12. Левін А.М. Д.М.Велланський та шеллінгізм у російській медицині початку ХІХ століття. Лікар. 1895. Т. 16 № 26.С. 725-728; № 27. С. 763-764; № 28. С. 788-791.
 6. Wellansky D. De reformatione theoriae medicinae et physicae, auspicio philosophiae naturalis ineunte. Petropoli, 1807. XVIII, 240
 7. Avrorov P.P. Historical essay of the Department of General Pathology at the Imperial Military Medical (former Medical and Surgical) Academy (1806–1898). St. Petersburg, 1898. 256 p.
 8. Kluga K.A.F. Animal magnetism, presented in historical, practical and theoretical content / the first two parts of prov. with him., and the third was written by D.M. Vellansky. St. Petersburg, 1818. [8], VIII, 407, [7] с.
 9. Vellansky D.M. Experienced, observational and conjectural physics, which explains nature in terms of things, active forces and foundations of the inorganic world, which are based on the first half of the encyclopedia of physical knowledge. St. Petersburg, 1831. [6], IV, [2], 902 с.
 10. O. I. Senkovsky (Baron Brambeus). A great escape from the Satans of Novosillya. St. Petersburg, 1833. Part 1. P. 129-186.
 11. Chistovych Ya.A. Ilya Vasylovich Buyalskyi. Russian antiquity. 1876. #2. Z. 289-310.
 12. Levin AM. D. M. Vellanskyi and Schellingism in Russian medicine at the beginning of the 19th century. Doctor. 1895. Vol. 16 No. 26.S. 725-728; No. 27. P. 763-764; No. 28. P. 788-791.
- References**

*Вперше надійшла до редакції 20.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ

«МАГНІЙ ЯК ЕСЕНЦІЙНИЙ МІКРОНУТРИЄНТ: ГІГІЄНІЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ»

(АВТОРИ - В.В. БАБІЄНКО, А.В. МОКІЄНКО, О.А. ПОЛЮЛЯХ, 2023 Р.)

На фоні надзвичайного розмаїття закордонної наукової літератури з досліджень магнію (про що читач може пересвідчитися, ознайомившись з даною монографією) вітчизняних досліджень порівняно мало. Це спонукало авторів на таку важливу наукову працю. Книга складається з 5 розділів, кожний з яких закінчується значною кількістю джерел сучасної наукової літератури.

У монографії зроблено акцент на біохімію магнію в організмі людини, описана його фізіологічна роль, наслідки дефіциту для здоров'я населення, підходи до харчування для уникнення дефіциту магнію, методи оцінки забезпеченості та біомаркери магнієвого дефіциту, біодоступність магнію при споживанні магнієвмісних мінеральних вод, роль магнію у фізіологічних та патологічних станах. Магній є важливою складовою багатьох фізіологічних шляхів, включаючи виробництво енергії, синтез нуклеїнових кислот та білка, транспорт іонів, сигналізацію клітин, а також має структурні функції.

Книга висвітлює гігієнічні та медико-біологічні аспекти магнію як есенційного мікронутрієнту. В ній представлено окремими розділами характеристику ролі магнію у фізіологічних та патологічних процесах в організмі людини, описані сучасні методи визначення вмісту в біологічних середовищах (хоча не сказано про багатоелементні методи аналізу – ОЕС-ІЗР, МС-ІЗП, та МС-ГРХ), описано рівні магнію в продуктах харчування та його біодоступність з іншими металами та біомолекулами. Окремий розділ присвячено вмісту магнію у питних та мінеральних водах, описано біомаркери магнієвого статусу та підходи до корекції дефіциту. Магній природним чином присутній у багатьох продуктах харчування, додається до інших харчових продуктів, доступний як дієтична добавка, а також присутній у деяких лікарських засобах (таких як антацидні та проносні засоби). Останнє може бути причиною його надлишку в організмі. Таким чином, контроль адекватного надходження магнію буде особливо корисним для нашого загального здоров'я.

Цікавою є інформація стосовно особливостей дії магнію при різних патологічних станах людини. Читачі отримають інформацію про те, що магній є важливим мінералом, який необхідний для широкого спектру фізіологічних функцій людини. Низький рівень магнію був визначений, як значний фактор ризику для кількох захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, аритмії, а також загальні м'язові та неврологічні проблеми, онкологія. Хотілося би більш ширшого опису генетичної детермінованості цього металу при розвитку серцево-судинних захворювань.

Серед патологій елементного статусу у населення України недостатність магнію займає одну з ключових позицій поряд із дефіцитом йоду, кальцію, цинку, селену. Епідеміологічними дослідженнями, доведено що значна частина населення України перебуває під тривалим психоемоційним стресом (виснаження депо магнію відбувається при стресі і фізичних перевантаженнях), не відійшла від наслідків Ковід-19 та

останнім часом має дещо незбалансоване харчування через війну, розв'язану РФ. У проведених останнім часом дослідженнях серед населення відзначається висока поширеність хронічного прихованого дефіциту магнію, особливо в осіб, які страждають на хронічні захворювання або у дітей та підлітків. Тут має значення порушення режиму харчування, надлишок кальцію в їжі, запальна патологія травного каналу і порушення всмоктування.

Основна рекомендація авторів, висновок книги: впровадження програми визначення та корекції дефіциту магнію, яка передбачає вжиття заходів із профілактики та раннього виявлення захворювань; здійснення контролю за їх перебігом та запобігання несприятливим наслідкам. Реалізація магнієвої програми передбачає розробку уніфікованих протоколів корекції дефіциту магнію із профілактичною метою та при різних патологічних станах, що може бути повноцінним елементом впроваджуваної останніми роками в Україні системи «Громадського здоров'я» (Наказ МОЗ №604 від 10.2015 та Закону України «Про систему громадського здоров'я у 2022 р.») до вивчення детермінант здоров'я українців.

Дана книга є прекрасним доповненням до наших знань про магній, як важливий мікроелемент, та заповнює прогалину в наших еколого-гігієнічних знаннях про магній та створює основу для подальшого розвитку питання біомоніторингу цього важливого біоеlementу в нашій країні. Немає сумнівів в тому, що дане видання буде цікавим, як для науковців-нутрициологів, гігієністів, лікарів всіх спеціальностей, викладачів і здобувачів вищої освіти в медичних закладах, так і для широкого кола читачів.

**Андрусишина І.М., д.біол.н., ст.н.с.,
завідувач сектору з вивчення мікроелементозів
лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України».**

Наші вітання!

Our Congratulations!

60 РОКІВ ПРОФЕСОРУ ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ СТОЯНОВУ

146

Чудова цифра на особовому рахунку виявилася у Олександра Миколайовича професора Стоянова! Ювілей, причому вельми гідний він зустрічає в повному розквіті своїх людських сил і професійно-творчих досягнень!

Дозволимо собі відмітити рідкісний набір професійних досягнень Олександра Миколайовича! Професор Стоянов - переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2005». Він нагороджений Срібною Медаллю та дипломом II ступеню ВДНГ України, Дипломом «Європейського качества» Європейської науково-промислової Палати, у 2001 р. та 2002 р. - Дипломами Міжнародної Виставки-Форуму «Мир високих технологій Ні Теш». Сьогоднішній Ювіляр – тричі лауреат конкурсу ім. академіка М.Б. Маньковського, який проводиться Товариством неврологів, психіатрів та наркологів України (2003, 2004, 2006 р.р.).

Кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.15 – нервові хвороби. Дисертацію «Клініка, сучасні методи діагностики та лікування солярного синдрому» захистив 25.06.1998 р. в спеціалізованій вченій раді Харківського інституту удосконалення лікарів МОЗ України. Вчене звання доцента кафедри нейрохірургії і неврології присвоєне 16.12.2004 р.

Доктор медичних наук з 2014 р. зі спеціальності 14.01.15 – нервові хвороби. Дисертацію «Стан та корекція дисфункцій вегетативної системи на різних рівнях її організації» захистив 12.04.2014 р. в спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

На самому початку 2016 року Атестаційна колегія МОН України підтримала

рішення вченої ради Одеського національного медичного університету (грудень 2015 р.) щодо присвоєння вченого звання професора кафедри неврології.

Указом Президента України в 2022 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

Олександр Миколайович – учень видатного вченого-невролога, провідного Вчителя та фахівця півдня України, професора Юрія Львовича Курако, з ким йому пощастило бути автором/співавтором 45 винаходів. Він розробив та безпосередньо впровадив в медичну практику ідеї більше ніж 155 рацпропозицій, які внесені до Реєстру Нововведень МОЗ України (15 нововведень), каталогу освітніх інновацій у ВУЗах МОН України, каталогу інновацій Південного регіону НАН України та висвітлені у 14 інформаційних листах МОЗ України. Професор О.М. Стоянов – автор більш ніж 500 наукових праць, з числа яких 22 учбових посібника та 6 монографій.

Ми по праву вважаємо професора О.М. Стоянова фахівцем в галузі патологічної фізіології, більше того власними роботами та дослідженнями своїх учнів він вдало розробляє основні засади клінічної патологічної фізіології на численних клінічних прикладах патогенетично обґрунтованої діагностики, лікування та реабілітації хворих з порушеннями мозкового кровообігу, вегетативними дисфункціями, черепно-мозковою травмою, судомним синдромом, наслідками COVID-19 тощо.

З нагоди Ювілею бажаємо нашому другові колезі та Вчителю не одного покоління лікарів-неврологів здоров'я, благополуччя, можливості лікувати людей та творити у мирній обстановці, нових професійних та творчих успіхів!

Редакція наукового журналу “Актуальні проблеми транспортної медицини”, друзі, колеги, учні та співробітники щиро вітають юбіляра та бажають йому нових успіхів на науковій ниві, творчих здобутків, натхнення та світлого мирного майбутнього!

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются статьи на русском, украинском и английском языках научного характера в соответствии с тематикой журнала.
2. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (желательно указывать адрес электронной почты), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках после текста статьи — **обязательно!**
3. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
4. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
5. Если статья, присланная для публикации, содержит материалы диссертационной работы, к ней должна прилагаться рецензия профильного специалиста. В случае отсутствия рецензии статья будет рецензирована членами научного редакционного совета.
6. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal-medtrans@rambler.ru). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
7. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
8. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
9. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.